

Bachelorarbeit von Joël Michel Baschera
zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Arts, im Studiengang
Bachelor en Cultures Européennes - Histoire
an der Universität Luxemburg.

Fakultät : FLSHASE
Erstgutachter : Dr. Martin Uhrmacher
Zweitgutachter : Dr. Thomas Kolnberger
Jahr : 2020/21

Grafkapellen zu Lëtzebuerg

Vergleichende Analyse begehbarer Grabmonumente
außerhalb von Kirchengebäuden im Großherzogtum

*Titelbild: Künstlerische Abbildung der Grabkapelle
Staar-Pierre in Bettembourg, eigene Darstellung.*

Inhaltsverzeichnis

I.	Bestattungskultur in Gesellschaft und Forschung.....	1
1.	Einleitung	1
2.	Forschungsfrage und Strukturierung.....	2
3.	Forschungsstand.....	2
II.	Sepulkralterminologie	5
1.	Definition der Hauptbegriffe.....	5
2.	Weitere verwendete Begriffe	6
III.	Entwicklungsgeschichte privilegierter Grabstätten.....	7
1.	Antike Ursprünge des Mausoleums	7
2.	An der Schwelle zum Mittelalter	7
3.	Soziale Distinktion durch die Kirchenbestattung.....	8
4.	Reformation, Gottesacker und Grabkapelle.....	11
5.	Sepulkralisoläre im barocken Zeitalter	12
6.	Privater Grabmalkult im englischen Landschaftsgarten	12
7.	Denkmalkult und politische Mausoleen.....	14
8.	Die Verbannung aller Friedhöfe vor die Tore der Stadt	15
9.	Das Aufkommen bürgerlicher Grabkapellen auf dem Stadtfriedhof.....	17
10.	Gruftarkaden	18
11.	Grabkapellen als industriell hergestellte Massenware	18
12.	Rückgang der Grabkapellen und Entwicklung zum heutigen Friedhofsbild	19
IV.	Das Projekt "Grabkapellen zu Lëtzebuerg"	21
1.	Projektrahmen	21
2.	Bestimmungskriterien zur Aufnahme in das Projekt	21
3.	Phase I : Friedhöfe in Luxemburg finden	22
4.	Phase II : Die systematische Begehung der gefundenen Friedhöfe	22
5.	Phase III : Grabkapellen- und Personenregister.....	23
6.	Verweise.....	23
V.	Friedhöfe in Luxemburg.....	24
1.	Gesammelte Daten	24
2.	Allgemeine Beobachtungen zu den Friedhofsbegehungen	25

VI.	Begehbare Grabmonumente in Luxemburg	26
1.	Die Monumente im Katalog und der einstige Gesamtbestand.....	26
2.	Fotovergleich auf dem Friedhof Notre-Dame.....	27
3.	Begehbare Grabmonumente in Luxemburg vor 1840.....	28
4.	Adel und Notabeln in Luxemburg.....	29
5.	Datierung und Errichtungszeitraum	30
6.	Pfarrergrabkapellen	31
7.	Soziale Distinktion durch große Familienmausoleen	32
8.	Grabkapellengruppen auf städtischen Friedhöfen.....	32
9.	Stahlbarone in Mausoleen	33
10.	Grabkapellen als Randerscheinung auf heutigen Friedhöfen.....	34
11.	Konzept Fertigbaumausoleum und sich ähnelnde Monumete	34
12.	Die hauptstädtischen Friedhöfe Notre-Dame und Weimerskirch	35
13.	Die vorgenannten Zahlen im heutigen Kontext	37
14.	Architektonische Zuordnung.....	39
15.	Kongruenz zwischen Baustil und sozialer Zuordnung.....	40
VII.	Vernetzte Gesellschaft - Die Toten in den Mausoleen.....	42
1.	Grabkapellen und Elitenforschung.....	42
2.	Die E'nerer Hären und der König-Großherzog	42
3.	Die riesige Grabkapelle der Fayencehersteller in Septfontaines.....	44
4.	Die Grabstätten der Familie Collart	48
5.	Königliches Geblüt und Bleiakkus.....	50
6.	Wirtschaftlicher Erfolg und Familienzusammenhalt	53
VIII.	Fazit	54
IX.	Quellenverzeichnis	57
X.	Literaturverzeichnis.....	58
XI.	Abbildungsverzeichnis	62
XII.	Anhänge	65

I. Bestattungskultur in Gesellschaft und Forschung

1. Einleitung

Der gesellschaftliche Umgang mit dem Tod erwies sich im Laufe der letzten Generationen als sehr wechselhaft. In Kultur und Medien scheinen Tod, Sterben, Mord und Totschlag einerseits omnipräsent, während es andererseits zu einer Tabuisierung und Verdrängung des Sterbens aus der Gesellschaftsmitte kam. Das Sterben inmitten des Familienkreises, die Aufbahrung zuhause oder die Totenwache gehören in unseren Gegenden längst nicht mehr zur Bestattungskultur.¹ Die religiöse Traditionspflege vergangener Jahrzehnte verfremdet sich zunehmend und auch Vanitas-motive scheinen heute mehr dem spirituellen und esoterischen Bereich zugeordnet zu werden als der christlichen Glaubenskultur. Das diesseitige Leben will gelebt werden, ohne immerzu an die Finalität des Todes und eines etwaigen Jenseits erinnert zu werden. Viele verschlägt es nur noch an Allerheiligen auf den örtlichen Friedhof, wobei die Notwendigkeit dieses Pflichtbesuches bei den Verblichenen immer mehr in Frage gestellt zu werden scheint.² War der örtliche Gottesacker noch vor nicht allzu langer Zeit Treffpunkt der Zusammenkunft zum Plausch z.B. während der Grabpflege, so ist er heute durch die gesellschaftliche Entfremdung vom Tod für viele nur noch zu jenem unheimlichen Ort geworden, den man nach Möglichkeit meidet, da er nur mit der unmittelbaren Trauerarbeit nach dem Tod eines Angehörigen in Verbindung gebracht wird. Zudem wirkt sich die heutige, stilistische Monotonie auf den Friedhöfen, durch die massenhafte Herstellung standardisierter und durch heutige Sicherheitsbestimmungen bodennah errichteter Grabsteine, nicht gerade positiv auf das individuelle ästhetische Empfinden aus.

Dies wird vielfach als bedauerlich empfunden, da auf dem örtlichen Friedhof die Geschichte des Dorfes oder der Stadt und ihrer Persönlichkeiten dokumentiert wird und eine dauerhafte Vernachlässigung dieses Ortes zum Verlust wichtiger Kulturelemente führt, wie etwa die charakteristische Bauart der Region oder die kunstfertige Gestaltung von Grabmonumenten durch einheimische

¹ Vgl. DE LA FONTAINE, Edmond, Luxemburger Sitten und Bräuche. Luxemburg ²1985, S.149-153: In seinem 1883 erstmals erschienenen Werk widmet sich der Nationaldichter Edmond "Dicks" De La Fontaine den zeitgenössischen Bestattungsbräuchen und offenbart ein sehr intimes Bild des Todes in der damaligen Gesellschaft, welches heute fremdartig und unvorstellbar erscheint; vgl. PHILIPPART, Robert Léon, Eine Geschichte des Friedhofs in Luxemburg. Vom Wechsel der Vorstellungen über das Lebensende, in: SIMOES, Jorge (Hg.), Monumentum. Respektvolle Erneuerung historischer Bausubstanz in Luxemburg und der Großregion, Bd. 3 „Landschaft“, Luxemburg 2016, S.78-85, hier: S.83: Philippart gibt an, dass um die Jahrtausendwende rund 75% aller Sterbefälle in Luxemburg-Stadt in Altenheimen und Krankenhäusern erfolgten.

² Vgl. LEHNERS, Jean-Paul, Historische Annäherung an den Tod. In: MARGUE, Michel/UHRMACHER, Martin/PETTIAU, Hérold (Hg.), Sépulture, mort et représentation du pouvoir au moyen âge. Tod, Grabmal und Herrschaftsrepräsentation im Mittelalter (Publications de la Section historique de l'Institut Grand-Ducal CXVIII, Band 18), Luxemburg 2006, S.13-28, hier: S.19 u. 23: Lehnerns spricht vom Verbergen des Todes in der Industriegesellschaft und seiner Verdrängung aus der Gesellschaftsmitte in die Krankenhäuser. Im Alltag wird der individuelle Tod folglich verdrängt, verleugnet, tabuisiert und vergessen. Ebenfalls erwähnt wird eine beobachtbare Vernachlässigung der Gräber und das Entstehen einer neuen Erinnerungskultur hinsichtlich des Totengedenkens.

Künstler.³ Ferner geht ein sehr menschliches Element verloren, welches vor allem in den zwei vorigen Jahrhunderten einen bedeutenden Stellenwert auf den Friedhöfen innehatte: das Verlangen, das individuelle Geltungsbedürfnis über den Tod hinaus durch prestigeträchtige Grabmonumente zu befriedigen. Ebenjene Relikte dieses Anspruches finden sich noch auf dem alten Teil unserer Friedhöfe. Neben hohen steinernen Kreuzen, kunstvoll verzierten Grabplatten und trauernden Engelsdarstellungen, stechen vor allem Mausoleen oder Grabkapellen besonders augenfällig hervor. In dieser Arbeit soll sich ebenjenen Grabhäuschen gewidmet werden.

2. Forschungsfrage und Strukturierung

Welche entwicklungsgeschichtlichen Prozesse lassen sich am derzeitigen Bestand an Grabkapellen, Mausoleen und begehbaren Gruften außerhalb von Kirchengebäuden im Großherzogtum Luxemburg nachvollziehen und welche Schlüsse können auf sozialer und wirtschaftlicher Ebene, aus einer vergleichenden Analyse der Standorte, der Architektur sowie den in den Monumenten ruhenden Personengruppen, gezogen werden?

Zur Beantwortung der Fragestellung soll die Entwicklungsgeschichte privilegierter Grabmäler, vor allem einzelstehender, begehbare Grabmonumente im deutsch- und französischsprachigen Raum Nordwesteuropas, mit stetem Blick auf Luxemburg, ausführlich dargestellt werden. Anhand eines eigens erstellten Katalogs an begehbaren Grabbauten im Großherzogtum, soll eine Vergleichsanalyse durchgeführt werden, welche ebenjene Entwicklungsgeschichte, die Architektur sowie die Standorte der aufgenommenen Monumente miteinschließt. Zu diesem Zweck werden eigens erstellte, digitale Kartenprojekte herangezogen. Schließlich soll eine genauere Analyse von fünf ausgewählten Grabmonumenten dazu genutzt werden, die Gesellschaftskreise der damaligen Zeit zu erfassen und zu klären, ob es sich, wie zu vermuten wäre, bei den Personen in diesen Grabmälern, um eine untereinander stark vernetzte Elitengesellschaft handelte.

Nach einer Einführung in die für diese Arbeit relevante Terminologie wird die Geschichte privilegierter Grabstätten im Detail ausgeführt. Es folgt die Vorstellung des Projektes "*Grafkapellen zu Lëtzebuerg*", wobei die verschiedenen Schritte zur Erstellung des Katalogs einzeln erörtert werden. Schließlich werden die gesammelten Daten ausgewertet und im nachfolgenden Fazit, zwecks Beantwortung der Forschungsfrage, pointiert zusammengefasst. Dem Quellen, Literatur- und Abbildungsverzeichnis folgt der Anhang.

3. Forschungsstand

Bei der Erforschung einer bestimmten Grabmalgruppe wird die Verbindung zur kulturgeschichtlichen Entwicklung des Todes schnell offenbar. Mit seiner "*Geschichte des Todes*" lieferte Philippe Ariès, Historiker der Annales-Schule, hierzu ein sehr umfangreiches Referenzwerk, welches

³ Vgl. KRETSCHMER, Anja, Häuser der Ewigkeit: Mausoleen und Grabkapellen des 19. Jahrhunderts. Eine Einführung in die Sepulkralarchitektur am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns, Hamburg 2012, S.8.

zudem einen tiefen Einblick in die oft schwer zugänglichen Kulturwelten vergangener Gesellschaften gewährt. Neben Ariès finden zu diesem Themengebiet vor allem die Schriften von Reiner Sörries, Bernd Evers und Barbara Happe reichlich Widerhall in den Literaturverzeichnissen zahlreicher Publikationen sowie in den Artikeln der Standardlexika und Enzyklopädien. In dieser Arbeit wurden vor allem Sörries *"Ruhe sanft. Kulturgeschichte des Friedhofs"* sowie Happes *"Entwicklung der deutschen Friedhöfe"* als Überblicksdarstellungen herangezogen. Zur Forschung in der hiesigen Großregion sollte vor allem das *"RIP"*-Projekt der Universität Luxemburg Erwähnung finden, dessen Ziel folgendermaßen formuliert wurde: *"This project seeks to examine the historical evolution of sepulchral culture from the early 19th century to the present, with an outlook towards the use of cemetery areas in Luxembourg in the future"*.⁴ Vor allem die einzelnen Beiträge von Andreas Heinz, Alex Langini, Michel Margue und Christoph Streb, im hieraus entstandenen Sammelband *"Ewige Ruhe? Grabkulturen in Luxemburg und den Nachbarregionen"*, haben einen wesentlichen Einfluss auf die vorliegende Arbeit gehabt. Bei der Erforschung von Grabmalgruppen in Luxemburg-Stadt müssen in erster Linie die Arbeiten von Robert Léon Philippart hervorgehoben werden.

Weniger bekannt, jedoch sehr erwähnenswert, ist auch Nikolaus Kylls älteres Werk *"Tod, Grab, Begräbnis, Totenfeier"* zur Bestattungskultur im Raum Trier und Luxemburg. Ältere Bestandsaufnahmen von Friedhöfen oder bestimmten Grabbaugruppen existieren kaum und bleiben auch in Luxemburg ein Desiderat der Forschung, eben weil der Friedhof kein Forschungsgegenstand einer spezifischen Fachrichtung ist. Man muss ihn als komplexes Konstrukt betrachten, in welchem sich Sozialgeschichte, Architektur, plastische Kunst und Gartenkunst vereinen, weswegen er nur interdisziplinär bearbeitet werden kann und somit auch erst durch modernere, fächerübergreifende Betrachtungsweisen ganzheitlich in den Vordergrund der Forschung gelangte. Auch Bernd Evers gab in seiner 1973 erstmals erschienenen, kunsthistorischen Studie über den Bau von Mausoleen des 17.-19. Jh. an, dass vorherige, zusammenfassende Arbeiten zu diesem Grabmaltyp schlicht nicht vorlagen.⁵ Erwartungsgemäß wurden seine Ergebnisse in den neueren Forschungsarbeiten zu diesem Thema rezipiert und finden sich u.a. bei Anja Kretschmer, Sarah Hanini/Judith Teichmann oder Ulrike Meyer-Woeller. Das frühe Werk Evers entspricht jedoch in vielerlei Hinsicht nicht mehr dem aktuellen Forschungsstand. Friedhöfe und begehbare Grabmonumente

⁴ Vgl. Project RIP, in: Transmortality International (Université du Luxembourg), URL: <https://transmortality.uni.lu/Project-RIP> (Stand: 25.09.2020)

⁵ Vgl. SÖRRIES, Reiner, *Ruhe sanft. Kulturgeschichte des Friedhofs*, Kevelaer 2009, S.177; vgl. HAPPE, Barbara, *Die Entwicklung der deutschen Friedhöfe von der Reformation bis 1870*. (Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen Bd.77), Tübingen 1991, S.12; vgl. EVERS, Bernd, *Mausoleen des 17.-19. Jahrhunderts. Typologische Studien zum Grab- und Memorialbau* (Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Philosophie der Fakultät für Kulturwissenschaften der Eberhard-Karls-Universität Tübingen), Tübingen 1983, S.1.

wurden von den vier genannten Autorinnen ebenfalls hauptsächlich mittels kunsthistorischer Methoden erschlossen.

Der Forschungsbereich der Elitensoziologie in Luxemburg führte ebenfalls zu wichtigen Erkenntnissen. Neben zahlreichen Einzelveröffentlichungen leisteten vor allem die Arbeiten von Jules Mersch, Antoine Wehenkel und Josiane Weber einen sehr bedeutenden Beitrag zum Verständnis der einstigen Netzwerke der in den Grabmälern ruhenden Personenkreise. Webers Monographie "*Familien der Oberschicht in Luxemburg*" aus dem Jahr 2013 kann dabei als Referenzwerk der luxemburgischen Elitenforschung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts bezeichnet werden.

Abbildung 1: Grabkapelle N.49 (Boch-Pescatore-Nothomb) in Rollingergrund mit offenen Türen (1955). Autor: Unbekannt, Quelle: PVL, 1955 129. © copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg.

II. Sepulkralterminologie

1. Definition der Hauptbegriffe

Da viele der nachfolgend verwendeten Begriffe einer einheitlichen Definition entbehren, ist eine Einführung in die verwendete Sepulkralterminologie unerlässlich.

Der Begriff "**Begehbare Grabmonumente**" scheint selbsterklärend, wird jedoch im nachfolgenden Kapitel *IV.2. Bestimmungskriterien zur Aufnahme in das Projekt*, genauestens definiert. Mausoleen und Grabkapellen bilden dabei die beiden Hauptbautypen von Grabgebäuden, wobei auch vereinzelt andere Formen, wie z.B. jener der Hanggruft, in Erscheinung treten. In Kapitel *III.1.* wird ausführlich auf den antiken Ursprung des Begriffes **Mausoleum** eingegangen. Die Bezeichnung selbst ist vielschichtig: Sie beschreibt einerseits antike Grabbauten, welche nach dem Vorbild des Maussoleion in Halikarnassos errichtet wurden. Andererseits findet sie, als Ausdruck des Geniekultes, Anwendung für kollektive Erinnerungstempel und Heldengedenkstätten. Auch Sepulkralbauten des großbürgerlichen Grabkultes auf städtischen Friedhöfen des 19. Jahrhunderts werden als Mausoleum bezeichnet.⁶ Kretschmer definiert Mausoleen als "*größer dimensionierte Grabgebäude berühmter Persönlichkeiten [...], unabhängig von ihrem stilistischen Gehalt*".⁷ An gleicher Stelle wird zudem angemerkt, dass Definitionen zu Grabkapellen kaum existieren, da der Mausoleumbegriff als übergeordnete Bezeichnung für Grabgebäude vorherrschend ist. Das Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur bezeichnet den Begriff **Grabkapelle** als "*eigenständige christliche Begräbnisräume mit unscharfer Abgrenzung zum Mausoleum*". Dabei kann eine Grabkapelle als selbstständiges Gebäude bestehen oder aber mit einem Kirchengebäude im Verbund stehen. Es gilt hierbei zu beachten, dass "*nicht der Kirchenraum als solcher eine große Grabkapelle darstellt*".⁸ Der Begriff der Grabkapelle eignet sich demnach, um den christlich-religiösen Bezug eines Grabmonumentes zusätzlich hervorzuheben.

Als **Gruft** wird i.d.R. ein gemauerter Grabraum unter einer Kirche bezeichnet, wobei sich für diese Bezeichnung weder aus kunsthistorischer noch aus archäologischer Sicht, eine feste Definition findet. Im modernen Sprachgebrauch wird Gruft sogar synonym für Grab verwendet, wobei nur ein ausgemauertes Grab als Gruft bezeichnet werden sollte.⁹ Unter der Bezeichnung **begehbare Gruft** wird ein ausgemauertes Grab bezeichnet, dessen Eingang nicht zugemauert wurde und das somit beschritten werden kann. Im Gegensatz zur Grabkapelle und zum Mausoleum ist der Andachtsbesuch durch Lebende im Innenraum nicht vorgesehen. Es sollte jedoch bemerkt werden, dass der Zutritt des Andachtsraumes von Grabkapellen und Mausoleen oft nur

⁶ Vgl. SEIB/EVERS/COLVIN u.a., Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur, Bd. 2, S.244f, s.v. Mausoleum.

⁷ Vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.15f.

⁸ Vgl. COLVIN, Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur, Bd. 2, S.138, s.v. Grabkapelle.

⁹ Vgl. SÖRRIES, Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur, Bd. 1, S.132f, s.v. Gruft; vgl. SÖRRIES, Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur, Bd. 2, S.152, s.v. Gruft/-haus.

angedeutet, jedoch nicht vorgesehen ist und begehbare Gruften dem Besucherzutritt zuweilen offenstehen können. Die **Hanggruft** bildet einen besonderen Bautyp, welcher in Luxemburg nicht unüblich ist und in manchen Fällen über einen christlichen Andachtsraum mit Betpult verfügt, wodurch ein solches Monument zu einer Mischform zwischen Hanggruft und Grabkapelle wird.¹⁰ Kretschmers Bezeichnung als "*kleines gemauertes Begräbnis im Hang eines Hügels oder Berges, das talseitig mit einem Gitter oder einem kleinen Holztürchen verschlossen ist und nur Platz für die Aufbahrung der Särge bietet*",¹¹ unterscheidet sich deutlich von den großen Hanggruften in Luxemburg. Obwohl diese Typenbeschreibung nicht mit den hiesigen Grabbauten übereinstimmt, erweist sich die Bezeichnung als sehr zutreffend und wird auf die entsprechenden Monumente im Katalog angewendet. Durch die großen, regionalen Unterschiede wird ersichtlich, wie schwierig eine einheitliche Einordnung solcher Gebäudetypen tatsächlich ist.

2. Weitere verwendete Begriffe

Ein **Friedhof** bezeichnet im heutigen Sprachgebrauch eine öffentliche, kollektive, von der Gemeinschaft getragene Begräbnisstätte, zur dauerhaften Aufbewahrung menschlicher, sterblicher Überreste. Der Begriff **Kirchhof** findet sich dabei traditionsgemäß als Bezeichnung für den mittelalterlichen, die Pfarrkirche umgebenden Friedhof.¹² Allerdings werden in Luxemburg auch Dorffriedhöfe zuweilen als Kirchhof bezeichnet.¹³ Nachfolgend werden Grabstätten nur dann als Kirchhof oder Kirchfriedhof bezeichnet, wenn sie im räumlichen Verbund mit einem Gotteshaus stehen. Die heute zum Friedhofsbegriff synonym verwendete Bezeichnung als **Gottesacker** entstand erst in nachreformatorischer Zeit und beschreibt ursprünglich ein protestantisches Gräberfeld, das sich abseits des zentral gelegenen Kirchengebäudes befindet.¹⁴ Urnenwände- und Stellplätze werden als **Kolumbarien** bezeichnet.¹⁵

¹⁰ Hanggruften befinden sich auf den hauptstädtischen Kirchhöfen im Weimerskirch und Rollingergrund.

¹¹ Vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.45f.

¹² Vgl. HAPPE, Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur, Bd. 2, S.102f, s.v. Friedhof; vgl. SÖRRIES, Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur, Bd. 2, S.205f, s.v. Kirchhof; vgl. KYLL, Nikolaus, Tod, Grab, Begräbnis, Totenfeier. Zur Geschichte ihres Brauchtums im Trierer Lande und in Luxemburg unter besonderer Berücksichtigung des Visitationshandbuches des Regino von Prüm († 915), (Rheinisches Archiv Bd. 81), Bonn 1972, S.85: Nach Kyll entwickelte sich aus der Eindeutschung des Begriffes *atrium* in Kirchhof nach der Mundart im Trierer Raum ein allgemein gültiger Begriff für Bestattungsplätze aller Art.

¹³ Am Eingang des Dorffriedhofs von Wintringen in der Gemeinde Schengen findet sich die Inschrift: "KIRCHHOF ERBAUT 1921" und in Godbringen in der Gemeinde Junglinster wird der 1905 verstorbene Pfarrer Michael Olinger an seinem Grabmal (Monument N.34) als Erbauer des Kirchhofs genannt, womit ebenfalls der Dorffriedhof gemeint ist.

¹⁴ Vgl. ENGERT, Mechthild, Vom Kirchhof zum Gottesacker. Friedhofskultur im Zeichen der Reformation, am Beispiel von Mönchsondheim (Beitrag zur Ausstellung "Dorf im Umbruch", 2017), in: Landratsamt Kitzingen, URL: https://www.kitzingen.de/fileadmin/Medien_Landratsamt/42_Gartenkultur/Broschueren_Downloads/Friedhofskultur_im_Wandel2017.pdf (Stand: 08.01.2021), S.1-14, hier: S.7.

¹⁵ Vgl. HANINI, Sarah/TEICHMANN, Judith, Erfassung, Bewertung und Katalogisierung von Denkmalgruppen. Die 20 Mausoleen des Südwestkirchhofs Stahnsdorf, Saarbrücken 2011, S.11: Dieser Grabtypus und auch die Bezeichnung stammen nicht aus unserer Zeit und es ist bekannt, dass schon im antiken Rom beeindruckende Bauwerke mit Platz für bis zu 1000 Urnen existierten. Der Name leitet sich vom lateinischen Namen für Taubenschlag ab, wohl weil diese Grabstruktur konstruktionsbedingt an Taubenhausnischen erinnerte.

III. Entwicklungsgeschichte privilegierter Grabstätten

1. Antike Ursprünge des Mausoleums

Der Begriff Mausoleum geht auf ein monumentales Grabmal aus der Antike zurück, welches für den 353 v.Chr. verstorbenen Maussollos von Karien und dessen Frau Artemisia errichtet wurde. Das Mausoleum von Halikarnassos wurde wohl erst während der Herrschaft Alexanders des Großen fertiggestellt und gehörte ab dem dritten vorchristlichen Jahrhundert zum Kanon der sieben Weltwunder der Antike. Es handelte sich um einen tempelartigen Bau ionischer Ordnung auf einem hohen Sockel mit Dachpyramide, welcher mit zahlreichen Plastiken versehen wurde. Das Pyramidendach stellte einen Bezug zu den Pharaonengräbmälern des ägyptischen Reiches her, welche zu jener Zeit bereits seit Jahrtausenden existierten. Der Bautyp des Mausoleums blieb noch bis in die römische Zeit gebräuchlich, allerdings entstanden immer weitere Variationen, wobei vor allem in der Spätantike ein Wechsel von der stufenförmigen Struktur zum geschlossenen, zentralen Rundbau zu verzeichnen ist. Als Maussolleion oder latinisiert Mausoleum wurde der Name des Gebäudes schließlich eponym und typusprägend für repräsentative Grabbauten. Es wird vermutet, dass die fast 50 Meter hohe Konstruktion in Halikarnassos im Frühmittelalter durch Erdbeben zerstört wurde, jedoch blieben Fragmente der Konstruktion bis heute erhalten.¹⁶ Einige bedeutende Mausoleen aus der Antike, welche sich in ihrer Bauweise am Original orientierten, haben die Zeiten bis heute überdauern können. Dazu gehört u.a. das Mausoleum Augusti, welches um 28 v.Chr. in Rom entstand; ebendort wurde 139 n.Chr. das Mausoleum Hadriani vollendet, welches die sterblichen Überreste der römischen Kaiser, von Hadrian bis hin zu den Severern barg und heute weithin als päpstliche Engelsburg bekannt ist.¹⁷

2. An der Schwelle zum Mittelalter

Mit der Verbreitung des Christentums nach dem Edikt von Mailand im Jahr 313 n. Chr. und insbesondere nach dessen Erhebung zur Staatsreligion durch Kaiser Theodosius 391 n. Chr., entwickelte sich das kollektive Friedhofswesen im Lauf der folgenden Jahrhunderte zur allgemein gültigen Bestattungsweise, welche den rein privaten Begräbniskult auf den antiken Nekropolen nach und nach ablöste.¹⁸ Jedoch wurden auch noch nach dem Untergang des Weströmischen Reiches

¹⁶ Vgl. HÖCKER/KALETSCHEK, DNP, Bd. 7 (Lef-Men), Sp.1062-1063, s.v. Maussolleion; vgl. SEIB/EVERS/COLVIN u.a., Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur, Bd. 2, S.244f, s.v. Mausoleum; vgl. EVERS, Mausoleen des 17.-19. Jahrhunderts (Anm. 5), S.3; vgl. HANINI/TEICHMANN, Katalogisierung von Denkmalgruppen (Anm. 15), S.13f: Weniger bekannt ist das noch ältere Nereidenmonument, welches wohl um 400 v. Chr. im lykischen Xanthos errichtet wurde. Bei diesem Tempelbau ionischer Ordnung konnte erstmals eine religiöse Nutzung ausgeschlossen werden, wodurch er, seiner architektonischen Erscheinung gemäß, als erstes bekanntes Mausoleum der klassischen Antike bezeichnet werden kann.

¹⁷ Vgl. HÖCKER, DNP, Bd. 7 (Lef-Men), Sp.1059-1061, s.v. Mausoleum Augusti u. Mausoleum Hadriani.

¹⁸ Vgl. SÖRRIES, Ruhe sanft (Anm. 5), S.24; vgl. ARIÈS, Philippe, Studien zur Geschichte des Todes im Abendland. (übers. HENSCHEN, Hans-Horst), München ²1982, S.25-28 u. 40: Die Entwicklungsgeschichte vom heidnisch-antiken zum christlich-mittelalterlichen Totenkult wird von Ariès an dieser Stelle ausführlich behandelt. Außerdem geht er davon aus, dass im alten Rom jedem Verstorbenen - Sklaven mit eingeschlossen - eine eigene Grabstelle zugedacht wurde.

große, freistehende Mausoleen errichtet, wohl auch teils, um auf klassisch-antike Traditionen zurückzugreifen. Ein Beispiel hierfür wäre etwa der im 6. Jahrhundert errichtete Grabbau des Ostgotenkönigs Theoderich in Ravenna. Mit der fortschreitenden Verbreitung des Christentums im abendländischen Frühmittelalter wurden Mausoleen von den nun üblich werdenden Kirchenbestattungen verdrängt und sollten erst über tausend Jahre später, ab dem 18. Jahrhundert, wieder eine Rolle spielen.¹⁹

Ab dem 3. Jahrhundert manifestiert sich ebenfalls ein Rückgang der von den Römern praktizierten Feuerbestattungen, welchen Sörries nicht unbedingt in Verbindung mit der Verbreitung des christlichen Glaubens sieht. Im 8. Jahrhundert verbot Karl der Große diesen von heidnischen Völkern gepflegten Brauch aus theologischen Erwägungen.²⁰ Das Sterben wurde zur Angelegenheit der christlichen Gemeinde, wo jeder Gläubige seine letzte Ruhestätte in geweihter Erde auf dem zentral gelegenen, gemeinschaftlichen Friedhof finden sollte. Der Grabkult der Christen im Mittelalter war auf das jenseitige Leben ausgerichtet und die Bestattung *ad sanctos*, also in unmittelbarer Nähe zu Märtyrern und Heiligen, von zentraler Bedeutung. Durch die unterschiedliche Entfernung zum Reliquienaltar galten auch die einzelnen Bereiche des Kirchhofs als unterschiedlich heilig und eine Beisetzung im Kircheninneren war deshalb besonders erstrebenswert. Die Einheit von Kirche, Friedhof und Totenkult bildet die Grundlage der mittelalterlichen Bestattungskultur im Okzident, welche sich bis weit in die Neuzeit erhalten konnte.²¹ Während einzelnstehende, monumentale Grabbauten im mittelalterlichen Abendland fast vollständig verschwanden, konnte sich die Idee des Mausoleums in orientalischen Gefilden in Form der Grabmoschee erhalten.²²

3. Soziale Distinktion durch die Kirchenbestattung

Vom Mittelalter bis ins späte 18. Jahrhundert fanden christliche Begräbnisse im mitteleuropäischen Raum hauptsächlich auf dem örtlichen Kirchhof statt. Zahlreicher kirchenrechtlicher Verbote ab dem frühen Mittelalter zum Trotz behielten sich Priester, Bischöfe, Mönche sowie privilegierte Laien stets das Recht vor, innerhalb der Kirche "*ad sanctos*" bestattet zu werden, während

¹⁹ Vgl. SEIB/EVERS/COLVIN u.a., Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur, Bd. 2, S.244f, s.v. Mausoleum.

²⁰ Vgl. SÖRRIES, Ruhe sanft (Anm. 5), S.17f u. 26f: Sörries ist der Ansicht, dass der Einfluss christlicher Bestattungsriten zu Beginn des 3. Jh. noch nicht sehr verbreitet gewesen sein konnte und nennt als mögliche Ursache zum Rückgang der Feuerbestattungen eine durch den Raubbau an den Wäldern entstandene Verknappung des erforderlichen Holzes; vgl. KOLNBERGER, Thomas, Von Flamma zum Flamarium. Zur Geschichte der Feuerbestattung im Großherzogtum Luxemburg, 1900-2015, in: Hémecht 69/2 (2017), S.205-232, hier: S.216: Kolnberger erläutert, dass grundsätzlich kein Widerspruch zwischen dem christlichen Glauben und der Kremation besteht und die Leichenverbrennung gegen kein Dogma der christlichen Kirche verstößt.

²¹ Vgl. MEYER-WOELLER, Ulrike E., Grabmäler des 19. Jahrhunderts im Rheinland zwischen Identität, Anpassung und Individualität (Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn), Bonn 1999, S.29; vgl. EVERS, Mausoleen des 17.-19. Jahrhunderts (Anm. 5), S.15f: Evers kommt zum Schluss, dass das antike, einzelnstehende Mausoleum zusehends die Nähe zu den christlichen Märtyrerkirchen suchte und eine allmähliche Lockerung der Bestattungsverbote in den Kirchen schließlich zum Verschwinden dieses Bautyps führte.

²² Vgl. WETZEL, Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur, Bd. 2, S.144, s.v. Grabmoschee: Im islamischen Raum war die Verbindung des Grabmals des Moscheestifters mit dem Betraum weit verbreitet, allerdings erfolgte auch in diesem Kulturkreis die Errichtung großer Grabmäler nur im Verbund mit dem sakralen Gebäude.

das *gemeine Volk* namenlos und ohne Grabschmuck auf dem Kirchhof ruhte. Straftätern, Aussätzigen und anderen Randgruppen blieb die Beisetzung in geweihter Erde schlicht verwehrt. Das Grab in der Kirche stellte jedoch eine besondere Form der sozialen Distinktion dar. Zur Wahrung dieses Privilegs setzte man sich jahrhundertlang über die zahlreichen Verbote hinweg und nahm willentlich die durch die Verwesungsprozesse entstandenen Probleme in Kauf. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass Grabstellen im Frühmittelalter nicht personalisiert wurden und sich dies erst durch ein theologisches Umdenken ab dem 11./12. Jahrhundert wandelte.²³ Die Ansammlung christlicher Leichname in Kirchengebäuden, bevorzugt in der Nähe von Reliquien oder dem geweihten Altar wurde schließlich zu einem spezifischen Merkmal der christlichen Zivilisation und das Gotteshaus selbst immer mehr zu einem großen, überdachten Friedhof. Ein prominent situiertes Grab im Kirchenraum sicherte am ehesten eine langwährende Memoria, also eine Erinnerung des Verstorbenen an die Lebenden. Die Wahrnehmung der Grabstelle durch gläubige Kirchenbesucher war dabei von zentraler Bedeutung, da deren Fürsprache in Form von Gebeten zur allmählichen Erlösung der Seele aus dem Fegefeuer führen sollte. Prächtige Grabmonumente im Kircheninneren verknüpften demnach weltlichen Geltungsdrang mit religiösem Kalkül.²⁴

An der Schwelle zum Hochmittelalter wurde damit begonnen, Grablegen im Inneren des Gotteshauses zu schmücken oder diese mit figürlichen Grabplatten zu versehen. Nach und nach bedeckten bald steinerne Grabplatten die Kirchenböden, wurden Gräfte ausgeweitet und Grabkapellen angebaut. Schließlich wuchsen die Gräber im Kircheninneren in die Höhe: den Tumba-Grabmälern folgten Baldachine und in manchen Fällen entstanden kolossale Gräberreihen und Ahnengalerien, wie es etwa noch heute eindrucksvoll im Mainzer Dom nachvollzogen werden kann. Einflussreiche Adelsgeschlechter errichteten zur Darstellung ihrer Macht in ganz Europa opulente dynastische Grablegen innerhalb von geweihten Gotteshäusern, deren Stifter oder Schirmherren sie in den meisten Fällen waren. Berühmte Gruften mächtiger Herrschergeschlechter finden sich z.B. in der Abteikirche Saint-Denis, nördlich von Paris, im Dom zu Speyer oder in der jüngeren Kapuzinergruft der Habsburger in Wien. Vor allem ab der frühen Neuzeit entstanden, neben Einzelgräbern in den Kirchen, Seitenkapellen adeliger Familien mit eigenen unterirdischen Gruftgewölben. Der Geist des Humanismus stellte den Menschen in den Vordergrund und förderte somit

²³ Vgl. ARIÈS, Philippe, *Geschichte des Todes*. (übers. HENSCHEN, Hans-Horst), München ¹²2009, S.63: Ariès nennt wiederholt auftretende kirchenrechtliche Verbote zur Bestattung innerhalb der Gotteshäuser u.a. auf dem Konzil von Braga im Jahr 563, in Mainz 813, Trebur 895 sowie Nantes 900; vgl. LEHNERS, *Historische Annäherung an den Tod* (Anm. 2), S.23; vgl. KRETSCHMER, *Häuser der Ewigkeit* (Anm. 3), S.31f; vgl. SCHMITZ-ESSER, *Romedio, Der Leichnam im Mittelalter. Einbalsamierung, Verbrennung und die kulturelle Konstruktion des toten Körpers* (Mittelalter-Forschungen Bd. 48), Ostfildern 2014, S.338: Schmitz-Esser verbindet die Kirchenbestattung mit der Darstellung von Rang und Ehre für die gesamte Familie in der Gesellschaft des Mittelalters; vgl. ARIÈS, *Studien zur Geschichte des Todes* (Anm. 18), S.31-41: Ariès geht ausführlich auf den christlich-eschatologischen Bedeutungswandel an der Schwelle zum Hochmittelalter ein, welcher nach Jahrhunderten der anonymen Leichenbestattung zur erneuten Personalisierung der Grabmäler innerhalb des Gotteshauses führte.

²⁴ Vgl. ARIÈS, *Geschichte des Todes* (Anm. 23), S.57; vgl. SCHMITZ-ESSER, *Der Leichnam im Mittelalter* (Anm. 23), S.339.

den individuellen Repräsentationsanspruch. Vielerorts wurden aufgrund mangelnder Platzverhältnisse Seitenkapellen an Kirchengebäude angebaut, was dann nicht selten zu einer wabenartigen Grundrissveränderung führte.²⁵ Als Beispiel einer frühneuzeitlichen Grablege mit unzweifelhaftem Repräsentationsanspruch kann in Luxemburg die Grabkapelle des Peter Ernst von Mansfeld angeführt werden.²⁶

Der Memorienkult der Adelsgesellschaften muss allgemein als notwendiges, politisches Mittel zur Behauptung der sozialen Stellung verstanden werden. Prächtige sepulkrale Monumente, ob freistehend oder im Kircheninneren, eigneten sich hervorragend, um dynastische Kontinuität zu bezeugen, Herrschaftsansprüche zu legitimieren und nicht zuletzt, um frühere politische Allianzen zu vergegenwärtigen. Das Prestige einer opulenten Grablege im Kircheninneren stand schließlich ab dem 17. und 18. Jahrhundert auch nichtadeligen, wohlhabenden Familien offen; vorausgesetzt, dass man sich dies auch leisten konnte. Tatsächlich blieben Grabstellen in Kirchengrüften auch im 18. und 19. Jahrhundert sehr gefragt und es wurde an dieser Sitte mancherorts eisern festgehalten, obwohl sie bereits längst verboten war.²⁷ Auch in Luxemburg-Weimerskirch wurden noch im Jahr 1841 die sterblichen Überreste des Großindustriellen Charles Joseph Collart im Kircheninneren beigesetzt.

²⁵ Vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.31f; vgl. LANGINI, Alex, Perpétuer la mémoire de la lignée. Les monuments funéraires de la noblesse au Luxembourg, in: KMEC, Sonja/PHILIPPART, Robert Léon/REUTER, Antoinette (Hg.), Ewige Ruhe ? : Grabkulturen in Luxemburg und den Nachbarregionen. Concession à Perpétuité ? : Cultures Funéraires au Luxembourg et dans les régions voisines, Luxembourg 2019, S.35-36, hier: S.35; vgl. SÖRRIES, Ruhe sanft (Anm. 5), S.41f; vgl. EVERS, Mausoleen des 17.-19. Jahrhunderts (Anm. 5), S.16.

²⁶ Vgl. KETTER, Rolph, Ein Palast für die alten Tage. Peter Ernst von Mansfeld in Clausen, in: *Ons Stad* 8/22 (1986), S.2-5, hier: S.4: Auf dem Gelände des Friedhofs des Franziskanerklosters in Luxemburg-Stadt errichtet, befanden sich im Inneren große Abbilder des Auftraggebers und seiner beiden Ehefrauen aus Kanonenbronze.

²⁷ Vgl. SÖRRIES, Ruhe sanft (Anm. 5), S.41f; vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.32; vgl. ZITZLSPERGER, Enzyklopädie der Neuzeit Online, s.v. Grabmal, URL: http://dx.doi.org/10.1163/2352-0248_edn_COM_275572 (Stand: 15.12.2020).

4. Reformation, Gottesacker und Grabkapelle

Mit der durch die Reformation erfolgten Spaltung der abendländischen Christenheit entwickelte sich ebenfalls eine eigene konfessionelle Ausrichtung im Friedhofswesen. In katholischen Regionen, so etwa im Rheinland, mussten Protestanten sowie Juden mit Begräbnisstätten außerhalb der Stadttore vorliebnehmen. Die Befürwortung außerstädtischer Gottesäcker durch Martin Luther befreite diese Bestattungsorte jedoch vom gesellschaftlichen Makel der Unehrenhaftigkeit. Auf die hygienischen Missstände der städtischen Kirchhöfe sind die Protestanten um Luther wohl nicht als erste aufmerksam geworden, jedoch knüpften sie das Seelenheil der Verstorbenen nicht mehr an die Nähe der Märtyrer und Heiligen und standen einer Verlegung der Totenäcker vor die Tore der Stadt prinzipiell aufgeschlossen gegenüber. Bereits im 16. Jahrhundert entstand im deutschsprachigen Gebiet der neue Friedhofstyp des Camposanto. Hier befanden sich privilegierte Grabstätten entlang der Friedhofsmauern, während '*dem gemeinen Volk*' anonyme Grabstellen im inneren Gräberfeld zugewiesen wurden. Der Typus entstand wohl in Anlehnung an den Camposanto Monumentale in Pisa, welcher dort bereits im 13. Jahrhundert entstand. Die privilegierten Nischengräber und Grufthäuser auf diesen Anlagen erreichten zuweilen die Ausmaße großer Mausoleen und kündeten vom Anspruch nach posthumer, sozialer Differenzierung. Als Beispiel sollte der bis heute erhaltene Camposanto Friedhof von Halle erwähnt werden, da er sein frühneuzeitliches Aussehen bis heute bewahren konnte.²⁸

Am Rande sei erwähnt, dass in protestantischen Kreisen vielerorts am Kirchenbegräbnis weiterhin festgehalten wurde, obwohl die Bestattung "ad sanctos" laut der neuen Glaubensauffassung im Wesentlichen gegenstandslos geworden war. In der theologischen Auslegung des protestantischen Glaubens findet sich ebenfalls der zeitgenössische Geist des frühneuzeitlichen Humanismus und so erlangte die Würdigung des einzelnen Verstorbenen sowie dessen Grab und Ausstattung eine große Bedeutung. Der Mensch rückte in den Vordergrund, der Friedhof avancierte zum Ort der Trauer für die Hinterbliebenen und bei der Grabpflege wich die im alten Glauben verankerte Sorge um das Seelenheil nun vollständig dem ehrenden Andenken, der Memoria. Ein eigenes Grab mit Grabmonument erhielten zwar weiterhin nur Mitglieder der Oberschicht, allerdings wurde dieser Gesellschaftskreis nun um Patrizier, Bürgermeister, Kaufleute, Handwerksmeister und prinzipiell all jener erweitert, die sich dies leisten konnten und wollten.²⁹

²⁸ Vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.43f u.50; vgl. SÖRRIES, Ruhe sanft (Anm. 5), S.42f u. 68; vgl. MEYER-WOELLER, Grabmäler des 19. Jahrhunderts im Rheinland (Anm. 21), S.30; vgl. HAPPE, Barbara, Die Entwicklung der deutschen Friedhöfe (Anm. 5), S.87.

²⁹ Vgl. ZITZLSPERGER, Enzyklopädie der Neuzeit Online, s.v. Grabmal, URL: http://dx.doi.org/10.1163/2352-0248_edn_COM_275572 (Stand: 15.12.2020); vgl. SÖRRIES, Ruhe sanft (Anm. 5), S.42f u. 71-73; vgl. MEYER-WOELLER, Grabmäler des 19. Jahrhunderts im Rheinland (Anm. 21), S.29.

5. Sepulkralisolitäre im barocken Zeitalter

Als Grundlage der Gegenreformation dient das katholische Dogma der Heiligengesellschaft und die daraus resultierende Einheit von Kirche, Kirchhof und Grabkult. Die glanzvolle Pracht des Barock verbreitete sich im 17. Jahrhundert vorrangig im Sinne der Herrscherapotheose. Die entsprechende Sakral- und Grabarchitektur findet sich verständlicherweise fast ausschließlich in Verbindung mit geweihten, katholischen Gotteshäusern. Privilegierte Grablegen befanden sich bei den Katholiken im Kircheninneren, da eine Bestattung außerhalb dieses religiösen Zentrums nicht mit den Glaubensprinzipien der Zeit vereinbar war. Umso interessanter scheint es, dass die barocke Formensprache trotzdem Einzug in die Welt des reformierten Glaubens hielt. So existieren teils riesige, aufwändig gestaltete, begehbare Grabmonumente, an welchen die vormalig biblischen Verzierungen, der typisch zeitgenössischen Vergänglichkeitssymbolik des Barock weichen mussten.³⁰ Als treffendes Beispiel kann an dieser Stelle die Kanitz-Kyawsche Gruft im sächsischen Hainewalde genannt werden. Allerdings existieren auch einzelnstehende, katholische Grabmonumente aus dieser Epoche, vor allem in Niederschlesien und der Oberlausitz. Beispielhaft sind die barocken Grufthäuser auf dem Kirchhof des ehemaligen Franziskanerklosters in Zittau. Sie beherbergen die sterblichen Überreste reicher Tuchmacher aus dem 18. Jahrhundert, welche wohl als Vorreiter der bürgerlichen Repräsentationsarchitektur des Folgejahrhunderts betrachtet werden können.³¹ Die Existenz dieser Bauten dürfte vermutlich dadurch zu erklären sein, dass man, trotz allem Wohlstand, in bürgerlichen Kreisen kein Anrecht auf eine Grabstätte im Innenraum des Gotteshauses hatte und so eine repräsentative Alternative auf dem Kirchhof schuf.

6. Privater Grabmalkult im englischen Landschaftsgarten

Bis zum Ende des barocken Zeitalters waren begehbare Grabmonumente außerhalb von Kirchengebäuden in Nordwesteuropa eher eine Partikularerscheinung in vorrangig protestantisch geprägten, deutschsprachigen Gebieten. Privilegierte Grabstätten blieben i.d.R., bei aller architektonischen und kultischen Eigenständigkeit, im Verbund mit dem Gotteshaus. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts führte ein neues Denken zur Abwendung von Grüften und Grabkapellen im Kircheninneren und zur Entstehung eines neuen sepulkralen Bautyps.³² Im Zuge der Aufklärung errichteten aristokratische Familien aus überwiegend protestantischen Gebieten große Familiengrabmonumente in privaten Parkanlagen und bedienten sich dabei der Formensprache des Klassizismus. Diese Entwicklung lässt sich zeitlich etwa zwischen 1770 und 1815 einordnen und fand keineswegs nur in Deutschland statt. Sie kann als eine emanzipatorische Strömung des Adels im europäischen Großraum betrachtet werden, mit dem Zweck der gesellschaftlichen, aber auch der

³⁰ Vgl. EVERS, Mausoleen des 17.-19. Jahrhunderts (Anm. 5), S.183; vgl. MEYER-WOELLER, Grabmäler des 19. Jahrhunderts im Rheinland (Anm. 21), S.31; vgl. SÖRRIES, Ruhe sanft (Anm. 5), S.42f u. 71-73.

³¹ Vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.45; vgl. SÖRRIES, Ruhe sanft (Anm. 5), S.78.

³² Vgl. EVERS, Mausoleen des 17.-19. Jahrhunderts (Anm. 5), S.78f.

konfessionellen Differenzierung. Vom ebenfalls protestantischen Großbritannien aus verbreitete sich das Bild klassizistischer Grabtempel inmitten weitläufiger, künstlich angelegter englischer Gärten. Dieses neue Bild des Landschaftsgartens war deutlich von literarischen Strömungen geprägt und bildete einen starken Kontrast zur strengen Geometrie der französischen Barockgartenkunst. Es sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass Grabmonumente einen vergleichsweise kleinen Teil der bestehenden Gebäude in privaten Landschaftsparks ausmachen, nicht überall errichtet wurden und in Deutschland vorwiegend in protestantischen Landesteilen zu finden sind. Dennoch muss diese auf philosophischen Grundsätzen beruhende Loslösung vom Kirchengebäude als sehr wichtige Zäsur in der Entwicklungsgeschichte begehrter Grabmonumente außerhalb von Gotteshäusern gewertet werden. Das Naturerlebnis wird hierbei zum Ausdruck und Gegenstand der Religiosität und der Landschaftsgarten als ebenbürtiger Bestattungsort neben dem Gotteshaus. Der Tod rückt aus der gesellschaftlich-religiösen Mitte ab und verlagert sich ins Private; Triumph und Herrscherapotheose des Barockzeitalters weichen nun einer subjektiveren, melancholisch-elegischen Form des Totengedenkens. Die antike Formensprache des Klassizismus steht für den Geist der Aufklärung, nach welchem auch die mittelalterliche Schreckensvision des Jüngsten Gerichts durch eine Umdeutung des Todes als ein friedvoller, ewig währender Schlaf ersetzt wurde. Diese freistehenden Grabgebäude verfügen zumeist nicht über ein Betpult im Andachtsraum, was die Loslösung vom Gotteshaus unterstreicht und eine Bezeichnung als Mausoleum im Sinne der vorgenannten Sepulkralterminologie rechtfertigt. Die in dieser Epoche übliche Rückbesinnung auf die Antike führte bei der Errichtung der Grabdenkmäler auch zur Wiederbelebung der antiken Mausoleumsarchitektur.³³ Zur Veranschaulichung dieses Bautyps kann etwa auf die Grabkunst Karl Friedrich Schinkels und dessen Mausoleumsentwurf im Schlosspark Charlottenburg von 1810 verwiesen werden. Ebenfalls interessant ist die etwas später errichtete Grabkapelle auf dem Württemberg aus dem Jahr 1824; beide Monumente entstanden zu Ehren früh verstorbener Königinnen protestantischer Herrscherhäuser. In Rheinland-Pfalz, allerdings nicht in grenznahen Gebieten zu Luxemburg, findet sich dieser Bautyp vorwiegend aus der Zeit vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Mitte des Folgejahrhunderts. Es zeichnet sich in deutschen Gebieten auch ein allmählicher, geistig-politisch motivierter Wechsel von der klassizistischen Bauweise zum Historismus, im Speziellen zur Neogotik, ab. Nach den französischen Eroberungen jener Epoche sehnte man sich nach identitätsstiftenden Elementen und fand diese bei Denk- und

³³ Vgl. HAPPE, Die Entwicklung der deutschen Friedhöfe (Anm. 5), S.219; vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.20-26; vgl. EVERS, Mausoleen des 17.-19. Jahrhunderts (Anm. 5), S.79, 83 u. 88: Als erster freistehender Grabbau in der Landschaft zählt das Howard-Mausoleum in North Yorkshire (GB). Es wurde nach langer Bauzeit erst Anfang der 1740er Jahre fertiggestellt und man orientierte sich bereits damals bei der Gestaltung an antiken Vorbildern.

Grabmälern in Landschaftsgärten im traditionellen, vermeintlich '*deutschen*', Stil der Neogotik.³⁴ Der private Grabmalkult in Parkanlagen wird bei der Schaffung groß angelegter, außerstädtischer Friedhofsanlagen im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert oft als Vorbild angeführt und wurde in den monumentalen, nie umgesetzten Projektentwürfen der französischen Revolutionsarchitekten unzweifelhaft als Landschaftsgarten aufgefasst.³⁵

7. Denkmalkult und politische Mausoleen

Ab der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts verbreitete sich in Europa nach und nach der Brauch, Gedenkstätten für verstorbene Geistesgrößen zu errichten. Große Leistungen erfuhren im Zeitalter der Aufklärung eine neue Wertschätzung und die Erinnerung an das Individuum sollte, dem Gedenkkult der Zeit entsprechend, durch Denkmäler wachgehalten werden. Dieser Epoche und Geisteshaltung entsprang auch das Pariser *Pantheon*, in welchem die hier Ruhenden - in einheitlichen Sarkophagen bestattet - zu Helden der Nation hochstilisiert und in den Dienst nationaler Wertevermittlung gestellt wurden und werden. Die Überführung eines Leichnams in das *Pantheon* oder auch in den *Dôme des Invalides* gehört auch heute noch zu einem wichtigen Element der Kulturpolitik Frankreichs. Während das Totengedenken in den Grabbauten englischer Landschaftsgärten aus dem religiös-öffentlichen Leben in private Gefilde rückte, wurde der Leichnam und die ihm zugehörige Lebensleistung in diesen übergroßen Totenstätten zu einem großen Gesamt Denkmal verdichtet, welches im 19. Jahrhundert zur Schaffung einer nationalen Identität instrumentalisiert wurde. Spätere, verwandte Formen dieses Denkmalkultes sind kleine und große Soldatenmausoleen auf Friedhöfen oder in weitläufigen Landflächen, so etwa auch das *Ossuaire de Douaumont*, welches sich vor dem riesigen Gräberfeld des Soldatenfriedhofs von Verdun befindet und die sterblichen Überreste unbekannter Soldaten des Ersten Weltkrieges birgt. Der Denkmalkult der Aufklärung bildet die inhaltliche und formale Grundlage des Nationaldenkmals sowie des politischen Mausoleums.³⁶

³⁴ Vgl. RICHTER, Gerhard, Denkmalwürdige Sepulkralbauten und private Gedenkstätten in Rheinland-Pfalz. In: INSTITUT FÜR FREIRAUMPLANUNG (Hg.), Gartenkunst in Rheinland-Pfalz. Forschungsergebnisse, Freising 1984, S.117-132, hier: S.117 u. 120: Richter erwähnt in diesem Zusammenhang eine Formulierung Goethes in dessen Werk 'Wahlverwandtschaften'. Der Dichterstern nimmt von der klassischen Antike Abstand und bezeichnet ein an den Park grenzendes, gotisches Gotteshaus als Kirche '*nach deutscher Art und Kunst*'.

³⁵ Vgl. EVERS, Mausoleen des 17.-19. Jahrhunderts (Anm. 5), S.83f: Evers nennt als neuen vernunftgemäßen Bestattungsort den Friedhof, welcher laut ihm "*bezeichnenderweise als Landschaftsgarten aufgefasst wird*"; vgl. MEYER-WOELLER, Grabmäler des 19. Jahrhunderts im Rheinland (Anm. 21), S.42f: Meyer-Woeller erläutert, dass die Übertragung der Ästhetik der bildenden Künste auf das Friedhofsbild des frühen 19. Jahrhunderts einer romantischen Idealisierung des Folgejahrhunderts entspricht. Der außerstädtische Friedhof soll nicht als stimmungsvoller Musengarten betrachtet werden, sondern als kommunale Zweckeinrichtung, welche den nicht unerheblichen, zeitgenössischen Herausforderungen als Begräbnisort gerecht werden musste; vgl. HAPPE, Barbara, Die Entwicklung der deutschen Friedhöfe (Anm. 5), S.221f: Happe widerspricht dem obigen Zitat Evers' direkt und sieht darin eine unzutreffende Übertragung von Kulturelementen in die Alltagswelt.

³⁶ Vgl. ZITZLSPERGER, Enzyklopädie der Neuzeit Online, s.v. Grabmal, URL: http://dx.doi.org/10.1163/2352-0248_edn_COM_275572 (Stand: 15.12.2020); vgl. EVERS, Mausoleen des 17.-19. Jahrhunderts (Anm. 5), S.84 u. 86f; vgl. SEIB, EVERS, COLVIN u.a., Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur, Bd. 2, S.244f, s.v. Mausoleum; vgl. MEYER-WOELLER, Grabmäler des 19. Jahrhunderts im Rheinland (Anm. 21), S.32f: Zum Denkmalkult setzte wohl der Poet's corner der Westminster Abbey in London einen wichtigen Denkanstoß, aber vor allem die zahlreichen

8. Die Verbannung aller Friedhöfe vor die Tore der Stadt

Durch das stetige Anwachsen der Städte gerieten die zentral gelegenen und kaum ausbaufähigen Kirchhöfe in Platznot. Bereits seit dem Mittelalter hat sich der Brauch entwickelt, die sterblichen Überreste nach immer kürzer werdenden Liegezeiten in Beinhäuser, sogenannte Karner oder Ossuarien, umzubetten. Die wachsende Zahl der Toten und die Verbreitung von Epidemien veranlassten bereits im 16. Jahrhundert Mediziner, auf die schädlichen Einflüsse überfüllter Kirchhöfe auf die Gesundheit, hinzuweisen. Außergemeindliche Friedhöfe wurden vorrangig, aber nicht ausschließlich, in protestantischen Regionen angelegt, doch es bedurfte wohl erst des Geistes der Aufklärung, um die uralten Traditionen ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts endgültig zu überwinden. Die neuen Reformen wurden vom Staat gesetzlich geregelt und standen am Anfang der Säkularisierung des Friedhofs. Ab 1763 bemühte man sich in Paris um eine Verlegung der Friedhöfe vor die Stadtmauern, was 1780 zur Schließung des *Cimetière des Innocents* führte. Nach provisorischen Lösungen während der Revolutionszeit entstand 1804 der *Père Lachaise* und später die Friedhöfe Montparnasse und Montmartre. In den österreichischen Niederlanden, zu denen das Herzogtum Luxemburg als Provinz zählte, begann eine zögerliche Auseinandersetzung mit der Friedhofsfrage ab 1770; der erste neu angelegte städtische Friedhof außerhalb der Festungsmauern Luxemburgs entstand im Jahr 1778. In diesem Jahr wurden ebenfalls Kirchenbegräbnisse untersagt und wenig später die weitere Betreibung der innerstädtischen Friedhöfe. In den Städten Diekirch und Vianden wurden 1784 Friedhöfe außerhalb der Stadtgrenzen angelegt.³⁷ Durch das kaiserliche Edikt Josephs II. vom 26. Juni 1784 trat schließlich ein allgemeines Bestattungsverbot innerhalb der Städte in den gesamten österreichischen Niederlanden in Kraft, welches kurze Zeit später auch auf die Landgemeinden übertragen wurde. Ähnliche Erlasse ergingen 1795 in Preußen und 1803 in Bayern. An diesen Entwicklungen ist abzusehen, dass die hygienischen und räumlichen Möglichkeiten der innerstädtischen Kirchhöfe im späten 18. Jahrhundert an

Großprojekte der französischen Revolutionsarchitekten müssen als bedeutende Ideenträger gesehen werden, obwohl tatsächlich nur sehr wenige davon umgesetzt wurden. Zu nennen wären hier etwa die nicht realisierten, utopischen Friedhofsentwürfe von Étienne-Louis Boullée, welche stark von pyramidalen Formen beeinflusst waren oder dessen *Cénotaphe pour Newton*.

³⁷ Vgl. ISENMANN, Eberhard, Die deutsche Stadt im Mittelalter 1150 - 1550. Stadtgestalt, Recht, Verfassung, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Wien/Köln/Weimar 2012, S.122f; vgl. KAYSER, Edouard, La réforme des usages en matière de sépulture dans le Duché de Luxembourg, en particulier dans la capitale-forteresse (1770 - 1784). In: LES AMIS DE L'HISTOIRE (Hg.), Châteaux-forts, Ville et Forteresse. Contributions à l'histoire luxembourgeoise en l'honneur de J.P. Koltz (Fascicule XIV. der Sammlung "Les Amis de l'Histoire", Bd. I. der Reihe "Bicher vum Wäschbuer"), Luxemburg 1986, S.60-67, hier: S.61-64; vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.32; vgl. LEHNERS, Historische Annäherung an den Tod (Anm. 2), S.23; vgl. MEYER-WOELLER, Grabmäler des 19. Jahrhunderts im Rheinland (Anm. 21), S.30 u. 32.; vgl. HAPPE, Barbara, Die Entwicklung der deutschen Friedhöfe (Anm. 5), S.20f; vgl. PHILIPPART, Eine Geschichte des Friedhofs in Luxemburg (Anm. 1), S.80; vgl. PHILIPPART, Robert Léon, Luxembourg. De l'historicisme, au modernisme, de la ville forteresse à la capitale nationale (Bd. 1 u. 2), Louvain-la-Neuve/Luxemburg 2006, S.1047f: Philippart erwähnt dazu das Josephinische Dekret des Jahres 1782, nach welchem den Klöstern Begräbnisse in Kapell- und Kirchengebäuden untersagt wurden und die Toten ausschließlich auf den Friedhöfen *Notre Dame* und *Bons Malades* zu bestatten seien; vgl. KYLL, Tod, Grab, Begräbnis, Totenfeier (Anm. 12), S.106.

vielen Orten derart überstrapaziert waren, dass die endgültige Auslagerung der Grabstellen vor die Stadttore als alternativlos betrachtet wurde. In den Gotteshäusern wurde die Luft durch den Geruch verwesender Leichen verpestet und im Außenbereich nutzten die Anwohner das Grundstück des ohnehin überfüllten Kirchhofs, um Gartenbau zu betreiben, Wäsche zu trocknen oder das Vieh weiden zu lassen, wobei es keine Seltenheit war, dass Knochen aus dem Boden zutage traten. Die napoleonische Herrschaft hat ihrerseits das Friedhofswesen im französischen Einflussgebiet - zu welchem das heutige Luxemburg ab 1795 gehörte - entscheidend mitgeprägt. 1802 wurden alle katholischen Friedhöfe säkularisiert und zwei Jahre später wurden wichtige Aspekte der Leichenbestattung wie z.B. Belegzeiten, Erbbegräbnisse, Maße der Einzelgräber oder die Gliederung der Gräberfelder durch das *Décret Impérial sur les sépultures* einheitlich festgelegt. Diese Verlagerung der Gräberfelder muss als Zäsur in der europäischen Sepulkralkultur gewertet werden, durch welche sich auch die Sicht auf den Friedhof als religiöser und sozialer Raum nachhaltig wandelte. Aus ungeordneten Gräberfeldern wurden letztlich weitläufige, symmetrisch angeordnete Anlagen, was als sehr wichtige Entwicklung zur Verbreitung der später entstehenden Grabhäuschen betrachtet werden muss. Das Dekret blieb, genau wie der Code Napoléon, auch über die französische Zeit hinaus im 1815 gegründeten Großherzogtum Luxemburg erhalten. Diese Entwicklungen wurden allerdings nicht überall dogmatisch umgesetzt und vor allem im ländlichen Raum wurden die Kirchhöfe auch weiterhin genutzt, wobei ebenfalls eine Zweckentfremdung der geweihten Erde, als Gemüsegarten oder als Weideland für Nutztiere, zuweilen bis ins späte 19. Jahrhundert anhielt.³⁸ Dass die Nähe zum geweihten Ort für gläubige Katholiken auch weiterhin von Bedeutung blieb, ist daran ersichtlich, dass adlige Familien ihre opulenten Grabstätten noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts auf den Dorfkirchhöfen oder einem an das Kirchgrundstück angrenzenden Privatfriedhof errichteten; vorzugsweise im Baustil der

³⁸ Vgl. LEHNERS, Historische Annäherung an den Tod (Anm. 2), S.23; vgl. KAYSER, La réforme des usages en matière de sépulture (Anm. 37), S.64f; vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.36 u. 49; vgl. EVERS, Mausoleen des 17.-19. Jahrhunderts (Anm. 5), S.83f; vgl. MEYER-WOELLER, Grabmäler des 19. Jahrhunderts im Rheinland (Anm. 21), S.32 u. 35-37; vgl. HAPPE, Barbara, Die Entwicklung der deutschen Friedhöfe (Anm. 5), S.24f, 174 u. 241: Happe erwähnt, dass es auch auf den neuen Friedhöfen trotz strenger Reglements noch lange Zeit Berichte zu den teils chaotischen Zuständen gab; vgl. HEINZ, Andreas, "Dass kein unvernünftig thier darauf gange". Begräbnisplatz und Grabpflege im trierisch-luxemburgischen Raum in der Neuzeit, in: KMEC, Sonja/PHILIPPART, Robert Léon/REUTER, Antoinette (Hg.), Ewige Ruhe ? : Grabkulturen in Luxemburg und den Nachbarregionen. Concession à Perpétuité ? : Cultures Funéraires au Luxembourg et dans les régions voisines, Luxemburg 2019, S.23-26, hier: S.25: Heinz erörtert die Funktion der Friedhofsmauer im Kontext der Zweckentfremdung der Kirchhöfe, etwa als Weideland für Nutztiere, wobei jeder Schutzwall sinnlos wurde, wenn selbst der örtliche Pfarrer sein Vieh auf dem Kirchhof weiden ließ; vgl. ARIÈS, Studien zur Geschichte des Todes (Anm. 18), S.30: Ariès weist darauf hin, dass verschiedenste Tätigkeiten der Lebenden auf dem Kirchhof über ein Jahrtausend lang gängige Praxis waren und man erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts damit beginnt, Anzeichen von Intoleranz wahrzunehmen; vgl. KYLL, Tod, Grab, Begräbnis, Totenfeier (Anm. 12), S.88: Kyll dagegen weist darauf hin, dass wirtschaftlicher Missbrauch des Friedhofs sich laut Berichten nur auf den unbenutzten Teil des Friedhofs beschränkte und die eigentliche *sepultura* keineswegs zweckentfremdet geraucht wurde.

Neogotik, um auch stilistisch die Nähe zum Gotteshaus zu suchen.³⁹ In Luxemburg kann dies etwa am Beispiel der adligen Familie De Villers auf dem Kirchhof von Born veranschaulicht werden.⁴⁰

9. Das Aufkommen bürgerlicher Grabkapellen auf dem Stadtfriedhof

Die Ideen des Rationalismus und der Aufklärung spielten bei der Erschaffung des kommunalen Friedhofs eine maßgebliche Rolle. Es handelte sich um sanitäre Zweckanlagen zur Lösung der innerstädtischen Probleme, welche keinen Anspruch auf Ästhetik erhoben und deren Planung im Grünen i.d.R. auch leicht umsetzbar waren. Allmählich löste man sich von der strengen, zweckdienlichen Geometrie und wandte sich einer künstlerischen Gestaltung im Sinne der Landschaftsgärten zu. Somit lässt sich auch die erst verspätete Erscheinung privilegierter Grabmäler auf diesen Anlagen erklären. Nur selten konnte der Vorsatz, allein Reihengräber zuzulassen, gegen das Repräsentationsbestreben wohlhabender Familien aufrechterhalten werden und entlang der Mauern und Wege entstanden bald privilegierte Grabparzellen, welche nicht im gleichen Maße an die sonst einheitlichen Liegezeiten oder stilistischen Einschränkungen gebunden waren. Da die Einkünfte aus Wahlgräbern für die Städte und Gemeinden äußerst lukrativ waren, richtete sich das Angebot immer mehr nach der Nachfrage, wobei diese von der finanziellen Potenz der Bürgerschaft abhing. So hielten Kaufgräber im Laufe des 19. Jahrhunderts, vom Mauerring und von den Hauptwegen aus, immer weiter Einzug in die Reihenfelder und nahmen schließlich immer mehr Raum auf dem Friedhof ein, bis vom ursprünglichen Konzept der Gleichheit im Tode nicht mehr viel zu erkennen war.⁴¹

In Paris verbreiteten sich ab den 1840er Jahren bürgerliche Grabkapellen auf den hauptstädtischen Friedhöfen; in Luxemburg-Stadt ist diese Entwicklung erst 65 Jahre später nachweisbar.⁴² Im deutschsprachigen Raum gelangte die Erweiterungsfähigkeit der Grabstätten in den Gründerjahren an ihre Grenzen, da die stetig wachsenden Städte bald die einst auswärtigen Friedhofsareale umschlossen. Wesentlich weiter vom Stadtzentrum entfernt entstanden nun neue Stadtteilfriedhöfe, während die alten Anlagen mitunter geschlossen, planiert oder in manchen Fällen in Parkanlagen umgewandelt wurden.⁴³

³⁹ Vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.37 u. 39.

⁴⁰ Siehe Anhang 2, S.29.

⁴¹ Vgl. EVERS, Mausoleen des 17.-19. Jahrhunderts (Anm. 5), S.83f; vgl. MEYER-WOELLER, Grabmäler des 19. Jahrhunderts im Rheinland (Anm. 21), S.37f; vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.78: Kretschmer erwähnt, wie sich z.B. in Wismar dafür eingesetzt wurde, dass Familien, die ihre Erbbegräbnisse in den Gotteshäusern aufgeben mussten, als Entschädigung große Grabstellen auf dem neuen, städtischen Friedhof erhielten; vgl. HAPPE, Die Entwicklung der deutschen Friedhöfe (Anm. 5), S.217ff: Happe behandelt in diesem Kapitel ausführlich die heute überholte Sichtweise der 1990er Jahre, nach welcher der englische Landschaftsgarten als Vorbild bei der Gründung außerstädtischer Friedhofsanlagen diene.

⁴² Vgl. PHILIPPART, Eine Geschichte des Friedhofs in Luxemburg (Anm. 1), S.84: Philipparts Äußerung, dass Mausoleen in Luxemburg erst nach 1905 entstanden, muss dabei tatsächlich auf bürgerliche Grabkapellen auf dem hauptstädtischen Notre-Dame Friedhof in Limpertsberg beschränkt werden.

⁴³ Vgl. MEYER-WOELLER, Grabmäler des 19. Jahrhunderts im Rheinland (Anm. 21), S.38f.

10. Gruftarkaden

Ab dem späten 18. Jahrhundert ist eine größere Verbreitung des Arkadenfriedhofs zu verzeichnen, welcher in gestalterischem Zusammenhang mit dem Camposanto Friedhofstyp steht. Als Nachfolger der einst fast ausschließlich protestantischen Gottesäcker verbreitete sich diese Form im heutigen Mitteldeutschland sowie in Österreich und findet sich heute auf Friedhöfen aller Größenordnungen, so etwa auch in Bamberg, Karlsruhe, Kassel, Innsbruck, Salzburg oder auch dem Wiener Zentralfriedhof. Das herausragende Merkmal dieses Friedhofstypus sind die Gruftarkaden, welche in jedem Fall als begehbare Grabmonumente betrachtet werden müssen. Es handelt es sich um große gemeinschaftliche, nach vorne geöffnete Bauensembles, welche an der Friedhofsmauer entlang errichtet wurden und in manchen Fällen auch das mittige Gräberfeld durchlaufen, um den Friedhof in verschiedene Bereiche aufzuteilen. Der Blick richtet sich auf die einzelnen Schauffassaden im Inneren, wobei jede Grabstelle über einen untenliegenden Bestattungsraum verfügt. In der Rhein-Mosel-Gegend lässt sich dieser Typus jedoch kaum ausmachen und er ist in Luxemburg nicht existent.⁴⁴

Abbildung 2: Blick in die Hallgänge der Gruftarkaden auf dem Westfriedhof Innsbruck (2020), eigene Darstellung.

11. Grabkapellen als industriell hergestellte Massenware

Die Herausbildung des Großbürgertums im Zuge der Industrialisierung führte in ganz Europa ab etwa der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer sehr weiten Verbreitung bürgerlicher Grabkapellen auf ländlichen sowie städtischen Friedhöfen. Steigende Nachfrage und fortschreitende Industrialisierung machten die Grabkapelle schließlich selbst zu einem Produkt der industriellen Fertigungsweise. Der zuweilen verächtlich als "*Monumentenwut*" bezeichnete Bauboom dieses Gebäudetyps hielt vielerorts bis weit ins 20. Jahrhundert an. In dieser Zeit wandelte sich das begehbare Grabmonument vom sepulkralen Differenzierungsmerkmal adliger Familien zur Begräbnisstätte des Großbürgertums sowie all jener, die sich durch ein prestigeträchtiges Grab dazu zählen wollten. Während sich die Grablegen von Gutsherren, Adels- oder Notabelfamilien eher im

⁴⁴ Vgl. HAPPE, Die Entwicklung der deutschen Friedhöfe (Anm. 5), S.87 u. 92f; vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.43-45.

ländlichen Raum befanden, entstanden auf den städtischen Friedhöfen ganz Europas begehbare Grabmonumente aller Größenordnungen. Die klassizistische Bauweise adliger Mausoleen wurde ab etwa 1840 immer weiter von den Formen des Historismus verdrängt. Stilistische Parallelen zwischen bürgerlichen und adeligen Grabkapellen sind ab 1850 zu verzeichnen, wobei die Vielfältigkeit des Historismus vor allem beim Bürgertum vermehrt Anklang fand. In großstädtischen Gefilden, wo der Bau von Grabmälern genauer Vorschriften unterlag, drängten sich bald dicht an dicht unzählige, kleine Grabhäuschen, welche zumeist in industrieller Fertigbauweise entstanden.⁴⁵ Diesen Trend kann man in Luxemburg - wohl aufgrund kleinerer Bevölkerungszahlen - nur ansatzweise nachvollziehen, jedoch finden sich Häufungen von Grabkapellen auf städtischen Friedhöfen wie Luxemburg-Stadt, Esch-sur-Alzette, Rumelange oder Ettelbrück.

12. Rückgang der Grabkapellen und Entwicklung zum heutigen Friedhofsbild

Zahlreiche Friedhöfe des späten 19. Jahrhunderts konnten mit den wachsenden Bevölkerungszahlen der Städte nicht mithalten und wurden weit dichter belegt als ursprünglich geplant, was zur Einbuße ihrer landschaftsparkähnlichen Gestaltung führte. Durch die Errichtung immer größer werdender Grabanlagen an den Hauptachsen, bei gleichzeitigem Rückgang künstlerischer und handwerklicher Qualität, stellte sich eine unvermeidliche Monotonie ein, durch welche ein Friedhof zusehends dem anderen glich.⁴⁶ In Deutschland begannen etwa am Anfang des 20. Jahrhunderts viele Zeitgenossen, sich am Pomp großbürgerlicher Grabdenkmäler zu stören. Die Monumente von Industriellen und Bankiers wurden vermehrt als angeberische und aufgeblasene Selbstdarstellung empfunden und entsprechende Gräberreihen nun abwertend als "*Hochmuts- oder Millionallee*" bezeichnet.⁴⁷ Als Spiegel der gesellschaftlichen Strukturen des Kaiserreiches offenbarte sich auf dem Friedhof nun auch die scheinbar unüberwindbare Kluft zwischen arm und reich. Eine von Sörries als *Philosophie der Homogenität* beschriebene Strömung, welche die Gleichheit aller Menschen nach dem Tod zugrunde legte, hielt mittels strenger Gestaltungsrichtlinien zur Vereinheitlichung der Grabstätten Einzug in die Friedhofssatzungen.⁴⁸ Das Streben dieser Friedhofsreformerbewegung nach Homogenität und die Ablehnung des Stilpluralismus und der Massenproduktion von Grabdenkmälern sieht Streb als eine Zäsur in der Begräbniskultur im deutschen Sprachraum. Allerdings führte das nach Funktionalität und Effizienz gerichtete Leitbild, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, durch die streng standardisierten Richtlinien zur Gestaltung der Grabmonumente, zu einer erneuten Monotonie auf den Gottesäckern.⁴⁹

⁴⁵ Vgl. SÖRRIES, *Ruhe sanft* (Anm. 5), S.114; vgl. KRETSCHMER, *Häuser der Ewigkeit* (Anm. 3), S.30,49 u. 51.

⁴⁶ Vgl. MEYER-WOELLER, *Grabmäler des 19. Jahrhunderts im Rheinland* (Anm. 21), S.41f.

⁴⁷ Vgl. SÖRRIES, *Ruhe sanft* (Anm. 5), S.116.

⁴⁸ Vgl. SÖRRIES, *Ruhe sanft* (Anm. 5), S.112f u.116f; vgl. MEYER-WOELLER, *Grabmäler des 19. Jahrhunderts im Rheinland* (Anm. 21), S.87.

⁴⁹ Vgl. STREB, Christoph K., *Zwischen Wincheringen und Wormeldingen liegen Welten. Der Einfluss der Friedhofsreform in Deutschland und Luxemburg*, in: KMEC, Sonja/PHILIPPART, Robert Léon/REUTER, Antoinette (Hg.), *Ewige*

Obwohl die Gestaltung und Nutzung des Friedhofs auch in Luxemburg zusehends von demographischen Parametern beeinflusst und der gestalterische Freiraum durch strenger werdende Sicherheitsbestimmungen beim Bau neuer Grabmonumente eingeschränkt wurde, muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass der erwähnten Reformbewegung nur wenig Einfluss auf die hiesigen Friedhofssatzungen zugemessen werden kann. Im Großherzogtum orientierte man sich vorrangig nach französischen Vorbildern der Grabmalgestaltung.⁵⁰ Wohl aus diesem Grund entstanden in Luxemburg auch nach dem Jahrhundertbeginn noch prächtige, begehbbare Grabmonumente. Am Beispiel des derzeit gültigen *Règlement concernant les cimetières* der Stadt Luxemburg lässt sich jedoch verdeutlichen, dass die zukünftige Neuerrichtung von größeren Grabmonumenten oder gar Grabkapellen in der Hauptstadt aus rein technischen Gründen schwer umsetzbar ist. Gemäß den Bestimmungen des Artikels 47 müssen alle Grabbauten am Fundament befestigt werden, wobei senkrecht stehende Installationen, welche die Höhe von 50 cm überschreiten, nur aus einem Stück bestehen dürfen. Artikel 52 des gleichen Dokumentes sieht zudem vor, dass baufällig gewordene Grabmonumente vom Konzessionshalter innerhalb einer gewissen Frist repariert werden müssen und die Nichtbeachtung dieser Aufforderung die Gemeindeverwaltung dazu berechtigt, die baufälligen Elemente zu entfernen oder das gesamte Monument abzureißen.⁵¹ Der Wandel zum heutigen Friedhofsbild in Europa wurde auch maßgeblich von der Verbreitung der Feuerbestattung geprägt. Die beschlossene Lockerung des kirchlichen Einäscherungsverbot nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil führte ab 1965 auch im Großherzogtum zu einer progressiven Steigerung dieser Beisetzungsform.⁵² Strukturen zur Unterbringung von Feuerbestattungsurnen gehören heute zur Standardausstattung eines jeden modernen Friedhofs, wobei in einigen Fällen bestehende Friedhofskapellen zu Kolumbarien ausgebaut wurden, wie z.B. auf dem städtischen Friedhof von Wiltz. Zuweilen werden Urnengefäße auch von außen sichtbar im Innenraum der familieneigenen Grabkapelle aufgestellt, wie es z.B. bei der Familie Reichling in Alzingen oder der Familie Trausch in Rumelange der Fall ist.⁵³

Ruhe ? : Grabkulturen in Luxemburg und den Nachbarregionen. Concession à Perpétuité ? : Cultures Funéraires au Luxembourg et dans les régions voisines, Luxembourg 2019, S.251-258, hier: S.251f.

⁵⁰ Vgl. SÖRRIES, Ruhe sanft (Anm. 5), S.114; STREB, Zwischen Wincheringen und Wormeldingen (Anm. 49), S.257f: Streb führt seine Annahme, dass die Friedhofsreformer kaum Einfluss auf die hiesige Friedhofskultur hatten und man sich hierzulande eher nach französischen Bestattungsmoden richtete, nicht bloß auf den Vergleich zwischen den Friedhofssatzungen zurück, sondern verweist ebenfalls auf heute noch augenfällige Unterschiede bei der Grabmalgestaltung. Das für Luxemburg typische, geschlossene Grab findet sich bereits in französischen Grabmalkatalogen der 1930er Jahre, während reformtypische Monumente aus deutschen Katalogen, wie etwa das handwerklich gefertigte, offen bepflanzte Steingrab, weit weniger verbreitet sind.

⁵¹ Vgl. Règlement concernant les cimetières du 2 juin 2014 modifié le 8 décembre 2014 de la ville de Luxembourg, in: Ville de Luxembourg, URL: <https://www.vdl.lu/sites/default/files/media/document/R%C3%A8glement%20concernant%20les%20cimeti%C3%A8res.pdf>, S.12-14 (Stand: 10.08.2020)

⁵² Vgl. KOLNBERGER, Von Flamma zum Flamarium (Anm. 20), S.207 u. 222: Die Geburtsstunde der modernen Einäscherung kann etwa in die Mitte des 19. Jahrhunderts verortet werden, wobei es erst in den Folgejahrzehnten nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) zu einer größeren Verbreitung dieser Bestattungsform in Mitteleuropa kam.

⁵³ Siehe Anhang 2, S.61 u. 77.

IV. Das Projekt "Grafkapellen zu Lëtzebuerg"

1. Projektrahmen

Zielsetzung des Projektes "*Grafkapellen zu Lëtzebuerg*" war die Erstellung eines Grabmalkatalogs, welcher den derzeitigen Bestand an Grabkapellen, Mausoleen und begehbaren Gruften, auf dem heutigen Gebiet des Großherzogtums Luxemburg, zusammenfasst. Zur Aufnahme der Grabmonumente gehörte auch eine genaue Abschrift der Inschriften, sowie die Erstellung einer Personenliste der in den Grabmälern ruhenden Personen, sortiert nach Sterbedatum. Dieser Katalog an begehbaren Grabmonumenten bildet die Grundlage dieser Arbeit und umfasst insgesamt drei Anhangsdokumente sowie zwei digitale Kartenprojekte:

- Anhang 1: "*Friedhöfe auf dem Territorium des Großherzogtums Luxemburg mit Blick auf Grabkapellen, Mausoleen und begehbaren Gruften außerhalb von Kirchengebäuden*" und das zugehörige Google Earth Projekt: "*Kierfenter zu Lëtzebuerg*".
- Anhang 2: "*Grabkapellen, Mausoleen und begehbare Gruften außerhalb von Kirchengebäuden in Luxemburg. Bestandsaufnahme und Abschrift der Inschriften*" und das zugehörige Google Earth Projekt: "*Mausoleen und Grabkapellen in Luxemburg*".
- Anhang 3: "*Aus den Abschriften erstellte Personenliste, sortiert nach Sterbedatum*".

Die Umsetzung dieses Vorhabens bedurfte anfangs einiger Organisation, weshalb der Aufnahmeprozess in drei Phasen aufgeteilt wurde. Davor jedoch wurde anhand genauer Bestimmungsmerkmale ein Rahmen geschaffen, nach welchem die Grabmonumente zur Aufnahme in das Projekt ausgewählt wurden.

2. Bestimmungskriterien zur Aufnahme in das Projekt

Durch einheitliche Kriterien sollten einerseits möglichst wenige potenzielle Grabmonumente aus dem Projekt ausgeschlossen werden, andererseits sollte eine Basis geschaffen werden, die es ermöglicht, zukünftig Monumente in weiteren Regionen nach den gleichen Maßstäben zu katalogisieren. Neben den Erkenntnissen im hiesigen Raum soll besteht im Rahmen späterer Forschung die Möglichkeit, Ergebnisse aus anderen Regionen miteinander zu vergleichen. Mittels folgender Kriterien wurden die Monumente aufgenommen:

- Es handelt sich um eine tatsächliche Grabstätte, welche die sterblichen Überreste von mindestens einer Person enthält, die in einem maximalen Umkreis von 3 Metern um das Monument herum bestattet wurde.
- Das Monument ist überdacht und begehbar, d.h., dass es zumindest einem Besucher Raum bietet, um die überdachte Fläche betreten zu können, auch wenn der Innenraum hierfür gegebenenfalls von mobilen Gegenständen befreit werden müsste.

- Das Monument befindet sich nicht innerhalb der Mauern eines konsekrierten Kirchengebäudes. Monumente in entweihten Gotteshäusern können jedoch aufgenommen werden, wenn die Beisetzung und die Errichtung des Grabmals nach der Entweihung des Gebäudes erfolgt sind.
- Das Monument befindet sich auf dem heutigen Gebiet des Großherzogtums Luxemburg oder in der heutigen *Province de Luxembourg* in Belgien. Da diese Region zwischen 1815 und 1839 zum Großherzogtum gehörte, können Monumente ins Projekt aufgenommen werden, welche vor dem Jahr 1839 errichtet wurden.
- Ausgeschlossen werden Strukturen, welche von der Friedhofsverwaltung zu kollektiven Beinhäusern oder Kolumbarien umfunktioniert wurden. Die Unterbringung einer oder mehrerer Feuerbestattungsurnen in einem begehbaren Grabmonument führt jedoch nicht zu dessen Ausschluss aus dem Projekt.

3. Phase I : Friedhöfe in Luxemburg finden

Zur Vorbereitung einer systematischen Suche nach begehbaren Grabmonumenten wurde das Gebiet des Großherzogtums in seine jeweiligen Kantone, Gemeinden, Ortschaften sowie einzelne Gehöfte aufgeteilt. Mithilfe von Satellitenbildern erfolgte dann eine sehr genaue Suche nach Friedhofsstrukturen oder weiterer potenzieller Gräberstellen. Aufgespürte Gottesäcker wurden angepinnt und tabellarisch aufgelistet, wobei der besseren Übersicht halber auch jene Ortschaften aufgeführt wurden, welche nicht über einen Friedhof verfügen. In dieser ersten Phase entstand das digitale Kartenprojekt "*Kierfenter zu Lëtzebuerg*", sowie das Anhangsdokument 1.

4. Phase II : Die systematische Begehung der gefundenen Friedhöfe

Es folgte eine systematische Begehung aller gefundenen Friedhöfe. Zwischen dem 23. Juni und dem 1. September 2020 wurden über 400 Friedhöfe persönlich in Augenschein genommen. Der Fortschritt der Arbeit wurde im Anhangsdokument 1 fortwährend dokumentiert und jeder persönlich begangene Friedhof wurde fotografiert. Während dieser zweiten Phase entstand auch das zweite digitale Kartenprojekt "*Mausoleen und Grabkapellen in Luxemburg*", in welchem die aufgenommenen Grabmonumente an ihrem jeweiligen Standort angepinnt und mit Fotografien sowie weiterführenden Informationen versehen wurden.

5. Phase III : Grabkapellen- und Personenregister

Die Nachbearbeitung der gesammelten Daten erfolgte in einer dritten Phase. Grabmonumente, welche schließlich nicht in den Katalog aufgenommen werden konnten, da sie bei genauerer Betrachtung nicht den vorgegebenen Kriterien entsprachen, wurden mit einem entsprechenden Vermerk versehen. Die verbliebenen Monumente wurden durchnummeriert und die einzelnen Dokumente einander angeglichen. In den so entstandenen Katalog wurden 82 Grabmonumente aufgenommen, welche nun ausführlich analysiert werden konnten. Durch die Abschrift der vorhandenen Grabinschriften konnte das Anhangsdokument 3 erstellt werden.

Abbildung 3: Fortschritt in beiden Google Earth Projekten. Angepinnte, noch nicht besuchte Friedhöfe sind rot markiert, die gelben Markierungen stehen für bereits besuchte Friedhöfe. Blaue Symbole stehen für die ins Projekt aufgenommenen Grabmonumente, eigene Darstellung.

6. Verweise

Im Folgenden werden die gesammelten Daten und aufgenommenen Grabmonumente näher analysiert. Der direkte Bezug zu einem bestimmten Monument aus dem Katalog wird der Übersicht halber in weißer Schrift auf schwarzem Grund dargestellt (z.B. Grabkapelle N.72, Everlange, Bian). Mittels dieser Verweise kann das Objekt schnell in den Anhängen gefunden werden.

V. Friedhöfe in Luxemburg

1. Gesammelte Daten

Insgesamt 429 Friedhöfe wurden im Rahmen des Projektes "Grafkapellen zu Lëtzebuerg" begangen; 414 davon befanden sich innerhalb der Landesgrenzen des Großherzogtums Luxemburg. Auf der digitalen Karte ist ersichtlich, dass sich die gefundenen Gräberfelder auf der gesamten Fläche des Staatsgebietes etwa gleichmäßig verteilen.⁵⁴ Größere Bereiche ohne Friedhöfe finden sich lediglich im dicht bewaldeten Gebiet nordöstlich der Hauptstadt, sowie in den dichteren Waldgebieten in der geographischen Landesmitte. Statistisch gesehen befindet sich ein Friedhof pro 6,25 km².

Mittels Kategorisierung in vier verschiedene Typen konnte herausgefunden werden, dass sich 174 Totenäcker in unmittelbarer Nähe zu einem Kirchengebäude befinden. Sie werden - unabhängig von ihrer Größe - als Kirch- oder Kapellfriedhof geführt. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass viele der alten Kirhhöfe nicht mehr aktiv genutzt werden und sich unter ihnen auch einige jahrhundertealte historische Strukturen befinden, so z.B. in Junglinster oder Waldbredimus.

217 Friedhöfe befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe zu einem Kirchengebäude; es handelt sich hierbei entweder um kleine oder große Dorf- oder Gemeindefriedhöfe, aber auch um ausgedehnte städtische Grabanlagen. Zur sinnvollen Unterscheidung wurden jene Strukturen als größere Friedhofsanlagen bezeichnet, welche über eine Mindestgrundfläche von 1 Hektar verfügen. So werden 193 Gottesäcker als Dorf- oder Gemeindefriedhof geführt und 24 weitere als größere Friedhofsanlagen. Demnach stehen etwas mehr als die Hälfte aller besuchten Friedhöfe nicht in direktem Verbund zu einem geweihten Gotteshaus. Nur 5% der gefundenen Begräbnisstätten entsprechen anderen Typen, etwa Kloster- Abtei oder Waldfriedhöfe.⁵⁵

Abbildung 4: Aufteilung der Friedhofstypen, in: Anhang 1, S.41, eigene Darstellung.

⁵⁴ Siehe Anhang 2, S.184.

⁵⁵ Siehe Anhang 4, S.3: Verteilung bestimmter Friedhofsarten in Luxemburg (2020/21).

2. Allgemeine Beobachtungen zu den Friedhofsbegehungen

In ländlichen Gegenden, so etwa in Tadler, Rodershausen oder Eselborn, finden sich, stets etwas abseits der Siedlungsmittle, pittoreske Dorffriedhöfe, welche oft nur über wenige Grabstellen verfügen. Durch den starken Bevölkerungszuwachs, vor allem in den letzten Jahrzehnten, entstanden vielerorts neue Gemeindefriedhöfe, wobei die alten Gottesäcker häufig beibehalten wurden. Insbesondere an vormalig schwach besiedelten Gebieten im Ösling lässt sich der hohe Bevölkerungszuwachs der letzten Jahrzehnte nachvollziehen. Durch die verbesserte Mobilität verfügen neu erschlossene Wohngebiete nicht über eigene Friedhöfe und nutzen den nächstgelegenen Gemeindefriedhof. In ganz Luxemburg finden sich jedoch auch zahlreiche, aktiv genutzte Kirchhöfe, welche im Laufe ihres Bestehens an die jeweiligen Bedürfnisse der Zeit angepasst und zum Teil mehrfach vergrößert wurden. Auffällig ist, dass sich viele auf diese Art vergrößerte Kirchhöfe, wie etwa in Kuborn, Lorentzweiler oder Canach, in eher ländlichen Gegenden befinden, welche zuvor nicht dicht besiedelt waren. Daran kann man erkennen, dass die Bestattungsverbote innerhalb der Siedlungen ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert im ländlichen Raum nicht dogmatisch durchgesetzt wurden und die Toten den Dorfkern an vielen Orten niemals verlassen haben.⁵⁶

Bei genauerer Betrachtung der Verteilung der einzelnen Friedhofstypen wird deutlich, dass es nur sehr wenige aktiv genutzte Kirchhöfe in jenen Regionen gibt, in denen sich größere Friedhofsanlagen befinden, was sich vor allem im südwestlichen Landesteil und in der Hauptstadt, aber auch in der Gegend um Ettelbrück und Diekirch abzeichnet. Wie bereits erläutert, wurden die einst zentral gelegenen Kirchhöfe infolge der Errichtung großer außerstädtischer Friedhofsanlagen geschlossen und verschwanden schließlich in den meisten Fällen vollständig. Dies kann in den direkten Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung des Landes gesetzt werden und spiegelt sich auch im kartografischen Vergleich zur Bevölkerungsverteilung des Jahres 1966.⁵⁷ Vor allem beim außerordentlichen Bevölkerungswachstum im Minettbecken, im Zuge der Hochindustrialisierung zwischen 1870 und 1910, können diese Entwicklungsprozesse ebenfalls deutlich nachvollzogen werden.⁵⁸

⁵⁶ Siehe Kapitel III.8: Die Verbannung aller Friedhöfe vor die Tore der Stadt, S.15.

⁵⁷ Siehe Anhang 4, S.5: Kartenvergleich III.2, Große Friedhofsanlagen im Vergleich zur Bevölkerungsverteilung des Jahres 1966: Die Vergleichskarte von 1966 eignet sich besonders durch ihre zeitliche Nähe zur Einrichtung neuer städtischer Großanlagen wie z.B. Luxemburg-Merl oder Esch-Lallingen. Die Daten halten jedoch auch dem zeitgenössischen Vergleich stand, was sich an folgendem Beispiel zeigt: Nombre absolu de décès et taux de mortalité par commune (moyenne entre 2013 et 2017), in: ALLEGREZZA, Serge (Hg.), Atlas démographique du Luxembourg (Bd. 2), Luxemburg 2019, S.55.

⁵⁸ Siehe Anhang 4, S.6: Évolution de la population, par commune (1870 - 1910), in: MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DU LUXEMBOURG (Hg.), Atlas du Luxembourg, Luxemburg 1970, Pos.413.1.

VI. Begehbare Grabmonumente in Luxemburg

1. Die Monumente im Katalog und der einstige Gesamtbestand

Insgesamt wurden 82 Grabmonumente in den Katalog aufgenommen. Diese Zusammenstellung erlaubt erstmalig einen kartografischen Überblick über die heutige Verbreitung von einzelstehenden, begehbaren Grabmonumenten auf dem heutigen Gebiet des Großherzogtums Luxemburg.⁵⁹ Hierbei handelt sich um eine vereinfachte Darstellung aus dem digitalen Kartenprojekt "*Mausoleen und Grabkapellen in Luxemburg*". Unterschiedlich große Markierungen geben Aufschluss über die Häufung von Grabmonumenten an einem bestimmten Ort. Alle aufgenommenen Grabmäler finden sich auf insgesamt 49 Friedhöfe verteilt. Auf fast 75% dieser Gottesäcker steht nur ein einzelnes begehbare Monument. Mehr als die Hälfte aller aufgenommenen Grabmäler verteilen sich auf 11 Friedhöfe, von denen 9 nur jeweils 2 oder 3 Grabmonumente beherbergen.⁶⁰ Lediglich 2 hauptstädtische Friedhöfe verfügen über eine größere Gruppe an begehbaren Grabdenkmälern, nämlich der Notre-Dame Friedhof in Limpertsberg mit 9 Grabkapellen, sowie der Kirchhof von Weimerskirch mit 13 Hanggruften in einer großen Terrassengruftanlage. Da sich auf den beiden letztgenannten Friedhöfen mehr als ein Viertel aller aufgenommenen Grabmonumente befinden, sollen diese eingehender untersucht werden.

Der Katalog an begehbaren Grabsolitären soll Einblicke in die Entwicklungsgeschichte dieses Bautyps in Luxemburg ermöglichen, allerdings ist nicht leicht zu bestimmen, inwiefern sich die Ergebnisse auf eine frühere Gesamtzahl an Grabkapellen übertragen lassen, da sich hierzu keinerlei Vergleichsstudien finden. In Kretschmers Analysen wurde öfters offenbar, dass ein Großteil der einst existierenden Grabkapellen auf deutschen Friedhöfen im Laufe der Zeit vollständig abgerissen wurde.⁶¹ In Luxemburg kann dies zumindest bei einigen hauptstädtischen Friedhöfen weitgehend ausgeschlossen werden, wie eine Durchsicht von Fotografien aus den Jahren zwischen 1915 und 1971 ergab.⁶² Zwar kann auf den Friedhöfen Hollerich, Bons-Malades, Rollingergrund und Neudorf das einstige Erscheinungsbild mit den zahlreichen Hochkreuzen vergegenwärtigt werden, jedoch finden sich in den Gräberreihen keine Mausoleen. Ein direkter Vergleich konnte indes auf dem hauptstädtischen Liebfrauenfriedhof vorgenommen werden.

⁵⁹ Siehe Anhang 4, S.4: Verbreitung von Grabkapellen, Mausoleen und begehbaren Grüften außerhalb von Kirchengebäuden im Großherzogtum Luxemburg (2020/21).

⁶⁰ Siehe Anhang 1, S.42.

⁶¹ Vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.109: Kretschmer erwähnt an dieser Stelle den Abriss eines Großteils der Mausoleen auf dem alten Schweriner Friedhof in den 1960er Jahren und bemerkt, dass sich dies auf vielen städtischen Friedhöfen dieser Zeit ereignete.

⁶² Siehe Anhang 4, S.11-16: Hier finden sich Abzüge von Fotografien aus dem Bestand der Photothèque de la Ville de Luxembourg (PVL): 1915/2/1374; 1917/2/1519; 1924/1/2119; 1924/1/2124; 1929/1/2406; 1932/2/2784; 1961 471; 1971 1417; Collection Marcel Schroeder: 17895; 17907; 17908; 17931; 17952; 18207.

2. Fotovergleich auf dem Friedhof Notre-Dame

Mittels älterer Fotografien bietet sich auf dem Liebfrauenfriedhof die Möglichkeit, den einstigen Grabkapellenbestand mit den heute existierenden Monumenten zu vergleichen. 1915 entstand eine Ablichtung des Gräberfeldes vom Grabplatz Paul Eyschens aus, wobei man das Monument N.42 deutlich erkennen kann. Allerdings fällt hier auf, dass die Kapelle N.44 zu diesem Zeitpunkt noch nicht existierte.⁶³ Auf zwei Aufnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln aus dem Jahr 1924 können mit den Monumenten N.41, 42, 43, 44 und 45 fünf der heute neun existierenden Grabkapellen ausgemacht werden. Zusätzlich fällt auch ein großes Grabmal ins Auge, bei dem es sich um ein mittlerweile verschwundenes, begehbare Monument handeln könnte.⁶⁴ Am Denkmal des Komponisten Jean-Antoine Zinnen und der sich dahinter befindlichen Grabkapelle N.46 lassen sich die Witterungseinflüsse von annähernd 90 Jahren nachvollziehen. Die Kapelle hat im Lauf der letzten 50 Jahre ihr großes Giebelkreuz eingebüßt und ist heute stark renovierungsbedürftig. Das mittlere Bild in diesem Vergleich entstand im Jahr 1973 im Rahmen einer Fotoserie des Fotografen Marcel Schroeder. Diese Serie ermöglichte weitere Beobachtungen.⁶⁵ Anhand einer Grabmalgruppe um das Monument N.45 wird erkennbar, dass viele Kreuze verschwunden sind und das Gräberfeld seither deutlich überschaubarer wurde.⁶⁶ Doch es konnte auch eine nicht mehr existierende Grabkapelle, gleich gegenüber dem Monument N.41, ausfindig gemacht werden, welche eine starke optische Ähnlichkeit zu den Kapellen N.17, 19, 43 und 46 hatte. Auch sie wurde von Schroeder im Jahr 1973 abgelichtet und trug den Namenschriftzug "FAMILLE [...]RY-REULAND." Ebenfalls ersichtlich ist, dass das Monument N.41 am Rande eines mittlerweile aufgelösten Fußweges stand und nicht, wie man heute vermuten könnte, mitten im Gräberfeld errichtet wurde.⁶⁷

Dass sich das Friedhofsbild sehr verändert hat, steht nach diesen Vergleichen außer Frage. Jedoch gibt es keine Hinweise darauf, dass sich einst bedeutend mehr Grabkapellen auf dem Liebfrauenfriedhof befanden. Weitere Vergleiche gestalten sich schwierig, weil ältere Fotografien städtischer Friedhöfe nur schwer zu finden sind. Der Umstand, dass sich auf keinem Stadtfriedhof außerhalb der Hauptstadt mehr als drei begehbare Grabmonumente befinden, spricht dafür, dass es in früheren Zeiten nicht bedeutend mehr Grabkapellen gegeben hat, wovon im Folgenden als Arbeitshypothese ausgegangen wird.

⁶³ Siehe Anhang 4, S.17: 1. Friedhof Notre-Dame - Aussicht vom Grab von Paul Eyschen.

⁶⁴ Siehe Anhang 4, S.18: 2. Friedhof Notre Dame - Aussicht vom Kriegsmomument 1914-1918.

⁶⁵ Siehe Anhang 4, S.19: 3. Friedhof Notre-Dame - J.A. Zinnen Denkmal und Grabkapelle N.46, Betz.

⁶⁶ Siehe Anhang 4, S.19: 4. Friedhof Notre-Dame - Das allmähliche Verschwinden der Hochkreuze.

⁶⁷ Siehe Anhang 4, S.20: 5. Friedhof Notre-Dame - Die verschwundene Grabkapelle

3. Begehbare Grabmonumente in Luxemburg vor 1840

Die meisten der in den einleitenden Kapiteln erwähnten Formen von begehbaren Grabmonumenten außerhalb von Kirchengebäuden hat es in Luxemburg wohl niemals gegeben. Vom Camposanto Friedhofstyp mit seinen mauerbegleitenden, privilegierten Grabstätten bis zu den frühneuzeitlichen, außerkirchlichen Grabkapellen und Gruffhäusern. Auch die Loslösung vom Grabmal im Kirchenraum, durch die Errichtung antikisierender Mausoleen in weitläufigen Landschaftsgärten, war eine emanzipatorische Strömung des Adels im Zeitalter der Aufklärung, welche an der hiesigen Kulturlandschaft scheinbar spurlos vorbeizog. Im Übrigen hinterließ auch der Denkmalkult dieser Epoche keinen alleinstehenden Sepulkralbau, wobei in diesem Zusammenhang der nicht realisierte Projektentwurf eines riesigen Mausoleums zur Aufbewahrung der sterblichen Überreste Johanns des Blinden unbedingt Erwähnung finden sollte.⁶⁸ Letztlich kann man festhalten, dass sich privilegierte Grabstätten in Luxemburg bis zur Auslagerung der Friedhöfe vor die Tore der Stadt - und teilweise darüber hinaus - innerhalb von Kirchengebäuden befanden.

Die Entstehung und Verbreitung von begehbaren Grabmonumenten in Luxemburg kann nur im Zusammenhang mit der Gesamtentwicklung dieses Bautyps im deutsch- und französischsprachigen Raum Nordwesteuropas umfassend verstanden werden. Vom Gotteshaus abseits gelegene Friedhöfe entstanden ab der frühen Neuzeit vorrangig im Zuge der Reformation und können in gewissem Sinne als protestantischer Gegenentwurf zum römisch-katholischen Kirchhof gesehen werden. Freistehende, begehbare Grabmonumente aus dem 16., 17. und frühen 18. Jahrhundert findet man heute hauptsächlich in (ehemals) protestantischen Regionen. Auch die Mausoleen klassizistischer Prägung in weitläufigen Landschaftsgärten sind vorrangig dort zu finden, während das allgemeine Prinzip des englischen Landschaftsgartens in ganz Europa, als Gegenentwurf zum streng geometrischen (katholischen) Barockgarten, großen Anklang fand.⁶⁹ Es handelte sich bei dieser Begräbnisform zudem um eine vom Adel getragene Strömung, wobei zu beachten gilt, dass der Adelsstand im ehemaligen Herzogtum Luxemburg schon am Vorabend der Französischen Revolution von 1789 nur sehr schwach vertreten war. Als Teil der spanischen und später der österreichischen Niederlande stand das Herzogtum Luxemburg stets unter katholischem Einfluss und der Protestantismus wurde bis zur französischen Revolution - den Toleranzpatenten

⁶⁸ Vgl. MARGUE, Michel, Wem gehört Johann, Graf von Luxemburg und König von Böhmen? Grabstätte und Erinnerungspolitik in wandelnden Zeiten des Nation-Building, in: KMEC, Sonja/PHILIPPART, Robert Léon/REUTER, Antoinette (Hg.), *Ewige Ruhe ? : Grabkulturen in Luxemburg und den Nachbarregionen. Concession à Perpétuité ? : Cultures Funéraires au Luxembourg et dans les régions voisines*, Luxemburg 2019, S.295-303, hier: 297-299: Margue erwähnt die zwei geplanten, jedoch nie umgesetzten Entwürfe der Jahre 1853 und 1870, nach welchen vom Staatsarchitekten Charles Arendt ein monumentales, freistehendes Mausoleum in Clausen oder auf dem Altmünsterplateau errichtet werden sollte, um die zu überführenden, sterblichen Überreste Johanns des Blinden aufzubewahren; *zusätzl. Anm.*: In Bezug auf den Denkmalkult sollte ebenfalls Erwähnung finden, dass z.B. die großherzogliche Krypta und das Grab Johanns des Blinden in der hauptstädtischen Kathedrale oder die Willibrord-Krypta in der Basilika von Echternach sehr wohl als identitätsstiftende Erinnerungsorte (Lieux de mémoire) betrachtet werden können. Da sich diese Grabmäler innerhalb von Kirchengebäuden befinden, wird nicht näher auf sie eingegangen.

⁶⁹ Vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.20.

Josephs II. zum Trotz - de facto nicht anerkannt. Die Reformation hat also auf die ländlich geprägte Region in dieser Zeit keinen ersichtlichen Einfluss gehabt, wodurch auch die von der katholischen Glaubensauffassung geprägte Einheit von Kirche, Kirchhof und Bestattungskultur, zumindest in religiösen Belangen, nicht infrage gestellt wurde.⁷⁰ Tatsächlich kann keines der aufgenommenen Grabmonumente im Katalog vor 1840 datiert werden.

4. Adel und Notabeln in Luxemburg

Grabkapellen galten lange Zeit als gesellschaftliches Distinktionsmerkmal der *Noblesse*, weswegen kurz auf diesen Stand eingegangen werden soll. Die Grablegen der katholischen Adelshäuser in Luxemburg befinden sich vorrangig innerhalb der Mauern konsekrierter Kirchengebäude. Als Beispiel kann hierzu etwa die Schlosskapelle der Familie Marchant et d'Ansembourg am gleichnamigen Ort genannt werden.⁷¹ Der Adel war in Luxemburg noch im 18. Jahrhundert privilegiert, was Grundbesitz und Einnahmen anging und hielt zudem ein Monopol auf die Eisenherstellung, dem wichtigsten Industriezweig zu jener Zeit. Obwohl die adeligen Familien nach der Revolution im *Département des Forêts* ihrer Privilegien beraubt wurden, gehörten einige zur Zeit des Ersten Kaiserreiches bereits wieder zur Gesellschaftselite und blieben es nach der *Französischen Zeit* auch weiterhin. Ihre einstige Vormachtstellung büßten sie jedoch zugunsten neuer Eliten ein. Nach der Abtrennung des wallonischen Westteils im Jahre 1839 verblieben nur etwa 30 Adelsfamilien im Großherzogtum; im Folgejahrhundert sollten nur zwei davon übrig bleiben.⁷² Das agrarisch geprägte Großherzogtum wurde seit seiner Gründung im Jahr 1815 vom König-Großherzog Wilhelm I. als Provinz der Niederlande regiert. Zumindest von den ersten beiden Dritteln des 19. Jahrhunderts wird in der Geschichtsschreibung ein allgemein düsteres Bild von einem kleinen, armen Staat gezeichnet. Vor allem nach der Teilung von 1839 galt das Land aus politischer sowie wirtschaftlicher Sicht als kaum überlebensfähig. Es bildete sich eine neue, königstreue Elite von

⁷⁰ Vgl. PHILIPPART, Robert Léon, *L'égalité dans le respect de la différence. Champs protestants au Luxembourg*, in: KMEC, Sonja/PHILIPPART, Robert Léon/REUTER, Antoinette (Hg.), *Ewige Ruhe ? : Grabkulturen in Luxemburg und den Nachbarregionen. Concession à Perpétuité ? : Cultures Funéraires au Luxembourg et dans les régions voisines*, Luxembourg 2019, S.237-242, hier: S.237.

⁷¹ Vgl. LANGINI, Alex, *Ansembourg. La Chapelle de Notre-Dame dit le Mont de Marie*, in: *Hémecht* 58/3 (2006), S.417-428, hier: S.418f: Die Privatkapelle *Mont de Marie* gegenüber dem Schloss von Ansembourg in der Gemeinde Helperknapp wurde bereits 1690 geweiht. Im 17. Jahrhundert war das Gut im Besitz der Familie Bidart, den damaligen Herren der Simmerschmelz; vgl. MERCKX, Vincent/REINERT, François, *A Portrait of Castles of Luxembourg : Les Châteaux du Luxembourg : Die Burgen & Schlösser von Luxemburg : De Kastelen van Luxemburg*. Brüssel 2008, S.191.

⁷² Vgl. WEBER, Josiane, *Familien der Oberschicht in Luxemburg. Eliten & Lebenswelten 1850-1900*, Luxembourg 2013, S.20-22: Auf der Liste der Notabeln des französischen Kaiserreiches des Jahres 1813 befinden sich in der einkommensstärksten 1. Steuerklasse u.a. noch die adeligen Namen de Blochhausen, de Lannoy, de Gerlache und de Soleuvre; vgl. SCHLEICH DE BOSSÉ, Jean-Robert, *La Noblesse au Grand-Duché de Luxembourg. Noblesse titrée* (Bd. 1), Luxembourg ²1959, S.7 u. 120: Schleich de Bossé nennt 1959, neben den Großherzoglichen Familienlinien, die Häuser Arenberg, Briey, Broqueville, Gargan, Hoiningen (dit Huene), Jacquinet, Kergorley, Keucker de Watlet, Marchant et d'Ansembourg, Oberndorff, Pidoll de Quintenbach, Schorlemer und de Tornaco, wobei jedoch nur die Familien de Tornaco sowie die luxemburgische Linie Marchant et d'Ansembourg als angestammte Adelshäuser bezeichnet werden können.

reaktionären Notabeln, wie z.B. die Familien de Tornaco, Vannérus oder Wellenstein.⁷³ Mit den Monumenten N.6 in Diekirch, sowie N.36 in Ehnen, fanden zwei Monumente der beiden letztgenannten Familien Aufnahme in den Katalog. Letztere wurde um 1850 errichtet und gehört zu den ältesten Grabkapellen im heutigen Luxemburg.

5. Datierung und Errichtungszeitraum

Während auf einigen wenigen Grabmonumenten das Errichtungsdatum an der Konstruktion selbst festgehalten wurde, erweist sich eine zuverlässige Datierung dieser Gebäudetypen ohne diese Angabe als allgemein schwierig. Wichtige Anhaltspunkte liefern natürlich Architektur, Stil und Ornamentik, jedoch sind dies nur sehr grobe Hilfsmittel, da die meisten Grabkapellen in dem kurzen Zeitraum ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis ins anfängliche 20. Jahrhundert errichtet wurden. Da dies jedoch zum Zwecke der Bestattung geschah, dürfte das Todesjahr des Erstverstorbenen eine wertvolle Hilfe liefern, auf die man sich allerdings keinesfalls blind verlassen sollte. Bei Grabkapelle N.80 etwa verschied der früheste Verstorbene ein Jahr vor der Fertigstellung des Monuments, bei N.37 sind es vier Jahre, bei N.24 fünf Jahre und bei N.49 sind es sogar 25 Jahre. Als extremes Beispiel kann N.48 genannt werden, wo diese Differenz annähernd 110 Jahre beträgt. Letztlich kann eine genaue Bestimmung des Errichtungsjahres eines Monumentes nur mittels Sichtung der entsprechenden Dokumente bei der zuständigen Gemeindeverwaltung vorgenommen werden, falls diese existieren. Im Rahmen dieser Arbeit wurden diese Nachforschungen nur für einige wenige Grabmäler angestellt. Auch die Berücksichtigung der umliegenden Gräber zwecks Datierung eines Objektes hat sich in keinem der Fälle als nützlich erwiesen, da viele Grabstellen aufgrund von ausgelaufenen Konzessionen bereits verschwunden oder gänzlich neu belegt wurden. Dass die nebenstehenden Gräber kaum eine Hilfe bei der Datierung waren, ist auch ein deutlicher Hinweis auf den ständigen Wandel des Friedhofsbildes. Bei der Suche nach Grabkapellen in der belgischen *Province de Luxembourg* spielte die Datierung eine Schlüsselrolle, da nur jene Monumente in das Projekt aufgenommen wurden, welche vor dem Jahr 1839 errichtet wurden. Von den insgesamt 24 gefundenen Monumenten wurde letztlich keines in den Katalog aufgenommen. Der Entstehungszeitraum der aufgenommenen Monumente reicht von 1844 bis etwa um die Jahrtausendwende.⁷⁴ Die Hochzeit von Grabkapellen auf luxemburgischen Friedhöfen kann durch die stetig zunehmende Zahl an Beisetzungen in den Monumenten recht

⁷³ Vgl. CALMES, Christian, Gründung und Werden eines Landes. 1815 bis heute (übers. von Ingeborg Kuhn-Régnier), Luxemburg 1989, 342f; vgl. WEBER, Familien der Oberschicht (Anm. 72), S.17 u. 19: Weber erläutert, dass der Begriff 'Notabel' aus dem vorrevolutionären Frankreich stammt und einst die Mitglieder der Ständeversammlung bezeichnete. Der Begriff überdauerte die Revolutionszeit und fand Anwendung für führende Repräsentanten eines Staates, einer Region oder einer Stadt. In Luxemburg wird damit gemeinhin die Oberschicht des 19. Jahrhundert bezeichnet. Die Macht der Notabeln in Luxemburg begründete sich auf dem Zensuswahlrecht, weswegen diese Elite ihre politische Vormachtstellung bis 1919 innehalten konnte.

⁷⁴ Das älteste Monument ist zweifelsohne N.49 in Rollingergrund; das neueste N.2 in Wahlhausen, wobei dieser Bau an die Stelle einer bereits vorher existierenden Kapelle errichtet wurde.

genau zwischen 1880 und 1920 eingeordnet werden.⁷⁵ Kurz nach dem Ersten Weltkrieg beginnt die Kurve der Beisetzungen dann nach und nach abzuflachen. Bestattungen in Grabkapellen werden auch heute noch vorgenommen, jedoch verlängern sich die zeitlichen Abstände zwischen den Beisetzungen seit der Jahrtausendwende zusehends.⁷⁶ Die mit Abstand meisten Beisetzungen in begehbaren Grabmonumenten erfolgten im Jahr 1919, was jedoch vor allem auf den Tod von 5 jungen Menschen im März dieses Jahres im Monument N.76 zurückzuführen ist.⁷⁷ Ob es sich dabei um Opfer der *Spanischen Grippe* handelt, bedarf noch der Klärung.

6. Pfarrergrabkapellen

Zahlreiche katholische Geistliche, die zwischen 1849 und 2010 verstarben, wurden hierzulande in einem begehbaren Grabmonument zur letzten Ruhe gebettet oder erhielten eine Epitapheninschrift an einer Grab- oder Friedhofskapelle.⁷⁸ Die Pfarrergrabkapellen N.1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 16, 27, 28, 32, 34, 35, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 81 und 82 machen mit 22 Exemplaren etwas mehr als ein Viertel des gesamten Katalogbestandes aus. Einige Monumente, wie z.B. N.63 oder 68, wurden zweifelsohne für diesen Zweck errichtet, viele dürften jedoch auch vorher schon existiert haben. Typischerweise befindet sich die Pfarrergrabkapelle als einziges begehbare Grabmonument auf einem der kleinen bis mittelgroßen Dorf- oder Gemeindefriedhöfen. Zahlreiche Friedhofskapellen sind gleichzeitig Grablege für einen oder mehrere örtliche Geistliche. Nicht selten wurden auch bereits existierende (Grab)-Kapellen durch Gedenktafeln an die in den Weltkriegen gefallene Jugend erweitert und es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Pfarrergrabkapelle im Laufe der Zeit mit einer elektrischen Installation und/ oder Lautsprechern ausgerüstet wurde, wie es etwa bei N.4, 11 oder 28 der Fall ist. Falls sie in den letzten Jahrzehnten nicht durch neuere Aufbahrhallen (Morgue) ersetzt wurden, erfüllen ältere Kapellgebäude auf dem Friedhof oft einen praktischen Nutzen als Sammelstelle bei Begräbnissen oder Segnungen.⁷⁹ Diese Gebäude sind zumeist im Besitz der Gemeindeverwaltung, werden oft an den zeitgenössischen Gebrauch angepasst und bei größeren Arbeiten auf dem Friedhof nicht selten restauriert oder gar umplatziert. Dadurch ist eine eindeutige Bestimmung als Grabmal oft nur mittels genauerer Nachforschungen möglich. Erschwerend kommt hinzu, dass vor allem bei moderneren Neu-/Umbauten, ältere, aufgelassene Grabsteine und Inschriftentafeln in die neue Konstruktion integriert werden, wie es z.B. bei N.2 und 11 der Fall ist. Im Zweifelsfall wurden die Monumente in den Katalog aufgenommen, wenn die Bestattung der genannten Person/en nicht ausgeschlossen werden konnte. In jedem

⁷⁵ Siehe Anhang 3, S.20: Kurve der Beisetzungen im Laufe der Zeit (nach Sterbedatum).

⁷⁶ Siehe Anhang 3, S.16f.

⁷⁷ Siehe Anhang 3, S.19: Sterbejahr der in begehbaren Grabmonumenten ruhenden Personen.

⁷⁸ Insgesamt werden 31 Pfarrer in den genannten 22 Grabkapellen erwähnt. Das durchschnittlich errechnete Sterbejahr ist 1920, der Median liegt bei 1918.

⁷⁹ Vgl. PHILIPPART, Eine Geschichte des Friedhofs in Luxemburg (Anm. 1), S.83: Philippart bemerkt, dass sich ab den 1980er Jahren der Trend abzeichnet, Abschieds- und Leichenhallen auf luxemburgischen Friedhöfen zu errichten.

dieser Fälle - ob der Tote nun an Ort und Stelle bestattet liegt oder nicht - handelt es sich eindeutig um ein Grabmonument.

7. Soziale Distinktion durch große Familienmausoleen

Ein weiterer Typus von Grabkapellen befindet sich zumeist auf kleineren Friedhöfen, wobei das Monument durch seine Größe und Opulenz die erhöhte gesellschaftliche Stellung einer Familie widerspiegelt. Typischerweise waren diese Familien auch schon mehrere Generationen lang in der Region ansässig. Oft handelt es sich dabei um größere bis sehr große Grabgebäude von Adels- und Notabelfamilien, von vermögenden Großgrundbesitzern, Industriellen oder hohen Regierungsbeamten. Auf den Giebeln dieser zuweilen monumental anmutenden Grabgebäude liest man prominente Familiennamen wie z.B. Tudor, Collart oder Tesch-Munchen. Allgemein findet sich dieser Bautyp eher selten auf städtischen Friedhöfen. Als Beispiel können folgende Monumente genannt werden: N. **12, 14, 15, 18, 21, 33, 36, 38, 49, 69, 72, 73, 75, 76, 80**. Einen Gegensatz zu diesen Mausoleen bilden die Grabkapellen auf den städtischen Friedhöfen, welche durch die strengeren Bauvorschriften in den entsprechenden Satzungen und den strikt genormten Grabparzellen wesentlich kleiner ausfallen.

8. Grabkapellengruppen auf städtischen Friedhöfen

Bei 60 der 82 aufgenommenen Monumente handelt es sich um Familiengrabkapellen.⁸⁰ Davon befinden sich etwa 15 als Einzelmonumente in zu ihrer Errichtungszeit schwächer besiedelten Gebieten. Mehr als die Hälfte aller aufgenommenen Monumente befinden sich auf städtischen Friedhofsanlagen, 24 davon allein in Luxemburg-Stadt.⁸¹ Monumentgruppen auf städtischen Friedhöfen außerhalb der Hauptstadt umfassen maximal 3 Grabgebäude, welche i.d.R. etwa um die gleiche Zeit entstanden sind und zuweilen gleiche Namensteile tragen.⁸² So finden sich z.B. in Rumelange die Kapellen N. **30** Schutz-Berens und N. **31** Berens-Jost-Schiltz; in Vianden N. **77** Biwer-Weyrich sowie N. **78** Biwer-Weinand. Die verschiedenen Monumentgruppen auf städtischen Friedhöfen unterscheiden sich jedoch voneinander und entstanden nicht gleichzeitig. Mittels Errechnung eines durchschnittlichen Errichtungsjahres von Monumentengruppen soll dargestellt werden, dass es bei der Entstehungszeit wesentliche Unterschiede gibt. Falls das Errichtungsjahr nicht genau bekannt ist, was oft der Fall ist, richten sich die Datierungen nach den (bekannten) Erstverstorbenen in den Grabmälern. Ausgelassen wurden die Monumente N. **8, 40** und **79**, weil kein Errichtungsdatum bestimmt werden konnte. Die Friedhöfe der Stadt Luxemburg werden einzeln dargestellt. Eine Zusammenfassung dieser Monumentgruppen würde zu

⁸⁰ Siehe Anhang 4, S.9.

⁸¹ Siehe Anhang 4, S.5: Karte III.1, Monumentendichte in Verbindung zu großen Friedhofsanlagen. Eindeutig lässt sich eine Verbindung zwischen der Häufung von begehbaren Grabmonumenten und städtischen Friedhofsanlagen in bevölkerungsreichen Regionen ausmachen.

⁸² Die Häufung mehrerer städtischer Grabkapellen eines Familienverbandes kann ebenfalls als Ausdruck örtlicher Familiendominanz verstanden werden.

anachronistischen Ergebnissen führen, da die Weimerskircher Hanggruftengruppe bis zum Jahr 1920 zur eigenständigen Gemeinde Eich gehörte. Ansonsten existiert in der Hauptstadt - von den zwei einzelnen Grabmälern in Rollingergrund und Hollerich abgesehen - nur die Monumentengruppe auf dem Liebfrauenfriedhof in Limpertsberg.

	Stadt					Luxemburg-Stadt			
	Ettelbrück	Esch/Alzette	Rumelange	Vianden	Dudelange	Rollingergrund	Weimerskirch	Limpertsberg	Hollerich
Anzahl der tatsächlich berücksichtigten Monumente auf dem Friedhof	2/3	3/3	3/3	2/3	2/2	1/1	1 ⁸³	8/9	1/1
Durchschnittliches Errichtungsjahr der gezählten Grabkapellen	1874	1886	1893	1905	1916	1844	1889	1910	1946

Aufgrund der erforderlichen Anpassungen und der äußerst begrenzten Datenmenge müssen diese Ergebnisse äußerst kritisch bewertet werden. Jedoch lässt sich eindeutig feststellen, dass sich die ältesten analysierten Grabmalgruppen in Ettelbrück, Esch/Alzette und Rumelange befinden. Die Hanggruftenanlage von Weimerskirch wurde vor der Entstehung der Grabkapellengruppe in Limpertsberg eingerichtet. Letztere entstand erst nach der Jahrhundertwende, genau wie die Grabmalgruppen in Vianden oder Düdelingen.

9. Stahlbarone in Mausoleen

Die Verbindung zwischen Bevölkerungsverteilung, großen Friedhofsanlagen und der Häufung von begehbaren Grabmonumenten kann auch um einen wirtschaftlichen Vergleich erweitert werden. Wie im Kartenvergleich im Anhang veranschaulicht, finden sich Grabkapellengruppen auf städtischen Friedhöfen außerhalb der Hauptstadt vor allem in den Zentren der Metallverarbeitungsindustrie des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts.⁸⁴ Es besteht demnach eine Verbindung zwischen der Hochindustrialisierung im Minettbecken und der Entstehung der älteren Grabkapellengruppen im Süden des Landes, wobei die einzelnen Monumente in dieser Region, laut den angegebenen Namen auf dem Monument, eindeutig mit diesem Industriezweig in Verbindung zu bringen sind.⁸⁵ Die auf der Karte nördlicher gelegenen *Schmelzen*, Steinfort und Dommeldange, standen einst mit der Familie Collart aus Dommeldange in Verbindung. Als Einwohner

⁸³ Archives de la Ville de Luxembourg (AVL), EI 02.1 -11: Die Errichtung der gesamten Reihengruftanlage in Weimerskirch kann auf das Jahr 1889 datiert werden, doch bis zur Vergabe aller Konzessionen konnten noch Jahre vergehen. Da die erstverstorbene Person in mancher Gruft bereits vor 1889 verschied, muss wohl von einer Verlegung der sterblichen Überreste nach Fertigstellung des Monuments ausgegangen werden.

⁸⁴ Siehe Anhang 4, S.6: Häufungen von Grabkapellen in Verbindung zu den Zentren der Metallverarbeitungsindustrie zwischen 1880 und 1913.

⁸⁵ Als Beispiel sollen an dieser Stelle die Namen Brasseur, Knepper und Tabary in Esch/ Alzette, Berens in Rumelange, Collart in Bettembourg oder Manuel-Giraud-Legendre in Lasauvage angeführt werden.

der ehemaligen Gemeinde Eich findet sich ihr Familiengrab in der Hanggruft N.55 in Weimerskirch an der Seite weiterer Stahlbarone, wie z.B. Emile Metz in N.51.

10. Grabkapellen als Randerscheinung auf heutigen Friedhöfen

Mit 27 Grabgebäuden - davon 24 in der Hauptstadt - ist die Dichte an begehbaren Sepulkralbauten im Kanton Luxemburg die bei weitem höchste im gesamten Großherzogtum.⁸⁶ Auf den 13 Friedhöfen der Stadt Luxemburg befinden sich seit den 1990er Jahren etwa 16.700 Gräber, so dass sich der prozentuale Anteil der 24 aufgenommenen Grabmonumente auf hauptstädtischem Gebiet auf gerade einmal rund 0,0014% beläuft.⁸⁷ Hierbei sollte man beachten, dass sich die Anzahl der Einwohner, und somit folglich der Gräber, seit dem Jahrhundertbeginn bedeutend gesteigert hat. Dass es zu früheren Zeiten wesentlich mehr Grabkapellen auf den Friedhöfen der Hauptstadt gegeben hat, darf nach den vormalig ausgeführten fotografischen Vergleichen eher bezweifelt werden.⁸⁸ Im ganzen Land finden sich Grabkapellen nur auf 49 von 414 gefundenen Friedhöfen, was etwas weniger als 12% der beschrifteten Gräberfelder entspricht.⁸⁹

Man kommt nicht umhin, festzustellen, dass Grabkapellen und Mausoleen bestenfalls als verschwindend geringe Randerscheinung unter den Grabmonumenten zu werten sind. Dabei scheinen sie bereits in den Grenzgebieten der Nachbarländer in viel größerer Zahl vorzukommen, was keineswegs nur auf subjektiven Erfahrungswerten beruht.⁹⁰ Im Gegensatz zu französischen und belgischen Friedhöfen finden sich in Luxemburg eher selten industriell vorgefertigte Grabgebäude.

11. Konzept Fertigbaumausoleum und sich ähnelnde Monumente

Dass sich auf den luxemburgischen Friedhöfen keine Massen von dünnwandigen Fertigbaumausoleen häufen, muss man eher als Partikularität auffassen, da sie bereits in den Grenzregionen der Nachbarländer - vor allem in den französischsprachigen Gebieten - deutlich häufiger vorkommen.⁹¹ Wie bereits erläutert, ist der Anteil an begehbaren Grabmonumenten im Großherzogtum äußerst gering. Auf den vier Friedhöfen in Luxemburg-Stadt, auf denen sich überhaupt

⁸⁶ Siehe Anhang 1, S.20f u. 38; vgl. PHILIPPART, Robert Léon, La dernière demeure. Les nécropoles de la capitale, in: INSTITUT GRAND-DUCAL (Hg.), Arts et Lettres N.4/2015, Luxemburg 2016, S.101-127, hier: S.117: Im Gegensatz zu den vorliegenden Zahlen nennt Philippart lediglich 14 Grabkapellen (chapelles) auf hauptstädtischen Friedhöfen. Eine Erklärung hierfür wäre etwa eine andere Auffassung dieses Gebäudetyps und der Ausschluss der Hanggruft von Weimerskirch. Letztere gehören im Übrigen erst seit der Eingemeindung von Eich im Jahr 1920 zur Hauptstadt.

⁸⁷ Vgl. CLESSE, René, Vom Sterben reden. Annäherung an ein Tabu, in: Ons Stad 14/44 (1993), S.4-7, hier: S.5; vgl. PHILIPPART, La dernière demeure (Anm. 86), S.101: Philippart (2016) übernimmt dabei die Gräberanzahl von Clesse (1993).

⁸⁸ Siehe Kapitel VI.2, S.28.

⁸⁹ Siehe Anhang 1, S.42f.

⁹⁰ Siehe Anhang 1, S.33f: Die Begehung der 15 Friedhöfe in der belgischen *Province de Luxembourg* hat ergeben, dass sich im Durchschnitt 1,6 Mausoleen pro Friedhof befinden. Dagegen finden sich statistisch gesehen nur 0,2 begehbare Grabmonumente auf jedem der 414 beschrifteten Friedhöfe im Großherzogtum. Die Begehungen im heutigen Belgien beschränken sich dabei nicht auf große Friedhofsanlagen.

⁹¹ Siehe Anhang 2, S.183: Mindestens 7 der 24 aufgeführten Monumente in Belgien können als Fertigbaumausoleum bezeichnet werden.

Grabkapellen befinden, nämlich Hollerich, Notre-Dame, Rollingergrund und Weimerskirch, kann bei keinem der Monumente auf industrielle Massenware geschlossen werden, was eine Zusammensetzung aus individuell vorgefertigten Elementen nicht zwangsläufig ausschließt. Landesweit entsprechen nur 6 Gebäude dem Typus der industriell vorgefertigten Grabkapelle, nämlich die Monumente N.7, 8, 9, 64, 69 und 74. Diese befinden sich zudem alle in einem Radius von 15 Km, ein Stück westlich der Landesmitte. Während die letzten drei einzeln auf Friedhöfen stehen, finden sich die ersten drei allesamt auf dem städtischen Friedhof Ettelbrück. Bei N.8 und 64 scheint es sich zudem um das gleiche *Katalogmodell* zu handeln. Ähnlichkeiten zwischen den übrigen Monumenten finden sich ebenfalls viele, jedoch stechen zwei Grabkapellentypen augenfällig hervor. Dies sind zum ersten die Monumente 18, 24 und 36. Diese drei neogotischen Grabkapellen entstanden verhältnismäßig früh, etwa zwischen 1850 und 1870.⁹² In ihnen befinden sich die sterblichen Überreste der jeweils sehr einflussreichen Familien Collart, Brasseur-DeWacquant und Wellenstein. Zum anderen gibt es eine auffallend starke Ähnlichkeit zwischen den Monumenten N.17, 43 und 46. Sehr interessant dabei ist, dass die jeweils frühesten verstorbenen Personen in diesen neoklassizistischen Kapellen im Zeitraum zwischen 1909 und 1912 verstarben.

12. Die hauptstädtischen Friedhöfe Notre-Dame und Weimerskirch

Der Friedhof *Notre Dame, Liebfrauenfriedhof* oder auch nach seiner einstigen Pfarrei *Nikloskierfecht* genannt, gilt mit seinen zahlreichen prächtigen Monumenten als wichtiges Kulturerbe der Stadt Luxemburg. Er wurde nach dem Josephinischen Dekret des Jahres 1782 vor der Stadtmauer an jener Stelle eingerichtet, wo sich der bereits 1691 gegründete Friedhof der *Glaciskapelle* befand, auf welchem bis dahin eher unliebsame Zeitgenossen zur letzten Ruhe gebettet wurden.⁹³ Noch im Jahr 1954 wird er als größter Friedhof des Landes beschrieben;⁹⁴ Großanlagen wie Merl oder Esch-Lallingen entstanden erst später. Mit neun Grabkapellen beherbergt er heute die meisten begehbaren Sepulkralolitäre an einem einzigen Ort, was etwa 10% der aufgenommenen Monumente entspricht.

Während die Grabkapelle N.40 ein einsames Dasein inmitten niedriger Grabsteine fristet, befinden sich die Monumente 41 - 48 allesamt innerhalb eines älteren Friedhofsareals, wobei sich diese keineswegs dicht an dicht drängen, wie man es etwa von französischen Friedhöfen wie dem Pariser Père Lachaise oder dem Montmartre her kennt. Dass Grabkapellen überhaupt erst in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts auf luxemburgischen Friedhöfen entstanden, kündigt von einer allgemeinen Orientierung hin zur französischen Art der Grabmalgestaltung. Wie bereits

⁹² Es ist wohl davon auszugehen, dass der früheste Verstorbene in Monument N.18 in die Kapelle umgebettet wurde.

⁹³ Vgl. PHILIPPART, *La dernière demeure* (Anm. 86), S.109; vgl. PHILIPPART, *De l'historicisme au modernisme* (Anm. 37), S.1047f.

⁹⁴ Vgl. FEITLER, Eduard, *Luxemburg. Deine Heimatstadt, Luxemburg 1954*, S.120: Feitler bezeichnet den *Liebfrauenkirchhof* mit 6000 Grabkreuzen auf einer Fläche von 290 Ar als größten Friedhof des Landes und erwähnt, dass 295 Begräbnisse im Jahr 1948 durchgeführt wurden.

erwähnt, misst Streb dem Einfluss der deutschen Friedhofsreformer auf die hiesige Friedhofskultur vergleichsweise wenig Einfluss zu.⁹⁵

Der Verkauf von Konzessionen auf den hauptstädtischen Friedhöfen wurde ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine wichtige Einnahmequelle für die Stadtverwaltung und vor allem an der Schwelle zum 20. Jahrhundert avancierte eine privilegierte Grabparzelle auf dem Liebfrauenfriedhof, inmitten der hier ruhenden Persönlichkeiten, zu einer prestigeträchtigen Anschaffung. Eine einfache, unbegrenzte Konzession (*Concession à perpétuité*) kostete im Jahr 1898 mit 150 Franken doppelt soviel, wie auf den anderen städtischen Friedhöfen. Dies spricht für die erhöhte Kaufkraft der Einwohner der *Uewerstad* (*ville haute*), welche als einzige hier bestattet werden konnten. Dies änderte sich jedoch am Anfang des 20. Jahrhunderts, wobei der Preis einer Konzession für Nichteinwohner der Hauptstadt kurzerhand verdoppelt wurde. Der Handel mit den Konzessionen steigerte sich immer weiter und forderte seinen Tribut letztlich darin, dass eine parkähnliche Friedhofsgestaltung, wie bei ausländischen Vorbildern üblich, durch die maximale Platzausbeutung versagt blieb. Philippart lieferte wichtige Erkenntnisse zur Entstehung von Grabkapellen auf diesem Friedhof, indem er u.a. Informationen aus dem Hausarchiv der mittlerweile nicht mehr existierenden *Marbrerie Jacquemart* auswertete.

Grabmäler konnten für knapp unter 100 Franken erstanden werden und die meisten Kunden der *Marbrerie Jacquemart* - vornehmlich Bürger mittleren Einkommens - wählten laut Philippart ein Monument in der Preisklasse zwischen 100 - 200 Franken. Das Grabmal wurde zuweilen in Raten abbezahlt und/ oder etappenweise zusammengesetzt. Mit der Errichtung einer Grabkapelle waren dagegen ungemein große Kosten verbunden, welche zweifelsohne nur vom Großbürgertum getragen werden konnten. Es handelte sich dabei allerdings keineswegs um jene industriell hergestellte *Katalogware*, wie sie sich seit den 1880er Jahren auf großstädtischen Friedhöfen im Ausland in Unmassen häufte. Die Mausoleen der *Marbrerie Jacquemart* wurden eigens von Architekten entworfen und schlugen mit 5000 Franken und mehr zu Buche. Sie entstanden zweifelsohne auf Grundlage von Fotos, welche als Vorlage dienten. Die Auftraggeber inspirierten sich an bereits existierenden Grabkapellen, die ihnen gefielen oder ließen sie nach Sepulkralbauten von Persönlichkeiten zeichnen, die sie schätzten. Ab 1905 wurden die Mausoleen vom Architekten Pierre Funck gezeichnet, so z.B. auch die Grabkapelle N.42.⁹⁶

Beim Kirchhof von Weimerskirch, in der ehemaligen Gemeinde Eich, handelt es sich um eine an die Bedürfnisse der Zeit angepasste Friedhofsanlage, welche sich auf mehreren Terrassenebenen befindet. 1889 wurde der Kirchhof erstmalig vergrößert, wobei man in die Stützwände der unteren Ebene Gruftnischen integrierte. 1908 wurden weitere Vergrößerungen an anderer Stelle

⁹⁵ Vgl. STREB, Zwischen Wincheringen und Wormeldingen (Anm. 49), S.257f.

⁹⁶ Vgl. PHILIPPART, De l'historicisme au modernisme (Anm. 37), S.1047f; vgl. PHILIPPART, La dernière demeure (Anm. 86), S.105f, 112 u. 117f.

vorgenommen.⁹⁷ Von den 15 Gruftnischen werden nur 13 als Hanggruften genutzt, nämlich die Monumente N.50 - 62; die restlichen zwei sind unbelegt. Die Terrassengruftanlage von Weimerskirch ist der mit Abstand größte zusammenhängende Sepulkralbau außerhalb eines Kirchengebäudes in Luxemburg und beherbergt darüber hinaus die größte Anzahl an begehbaren Grabmonumenten an einem einzigen Friedhof. Kretschmer erwähnt eine Terrassengruftanlage in Quedlinburg und eine Reihengruftanlage in Ratzeburg, wobei sie erstere als eine "in Europa einmalig auftretende Bestattungsform" bezeichnet.⁹⁸ Wenn auch nicht einzigartig, so sind Hanggruftenreihen ohne Zweifel eine seltene Erscheinung, deren Errichtung in die Stützwand auch mit erheblichem Kostenaufwand verbunden war. Jedoch schien man hier der Nachfrage einer einkommensreichen Elite nachzukommen, die nach standesgemäßen Familiengrablagen Ausschau hielt. Wie elitär die Hanggruften als Begräbnisplatz waren, lässt sich an einer Konzessionsbewilligung aus dem Jahr 1891 an eine gewisse Frau Virginie de Hontheim verdeutlichen. Der Kauf einer unbefristeten Grabkonzession wurde ihr vom Gemeinderat unter der Auflage bewilligt, dass 600 Franken an die Gemeindekasse und zusätzlich 50 Franken an das *bureau de bienfaisance* entrichtet wurden.⁹⁹ Wie beträchtlich diese Summe war, zeigt sich an den regulären Konzessionskosten, welche je nach Laufzeit zwischen 6,25 Franken für 15 Jahre und bis zu 37,50 Franken für ewige Dauer betragen.¹⁰⁰ Es versteht sich von selbst, dass die größten Ausgaben - Auskleidung und Ausstattung der Gruftnische sowie die Montage einer Pforte - noch ausstanden.

So sehr sich die Monumente auf den ersten Blick auch ähneln, bei näherem Hinsehen wird offenkundig, dass die Innenraumgestaltung ganz dem individuellen Geschmack der Konzessionsinhaber oblag. Während die meisten Familien die Rückwand zur Unterbringung von 6 bis 8 Sargnischen nutzen, werden in den Monumenten N.53 und 60 Altarwände angedeutet, wodurch viel potenzieller Bestattungsraum verloren ging. Das Monument N.51 des Hüttenbesitzers Emile Metz und seiner Ehefrau Edmée Tesch verfügt als einziges über ein Tumbengrab mit darunterliegendem Gruftraum. Begehbare Grabsolitäre außerhalb der Terrassengruftanlage finden sich derweil nicht auf dem Kirchhof.

13. Die vorgenannten Zahlen im heutigen Kontext

Die im vorigen Kapitel genannten Zahlen können erst in Bezug auf die Gehälter von Berufsgruppen dieser Epoche sinnvoll veranschaulicht werden. Lediglich zehn finanzkräftige Familien hatten einen jährlichen Verdienst oberhalb der 20.000 Franken-Grenze. Minister, hohe Beamte, Fabrikanten, Anwälte und Ärzte verdienten etwa zwischen 5.000 - 15.000; Lehrer, junge Richter oder

⁹⁷ AVL, EI 02.1 - 15, 3. Oktober 1908, Agrandissement du cimetière de Weimerskirch, plans et devis pour mur d'enceinte; vgl. PHILIPPART, La dernière demeure (Anm. 86), S.105f.

⁹⁸ Vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.46f.

⁹⁹ AVL, EI 02.1 - 12, 15. März 1891, Concession d'un caveau à la famille de Hontheim.

¹⁰⁰ AVL, EI 02.1 - 12, 11. Februar 1891, 12. Räumliche Sitzung (Reglement über die Friedhöfe), Artikel 15.

Freiberufler zwischen 2000 - 5000 Franken.¹⁰¹ Industriearbeiter, Vorarbeiter, Betriebsleiter und technische Angestellte verdienten um 1900 bis maximal 3000 Franken.¹⁰² Doch gerade für Industriearbeiter muss diese Zahl beträchtlich nach unten korrigiert werden. So verdiente etwa ein Bergmann der Mine Heintzenberg in Esch/Alzette im Jahr 1896 ein Nettojahresgehalt von 1291 Franken. Die jährlichen Lebenskosten einer fünfköpfigen Arbeiterfamilie im Jahre 1902 werden an gleicher Stelle auf insgesamt 1465 Franken beziffert.¹⁰³

Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, die zeitgenössischen Kostenverhältnisse in den heutigen Kontext zu setzen. Zu diesem Zweck soll der soeben erwähnte Jahreslohn eines Arbeiters von 1291 Franken, umgerechnet **32,00 €**,¹⁰⁴ eine Entsprechung im heutigen sozialen Mindestlohn nach Index (834,76) finden, demnach ein Bruttolohn von 2201,93€.¹⁰⁵ Nach Abrechnung der Sozialkosten für eine verheiratete Person ergibt sich ein monatlicher Nettolohn von 1984 €, demnach jährlich **23.808 €**. Der daraus resultierende Umrechnungswert ergibt **744**. Die folgende Tabelle soll nur einen Eindruck vermitteln, in welchem Verhältnis Konzessionen und Grabmonumente um 1900 zum Lohn eines Arbeiters standen. Es herrschten völlig unterschiedliche Gesellschaftsverhältnisse, wodurch sehr bewusst auf den Ausdruck *Inflationsbereinigung* verzichtet wurde. Interessanterweise decken sich die Kosten für ein durchschnittliches Grabmonument um 1900 dennoch in etwa mit dem heutigen Preis für einen neuen Grabstein.¹⁰⁶

	Wert um 1900 in Franken	Umrechnung in Euro	Heutige Entsprechung
Monatlicher Arbeitslohn eines Bergmanns (Netto)	108 Fr.	2,67 €	1.984,19 €
Monatliche Lebenskosten für eine 5-köpfige Arbeiterfamilie	122 Fr.	3,03 €	2.251,62 €
Preis eines durchschnittlichen Grabmonuments auf dem Liebfrauenfriedhof (zw. 100 - 200 Fr.)	180 Fr.	4,46 €	3.319,79 €
Unbefristete Grabkonzession auf dem Liebfrauenfriedhof im Jahr 1898	150 Fr.	3,72 €	2.766,49 €
Unbefristete Grabkonzession für eine Hanggruft in Weimerskirch im Jahr 1891	650 Fr.	16,11 €	11.988,13 €
Eine vom Architekten gezeichnete und von der Firma Jacquemart errichtete Grabkapelle	5000 Fr.	123,95 €	92.216,39 €

¹⁰¹ Vgl. WEBER, Familien der Oberschicht (Anm. 72), S.386-388: Weber nennt als absolute Spitzenverdiener Kapitaleigner, Großindustrielle und Großhändler, welche zum Teil über jährliche Einkommen von bis zu 70.000 Fr. verfügten.

¹⁰² Vgl. ALOSS, Bulletin luxembourgeois des questions sociales. 100 ans de Sécurité sociale au Luxembourg (Vol. 10), Luxemburg 2001, S.90f.

¹⁰³ Vgl. PAGLIARINI, Luciano/CLEMENS, Henri, L'autre mine. La mine dite "Bei de Collaren" à Esch-sur-Alzette, période de 1726 à 1912, Esch-sur-Alzette 2009, S.163: Die Gehaltsaufstellung mitsamt Unkostenliste des Arbeiters Nicolas Schmitz sowie eine detaillierte Aufstellung der Lebenskosten einer Familie um die Jahrhundertwende wurden an dieser Stelle von Denis Scuto zusammengetragen.

¹⁰⁴ Umrechnungswert von Euro in Luxemburger Franken: 40,3399.

¹⁰⁵ Vgl. Sozialer Mindestlohn und Lohnindexierung (2021), in: Guichet.lu, URL: <https://guichet.public.lu/de/entreprises/ressources-humaines/remuneration/paiement-remunerations/salaire.html> (Stand: 7.4.2021)

¹⁰⁶ Vgl. MAJERUS, Stéphanie, Abschied vom Friedhof. Über den Wandel der Sepulkralkultur, in: Forum für Politik, Gesellschaft und Kultur, 38/345 (2014), S.54-59, hier: S.56: Nach einer von Majerus erstellten Kostenliste für ein Begräbnis kann man bei einem neuen Grabstein mit etwa 3000€ rechnen, wobei zusätzlich 5€ pro Inschriftenletter anfallen.

Die vorliegende Veranschaulichung lässt zweifelsfrei durchblicken, dass die um die Jahrhundertwende errichteten Grabkapellen und Hanggruften in Luxemburg-Stadt auf teuren *Concessions à perpétuité* nur von sehr vermögenden Familien errichtet werden konnten. Ein Grabplatz samt Grabkapelle auf dem Liebfrauenfriedhof konnte also mühelos das vierfache Jahreseinkommen eines Bergmanns verschlingen; Beerdingungskosten nicht einbegriffen.

14. Architektonische Zuordnung

Zur groben Unterscheidung lassen sich die 82 aufgenommenen Grabmonumente in drei architektonische Kategorien einteilen, nämlich Hanggruften, Monumente in historistischen Baustilen sowie Monumente in sonstigen Baustilen des 19. und 20. Jahrhunderts. Eine eigene Kategorisierung für Hanggruften scheint unabdingbar, da 13 von insgesamt 15 aufgeführten Grabbauten, nämlich **50** bis **62**, zur großen Reihengruftanlage in Luxemburg-Weimerskirch gehören. Erst die Trennung von den restlichen Monumenten erlaubt eine aufschlussreiche, vergleichende Analyse. Zuweilen trifft man zwischen den verschiedenen Kategorien auch auf Übergangsformen, etwa bei Gebäuden in ländlichem Stil, welche über einzelne historistische Elemente verfügen, wie z.B. einen spitzbogigen Eingangs- oder Fensterbereich. Diese Einteilung wurde mittels eines einfachen Venn-Diagramms veranschaulicht.¹⁰⁷ Keines der Grabmonumente kann dem Baustil des Klassizismus oder gar früheren Epochen zugeordnet werden und anhand der bestehenden Gebäude wird ersichtlich, dass begehbare Grabsolitäre auf dem heutigen Staatsgebiet bis ins 19. Jahrhundert hinein überhaupt keine Rolle gespielt haben. Das nachfolgende Diagramm geht ausführlicher auf die verschiedenen Baustile innerhalb der vorgenannten Kategorisierungen ein.¹⁰⁸ Hiernach können 49 Gebäude der Formenvielfalt des Historismus zugezählt werden, oder verfügen über historistische Stilelemente (Übergangsformen mit einbezogen). Monumente mit Bauelementen der Neogotik sind dabei mit etwa 45% vorherrschend; es folgen Neoklassizismus mit rund 35%, sowie Neoromanik/ Rundbogenstil und Neobyzantinik mit jeweils 6%. Auch Kretschmer gibt an, dass Neogotik und Neoklassizismus die beliebtesten Ausprägungen des Historismus bilden.¹⁰⁹ In Luxemburg setzte sich vor allem letzterer im beginnenden 20. Jahrhundert durch.

Bei der Kategorie aller sonstigen Baustile des 19. und 20. Jahrhunderts - Hanggruften und begehbare Gruften ausgenommen - können 75% der 24 Gebäude einem ländlichen Regionalstil zugeordnet werden. Jugendstil, Grottenbau und moderne, zeitgenössische Stile spielen im Gesamtgefüge fast keine Rolle. Bei den Monumenten im ländlichen Baustil konnten indes einige sehr interessante Beobachtungen gemacht werden. Meist wurden hier die regional üblichen Baumaterialien verwendet, wobei es auch bautechnisch oft große Ähnlichkeiten zwischen Monumenten

¹⁰⁷ Siehe Anhang 4, S.7: IV.1 Allgemeine Zuordnung der Grabmonumente nach Baustil.

¹⁰⁸ Siehe Anhang 4, S.8: IV.2 Genauere Zuordnung der Grabmonumente nach architektonischen Stilelementen.

¹⁰⁹ Vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.43.

innerhalb einer bestimmten Region gibt. Nennenswert wären in diesem Zusammenhang die Kapellen N.32 und 34, welche beide über ein vorgelagertes Tumbengrabmal verfügen, oder die drei Kapellen N.68, 71 und 81, welche über einen polygonalem Grundriss verfügen.¹¹⁰ Es existiert ebenfalls eine große Ähnlichkeit zwischen der Kapelle N.1 und der Grabkapelle Godefroid-Kurth im rund 10 Km entfernten, belgischen Frassem.¹¹¹ Eine weitere Beobachtung ist eine nicht seltene, stilistische Ähnlichkeit von Grabkapellen im ländlichen Stil auf örtlichen Friedhöfen und Dorfkapellen in der jeweiligen Region. Von ihrer verschiedenartigen Nutzungsart abgesehen, können Grabkapellen und einfache Friedhofs- oder Dorfkapellen, äußerlich kaum voneinander unterschieden werden. Weitere Vergleichsanalysen zur Entstehung beider Gebäudetypen würden sicherlich zu sehr interessanten Ergebnissen führen.

15. Kongruenz zwischen Baustil und sozialer Zuordnung

Beim Vergleich zwischen den Baustilen und der sozialen Zuordnung der einzelnen Monumente zeichnen sich sehr interessante Übereinstimmungen ab, welche bei einem Blick auf das nächstfolgende Diagramm eingängig veranschaulicht werden können.¹¹² Bei der Zuordnung der Grabmonumente nach Pfarrer- und Familiengräbern wird ersichtlich, dass Pfarrer bis auf wenige Ausnahmen in Monumenten im ländlichen Regionalstil ruhen. In 16 von 18 Gebäuden dieses Baustils ruhen Geistliche; lediglich die Monumente 14 und 20 werden als Familiengrablege genutzt. Grabkapellen in historistischen Baustilen dienen dagegen fast ausschließlich als Familiengrablegen. In 41 von 49 Monumenten ruhen Familien; zu den restlichen 8 gehören 4 Pfarrergrabkapellen im ländlichen Stil, welche lediglich über einzelne Elemente der historistischen Formenvielfalt verfügen. Als wirkliche Ausnahmen kann man demnach nur N.16, 63 und 64 zählen. Die Friedhofskapelle N.6 stellt als Mischform einen Sonderfall dar, da in ihr Mitglieder der Notabelfamilie Vannérus, zusammen mit zwei Priestern, ruhen. In den Hanggruften und begehbaren Gruften wurden ausschließlich Familien bestattet. Es kann also ein eindeutiger Bezug zwischen Familiengrablegen und den historistischen Baustilen, sowie Pfarrergrabkapellen und ländlichem Baustil, hergestellt werden. In einem weiteren Schritt sollen nun die Familiengrabkapellen auf ihre gesellschaftliche Zugehörigkeit analysiert werden. Diesem Zweck entsprechend, soll das nächstfolgende Diagramm in Anhang 4 zugrunde gelegt werden.¹¹³

Davon ausgehend, dass in Familiengrabkapellen vorrangig Mitglieder einer gesellschaftlichen und finanziellen Elite ruhen, soll nun die Anzahl an Adels- und Notabelfamilien veranschaulicht

¹¹⁰ Siehe Anhang 2, S.181f; vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.41: Kretschmer erläutert im Zusammenhang mit dem oktogonalen Grundriss eine Verbindung zur christlichen Zahlensymbolik, nach welcher die Zahl 8 als Zeichen der Ewigkeit sowie der Unendlichkeit der Zeit gedeutet werden kann.

¹¹¹ Die Grabkapelle in Frassem gehört nicht zum Grabmalkatalog, kann jedoch im Google Earth Projekt "Mausoleen und Grabkapellen in Luxemburg" und als Abbildung im Anhang 2, S.183 gefunden werden.

¹¹² Siehe Anhang 4, S.9: IV.3 Zuordnung nach Pfarrer und Familiengräbern.

¹¹³ Siehe Anhang 4, S.10: IV.4 Gesellschaftliche Zuordnung der Familiengrabkapellen.

werden. Die Stellung des Adels in Luxemburg wurde bereits in Kapitel VI.1 erläutert; zu den alten Notabelfamilien des 19. Jahrhunderts zählt Josiane Weber die Familien Willmar, Jurion, Wellenstein, Thilges, Eyschen, Augustin, de Tornaco, Simons, Vannérus, de la Fontaine, de Colnet d'Huart, de Blochhausen, Salentiny, Funck sowie Mongenast.¹¹⁴ Es fällt dabei auf, dass von insgesamt 60 Familiengrabkapellen lediglich 5 mit einem Adelshaus oder mit einer der vorgeannten Notabelfamilien in Verbindung gebracht werden können. Als Notabeln gelten dabei N.6 (Vannérus) und 36 (Wellenstein); dem Adel zugehörig sind N.5 (de Waha), 12 (de Villers) sowie 49 (Nothomb; de Maleingreau d'Hembise). Mindestens 3 dieser Kapellen, nämlich 49, 36 und 6, gehören zu den ältesten Monumenten im Katalog. Demnach sind etwa 92% der Familiengrabkapellen dem Bürgertum zuzuzählen. Der Historismus als Baustil auf luxemburgischen Friedhöfen kann also als Merkmal der (groß)bürgerlichen Kultur bezeichnet werden, wobei sich diese Feststellung in stringenter Weise mit den diesbezüglichen Aussagen in der herangezogenen Literatur in Zusammenhang bringen lässt. Meyer-Woeller etwa erläutert, dass der Historismus als Baustil dem Bürgertum diene, um sich durch Aufwand und Stil dem Adel als alte Eliten anzugleichen.¹¹⁵ Deutliche Worte findet Evers, welcher, genau wie Kretschmer, die klassizistischen Parkmausoleen des 18. Jahrhunderts als Höhepunkt der neuzeitlichen Mausoleumsarchitektur sieht, wobei diese laut ihm *"in bürgerlichen Nobilitierungsversuchen ein verflachendes, zu Formelhaftigkeit erstarrtes Nachleben in den zahlreichen Friedhofsmausoleen des 19. Jahrhunderts finden"*.¹¹⁶ Laut Kretschmer gelangten, im Zuge der Industrialisierung, Bürger zu Wohlstand, wodurch *"eine Abkehr des Grabgebäudes vom rein adeligen Bestattungssymbol hin zur bürgerlichen Begräbnisstätte"* stattfand.¹¹⁷ Die Nachahmung des adeligen Begräbnispomps durch ein finanziell erstarktes Bürgertum in der k.u.k. Monarchie erwähnt indes auch Pleyel.¹¹⁸

¹¹⁴ Vgl. WEBER, Familien der Oberschicht (Anm. 72), S.286

¹¹⁵ Vgl. MEYER-WOELLER, Grabmäler des 19. Jahrhunderts im Rheinland (Anm. 21), S.88.

¹¹⁶ Vgl. EVERS, Mausoleen des 17.-19. Jahrhunderts (Anm. 5), S.182; vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.50: Kretschmer bezeichnet den Klassizismus als Blütezeit der feudalen Mausoleen.

¹¹⁷ Vgl. KRETSCHMER, Häuser der Ewigkeit (Anm. 3), S.51.

¹¹⁸ Vgl. PLEYEL, Peter, Friedhöfe in Wien. Vom Mittelalter bis heute, Graz 1999, S.99.

VII. Vernetzte Gesellschaft - Die Toten in den Mausoleen

1. Grabkapellen und Elitenforschung

Wie Meyer-Woeller bereits treffend anmerkte, erfasst die Untersuchung von repräsentativen Grabmälern immer nur einen kleinen, bestimmten Kreis von Personen.¹¹⁹ Dass sich unter den 423 Verstorbenen in den analysierten Grabmonumenten klingende Namen einflussreicher Familien wiederfinden, überrascht dabei nicht wirklich.¹²⁰ Tatsächlich jedoch lesen sich die steinernen Inschriftentafeln auf den Friedhöfen bei genauerem Hinsehen wie ein wahres Who-is-who der Elitengesellschaft des langen 19. Jahrhunderts. Um dies eindringlicher zu durchblicken, bedarf es einer genaueren Analyse der Familienverhältnisse der in den Grabkapellen ruhenden Personen. Zu diesem Zweck sollen fünf ausgewählte Grabmonumente näher betrachtet werden.

2. Die E'nerer Hären und der König-Großherzog

N^o 36 ist das einzige begehbbare Grabmonument auf dem kleinen Dorffriedhof von Ehnen. Obwohl von nur vergleichsweise bescheidenen Ausmaßen, kündet die 1850 am Ende des mittigen Hauptweges errichtete neogotische Grabkapelle von der einstigen gesellschaftlichen Vormachtstellung der Familie Wellenstein. Wie weit die Ursprünge dieser Familie tatsächlich zurückverfolgt werden kann, ist schwer zu ermitteln; als Bewohner des Dorfes Wellenstein bei Remich treten sie jedenfalls ab Ende des 16. Jahrhunderts in Erscheinung. Im Laufe der zwei folgenden Jahrhunderte erwirtschafteten die sogenannten *E'nerer Hären* u.a. durch den florierenden Handel in der Moselgend beachtlichen Einfluss und Reichtum.¹²¹

Als "*famille bourgeoise extrêmement distinguée et marchand de pair avec la noblesse*" bezeichnete etwa der Präfekt des Wälderdépartements, André Joseph Jourdan, die Familie zu Beginn des 19. Jahrhunderts;¹²² Josiane Weber nennt sie den alten luxemburgischen Notabelfamilien zugehörig.¹²³ Als Erstverstorbene ruht die aus St. Vith stammende Anne-Marie de Materne seit nunmehr 170 Jahren in der Grabkapelle. Sie war die Ehefrau des 1753 geborenen Nicolas Wellenstein, welcher jedoch an

Abbildung 5: Grabkapelle N.36. Foto von Jules Mersch um 1965, in: Mersch, *Les Wellenstein d'Ehnen* (Anm. 121), S.165. Zahlreiche Verzierungen haben die Zeit nicht überdauern können.

¹¹⁹ Vgl. MEYER-WOELLER, Grabmäler des 19. Jahrhunderts im Rheinland (Anm. 21), S.51.

¹²⁰ Anhang 3, S.18.

¹²¹ Vgl. MERSCH, Jules, Une famille de notables, les Wellenstein d'Ehnen. In: MERSCH, Jules (Hg.), *Biographie Nationale du pays de Luxembourg depuis ses origines jusqu'à nos jours*. XIII^{me} Fascicule, Luxemburg 1965, S.145-188, hier: S.146-149.

¹²² Vgl. MERSCH, *les Wellenstein d'Ehnen* (Anm. 121), S.181.

¹²³ Vgl. WEBER, *Familien der Oberschicht* (Anm. 72), S.286.

anderer Stelle bestattet wurde.¹²⁴ Als einzige Vertreterin ihrer eigenen Generation teilt sie ihre letzte Ruhestätte mit Angehörigen der zwei nachfolgenden, wobei zwei ihrer Söhne, Nicolas und Jean-Mathias, als die heute wohl prominentesten Mitglieder der Familie gezählt werden dürften. Beide wurden zu Rittern des Ordens vom Niederländischen Löwen ernannt und waren auch Teil der *Assemblée constituante luxembourgeoise* von 1848. Nicolas, ein Kenner in Weinbau und Landwirtschaft, war vor und nach den 1830er Jahren Bürgermeister von Wormeldingen, wozu auch die Ortschaft Ehnen gehörte. In jener Zeit des revolutionären Umbruchs, zwischen 1830 und 1839, wurde er durch seine ergebene Haltung zum niederländischen König-Großherzog von der Regierung in Arlon abgesetzt.¹²⁵ Nicolas jüngerer Bruder Jean-Mathias war ebenfalls Politiker sowie Richter am Obersten Gerichtshof. Neben vielen Ehren, die er mit seinem Bruder Nicolas teilte, wurde er zudem Großoffizier des Ordens der Eichenkrone. 1846 gründeten die Brüder Nicolas und Mathias Wellenstein, zusammen mit dem Baron von Blochhausen und John Tudor, welcher im Grabmonument N°**15** ruht, die Société agricole, welche schon im Folgejahr 124 Mitglieder - vorrangig Notabeln und Grundbesitzer - zählte.¹²⁶ Eine erwähnenswerte Anekdote zu den Gebrüdern Wellenstein ist eine gastliche Zusammenkunft des Jahres 1855, als Jean-Mathias den König-Großherzog Wilhelm III. und dessen Bruder, den Statthalter Prinz Heinrich auf Schloss Dreibern empfing. An jenem Abend schenkte der ebenfalls anwesende Edmond de la Fontaine dem interessierten König eine Partitur eines seiner Werke.¹²⁷ Neben Nicolas und Mathias ruht mit Zacharias ein weiterer Sohn von Anne-Marie de Materne im Familiengrab. Er nahm als Ehrengardist an den napoleonischen Kriegen teil und wurde später Anwalt. Aus seiner Ehe mit Marie-Caroline Foulon gingen vier Kinder hervor, von denen mindestens zwei in der Grabkapelle bestattet wurden.¹²⁸ Mit dem Tod des letzten männlichen Nachkommens, dem Ingenieur Alfred Wellenstein, starb die Familienlinie an der Schwelle zum 20. Jahrhundert aus. Alfred war Zeit seines Lebens Junggeselle und verfügte testamentarisch, dass sein Herz im Falle seines Ablebens von einem Arzt durchstochen werden sollte.¹²⁹ Marie Carol Wellenstein ist die

¹²⁴ Vgl. MERSCH, les Wellenstein d'Ehnen (Anm. 121), S.162.

¹²⁵ Vgl. GROBEN, Joseph (Hg.), *Der Verräter. De falschen Hond*, Historisch-literarischer Rundgang durch Ehnen, Luxemburg 2019, S.10, 24 u. 34.; vgl. MERSCH, les Wellenstein d'Ehnen (Anm. 121), S.162 u. 165: Diese Episode wurde vom Autor Nicolas Hein in der 1948 erschienenen Novelle *"Der Verräter"* aufgegriffen und Nicolas Wellenstein als jungerhafter Bürgermeister namens Donatus Sternbach porträtiert, wobei auch die weiteren Protagonisten realen Zeitgenossen aus Ehnen entsprechen. Die Novelle wurde außerdem als *"De falschen Hond"* filmisch umgesetzt und lief 1989 in luxemburgischen Kinos.

¹²⁶ Vgl. MERSCH, les Wellenstein d'Ehnen (Anm. 121), S.164.

¹²⁷ Vgl. GROBEN, Historisch-literarischer Rundgang durch Ehnen (Anm. 125), S.26; vgl. MERSCH, les Wellenstein d'Ehnen (Anm. 121), S.179: Weitere Besuche Wilhelms III. bei den Wellensteins sollten folgen und an einem dieser feucht-fröhlichen Abende soll gar in den Gassen von Wormeldingen ein lautstarker, beschwipster König, mit gezücktem Säbel, die Blicke der Einwohner auf sich gezogen haben.

¹²⁸ Vgl. MERSCH, les Wellenstein d'Ehnen (Anm. 121), S.180f: Benannt wurde Marie-Caroline Foulon übrigens nach ihrer Taufpatin, Königin Maria Karolina von Neapel, einer Tochter Maria Theresias von Österreich. Auf der Grabinschriftenplatte lautet der Nachname *"Foullon"*.

¹²⁹ Vgl. MERSCH, les Wellenstein d'Ehnen (Anm. 121), S.186: Hier spiegelt sich zeitgenössische Angst davor, lebendig begraben zu werden.

letzbestattete Person im Grab und ruht hier neben ihrem Mann, Philippe Servais, Eisenhüttenbesitzer und Bruder des Staatsministers Emmanuel Servais.¹³⁰ Sie starb hochbetagt im Kriegsjahr 1916 und hinterließ zwei Söhne, Paul und Ernest, welche beide Töchter aus einflussreichen Familien, nämlich Collart und Simons, heirateten. Ersterer ehelichte Missy Collart, eine Nachfahrin aus der Dommeldinger Familienlinie, deren Mitglieder zum Teil im Monument N.55 ruhen.¹³¹ Kurz nach ihrem Tod übernahm die Familie Würth aus Wormeldingen das einstige Stammhaus der Wellensteins.¹³²

Die Grabinschriften sind zum Teil bis zur Unkenntlichkeit verwittert. Aufgrund der nichtchronologischen Reihenfolge bei der Nummerierung ist davon auszugehen, dass der/die unbekannte Verstorbene N°4 aus der Generation Alfreds und Marie-Carolines stammt. Da eine der zwei Schwestern, Virginie, in Italien verstarb, wäre demnach ihre Schwester Félicité am ehesten hinter der vollständig verwitterten Inschrift zu vermuten.

Grabkapelle N.36, EHNEN, Wellenstein – Familienstammbaum Wellenstein-De Materne/Foulon u. Servais-Wellenstein

Abbildung 6 : Stammbaum der Familie Wellenstein nach den Ausführungen von Jules Mersch und Josiane Weber. Die gelb markierten Personen ruhen in der Grabkapelle, die Nummerierung entspricht jener der Grabinschriftenplatte. Eigene Darstellung.

3. Die riesige Grabkapelle der Fayencehersteller in Septfontaines

Auf der obersten Terrasse des Kirchhofs im Rollingergrund befindet sich die Hanggruft N°49, welche die sterblichen Überreste von nicht weniger als 24 Personen enthält. Der Kirchhof befindet sich nur einen Steinwurf vom Schloss Septfontaines entfernt und bei einem Blick auf die beiden Erstverstorbenen in der Gruft, Pierre Joseph und Jean-François Boch, wird schnell klar, dass dieses außergewöhnlich große Grabmonument im Verbund mit dem vorerwähnten Schloss und dem

¹³⁰ Vgl. MERSCH, les Wellenstein d'Ehnen (Anm. 121), S.182: Marie Carol wird als unkonventionell und illuster beschrieben; eine in der damaligen High Society weitläufig vernetzte Frau, die auch noch im hohen Alter kubanische Zigarren und starken Kaffee schätzte und auch nicht zögerte, beim Tod Ihrer Schwester Virginie mit dem Automobil nach Italien zu reisen.

¹³¹ Vgl. WEBER, Familien der Oberschicht (Anm. 72), S.360f; vgl. MERSCH, les Wellenstein d'Ehnen (Anm. 121), S.182.

¹³² Vgl. GROBEN, Historisch-literarischer Rundgang durch Ehnen (Anm. 125), S.24.

gleichnamigen Unternehmen steht. 1748 gründete der Eisengießer François Boch eine bescheidene Steingutmanufaktur in Audun-le-Tiche. 1766, mehr als 10 Jahre nach dem Tod des Firmengründers, errichten dessen Söhne Jean-François, Dominique und Pierre-Joseph im noch unbebauten Tal von Septfontaines eine Fabrik zur Herstellung von Steingutwaren. Nach der völligen Zerstörung der Fabrikanlage 1794 erfolgte der Wiederaufbau durch Pierre-Joseph, welcher diese nun allein mit seinem Sohn Jean-François weiterführte. Letzterer machte sich 1809 seinerseits selbstständig, indem er das säkularisierte Kloster in Mettlach erwarb und dort eine Fabrik einrichtete, welche sich 1836 mit dem damaligen Konkurrenzunternehmen Villeroy zusammenschloss; es sind die Ursprünge des heutigen Großkonzerns Villeroy&Boch. Der Vater Pierre Joseph starb 1818 in Luxemburg und auch Jean-François zog 1844 nach Luxemburg in die väterliche Fabrik zurück, welche er noch bis zu seinem Tod im Jahr 1858 leitete.¹³³ Bereits im Dezember 1843 trat er der Pfarrei von Siebenbrunnen ein Stück Land bei der örtlichen Kirche ab, damit an dieser Stelle ein Friedhof eingerichtet werden konnte. Als einzige Gegenleistung forderte er das Recht ein, an diesem Friedhof eine Grabkapelle für seine Vor- und Nachfahren zu errichten.¹³⁴ Vater und Sohn bilden die jeweils zweite und dritte Dynastie der Familie Boch und ruhen im oberen Gruftraum des Monuments. Ebenfalls aus dieser Generation stammen Jean-François Schwestern, Marie Catherine-Lucie und Ferdinande Boch, von denen nur erstere hier begraben liegt. Jean-François heiratete Marie-Josephine Buschmann und Marie-Catherine Lucie deren Bruder, Guillaume Buschmann. Eine weitere Schwester von Marie-Josephine und Guillaume, Suzanne Buschmann, heiratete Jean-Baptiste Wellenstein, einen Bruder von Jean-Mathias, Nicolas und Zacharias Wellenstein aus der Grabkapelle N°**39** in Ehnen, der somit zum Schwager von Jean-François Boch wurde.¹³⁵ Jean-François Boch und Marie-Josephine hatten drei Kinder, deren Partner und Nachfahren sich zum Teil in der Familiengruft bestatten ließen. Dazu gehören Frédéric Victor Boch und seine Frau, Anna Maria Lucie Boch, sowie deren gemeinsamer Sohn, Oskar Boch. Auch die direkten Nachfahren von Eugen von Boch und Octavie Villeroy, die Familie Reynaud-Boch, mit ihrem früh verstorbenen Sohn, liegen hier begraben. Die Hauptlinie der hier bestatteten Personen jedoch wechselt in der folgenden Generation von Boch zu Nothomb. Wilhelmine Boch, Tochter des Ehepaars Boch-Buschmann, war die Ehefrau des bekannten Jean-Baptiste, Baron de Nothomb, welcher sich vor allem durch seine Bemühungen zur Umsetzung der

¹³³ Vgl. SCHÖTTER, Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 2, S.760f, s.v. Boch-Buschmann, Johann Franz Nicolaus; vgl. WEHENKEL, Antoine, Chronique de la famille Pescatore : Une Histoire Généalogique et Culturelle. Ses liens avec les familles Beving, Boch, Dutreux, de Gargain, de Scherff (bearb. MULLER, Jean-Claude), Luxemburg 2002, S.285f; vgl. PAULY, Michel, Die Steingutmanufaktur Boch in Rollingergrund-Siebenbrunnen. In: JUNGBLUT, Marie-Paule/PAULY, Michel/REIF, Heinz (Hg.), Luxemburg, eine Stadt in Europa. Schlaglichter auf mehr als 1000 Jahre europäische Stadtgeschichte, Chemnitz 2014, S.400-403, hier: S.401f.

¹³⁴ AVL, RO 61.1 IV - Cimetières - concessions, entretien des tombes, Accord pour établissement d'un cimetière près de l'église pour élévation d'un tombeau de la famille Boch-Buschmann.

¹³⁵ Vgl. MERSCH, les Wellenstein d'Ehnen (Anm. 121), S.162.

belgischen Ambitionen in der Revolutionszeit von 1830 einen Namen machte und später langjähriger belgischer Botschafter in Berlin wurde. Man könnte an dieser Stelle die Frage in den Raum werfen, in welchem Verhältnis z.B. Wilhelmine Boch zu ihrer Tante Suzanne aus dem Haus Weltenstein stand, deren Mitglieder bekanntermaßen dem niederländischen König-Großherzog treu ergeben waren. Aus der Verbindung Nothomb-Boch gingen sechs Kinder hervor, wovon drei in der Kapelle bestattet wurden: Godefroid, Conrad und Isabelle Nothomb.¹³⁶

Grabkapelle N.49, LUXEMBOURG-ROLLINGERGRUND, Familie Boch, Nothomb (Teil 1/2)

Abbildung 7: Familiäre Beziehungen in der Grabkapelle N.49 nach den Ausführungen von Wehenkel und Weber. Gelb markierte Personen ruhen im Grabmonument, eigene Darstellung.

Die Hauptlinie trägt ab der nächsten Generation den Namen Pescatore. Der 1846 geborene Jean-Pierre Pescatore, Sohn von Guillaume-Bonaventure Pescatore, ehelichte die vormalig erwähnte Isabelle Nothomb, Tochter von Baron Jean-Baptiste Nothomb und Wilhelmine Boch. Pescatore wirkte als Politiker und Bankier und hinterließ mit seiner Frau sechs Kinder, von denen nur zwei in der Gruft bestattet wurden, nämlich der mit neunzehn Jahren verschiedene Hubert Pescatore sowie dessen Bruder Maurice.¹³⁷ Einem weiteren Bruder, André, wurde zwar eine Gedenkplatte mit Epitapheninschrift zugeordnet, jedoch wurden seine sterblichen Überreste nicht hier beigelegt. Er verstarb 1906 an Bord des Schiffes *Theben* in El Salvador. Edouard Auguste, ein Mitglied des französischen Adelsgeschlechts le Barbier de Balignières befindet sich ebenfalls unter den Verblichenen dieser Generation; er war verheiratet mit Victorine Pescatore, die jedoch nicht an der Seite ihres Mannes ruht.¹³⁸ Der vormalig erwähnte Maurice Pescatore war Direktor der Bochmanufaktur, Politiker und leidenschaftlicher Förderer des Sports. Auf einer seiner

¹³⁶ Vgl. WEHENKEL, *Chronique Pescatore* (Anm. 133), S.287-289.

¹³⁷ Vgl. ebd. (Anm. 133), S.273f.

¹³⁸ Vgl. WEHENKEL, *Chronique Pescatore* (Anm. 133), S.277f.

ausgedehnten Reisen nach Afrika erkrankte er schwer und verstarb an Bord des Schiffes *Albertville*, woraufhin sein Leichnam nach Luxemburg in die Gruft überführt wurde.¹³⁹ Seine Ehefrau, Gabrielle Alfrède Edmée Barbanson, war die Tochter von Léonie Mina Tesch, Tochter von Victor Tesch. Ihr Vater Léon und ihr Bruder Gaston Barbanson gehörten beide zur Führungsriege der 1911 gegründeten ARBED. Es bestand auch eine direkte Verwandtschaft zum Ehepaar Muller-Tesch und Metz-Tesch; letzteres ruht in der Hanggruft N.51 in Weimerskirch. Edmée Tesch war Gabrielles Tante und Emile Metz somit ihr Onkel. Es kann ebenfalls eine Verbindung zum Monument N.38 Tesch-Munchen in Hesperange hergestellt werden: Der früheste Verstorbene in dieser Gruft, Jean Jacques Tesch, ist der Urgroßvater von Edmée Tesch und der Ururgroßvater von Gabrielle und Gaston Barbanson.¹⁴⁰ Marie-Jeanne Wilhelmine Pescatore, Tochter des Ehepaares Pescatore-Barbanson, ehelichte Adrien Gustave aus dem belgischen Adelsgeschlecht de Maleingreau d'Hembise. Dies ist die einzige Familienlinie, welche das Grabmal bis heute nutzt. Mit den Geschwistern Gisèle und Jean Maurice de Maleingreau d'Hembise wurden 1989 und 2008 die vorerst letzten Personen in der Gruft beigesetzt.¹⁴¹

Grabkapelle N.49, LUXEMBOURG-ROLLINGERGRUND, Familie Pescatore, Maleingreau d'Hembise (Teil 2/2)

Abbildung 8: Familiäre Beziehungen in der Grabkapelle N.49 nach den Ausführungen von Weber und Wehenkel. Gelb markierte Personen ruhen im Grabmonument, eigene Darstellung.

Die Belegung der zwei Gruften erfolgte nacheinander, was auch am zweiteilig dargestellten Stammbaum veranschaulicht werden soll. Die meisten hier bestatteten Mitglieder der drei letzten Generationen der Familie Pescatore-Nothomb und Pescatore-de Maleingreau d'Hembise wurden im Untergeschoss des Monuments beigesetzt. In den Grufträumen im Rollingergrund spiegeln sich mit den Familiennamen Boch, Villeroy, Dutreux, Pescatore und Nothomb die Netzwerke der Fayence- und Porzellanhersteller verdichtet wider. Es gibt ebenfalls Knüpfungspunkte zu den Monumenten Wellenstein N.36, Munchen-Tesch N.38, sowie Metz-Tesch N.51.

¹³⁹ Vgl. ebd. (Anm. 133), S.275-277: Maurice bemühte sich um ein Olympisches Nationalkomitee und war ein Bekannter von Pierre de Coubertin, dem Gründervater der Olympischen Spiele der Neuzeit.

¹⁴⁰ Vgl. WEBER, Familien der Oberschicht (Anm. 72), S.344.

¹⁴¹ Vgl. WEHENKEL, Chronique Pescatore (Anm. 133), S.268f.

4. Die Grabstätten der Familie Collart

Die einflussreiche Hüttenbesitzerfamilie Collart ist gleich mit zwei Grabmonumenten vertreten, nämlich mit der Bettemburger Linie in der Grabkapelle N.18 sowie der Dommeldinger Linie in der Hanggruft N.55. Als Besitzer einer Pulverfabrik tritt die Familie Collart bereits im 17. Jahrhundert im alten Herzogtum Luxemburg in Erscheinung. Anfang des 18. Jahrhunderts zieht die gesamte Familie in die habsburgischen Erblände an die Donau, wobei sich ein Zweig erfolgreich in Wien etablierte, während ein anderer zurück in die ursprüngliche Heimat zog, um eine neue, luxemburgische Linie zu begründen. Am Anfang dieser Linie steht der 1726 geborene Charles Joseph Collart, welcher sich Zeit seines Lebens als praktizierender Arzt sowie als Hüttenherr einen Namen machte und großen Reichtum mit zahlreichen Liegenschaften anhäufte, welche er kurz vor seinem Tod unter seinen vier Kindern aufteilte. Die Domäne Dommeldingen erhielt sein zweitältester Sohn, Jean Charles Joseph, dessen Gattin und Nachkommen in der Hanggruft N.55 auf dem Kirchhof in Weimerskirch zur letzten Ruhe gebettet wurden. Er selbst ruht allerdings nicht in dieser Gruft, sondern wurde 1841 in der Kirche von Weimerskirch bestattet, obwohl diese Sitte eigentlich schon über ein halbes Jahrhundert lang verboten war. Die Erstverstorbene in der Gruft ist demnach seine Ehefrau, Anne-Marie Laval, eine Nichte von Jean-Pierre Nothomb-Laval, dessen Nachkommenschaft sich ebenfalls in den Monumenten N.38, 49 und 51 nachweisen lässt.^{142,143} Die Brüder Charles und Jules übernahmen bald die Führung des Familienunternehmens und bezogen später auch Robert "Boy" Collart mit ein. Er war der Sohn von Jules Collart und dessen Frau Louise, Tochter von Paul de Scherff. Somit war Boy ebenfalls der Bruder von Missy Collart, welche in die Linie Servais-Wellenstein aus dem Grabmonument N.36 einheiratete. Charles Collart und seine Frau, die Baronin Henriette d'Anethan aus der Schmiedenbesitzerfamilie der *Trapperie à Habay-la-Neuve*, bilden die nächste Generation im Grabmonument. Das Ehepaar blieb kinderlos und nach dem Tod von Charles fand über 80 Jahre lang keine Beisetzung mehr im Monument statt.¹⁴⁴ Die letztbestattete Person ist der 1991 verstorbene Hubert Charles Collart, Sohn von Boy Collart und Hélène Muller.¹⁴⁵

¹⁴² Vgl. DROUET, Erny, "Schmelz" Steinfort. Die Familie Collart, Ehleringen 2013, S.11f; HELBACH, Jos, Der private Grundbesitz in Luxemburg im 19. Jahrhundert. Seine Entwicklung und sein Schicksal, Luxemburg 2009, S.23-25: Anne-Marie Laval übernahm nach dem Tode ihres Mannes die Erziehung und Vormundschaft ihrer vier minderjährigen Kinder sowie die Verwaltung des Eisenhammerwerkes von Dommeldingen. Um diese Zeit, nämlich 1855, erwarb die Mutter von Guillaume Pescatore (1798 - 1875) den Hochofen in Steinfort.

¹⁴³ Vgl. WEBER, Familien der Oberschicht (Anm. 72), S.344.

¹⁴⁴ Vgl. HELBACH, Grundbesitz in Luxemburg (Anm. 142), S.24f; vgl. Drouet, "Schmelz" Steinfort (Anm. 142), 20f; vgl. WEHENKEL, Chronique Pescatore (Anm. 133), S.118; vgl. WEBER, Familien der Oberschicht (Anm. 72), S.361.

¹⁴⁵ Vgl. KAYSER, Prosper/VANOLST, Die Nachkommen der Familie Karl Joseph de Collart *1726 St-Hubert +1812 Fischbach oo 1770 Liège - Maria Francisca de Donnea *1734 Liège +1808 Dommeldingen. Mit den anverwandten Familien Augustin, Beving, Birong, Christiany, Chennaux, de Jacquinot, de Keucker, Laval, Lessel, Majerus, Meurin, de Muysen, de Scherff, Weber, Wurth..., 4900 Personen in 1315 Familien, Luxemburg 2016, S.74.

Hanggruft N.55, LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Collart-Laval-de Scherff

Abbildung 9 : Familiäre Beziehungen in der Grabkapelle N.55 nach den Ausführungen von Helbach u. Drouet. Gelb markierte Personen ruhen im Grabmonument, blaue Markierungen weisen auf eine Verbindung zu anderen Grabmonumenten im Katalog hin, eigene Darstellung.

Die Grabkapelle N.18 auf dem Friedhof von Bettembourg beherbergt die sterblichen Überreste der Nachfahren aus der Linie von Auguste Collart, welcher von seinem Vater die Domäne Bettembourg erhielt. Er war der Bruder von Jean-Charles Joseph Collart, dessen Ehefrau und Nachfahren in der Hanggruft N.55 ruhen. Somit besteht zwischen beiden Grabmälern eine unmittelbare familiäre Verbindung. Eine Besonderheit ist hier, dass die Schwiegereltern von Auguste an der Seite ihrer Tochter Antoinette Résibois beigesetzt wurden. Antoine-Élie Résibois und Joséphine Huttert starben im gleichen Jahr, 1844, also 20 Jahre nach Fr.-Jos. Auguste Collart. Der 1821 geborene Antoine Auguste Collart, Sohn von Auguste und Antoinette, war Bürgermeister von Bettembourg und Deputierter. Nach seinem Tod zog seine Witwe Marie Pauline de la Fontaine ihre fünf unmündigen Kinder alleine groß.¹⁴⁶ Das Gut Bettembourg gelangte schließlich an Léon Auguste Collart, welcher 1906 verstarb. Léons Frau Eugénie Victorine Metz ruht nicht in der Grabkapelle. Nach dem Tod ihres Ehemannes heiratete sie den Industriellen Fr. Mathieu und wurde wohl bei dessen Familie bestattet.¹⁴⁷ Der nachfolgende Schlossbesitzer, Eugène Auguste Collart, war Agronom, Bürgermeister von Bettembourg und u.a. Mitbegründer der Cellula Molkerei. Er ehelichte die Hofdame Daisy Weber, mit der er zwei Töchter hatte, wovon eine, Anne-Marie Collart, 2007 als letztverstorbene Person im Grabmal beigesetzt wurde.¹⁴⁸ Das Schloss Bettembourg wurde jeweils vom Vater an den Sohn vererbt und war im Besitz der Familien Collart-

¹⁴⁶ Vgl. KAYSER/VANOLST, Collart-Donnea (Anm. 145), S.71; vgl. HELBACH, Grundbesitz in Luxemburg (Anm. 142), S.133.

¹⁴⁷ Vgl. HELBACH, Grundbesitz in Luxemburg (Anm. 142), S.135.

¹⁴⁸ Vgl. KAYSER/VANOLST, Collart-Donnea (Anm. 145), S.75.

Résibois, Collart-de la Fontaine, Collart-Metz und schließlich Collart-Weber, bis Eugène Auguste Collart das Schloss 1971 an die Gemeinde Bettembourg verkaufte.¹⁴⁹ In der Grabkapelle wurden also die vier vorgenannten Generationen an Schlossbesitzern bestattet.

Grabkapelle N.18, BETTEMBOURG, Collart-Résibois-de la Fontaine

Abbildung 10 : Familiäre Beziehungen in der Grabkapelle N.55 nach den Ausführungen von Helbach, Drouet u. Kayser/Valnost. Gelb markierte Personen ruhen im Grabmonument, blaue Markierungen weisen auf eine Verbindung zu anderen Grabmonumenten im Katalog hin, eigene Darstellung.

5. Königliches Geblüt und Bleiakkus

Auf dem kleinen Dorffriedhof von Rosport überragt das Grabmonument N.15 die umliegenden niedrigen Gräber. Das monumentale, neogotische Bauwerk aus rotem Naturstein mit seinen Wasserspeiern in Drachenkopfoptik enthält die sterblichen Überreste von neun Mitgliedern der Familie Tudor aus drei Generationen. In Rosport künden Gebäude wie der Irminenhof, das neue Schloss, die von Robert Tudor gestiftete Schule oder eben die auffällige Grabkapelle vom Vermächtnis dieser Familie, der sogar gemeinsame Vorfahren mit dem gleichnamigen englischen Königsgeschlecht nachgesagt wird.¹⁵⁰ Der früheste Verstorbene im Monument ist der 1811 im walisischen Llanarth geborene John Thomas Tudor, welcher mit etwa 19 Jahren nach Belgien und Frankreich zog und sich im Unabhängigkeitsjahr 1839 in Luxemburg bei der Familie Loser niederließ, welche damals bereits seit fast einem Jahrhundert den sogenannten Irminenhof in Rosport

¹⁴⁹ Vgl. ebd. (Anm. 145), S.70.

¹⁵⁰ Vgl. WERNER, Henri/REITER, Ernest, Henri Owen Tudor. Von der Idee zum Erfolg, Luxemburg 2019, S.13: Die Ursprünge der königlichen Tudor-Linie, aus der etwa Heinrich VII., Heinrich VIII. und Elisabeth I. hervorgingen, findet sich auf der walisischen Insel Anglesey. Werner und Reiter zählen John Thomas Tudor den dort ansässig gebliebenen Familienzweigen zugehörig. Diese Tudor-Linien sind, im Gegensatz zur Herrscherlinie, aufgrund der Abgeschlossenheit der Region katholisch geblieben.

unterhielt. Der Hausherr und Gutsbesitzer, Hubert Loser, war 55 Jahre lang Bürgermeister von Rosport und fand in John einen gleichgesinnten Naturfreund und Jäger, mit dem er sich in Sachen Landwirtschaft und Industrialisierung austauschen konnte. 1850 heiratete John Tudor Huberts Tochter, Marie Loser.¹⁵¹ Johns Zugang zu den Eliten seiner Zeit zeigt sich durch die bereits vormalig erwähnte Gründung der sogenannten *Société agricole* mit dem Baron von Blochhausen und den Brüdern Nicolas und Mathias Wellenstein aus dem Grabmonument N.36 im Jahr 1856.¹⁵² Neben John und seiner Frau Marie gehört die 1816 geborene Suzanne Augustine Loser ebenfalls der ersten Generation in der Grabkapelle an; ihre familiäre Verbindung zur 12 Jahre älteren Marie Loser konnte jedoch nicht eindeutig geklärt werden. Das Ehepaar Tudor-Loser hatte drei Söhne, welche alle im Grabmonument bestattet wurden: Hubert, Robert und Henri Owen Tudor. Jedoch heiratete nur letzterer und zeugte Nachkommen. Der als aktiv und gesellig beschriebene Robert wurde, wie schon sein Großvater, Bürgermeister von Rosport. Hubert soll zurückhaltender gewesen sein; er unterstützte seinen Bruder Henri und arbeitete ebenfalls als Winzer. Den größten Bekanntheitsgrad erlangte zweifelsohne Henri Owen Tudor. Der begabte Ingenieur beschäftigte sich in den 1880er Jahren mit Elektrizität, wobei er auch Beziehungen zu Thomas Edison unterhielt. Tudor perfektionierte den vom französischen Physiker Gaston Planté bereits erfundenen Bleiakкумуляtor und ermöglichte eine praktische Nutzung. So erfand und produzierte er die erste wirtschaftlich nutzbare, wiederauflade Batterie mit Bleizellen.¹⁵³ 1891 ehelichte er Marie Madeleine aus der vermögenden Familie Pescatore. Die Produkte der Marke Tudor erlangten immer größere Bedeutung und wurden bald in ganz Europa produziert. Das Blei der Akkumulatoren jedoch setzte Henris Körper zu; er war die letzten Lebensjahre auf einen Rollstuhl angewiesen und verstarb 1928 an den Folgen einer Bleivergiftung. Er hinterließ aus seiner Ehe mit Marie Madeleine Pescatore 3 Kinder: Anne, Marie-Antoinette und John Tudor; nur die beiden letzteren ruhen in der Familiengruft.¹⁵⁴ Über den einzigen Sohn des Ehepaares Tudor-Pescatore finden sich kaum Informationen. Es ist wohl davon auszugehen, dass er keine Nachkommen hatte, wodurch die Familienlinie mit seinem Tod im Jahr 1953 erlosch. Die letztverstorbene Person im Grab ist Marie-

¹⁵¹ Vgl. WEHENKEL, *Chronique Pescatore* (Anm. 133), S.183; vgl. HELBACH, *Grundbesitz in Luxemburg* (Anm. 142), S.222f; vgl. GANSCHOW, Inna, *Die Luxemburger Tudors*. In: *Wortex, Luxemburger Wort*, 06.05.2017, S.20-23, hier: S.22: John Tudor gilt als Pionier der Landwirtschaft: Er importierte Saatgut aus Großbritannien, sorgte u.a. für eine verbesserte Verbreitung der Kartoffel und führte außerdem mehrere Vorzeigehöfe im Großherzogtum.

¹⁵² Vgl. MERSCH, *les Wellenstein d'Ehnen* (Anm. 121), S.164.

¹⁵³ Vgl. GANSCHOW, *Luxemburger Tudors* (Anm. 151), S.22f; vgl. WEHENKEL, *Chronique Pescatore* (Anm. 133), S.183f: Die Leistung Henri Tudors führte u.a. dazu, dass Echternach als erste Stadt in Europa überhaupt mit elektrischem Licht versorgt wurde. Er entwickelte erste elektrische Maschinen für die Landwirtschaft und baute sogar ein Elektroauto mit dem Namen *Energy Car*. Zur Herstellung seiner Akkumulatoren richtete er ab 1886 eine Produktionsstätte in Rosport ein und gründete im Verlauf des folgenden Jahrzehnts zwei Fabriken in Belgien sowie eine weitere große Fabrik im englischen Manchester, welche auch von seinen Schwagern der Familie Pescatore geleitet wurden.

¹⁵⁴ Vgl. GANSCHOW, *Luxemburger Tudors* (Anm. 151), S.22f; vgl. WEHENKEL, *Chronique Pescatore* (Anm. 133), S.183f.

Antoinette, welche durch ihre schlechte gesundheitliche Verfassung, nach dem Tod ihres Vaters Henri, zum Spielball bei der Erlangung der Kontrolle über das Tudor-Unternehmen wurde.¹⁵⁵ Tessy Laval, die Tochter von Anne Tudor und Léon Laval, heiratete Emmanuel Tesch und ruht an dessen Seite in der Grabkapelle Tesch-München N.38. Während der luxemburgische Zweig der Familie Tudor nach drei Generationen erlosch, entwickelte sich das gleichnamige Unternehmen weiter. Durch Einbeziehung der Großkonzerne AEG und Siemens entstand als Nachfolgeunternehmen der Tudor-Aktiengesellschaft die Accumulatoren-Fabrik-Aktiengesellschaft (AFA), welche seit 1962 unter dem bekannten Namen Varta firmiert.¹⁵⁶

Grabkapelle N.15, ROSPORT, Tudor-Loser-Pescatore

Abbildung 11: Familiäre Beziehungen in der Grabkapelle N.15 nach den Ausführungen von Wehenkel, Ganschow u. Prüm. Gelb markierte Personen ruhen im Grabmonument, blaue Markierungen weisen auf eine Verbindung zu anderen Grabmonumenten im Katalog hin, eigene Darstellung.

¹⁵⁵ Vgl. WEHENKEL, Chronique Pescatore (Anm. 133), S.184f: Als der Firmengründer verstarb, befanden sich immer noch mehr als 60% der Unternehmensaktien im Besitz der Familie Tudor, welche nun den Kindern aufgeteilt wurden. Léon Laval, der Ehemann von Anne Tudor beabsichtigte, als Vormund seiner Schwägerin Marie-Antoinette, über deren Aktienanteil Kontrolle über das Unternehmen Tudor zu erlangen. Es folgte ein langer Rechtsstreit um ebenjene Vormundschaft, in dessen Verlauf die Mutter Marie Madeleine Pescatore zusammen mit ihrem Anwalt Pierre Prüm das Buch "La tutelle de Marie-Antoinette Tudor - Cri d'alarme d'une mère" veröffentlichte. Die Kontrolle über die Aktienanteile der Tochter und somit über das gesamte Unternehmen fiel am Ende dem Schwiegersohn Laval zu; vgl. PRÜM, Pierre, La Tutelle de Marie-Antoinette Tudor. Cri d'alarme d'une mère, le droit de famille et les droits des citoyens, aux prises avec la féodalité moderne dans le Grand-Duché de Luxembourg, Brüssel/Ixelles 1939, S.3f.

¹⁵⁶ Vgl. BRAND, Gregor, Henri Owen Tudor (2011), in: Eifel Zeitung Online, URL: <https://www.eifelzeitung.de/redaktion/kinder-der-eifel/henri-owen-tudor-12869> (Stand: 24.10.2020).

Abbildung 12: Die Familie Tudor um 1902 in einem mit Tudor-Akkumulatoren ausgestatteten Elektroauto, fotografiert von Théodore Pescatore. Am Steuer sitzt Henri Owen Tudor, die erste Frau von rechts ist Marie Madeleine Pescatore. Davor sitzen ihre 3 Kinder Anne, John und Marie-Antoinette, in: Wikimedia Commons, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_Tudor_electric_car.jpg (Stand: 13.10.2020).

6. Wirtschaftlicher Erfolg und Familienzusammenhalt

An den Beispielen der Familien Boch, Collart, Wellenstein und Tudor wird erkennbar, dass der Grundstock zum Erfolg des Familienunternehmens oft schon früher in der gleichen Region gesetzt wurde. Dies trifft auch auf die Gründergenerationen der fünf analysierten Beispiele zu. Als Schlüsselemente des fortwährenden, wirtschaftlichen Erfolgs zählt Weber den Zusammenhalt der Familie. Am Beispiel der Familienverhältnisse in den vorgestellten Grabmonumenten kann vor allem die von Weber angeführte, strikte, soziale Endogamie in der Heiratspolitik der luxemburgischen Oberschicht, exemplarisch vorgeführt werden.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Vgl. WEBER, Familien der Oberschicht (Anm. 72), S.184, 328 u. 344.

VIII. Fazit

Der Mausoleumbegriff geht auf ein antikes Grabmal zurück, nach dessen architektonischem Vorbild zahlreiche weitere Grabbauten bis in die nachrömische Zeit hinein entstanden. Dem privaten Grabkult der Antike setzte die christliche Gemeinschaftskultur ein Ende, wobei soziale Distinktion im christlichen Raum bald ausschließlich jenen vorbehalten blieb, die sich im Kircheninneren in direkter Nähe zu den Märtyrern und Heiligen bestatten ließen. Diese elitäre Beisetzungsform wurde in ganz Europa bis in die späte Neuzeit gepflegt. Außerstädtische Friedhöfe und privilegierte Grabmäler spielten, bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, fast nur in protestantisch geprägten Gefilden eine Rolle, wobei die Region des heutigen Großherzogtums von interkonfessionellen Strömungen weitgehend unbeeinflusst blieb. Im Zeitalter der Aufklärung führten Bestattungsverbote *in urbe* gegen Ende des 18. Jahrhunderts zur Gründung großer außerstädtischer Friedhofsanlagen. Nach einer anfänglich strikten Reihengräberordnung gelangten bereits ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vermehrt Kaufgräber in die Reihenfelder, wodurch sich privilegierte Grabmäler und somit auch Mausoleen auf den Gräberfeldern zu häufen begannen.

Die wohl älteste, heute noch existierende Friedhofsgrabkapelle in Luxemburg ist zugleich die mit Abstand größte im Katalog der aufgenommenen Grabmonumente. Sie entstand um 1844 im heutigen Stadtteil Rollingergrund. Etwa ab der Jahrhundertmitte folgten weitere, einzelne Grabkapellen einflussreicher Eliten und Notabeln auf örtlichen Friedhöfen, wobei das begehbare Grabmonument die hervorgehobene, soziale Stellung einer Familie in der jeweiligen Region vergegenwärtigte. Diese Grabbauten befinden sich zumeist auf kleinen bis mittelgroßen Friedhöfen und in vielen Fällen werden bereits vormalig verstorbene Vorfahren in die Gruft überführt. An dieser Sitte hielten einflussreiche, bürgerliche Familien auch über die folgenden Jahrzehnte fest.

Im Zuge der Industrialisierung, allen voran die immer weiter anwachsende Stahlindustrie, schnellten auch die Einwohnerzahlen in den Städten in die Höhe, vor allem im südlichen Erzbecken. Dies führte folglich, etwa ab der Mitte der 1860er Jahre, zur Gründung von großflächigen Friedhofsanlagen und zur raschen Entstehung erster Gruppen von Grabmonumenten auf diesen Gräberfeldern. In diesen frühen Grabkapellengruppen ruhen zu großen Teilen Familien, welche durch die Metallindustrie zu Reichtum gekommen waren. Die frühesten Grabkapellengruppen finden sich auf den städtischen Friedhöfen in Esch/Alzette und Rumelange, aber auch in Ettelbrück. In Weimerskirch, weiland ein Teil der eigenständigen Gemeinde Eich, entstanden ab 1889 insgesamt 15 Hanggruft in einer Terrassengruftanlage. Bei dieser eher selten vorkommenden Struktur handelt es sich um den größten zusammenhängenden Sepulkralbau außerhalb eines Kirchengebäudes in Luxemburg. Im Gegensatz zu den Nachbarstaaten, blieb der Bauboom industriell gefertigter Friedhofsgrabkapellen ab den 1870er Jahren aus. Die vielgescholtenen *Hochmutsalleen* deutscher Friedhöfe hat es hierzulande nie gegeben. Während die Bewegung der

Friedhofsreformer, ab Anfang des 20. Jahrhunderts, immer weiter Fuß in den Friedhofssatzungen im deutschsprachigen Raum fasste, richtete man sich in Luxemburg allgemein eher nach der französischen Art der Grabgestaltungskultur. So entstanden dann auch nach der Jahrhundertwende Grabmalgruppen in Vianden, Dudelange und auf dem Liebfrauenfriedhof in Luxemburg-Limpertsberg, wobei diese Gruppe die mit Abstand größte Häufung an Sepulkralisolitären im Großherzogtum bildet. Zur Ruhe gebettet wurden hier vornehmlich Mitglieder großbürgerlicher Familien der Hauptstadt.

Neben Familienmonumenten besteht gut ein Viertel der aufgenommenen Bauten aus Pfarrergräbern. Diese bestehen in den meisten Fällen aus Friedhofsgrabkapellen in ländlichem Stil. Eine Einschätzung des Errichtungszeitraums dieser Gebäude fällt mit der Mitte vom 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts eher grob aus. Architektonisch und gestalterisch sind diese oft kaum von den örtlichen Dorfkapellen der entsprechenden Region zu unterscheiden.

Höchst aufschlussreich war auch eine Vergleichsanalyse zur Architektur aller Bauten im Katalog. Knapp 60% aller Monumente sind der Formenvielfalt des Historismus zuzuordnen oder verfügen über einzelne Elemente dieses Baustils; Neogotik und Neoklassizismus sind dabei vorherrschend. Etwa 30% der Gebäude sind weiteren Stilen des 19. und 20. Jahrhunderts zuzurechnen, wobei die absolute Mehrheit dem ländlichen Regionalstil entspricht. Bei den übrigen Monumenten handelt es sich um Hanggruften sowie einer begehbaren Gruft. Baustile früherer Epochen sind nicht vorhanden. Während in den Kapellen im ländlichen Stil fast ausnahmslos katholische Geistliche ruhen, beherbergen historistische Sepulkralbauten, bis auf wenige Ausnahmen, die sterblichen Überreste bürgerlicher Familien. Bei der Errichtung opulenter Grabmonumente bedienten sich selbstsichere Eliten aus dem Bürgertum der Formenvielfalt des Historismus, um den Bestattungsgewohnheiten der ländlichen Eliten, aber auch des europäischen Adels, nachzueifern.

Auf der Arbeit Philipparts aufbauend, konnte festgestellt werden, dass es sich bei den begehbaren Grabmonumenten in Luxemburg-Stadt keineswegs um vorgefertigte Massenware aus industrieller Produktion handelte. Die Errichtung einer vom Architekten gezeichneten Grabkapelle, mitsamt unbegrenzter Grabkonzession, konnte mühelos das vierfache Jahreseinkommen eines Bergmanns um 1900 verschlingen. Für die bloße Bewilligung einer Hanggruftkonzession in Weimerskirch hätte der gleiche Arbeiter bereits einen Halbjahreslohn aufbringen müssen. In Luxemburg wurden nur sehr wenige Grabkapellen in industrieller Fertigungsweise errichtet, so dass der Großteil der bestehenden Familienmonumente von sehr finanzkräftigen Familien bei regionalen Steinmetzen in Auftrag gegeben wurde.

Der prozentuale Anteil der derzeit existierenden Grabmäler muss als verschwindend gering eingeschätzt werden; in Luxemburg-Stadt beträgt er lediglich 0,0014%. Fotografien der letzten 100 Jahre sprechen dafür, dass es auf den Friedhöfen der Hauptstadt, vor allem auf dem Notre-Dame

Friedhof, nicht wesentlich mehr Grabkapellen als heute gegeben hat. Einstige Bestände in den übrigen Städten bleiben bis auf Weiteres im Dunkeln.

Den Beisetzungen zufolge kann die Hochzeit der begehbaren Grabmonumente zwischen 1880 und 1920 angesiedelt werden. Bestattungen finden bis heute regelmäßig statt, jedoch lässt sich ein deutliches Abflachen der Beisetzungskurve in diesem Grabtyp seit der Jahrtausendwende feststellen.

An den Familiengrabkapellen scheinen sich die gesellschaftlichen Verhältnisse des *langen 19. Jahrhunderts* zu spiegeln. Die Namen vieler einflussreicher und sehr finanzkräftiger Familien finden sich in verhältnismäßig wenigen Grabkapellen. Bian, Boch, Brasseur, Collart, De Villers, De Wacquant, Hemes, Knepper, Metz, Munchen, Nothomb, Pescatore, Reiffers, Tesch, Tudor, Vannérus oder Wellenstein sind Namen, die zumindest teilweise jedem vertraut sein dürften, der sich mit den damaligen Eliten in Luxemburg beschäftigt. Bei einer Analyse einzelner Grabmonumente der Familien Wellenstein, Boch/Pescatore/Nothomb, Collart und Tudor konnte deutlich gemacht werden, dass es sich bei diesen Personenkreisen um eine untereinander stark vernetzte Gesellschaft handelte. Weber nennt die fünf Familien allesamt der damaligen Oberschicht zugehörig und ein genauer Blick in die jeweiligen familiären Verhältnisse offenbart zudem ein strikt endogenes Heiratsverhalten, welches für diese Kreise kennzeichnend ist. Anknüpfungspunkte zu Familien in anderen Grabmonumenten konnten vielfach dargestellt werden.

Dass sich diese Feststellung keineswegs auf alle ruhenden Mitglieder des städtischen Bürgertums in den Grabkapellengruppen auf Stadtfriedhöfen übertragen lässt, bedarf keiner weiteren Erklärung. Jedoch bleibt offensichtlich, dass ein begehbare Grabmonument in Luxemburg eine Grabstätte von hohem sozialem Prestige darstellte, die sich seinerzeit beileibe nicht jeder leisten konnte.

Vielleicht kann die vorliegende Arbeit einen Teil dazu beitragen, die Aufmerksamkeit auf den Erhalt einiger Grabgebäude zu lenken. Nicht wenige Monumente befinden sich in einem bemitleidenswerten Erhaltungszustand und werden bei weiterer Vernachlässigung in absehbarer Zukunft, wohl im Rahmen sicherheitstechnischer Bedenken, von den Gräberfeldern verschwinden. Somit wird dann auch dem interessierten Friedhofsbesucher endgültig der Zugriff auf die familiären Netzwerke der betroffenen Personenkreise entzogen. Schade wär's ...

IX. Quellenverzeichnis

Archives de la Ville de Luxembourg (AVL)

EI 02.1 - 8
EI 02.1 - 11
EI 02.1 - 12
EI 02.1 - 15
LU 61.3.3:104
LU 61.3.3:105
LU 61.3.3:116
RO 61.1 IV

Photothèque de la Ville de Luxembourg (PVL)

Abzüge der Bildquellen finden sich im Anhangsdokument 4, S.11-16.

1915/2/1374
1917/2/1519
1924/1/2119
1924/1/2124
1929/1/2406
1932/2/2784
1961 471
1971 1417

Collection Marcel Schroeder:

17895
17907
17908
17931
17952
18207

Projekt "Grabkapellen zu Lëtzebuerg"

Anhang 1: Friedhöfe auf dem Territorium des Großherzogtums Luxemburg mit Blick auf Grabkapellen, Mausoleen und begehbaren Gruften außerhalb von Kirchengebäuden. Eigene Darstellung (unveröffentlicht), 42 Seiten.

Anhang 2: Grabkapellen, Mausoleen und begehbare Gruften außerhalb von Kirchengebäuden in Luxemburg. Bestandsaufnahme und Abschrift der Inschriften, eigene Darstellung (unveröffentlicht), 184 Seiten.

Anhang 3: Aus den Abschriften erstellte Personenliste. Sortiert nach Sterbedatum, eigene Darstellung (unveröffentlicht), 20 Seiten.

X. Literaturverzeichnis

-
- ALLEGREZZA, Serge (Hg.), Atlas démographique du Luxembourg. (Bd. 2), Luxembourg 2019.
-
- ALOSS, Bulletin luxembourgeois des questions sociales. 100 ans de Sécurité sociale au Luxembourg (Vol. 10), Luxemburg 2001.
-
- ARIÈS, Philippe, Geschichte des Todes. (übers. HENSCHEN, Hans-Horst), München ¹2009.
-
- ARIÈS, Philippe, Studien zur Geschichte des Todes im Abendland. (übers. HENSCHEN, Hans-Horst), München ²1982.
-
- BRAND, Gregor, Henri Owen Tudor (2011), in: Eifel Zeitung Online, URL: <https://www.eifelzeitung.de/redaktion/kinder-der-eifel/henri-owen-tudor-12869> (Stand: 24.10.2020).
-
- CALMES, Christian, Gründung und Werden eines Landes. 1815 bis heute (übers. von Ingeborg Kuhn-Régnier), Luxemburg 1989.
-
- CANCIK, H./SCHNEIDER, H. (Hg.), Der Neue Pauly, Enzyklopädie der Antike, Bd. 1 u. folgende, Stuttgart/Weimar 1996.
-
- CLESSE, René, Vom Sterben reden. Annäherung an ein Tabu, in: *Ons Stad* 14/44 (1993), S.4-7.
-
- DE LA FONTAINE, Edmond, Luxemburger Sitten und Bräuche. Luxemburg ²1985.
-
- DROUET, Erny, "Schmelz" Steinfort. Die Familie Collart, Ehleringen 2013.
-
- ENGERT, Mechthild, Vom Kirchhof zum Gottesacker. Friedhofskultur im Zeichen der Reformation, am Beispiel von Mönchsondheim (Beitrag zur Ausstellung "Dorf im Umbruch", 2017), in: Landratsamt Kitzingen, URL: https://www.kitzingen.de/fileadmin/Medien_Landratsamt/42_Gartenkultur/Broschueren_Downloads/Friedhofskultur_im_Wandel2017.pdf (Stand: 08.01.2021), S.1-14.
-
- EVERS, Bernd, Mausoleen des 17.-19. Jahrhunderts. Typologische Studien zum Grab- und Memorialbau (Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Philosophie der Fakultät für Kulturwissenschaften der Eberhard-Karls-Universität Tübingen), Tübingen 1983.
-
- FEITLER, Eduard, Luxemburg. Deine Heimatstadt, Luxemburg 1954.
-
- GANSCHOW, Inna, Die Luxemburger Tudors. In: *Wortex, Luxemburger Wort*, 06.05.2017, S.20-23.
-
- GROBEN, Joseph (Hg.), Der Verräter. De falschen Hond, Historisch-literarischer Rundgang durch Ehnen, Luxemburg 2019.
-
- HANINI, Sarah/TEICHMANN, Judith, Erfassung, Bewertung und Katalogisierung von Denkmalgruppen. Die 20 Mausoleen des Sürwestkirchhofs Stahnsdorf, Saarbrücken 2011.
-
- HAPPE, Barbara, Die Entwicklung der deutschen Friedhöfe von der Reformation bis 1870. (Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen Bd.77), Tübingen 1991.
-
- HEINZ, Andreas, "Dass kein unvernunftig thier darauf gange". Begräbnisplatz und Grabpflege im trierisch-luxemburgischen Raum in der Neuzeit, in: KMEC, Sonja/PHILIPPART, Robert Léon/REUTER, Antoinette (Hg.), *Ewige Ruhe ? : Grabkulturen in Luxemburg und den Nachbarregionen. Concession à Perpétuité ? : Cultures Funéraires au Luxembourg et dans les régions voisines*, Luxemburg 2019, S.23-26.
-
- HELBACH, Jos, Der private Grundbesitz in Luxemburg im 19. Jahrhundert. Seine Entwicklung und sein Schicksal, Luxemburg 2009.
-
- ISENMANN, Eberhard, Die deutsche Stadt im Mittelalter 1150 - 1550. Stadtgestalt, Recht, Verfassung, Stadtre Regiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Wien/Köln/Weimar 2012.
-
- JAEGER, Friedrich (Hg.), Enzyklopädie der Neuzeit Online. Stuttgart/Weimar 2005-212.
-
- JUNGBLUT, Marie-Paule, Rezension über Familien der Oberschicht in Luxemburg. In: *Hémecht* 67/2 (2015), S.232-233.
-
- KAYSER, Edouard, La réforme des usages en matière de sépulture dans le Duché de Luxembourg, en particulier dans la capitale-forteresse (1770 - 1784). In: LES AMIS DE L'HISTOIRE (Hg.), *Châteaux-*

forts, Ville et Forteresse. Contributions à l'histoire luxembourgeoise en l'honneur de J.P. Koltz (Fascicule XIV. der Sammlung "Les Amis de l'Histoire", Bd. I. der Reihe "Bicher vum Wäschbuer"), Luxemburg 1986, S.60-67.

KAYSER, Prosper/VANOLST, Die Nachkommen der Familie Karl Joseph de Collart *1726 St-Hubert +1812 Fischbach oo 1770 Liège - Maria Francisca de Donnea *1734 Liège +1808 Dommeldingen. Mit den anverwandten Familien Augustin, Beving, Birong, Christiany, Chennaux, de Jacquinot, de Keucker, Laval, Lessel, Majerus, Meurin, de Muysen, de Scherff, Weber, Wurth..., 4900 Personen in 1315 Familien, Luxemburg 2016.

KETTER, Rolph, Ein Palast für die alten Tage. Peter Ernst von Mansfeld in Clausen, in: *Ons Stad* 8/22 (1986), S.2-5.

KOLNBERGER, Thomas, Von Flamma zum Flamarium. Zur Geschichte der Feuerbestattung im Großherzogtum Luxemburg, 1900-2015, in: *Hémecht* 69/2 (2017), S.205-232.

KRETSCHMER, Anja, Häuser der Ewigkeit: Mausoleen und Grabkapellen des 19. Jahrhunderts. Eine Einführung in die Sepulkralarchitektur am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns, Hamburg 2012.

KYLL, Nikolaus, Tod, Grab, Begräbnis, Totenfeier. Zur Geschichte ihres Brauchtums im Trierer Lande und in Luxemburg unter besonderer Berücksichtigung des Visitationshandbuches des Regino von Prüm († 915), (Rheinisches Archiv Bd. 81), Bonn 1972.

LANGINI, Alex, Ansembourg. La Chapelle de Notre-Dame dit le Mont de Marie, in: *Hémecht* 58/3 (2006), S.417-428.

LANGINI, Alex, Perpétuer la mémoire de la lignée. Les monuments funéraires de la noblesse au Luxembourg, in: KMEC, Sonja/PHILIPPART, Robert Léon/REUTER, Antoinette (Hg.), *Ewige Ruhe ? : Grabkulturen in Luxemburg und den Nachbarregionen. Concession à Perpétuité ? : Cultures Funéraires au Luxembourg et dans les régions voisines*, Luxemburg 2019, S.35-36.

LEHNERS, Jean-Paul, Historische Annäherung an den Tod. In: MARGUE, Michel/UHRMACHER, Martin/PETTIAU, Hérold (Hg.), *Sépulture, mort et représentation du pouvoir au moyen âge. Tod, Grabmal und Herrschaftsrepräsentation im Mittelalter* (Publications de la Section historique de l'Institut Grand-Ducal CXVIII, Band 18), Luxemburg 2006, S.13-28.

LILIENCRON VON, Rochus (Hg.), *Allgemeine Deutsche Biographie*, Bd. 2, Leipzig 1875.

MAJERUS, Stéphanie, Abschied vom Friedhof. Über den Wandel der Sepulkralkultur, in: *Forum für Politik, Gesellschaft und Kultur*, 38/345 (2014), S.54-59

MARGUE, Michel, Wem gehört Johann, Graf von Luxemburg und König von Böhmen? Grabstätte und Erinnerungspolitik in wandelnden Zeiten des Nation-Building, in: KMEC, Sonja/PHILIPPART, Robert Léon/REUTER, Antoinette (Hg.), *Ewige Ruhe ? : Grabkulturen in Luxemburg und den Nachbarregionen. Concession à Perpétuité ? : Cultures Funéraires au Luxembourg et dans les régions voisines*, Luxemburg 2019, S.295-303.

MERCKX, Vincent/REINERT, François, *A Portrait of Castles of Luxembourg : Les Châteaux du Luxembourg : Die Burgen & Schlösser von Luxemburg : De Kastelen van Luxemburg*. Brüssel 2008.

MERSCH, Jules, Une famille de notables, les Wellenstein d'Ehnen. In: MERSCH, Jules (Hg.), *Biographie Nationale du pays de Luxembourg depuis ses origines jusqu'à nos jours. XIII^{me} Fascicule*, Luxemburg 1965, S.145-188.

MEYER-WOELLER, Ulrike E., *Grabmäler des 19. Jahrhunderts im Rheinland zwischen Identität, Anpassung und Individualität* (Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn), Bonn 1999.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DU LUXEMBOURG (Hg.), *Atlas du Luxembourg*, Luxemburg 1971.

-
- PAGLIARINI, Luciano/CLEMENS, Henri, L'autre mine. La mine dite "Bei de Collaren" à Esch-sur-Alzette, période de 1726 à 1912, Esch-sur-Alzette 2009.
-
- PAULY, Michel, Die Steingutmanufaktur Boch in Rollingergrund-Siebenbrunnen. In: JUNGBLUT, Marie-Paule/PAULY, Michel/REIF, Heinz (Hg.), Luxemburg, eine Stadt in Europa. Schlaglichter auf mehr als 1000 Jahre europäische Stadtgeschichte, Chemnitz 2014, S.400-403.
-
- PHILIPPART, Robert Léon, Eine Geschichte des Friedhofs in Luxemburg. Vom Wechsel der Vorstellungen über das Lebensende, in: SIMOES, Jorge (Hg.), Monumentum. Respektvolle Erneuerung historischer Bausubstanz in Luxemburg und der Großregion, Bd. 3 "Landschaft", Luxemburg 2016, S.78-85.
-
- PHILIPPART, Robert Léon, L'égalité dans le respect de la différence. Champs protestants au Luxembourg, in: KMEC, Sonja/PHILIPPART, Robert Léon/REUTER, Antoinette (Hg.), Ewige Ruhe ? : Grabkulturen in Luxemburg und den Nachbarregionen. Concession à Perpétuité ? : Cultures Funéraires au Luxembourg et dans les régions voisines, Luxemburg 2019, S.237-242.
-
- PHILIPPART, Robert Léon, La dernière demeure. Les nécropoles de la capitale, in: INSTITUT GRAND-DUCAL (Hg.), Arts et Lettres N.4/2015, Luxemburg 2016, S.101-127.
-
- PHILIPPART, Robert Léon, Luxembourg. De l'historicisme, au modernisme, de la ville forteresse à la capitale nationale (Bd. 1 u. 2), Louvain-la-Neuve/Luxemburg 2006.
-
- PLEYEL, Peter, Friedhöfe in Wien. Vom Mittelalter bis heute, Graz 1999.
-
- PRÜM, Pierre, La Tutelle de Marie-Antoinette Tudor. Cri d'alarme d'une mère, le droit de famille et les droits des citoyens, aux prises avec la féodalité moderne dans le Grand-Duché de Luxembourg, Brüssel/Ixelles 1939.
-
- RICHTER, Gerhard, Denkmalwürdige Sepulkralbauten und private Gedenkstätten in Rheinland-Pfalz. In: INSTITUT FÜR FREIRAUMPLANUNG (Hg.), Gartenkunst in Rheinland-Pfalz. Forschungsergebnisse, Freising 1984, S.117-132.
-
- SCHLEICH DE BOSSÉ, Jean-Robert, La Noblesse au Grand-Duché de Luxembourg. Noblesse titrée (Bd. 1), Luxemburg 1959.
-
- SCHMITZ-ESSER, Romedio, Der Leichnam im Mittelalter. Einbalsamierung, Verbrennung und die kulturelle Konstruktion des toten Körpers (Mittelalter-Forschungen Bd. 48), Ostfildern 2014.
-
- SÖRRIES, Reiner, Ruhe sanft. Kulturgeschichte des Friedhofs, Kevelaer 2009.
-
- SÖRRIES, Reiner/ KNÖLL, Stefanie (Hg.), Großes Lexikon der Bestattungs- und Friedhofskultur. Wörterbuch zur Sepulkralkultur, Bd. 1 u. folgende, Braunschweig 2005.
-
- STREB, Christoph K., Zwischen Wincheringen und Wormeldingen liegen Welten. Der Einfluss der Friedhofsreform in Deutschland und Luxemburg, in: KMEC, Sonja/PHILIPPART, Robert Léon/REUTER, Antoinette (Hg.), Ewige Ruhe ? : Grabkulturen in Luxemburg und den Nachbarregionen. Concession à Perpétuité ? : Cultures Funéraires au Luxembourg et dans les régions voisines, Luxemburg 2019, S.251-258.
-
- WEBER, Josiane, Familien der Oberschicht in Luxemburg. Eliten & Lebenswelten 1850-1900, Luxemburg 2013.
-
- WEHENKEL, Antoine, Chronique de la famille Pescatore : Une Histoire Généalogique et Culturelle. Ses liens avec les familles Beving, Boch, Dutreux, de Gargain, de Scherff (bearb. MULLER, Jean-Claude), Luxemburg 2002.
-
- WERNER, Henri/REITER, Ernest, Henri Owen Tudor. Von der Idee zum Erfolg, Luxemburg 2019.

Relevante, jedoch nicht zitierte Literatur

BOURGUIGNON, Marcel, Portrait Historique de Guirsch et de ses Seigneurs. In: ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DE GÉNÉALOGIE ET D'HÉRALDIQUE (Hg.), Annuaire / Jahrbuch 1999. Luxemburg 1999, S.97-108.

GRÜN, Robert, Die Familie De Waha. Genealogische Arbeitshilfe, Luxemburg 1998.

HELBACH, Jos, D'Familljen Hemes vu Groussbus an hire Grondbesëtzt. In: Groussbusser Buet. Dellen, Léierhaff a Groussbus, 4 (2018), S.38-41.

JUNGBLUT, Marie-Paule, Rezension über Familien der Oberschicht in Luxemburg. In: Hémecht 67/2 (2015), S.232-233.

LOETSCH, Klaus, Zwischen vielen Stühlen. Geschichte des Protestantismus in Luxemburg, in: Forum für Politik, Gesellschaft und Kultur N.254 (2006), S.33-40.

MARGUE, Paul, Tombes à l'abandon. In: Hémecht 58/3 (2006), S.329-334.

MERSCH, Jules, Deux branches de la famille Brasseur. In: MERSCH, Jules (Hg.), Biographie Nationale du pays de Luxembourg depuis ses origines jusqu'à nos jours. XIX^{me} Fascicule, Luxemburg 1971, S.18-153.

MULLER, Jean-Claude, Les Seigneurs de Born-sur-Sûre, notamment les Familles de Hattstein, Faust, d'Aschaffenburg et de Villers. In: ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DE GÉNÉALOGIE ET D'HÉRALDIQUE (Hg.), Annuaire / Jahrbuch 1999. Luxemburg 1999, S.123-136.

PHILIPPART, Robert Léon, Nächster Halt Friedhof. Der *Nikloskierfecht* als kulturelles Highlight der Tramstrecke, in: KMEC, Sonja/PHILIPPART, Robert Léon/REUTER, Antoinette (Hg.), Ewige Ruhe ? : Grabkulturen in Luxemburg und den Nachbarregionen. Concession à Perpétuité ? : Cultures Funéraires au Luxembourg et dans les régions voisines, Luxemburg 2019, S.49-52.

REHBERGER, Lena Rebekka, Die Grabmalkunst von Karl Friedrich Schinkel. Berlin/ München 2017.

SCHMID, Wolfgang, Der Friedhofstreit von Simmern (1901-1908). Ein außergewöhnlicher konfessioneller Konflikt nach dem Kulturkampf, in: KMEC, Sonja/PHILIPPART, Robert Léon/REUTER, Antoinette (Hg.), Ewige Ruhe ? : Grabkulturen in Luxemburg und den Nachbarregionen. Concession à Perpétuité ? : Cultures Funéraires au Luxembourg et dans les régions voisines, Luxemburg 2019, S.243-250.

WIRION, Louis, La famille Munchen. Luxemburg 1949.

XI. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Grabkapelle N.49 (Boch-Pescatore-Nothomb) in Rollingergrund mit offenen Türen (1955). Autor: Unbekannt, Quelle: PVL, 1955 129. © copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg.	4
Abbildung 2: Blick in die Hallgänge der Gruftarkaden auf dem Westfriedhof Innsbruck (2020), eigene Darstellung.	18
Abbildung 3: Fortschritt in beiden Google Earth Projekten. Angepinnte, noch nicht besuchte Friedhöfe sind rot markiert, die gelben Markierungen stehen für bereits besuchte Friedhöfe. Blaue Symbole stehen für die ins Projekt aufgenommenen Grabmonumente, eigene Darstellung.	23
Abbildung 4: Aufteilung der Friedhofstypen, in: Anhang 1, S.41, eigene Darstellung.	24
Abbildung 5: Grabkapelle N.36. Foto von Jules Mersch um 1965, in: Mersch, Les Wellenstein d'Ehnen (Anm. 121), S.165. Zahlreiche Verzierungen haben die Zeit nicht überdauern können.	42
Abbildung 6 : Stammbaum der Familie Wellenstein nach den Ausführungen von Jules Mersch und Josiane Weber. Die gelb markierten Personen ruhen in der Grabkapelle, die Nummerierung entspricht jener der Grabinschriftenplatte. Eigene Darstellung.	44
Abbildung 7: Familiäre Beziehungen in der Grabkapelle N.49 nach den Ausführungen von Wehenkel und Weber. Gelb markierte Personen ruhen im Grabmonument, eigene Darstellung.	46
Abbildung 8: Familiäre Beziehungen in der Grabkapelle N.49 nach den Ausführungen von Weber und Wehenkel. Gelb markierte Personen ruhen im Grabmonument, eigene Darstellung.	47
Abbildung 9 : Familiäre Beziehungen in der Grabkapelle N.55 nach den Ausführungen von Helbach u. Drouet. Gelb markierte Personen ruhen im Grabmonument, blaue Markierungen weisen auf eine Verbindung zu anderen Grabmonumenten im Katalog hin, eigene Darstellung.	49
Abbildung 10 : Familiäre Beziehungen in der Grabkapelle N.55 nach den Ausführungen von Helbach, Drouet u. Kayser/Valnost. Gelb markierte Personen ruhen im Grabmonument, blaue Markierungen weisen auf eine Verbindung zu anderen Grabmonumenten im Katalog hin, eigene Darstellung.	50
Abbildung 11: Familiäre Beziehungen in der Grabkapelle N.15 nach den Ausführungen von Wehenkel, Ganschow u. Prüm. Gelb markierte Personen ruhen im Grabmonument, blaue Markierungen weisen auf eine Verbindung zu anderen Grabmonumenten im Katalog hin, eigene Darstellung.	52
Abbildung 12: Die Familie Tudor um 1902 in einem mit Tudor-Akkumulatoren ausgestatteten Elektroauto, fotografiert von Théodore Pescatore. Am Steuer sitzt Henri Owen Tudor, die erste Frau von rechts ist Marie Madeleine Pescatore. Davor sitzen ihre 3 Kinder Anne, John und Marie-Antoinette, in: Wikimedia Commons, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henri_Tudor_electric_car.jpg (Stand: 13.10.2020). ..	53

Abbildungen in den Anhangsdokumenten 1-3:

Alle Abbildungen in den Anhangsdokumenten des Projektes "*Grafkapellen zu Lëtzebuerg*" sind eigene Darstellungen, welche eigens für dieses Projekt erstellt wurden.

Abbildungen im Anhangsdokument 4:

Grafische Darstellungen, Vergleichskarten und Fotografien

Verteilung von 3 Friedhofsarten, eigene Darstellung	3
Kirchfriedhöfe, eigene Darstellung	3
Dorf- und Gemeindefriedhöfe, eigene Darstellung.....	3
Große Friedhofsanlagen, eigene Darstellung	3
Verbreitung von Grabkapellen, Mausoleen und begehbaren Grüften außerhalb von Kirchengebäuden im Großherzogtum Luxemburg, eigene Darstellung	4
Monumentendichte in Verbindung zu großen Friedhofsanlagen, eigene Darstellung.....	5
Große Friedhofsanlagen im Vergleich zur Bevölkerungsverteilung des Jahres 1966. Vergleich mit der Karte Distribution de la population (1966), in: MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (Hg.), Atlas du Luxembourg, Luxemburg 1971, Pos. 414.0.	5
Häufungen von Grabkapellen in Verbindung zu den Zentren der Metallverarbeitungsindustrie zwischen 1880 und 1913. Vergleich mit der Karte Évolution des industries de fer - L'industrie sidérurgique de 1880 à 1913, in: MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (Hg.), Atlas du Luxembourg, Luxemburg 1971, Pos. 523.3.	6
Évolution de la population, par commune (1870 - 1910), in: MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (Hg.), Atlas du Luxembourg, Luxemburg 1970, Pos.413.1	6
Allgemeine Zuordnung der Grabmonumente nach Baustil, eigene Darstellung	7
Genauere Zuordnung der Grabmonumente nach architektonischen Stilelementen, eigene Darstellung.....	8
Zuordnung nach Pfarrer- und Familiengräbern, eigene Darstellung.....	9
Gesellschaftliche Zuordnung der Familiengrabkapellen.....	10
Unbekannt, Cimetière de Notre-Dame (1915), Quelle: PVL, 1915/2/1374.....	11
Unbekannt, Cimetière de Hollerich (1917), Quelle: PVL, 1917/2/1519	11
Unbekannt, Cimetière de Notre-Dame (1924), Quelle: PVL, 1924/1/2119.....	12
Unbekannt, Cimetière de Notre-Dame (1924), Quelle: PVL, 1924/1/2124.....	12
Unbekannt, Cimetière des Bons Malades (um 1929), Quelle: 1929/1/2406.....	13
Batty Fischer, Cimetière de Notre-Dame (um 1932), Quelle: 1932/2/2784	13
Unbekannt, Cimetière du Rollingergrund (1961), Quelle: 1961 471.....	14
E. Schloeder, Cimetière du Neudorf (1971), Quelle: 1971 1417.....	14
Marcel Schroeder, Cimetière Notre Dame (1973), Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 17895	15
Marcel Schroeder, Cimetière Notre Dame (1973), Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 17907	15
Marcel Schroeder, Cimetière Notre Dame (1973), Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 17908	15
Marcel Schroeder, Cimetière Notre Dame (1973), Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 17931	15
Marcel Schroeder, Cimetière Notre Dame (1973), Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 17952	16

Marcel Schroeder, Cimetière Notre Dame (1973), Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 18207	16
Friedhof Notre-Dame - Aussicht vom Grab von Paul Eyschen. Fotovergleich anhand eigener und folgender Fotografie: Unbekannt, Cimetière de Notre-Dame (1915), Quelle: PVL, 1915/2/1374	17
Friedhof Notre Dame - Aussicht vom Kriegsmomument 1914-1918. Fotovergleich anhand eigener und folgender Fotografien: Unbekannt, Cimetière de Notre-Dame (1924), Quelle: PVL, 1924/1/2119; Unbekannt, Cimetière de Notre-Dame (1924), Quelle: PVL, 1924/1/2124	18
Friedhof Notre-Dame - J.A. Zinnen Denkmal und Grabkapelle N.46, Betz. Fotovergleich anhand eigener und folgender Fotografien: Batty Fischer, Cimetière de Notre-Dame (um 1932), Quelle: 1932/2/2784; Marcel Schroeder, Cimetière Notre Dame (1973), Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 17952	19
Friedhof Notre-Dame - Das allmähliche Verschwinden der Hochkreuze. Fotovergleich anhand eigener und folgender Fotografie: Marcel Schroeder, Cimetière Notre Dame (1973), Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 17895	19
Friedhof Notre-Dame - Die verschwundene Grabkapelle. Fotovergleich anhand eigener und folgender Fotografie: Marcel Schroeder, Cimetière Notre Dame (1973), Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 17931	20

XII. Anhänge

Projekt "*Grafkapellen zu Lëtzebuerg*"

Anhang 1: Friedhöfe auf dem Territorium des Großherzogtums Luxemburg mit Blick auf Grabkapellen, Mausoleen und begehbaren Gruften außerhalb von Kirchengebäuden. Eigene Darstellung (unveröffentlicht), 42 Seiten.

Anhang 2: Grabkapellen, Mausoleen und begehbare Gruften außerhalb von Kirchengebäuden in Luxemburg. Bestandsaufnahme und Abschrift der Inschriften, eigene Darstellung (unveröffentlicht), 184 Seiten.

Anhang 3: Aus den Abschriften erstellte Personenliste. Sortiert nach Sterbedatum, eigene Darstellung (unveröffentlicht), 20 Seiten.

Anhang 4: Grafische Darstellungen, Vergleichskarten und Fotografien. Eigene Darstellung, (unveröffentlicht), 20 Seiten.

Anhang 1 :

Friedhöfe auf dem Territorium des Großherzogtums Luxemburg mit Blick auf Grabkapellen, Mausoleen und begehbaren Gruften außerhalb von Kirchengebäuden

*Titelbild: Künstlerische Abbildung des
Friedhofs in Garnich, eigene Darstellung.*

Anhang 1 :

Friedhöfe auf dem Territorium des Großherzogtums Luxemburg

mit Blick auf Grabkapellen, Mausoleen und begehbaren Gruften außerhalb von Kirchengebäuden

Inhaltsverzeichnis

A.	LEGENDE UND ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	2
<hr/>		
B.	FRIEDHOFSLISTE	4
<hr/>		
1.	Kanton Capellen	4
2.	Kanton Clervaux	6
3.	Kanton Diekirch	9
4.	Kanton Echternach	11
5.	Kanton Esch-sur-Alzette	13
6.	Kanton Grevenmacher	16
7.	Kanton Luxembourg	19
8.	Kanton Mersch	23
9.	Kanton Rédange	25
10.	Kanton Remich	28
11.	Kanton Vianden	29
12.	Kanton Wiltz	30
13.	Belgien, Province de Luxembourg	33
<hr/>		
C.	ZUSAMMENFASSUNG	35
<hr/>		

A. LEGENDE UND ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. UNTERSCHIEDUNG IN MEHRERE FRIEDHOFSTYPEN

TYP 1 : Kirch -oder Kapellfriedhof: Friedhöfe, welche sich in unmittelbarer Nähe zu einem Kirchengebäude befinden. Dazu gehören ebenfalls Friedhofsanlagen, welche im Laufe der Zeit vergrößert/ erweitert wurden.

TYP 2 : Dorf- oder Gemeindefriedhof: Ein den Einwohnern des jeweiligen Ortes angepasster, meist kleinerer Friedhof, welcher sich nicht in unmittelbarer Nähe zu einem Kirchengebäude befindet.

TYP 3 : Größere Friedhofsanlage ab 1 Hektar Grundfläche, meist angelegt, um den wachsenden Einwohnerzahlen einer Region zu entsprechen (z.B. großer Gemeindefriedhof, Stadtteilstadtfriedhof, städtischer Friedhof etc.)

TYP 4 : Andere Friedhofstypen / Friedhöfe in Belgien (z.B. Abtei- oder Klosterfriedhof, Soldatenfriedhof, Waldfriedhof, etc.)

Weitere Bezeichnungen

Jüdischer Friedhof

Friedhof weiterer Glaubensrichtungen

Waldfriedhof; der Vollständigkeit halber aufgeführt, bei der Suche nach Grabkapellen/ Mausoleen jedoch irrelevant.

2. BEGEHUNG UND AUFNAHME DER FRIEDHÖFE IN DIE GOOGLE EARTH-PROJEKTE: "KIERFENTER ZU LËTZEBOURG" UND "MAUSOLEEN UND GRABKAPELLEN IN LUXEMBURG"

Persönlich begangener Friedhof, welcher im Google Earth Projekt "Friedhöfe in Luxemburg" an seinem Standort angepinnt und mit entsprechendem Foto versehen wurde.

Ort ohne Friedhof oder Friedhofstyp, welcher durch seine Art nicht auf Grabkapellen/ Mausoleen abgesehen wurde und evtl. auch nicht in den Google Earth Projekten verzeichnet wurde (z.B. Waldfriedhöfe)

In das Projekt aufgenommenes Grabmonument, welches den im Voraus festgelegten Charakteristika entspricht und im Google Earth Projekt "Mausoleen und Grabkapellen in Luxemburg" verzeichnet ist.

Erwähnte, jedoch nicht in das Projekt aufgenommene Grabmonumente

4. ALLGEMEINES

- I. Die vorliegende Liste entstand zwischen 23. Juni und 1. September 2020.
- II. Die Namen der Ortschaften, Gemeinden und Kantone sind durchgängig in französischer Sprache gehalten.
- III. Die gewählten Farbmarkierungen dieser Liste wurden auch in den entsprechenden Google Earth Projekten verwendet.

- IV. Alle im Großherzogtum Luxemburg gefundenen Friedhöfe sind aufgeführt. Der besseren Übersicht halber werden auch alle übrigen Ortschaften, Mühlen und Gehöfte genannt, welche über keinen eigenen Friedhof verfügen.
- V. Die zwischen 1815 und 1839 zum Großherzogtum Luxemburg gehörende belgische Province du Luxembourg wird nur stichprobenartig analysiert. 15 Friedhöfe aus grenznahen belgischen Städten wurden hier zum Vergleich herangezogen.
- VI. Die Unterscheidung zwischen den Friedhofstypen 2 und 3 wurde aufgrund der von Google angebotenen automatischen Errechnung von Grundflächen vorgenommen. Ab 1 ha Grundfläche wird der Friedhof als Typ 3 angeführt.
- VII. Die in Belgien besuchten Friedhöfe werden allesamt als Typ 4 angeführt und nicht in die Statistiken mit einbezogen, da sie diese unnötig verfälschen würden. In den Statistiken werden demnach nur Friedhöfe auf luxemburgischem Territorium erfasst.

Bestimmungskriterien zur Aufnahme in das Projekt(Wiederholung aus Kapitel IV.2.)

Die ins Projekt aufgenommenen Grabmonumente entsprechen folgenden Vorgaben:

1. Es handelt sich um eine tatsächliche Grabstätte, welche die sterblichen Überreste von mindestens einer Person enthält, welche in einem maximalen Umkreis von 3 Metern um das Monument herum bestattet wurde.
2. Das Monument ist überdacht und begehbar, d.h., dass es einem Besucher Raum bietet, um die überdachte Fläche betreten zu können, auch wenn der Innenraum hierfür gegebenenfalls von mobilen Gegenständen befreit werden müsste.
3. Das Monument befindet sich nicht innerhalb der Mauern eines konsekrierten Kirchengebäudes. Monumente in entweihten Gotteshäusern können jedoch aufgenommen werden, wenn die Beisetzung und die Errichtung des Grabmals nach der Entweihung des Gebäudes erfolgt sind.
4. Das Monument befindet sich auf dem heutigen Gebiet des Großherzogtums Luxemburg oder in der heutigen Province de Luxembourg in Belgien. Da diese Region zwischen 1815 und 1839 zum Großherzogtum gehörte, können Monumente ins Projekt aufgenommen werden, welche vor dem Jahr 1839 errichtet wurden.
5. Ausgeschlossen werden Strukturen, welche von der Friedhofsverwaltung zu kollektiven Beinhäusern oder Kolumbarien umfunktioniert wurden. Die Unterbringung einer oder mehrerer Feuerbestattungsurnen in einem begehbaren Grabmonument führt jedoch nicht zu dessen Ausschluss aus dem Projekt.

Eine genaue Unterscheidung zwischen Mausoleum, Grabkapelle und begehbarer Gruft findet sich in der Bachelorarbeit "Grafkapellen zu Lëtzebuerg"

B. FRIEDHOFLISTE

#	Name	Bezeichnung	Typ	Gegr.	Sym.	Grabmonumente
KANTON CAPELLEN						
Dippach						
1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
3		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
4						
5		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
6		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
Garnich						
7		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
8		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
9		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
10		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
11		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
Hobscheid						
12		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
13		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
14		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
15		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
16		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
17		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	<i>Gaichel</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
	<i>Roodt-sur-Eisch</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
	<i>Simmerfarm</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
	<i>Simmerschmelz</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

Bascharage

18		Bascharage	Dorffriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
19		Clemency (Kirche)	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
20		Fingig (Kirche)	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
21		Hautcharage (Kirche)	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
22		Hautcharage	Dorffriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
23		Linger	Kapellfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
<i>Am Schack</i>			<i>Kein Friedhof</i>			

Kehlen

24		Kehlen	Kapellfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
25		Keispelt	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
26		Nospelt	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
27		Olm	Dorffriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
28		Olm	Waldfriedhof	4		
<i>Dondelange</i>			<i>Kein Friedhof</i>			
<i>Meispelt</i>			<i>Kein Friedhof</i>			

Koerich

29		Goebange-Kreiz	Dorffriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
30		Koerich	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
<i>Goetzingen</i>			<i>Kein Friedhof</i>			
<i>Windhof</i>			<i>Kein Friedhof</i>			

Kopstal

31		Bridel	Gemeindefriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
32		Kopstal	Dorffriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen

Mamer

33		Capellen	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
34		Holzem	Dorffriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
35		Mamer	Gemeindefriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen

Steinfort

36		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
37		Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
		Noesen, Weisgerber	Grabkapelle	N°	1		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 7
		<i>Grass</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

KANTON CLERVAUX

Clervaux

38		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
39		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
40		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
41		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
42		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
43		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
44		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
45		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
46		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
47		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
48		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
49		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
50		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		<i>Grindhausen</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
		<i>Kalborn</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
		<i>Mecher</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
		<i>Reuler</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
		<i>Siebenaler</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
		<i>Urspelt</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

Parc Hosingen

51		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
52		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
53		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
54		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
55		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
56		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
57		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
58		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
59		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
<p>Eine Kapelle mitten im Dorf Rodershausen vermittelt durch Grabinschriften im Inneren den Eindruck, als handele es sich um eine Familiengrabkapelle (Familie Mathieu-Bott). Auf Nachfrage bei Familie Mathieu stellte sich heraus, dass die Grabinschriftplatten vom Familiengrab am hiesigen Friedhof entnommen und in der familieneigenen Kapelle aufgestellt wurden</p>							
60		Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		Bezeichnung	Grabtyp				
		Curés	Grabkapelle	N°	2		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 9
		Dorscheid	Kein Friedhof				
		Oberschlinder	Kein Friedhof				
		Unterschlinder	Kein Friedhof				

Troisvierges

61		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
62		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
63		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
64		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
65		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		Drinklange	Kein Friedhof				
		Goedange	Kein Friedhof				
		Hautbellain	Kein Friedhof				

Weiswampach

66	†	Beiler	Kirchfriedhof	1	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
67	†	Binsfeld	Kirchfriedhof	1	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
68	†	Holler	Kirchfriedhof	1	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
69	†	Weiswampach	Kirchfriedhof	1	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
		<i>Breidfeld</i>	<i>Kein Friedhof</i>		⊘
		<i>Leithum</i>	<i>Kein Friedhof</i>		⊘
		<i>Holler-Moulin</i>	<i>Kein Friedhof</i>		⊘
		<i>Kléimillen</i>	<i>Kein Friedhof</i>		⊘
		<i>Lausdorn</i>	<i>Kein Friedhof</i>		⊘
		<i>Rossmühle</i>	<i>Kein Friedhof</i>		⊘
		<i>Wemperhardt</i>	<i>Kein Friedhof</i>		⊘

Wincrange

70	†	Allerborn	Kirchfriedhof	1	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
71	†	Asselborn	Kirchfriedhof	1	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
72	†	Boevange (Kirche)	Kirchfriedhof	1	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
73	†	Boevange	Dorffriedhof	2	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
74	†	Boxhorn	Kirchfriedhof	1	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
75	†	Brachtenbach	Kirchfriedhof	1	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
76	†	Cinqfontaines (Kloster)	Klosterfriedhof	4	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
77	†	Crendal	Kirchfriedhof	1	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
78	†	Derenbach	Kirchfriedhof	1	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
79	†	Doennange	Kirchfriedhof	1	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
80	†	Hamiville	Dorffriedhof	2	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
81	†	Hachiville (Kirche)	Kirchfriedhof	1	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
82	†	Hachiville-Hoffelt	Dorffriedhof	2	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
83	†	Lullange	Kirchfriedhof	1	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
84	†	Niederwampach	Kirchfriedhof	1	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
85	†	Oberwampach	Kirchfriedhof	1	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
86	†	Rumlinge	Dorffriedhof	2	Keine Grabkapellen/ Mausoleen
87	†	Stockem	Dorffriedhof	2	Keine Grabkapellen/ Mausoleen

88		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
89		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		Deiffelt	Kein Friedhof				
		Lentzweiler	Kein Friedhof				
		Sassel	Kein Friedhof				
		Schimpach	Kein Friedhof				
		Lehresmühle	Kein Friedhof				
		Maulusmühle	Kein Friedhof				
		Neumühle	Kein Friedhof				
		Troine-Route	Kein Friedhof				
		Weiler	Kein Friedhof				

KANTON DIEKIRCH

Bettendorf

90		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
91		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
92		Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
		Stirn	Grabkapelle	N°	3		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 11
93		Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
		Zettinger	Grabkapelle	N°	4		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 13

Bourscheid

94		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
95		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
96		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
97		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
98		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
99		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		Dirbach	Kein Friedhof				
		Scheidel	Kein Friedhof				

Diekirch (Stadt)

100	Grabkapellen/ Mausoleen	2				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 15				
		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 17				

Erpeldange-sur-Sûre

101		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
102		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
103		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				

Ettelbruck (Stadt)

104		Grabkapellen/ Mausoleen	3				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>					
		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 19					
		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 21					
		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 23					
105		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
	Grentzingen	Kein Friedhof					
	Warken	Kein Friedhof					

Feulen

106		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	Niederfeulen	Kein Friedhof				

Mertzig

107		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
-----	---	---------------	---	--	---	-------------------------------

Reisdorf

108		Grabkapellen/ Mausoleen	1				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>					
		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 25					
109		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
110		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
	Wallendorf-Pont	Kein Friedhof					

Schieren

111	Grabkapellen/ Mausoleen 1				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
	Reichling	Grab/ Gedenkkapelle	N°	11	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 27
	Birtrange	Kein Friedhof			

Vallée de l'Ernz

112	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
113	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
114	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
115	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
	Namenlos	Kapelle			
	Wurde bei Bauarbeiten an der Friedhofsmauer neu positioniert, keine Grabkapelle				
	Folkendange	Kein Friedhof			
	Keiweibach	Kein Friedhof			
	Savelborn	Kein Friedhof			

KANTON ECHTERNACH

Beaufort

116	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
117	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	Grundhof (linke Seite der Schwarzen Ernz)	Kein Friedhof			

Bech

118	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
119	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
120	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	Graulinster	Kein Friedhof			
	Hersberg	Kein Friedhof			
	Kobenbour	Kein Friedhof			
	Rippig	Kein Friedhof			
	Zittig	Kein Friedhof			

Berdorf

121		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
122		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		<i>Grundhof (rechte Seite der Schwarzen Emz)</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
		<i>Weilerbach</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

Consdorf

123		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
124		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
125		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
126		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					

Echternach (Stadt)

127		/					
128		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		Schlosskapelle Lauterborn					

Rosport-Mompach

129		Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
		De Villers	Grabkapelle	N°	12		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 29
130		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
131		Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
		Bayer	Grabkapelle	N°	13		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 30
132		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
133		Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
		Wolff	Grabkapelle	N°	14		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 31
134		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
135		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
136		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
137		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
138		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					

139	Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
		Tudor	Grabkapelle	N°	15	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 33
140	Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		<i>Girst</i>	<i>Kein Friedhof</i>			
		<i>Hinkel</i>	<i>Kein Friedhof</i>			

Waldbillig

141	Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
142	Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
143	Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
		Schroeder	Grabkapelle	N°	16	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 35
144	Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		<i>Mullerthal</i>	<i>Kein Friedhof</i>			
		<i>Freckeisen</i>	<i>Kein Friedhof</i>			

KANTON ESCH-SUR-ALZETTE

Bettembourg

145	Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
146	Grabkapellen/ Mausoleen 2					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
		Staar-Pierre	Grabkapelle	N°	17	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 37
		Collart-Résibois	Grabkapelle	N°	18	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 39
147	Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
148	Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
149	Keine Grabkapellen/ Mausoleen					

Differdange (Stadt)

150		Grabkapellen/ Mausoleen	1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>					
		Biever-Steffen	Grabkapelle	N°	19		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 41	
151								
152		Grabkapellen/ Mausoleen	2					
		<i>Der Friedhof von Lasauvage befindet sich auf französischem Staatsgebiet</i>						
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>					
		Casadei-Depienne	Grabkapelle	N°	20		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 42	
		Manuel-Giraud-Legendre	Grabkapelle	N°	21		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 43	
153		Keine Grabkapellen/ Mausoleen						
154		Keine Grabkapellen/ Mausoleen						
		<i>Fond-de-Gras</i>	<i>Kein Friedhof</i>					

Dudelange (Stadt)

155		Grabkapellen/ Mausoleen	2					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>					
		Hoffmann-Theis	Grabkapelle	N°	22		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 45	
		Kill-Schmit	Grabkapelle	N°	23		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 47	
		Priesterkapelle	Friedhofskapelle					
		<i>Epitapheninschriften im Inneren der Kapelle, keine Grabkapelle</i>						
156		Keine Grabkapellen/ Mausoleen						
157								

Esch-sur-Alzette (Stadt)

158		Grabkapellen/ Mausoleen	3					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>					
		Brasseur-De Wacquant	Grabkapelle	N°	24		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 49	
		Knepper-Thiry-Kersch	Grabkapelle	N°	25		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 51	
		Tabary-Schintgen	Grabkapelle	N°	26		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 55	
159		Keine Grabkapellen/ Mausoleen						
160		Keine Grabkapellen/ Mausoleen						
161								

Frisange

162	Grabkapellen/ Mausoleen 1				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
	Schmit	Grabkapelle	N°	27	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 57
163	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
164	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
165	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
166	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				

Kayl

167	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
168					
169	Grabkapellen/ Mausoleen 1				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
	Oberweis	Grabkapelle	N°	28	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 59

Leudelange

170	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
-----	--	------------------	---	--	---

Mondercange

171	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
172	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
173	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	<i>Foetz</i>	<i>Kein Friedhof</i>			

Pétange

174	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
175	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
176	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				

Reckange-sur-Mess

177	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
178	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
179	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
180	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	<i>Pissange</i>	<i>Kein Friedhof</i>			
	<i>Wickrange</i>	<i>Kein Friedhof</i>			

Roeser

181	†	Bivange-Berchem	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
182	†	Crauthem	Dorffriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
183	†	Livange	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
184	†	Peppange	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
185	†	Roeser	Gemeindefriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
		<i>Kockelscheuer</i>	<i>Kein Friedhof</i>			⊘

Rumelange (Stadt)

186	†	Rumelange (±1,15 ha)	Städtischer Friedhof	3		Grabkapellen/ Mausoleen 3
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
	🏠	Trausch	Grabkapelle	N°	29	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 61
	🏠	Schutz-Berens	Grabkapelle	N°	30	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 63
	🏠	Berens-Jost-Schiltz	Grabkapelle	N°	31	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 65

Sanem

187	†	Belvaux (±1,40 ha)	Dorffriedhof	3		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
188	†	Ehlerange	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
189	†	Sanem	Dorffriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
190	†	Soleuvre	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen

Schifflange

191	†	Schifflange (±1,36 ha)	Gemeindefriedhof	3		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
		<i>Großer alter Gemeindefriedhof; 7 Pestkreuze der Choleraepidemie von 1866</i>				

KANTON GREVENMACHER

Betzdorf

192	†	Betzdorf	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
193	†	Mensdorf	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
194	†	Olingen	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
195	†	Roodt-sur-Syre	Dorffriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
196	WF	Roodt-sur-Syre (Rieder Bëschkirfecht)	Waldfriedhof	4		⊘
		<i>Berg</i>	<i>Kein Friedhof</i>			⊘

Biwer

197	†	Biwer	Gemeindefriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
198	†	Boudler	Dorffriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
199	†	Brouch	Kapellfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
200	†	Wecker	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
		Breinert	Kein Friedhof			⊘
		Hagelsdorf	Kein Friedhof			⊘
		Weydig	Kein Friedhof			⊘

Flaxweiler

201	†	Beyren	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
202	†	Flaxweiler	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
203	†	Gostingen	Dorffriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
204	†	Niederdonven	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
205	†	Oberdonven	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen

Grevenmacher (Stadt)

206	†	Grevenmacher	Städtischer Friedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
207	☆	Grevenmacher (Jüdischer Friedhof)	Gemeindefriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen

Junglinster

208	†	Altlinster	Kapellfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
209	†	Beidweiler	Dorffriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
210	†	Burglinster	Dorffriedhof	2		Grabkapellen/ Mausoleen 2
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
		Wagner	Grabkapelle	N°	32	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 67
		Blum-Mangen-Wiscourt	Grabkapelle	N°	33	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 69
211	†	Eschweiler	Dorffriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
212	†	Godbrange	Dorffriedhof	2		Grabkapellen/ Mausoleen 1
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
		Olinger	Grabkapelle	N°	34	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 71
213	†	Gonderange	Gemeindefriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
214	†	Junglinster (Kirche)	Kirchfriedhof	1		Keine Grabkapellen/ Mausoleen
215	†	Junglinster	Gemeindefriedhof	2		Keine Grabkapellen/ Mausoleen

216	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	Blumenthal	Kein Friedhof			
	Eisenborn	Kein Friedhof			
	Graulinster	Kein Friedhof			
	Imbringen	Kein Friedhof			

Manternach

217	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
218	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
219	Grabkapellen/ Mausoleen 1				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
	Graff	Grabkapelle	N°	35	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 73
220	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				

Mertert

221	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
222	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				

Wormeldange

223	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
224	Grabkapellen/ Mausoleen 1				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
	Wellenstein	Grabkapelle	N°	36	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 75
225	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
226	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
227	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				

KANTON LUXEMBOURG

Bertrange

228		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
-----	---	-----------	------------------	---	--	---	-------------------------------

Contern

229		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
230		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
231		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
232							
233		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					

Hesperange

234		Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
		Reichling-Mergen-Klensch	Grabkapelle	N°	37		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 77
235		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
236		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
237		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
238		Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
		Tesch-Munchen	Grabkapelle	N°	38		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 79
239		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
240		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
241		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					

Luxembourg (Stadt)

242		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
243		/					
244		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
245		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
246							
247		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
248		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					

249	Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
250	Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
		Weydert	Grabkapelle	N°	39	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 83
251	Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
252	Grabkapellen/ Mausoleen 9					
		<i>Gräber vieler bekannter Persönlichkeiten: Paul Eyschen; Gaston Thom; Lucien Wercollier; Jean Antoine Zinnen, Fr. Wilh. Voigt (Hauptmann von Köpenick)</i>				
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
		Zimmer-Maroldt	Grabkapelle	N°	40	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 85
		Schlim-Muller	Grabkapelle	N°	41	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 87
		Lefèvre-Erpelding	Grabkapelle	N°	42	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 89
		Weitz-Winckler	Grabkapelle	N°	43	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 91
		Medernach	Grabkapelle	N°	44	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 93
		Thilges-Lambert	Grabkapelle	N°	45	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 95
		Betz	Grabkapelle	N°	46	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 97
		Fiedler-Petri	Grabkapelle	N°	47	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 99
		Wester	Grabkapelle	N°	48	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 101
		Mausoleum vun de fransésischen Zaldoten	Mausoleum			
		<i>Findet Erwähnung durch seine allgemeine Bezeichnung als Mausoleum; entspricht jedoch nicht den vordefinierten Kriterien eines solchen Bauwerkes</i>				
253	Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
254	Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
255	Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		<i>Friedhof durch Bahnstrecke getrennt; Laurent Menager Denkmal und Grabmäler von Mitgliedern der Commune de Paris</i>				
256	Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
		Boch-Pescatore-Nothomb-Maleingreau	Hanggruft	N°	49	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 103

257	Grabkapellen/ Mausoleen	13					
Der Kirchhof verfügt über 15 in den Wall eingelassene Hanggruften, von denen 13 derzeit genutzt werden.							
		Bezeichnung	Grabtyp				
		Unbenutzt, leere Baustelle	Gruftnische				
		Hoffmann	Hanggruft	N°	50	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 109	
		Metz-Tesch	Hanggruft	N°	51	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 111	
		Schmit-Wagner	Hanggruft	N°	52	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 113	
		Meiers-Muschang	Hanggruft	N°	53	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 115	
		Lamesch	Hanggruft	N°	54	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 117	
		Collart	Hanggruft	N°	55	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 119	
		Muller	Hanggruft	N°	56	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 121	
		Unbenutzt, 1 verschlossene Grabnische	Gruftnische				
		Crauser-Dax	Hanggruft	N°	57	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 123	
		Fischbach-Wagner	Hanggruft	N°	58	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 125	
		Colling-Flammang-Sadler	Hanggruft	N°	59	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 127	
		Mootz-Meiers	Hanggruft	N°	60	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 129	
		Weymerskirch-Nickels	Hanggruft	N°	61	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 131	
		Faber-Arnould	Hanggruft	N°	62	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 133	

Niederanven

258	Keine Grabkapellen/ Mausoleen						
259	Keine Grabkapellen/ Mausoleen						
260	Keine Grabkapellen/ Mausoleen						
		Hoehenhof	Kein Friedhof				
		Oberanven	Kein Friedhof				
		Rameldange	Kein Friedhof				
		Senningerberg	Kein Friedhof				
		Waldhof	Kein Friedhof				

Sandweiler

261		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
262		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		<i>Findel</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

Schuttrange

263		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		<i>Neuhäusgen</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
		<i>Schrassig</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
		<i>Uebersyren</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

Steinsel

264		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
265		Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
		Heinen	Grabkapelle	N°	63		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 135
266		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		<i>Mullendorf</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

Strassen

267		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
-----	---	----------	---------------	---	--	---	-------------------------------

Walferdange

268		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		<i>Bereldange</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
		<i>Helmsange</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

Weiler-la-Tour

269		Keine Grabkapellen/ Mausoleen						
270		Keine Grabkapellen/ Mausoleen						
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>					
		Bleser-Hoff	Friedhofskapelle					
		<i>Grabinschriftplatte der Familie Bleser-Hoff am Monument stammt vermutlich aus offengelassenen Grab</i>						
271		Keine Grabkapellen/ Mausoleen						

KANTON MERSCH

Bissen

272		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
273							

Colmar-Berg

274		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
275		Grabkapellen/ Mausoleen 1					

Bezeichnung

Grabtyp

Meyers

Grabkapelle

N°

64

Weitere Informationen: Anhang 2, S. 137

Welsdorf

Kein Friedhof

Fischbach

276		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		Angelsberg	Kein Friedhof				
		Koedange	Kein Friedhof				
		Schoos	Kein Friedhof				

Heffingen

277		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
278		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					

Helperknapp

279		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
280		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
281		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
282		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
283		Grabkapellen/ Mausoleen 1					

Bezeichnung

Grabtyp

Abbés

Grabkapelle

N°

65

Weitere Informationen: Anhang 2, S. 139

284		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
285		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					

Schlosskapelle Mont Marie Ansembourg

Bill

Kein Friedhof

Bour
Grevenknapp

Kein Friedhof
Kein Friedhof

⊘
⊘

Larochette

286	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
287	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
288	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				

Lintgen

289	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	Gosseldange	Kein Friedhof			⊘
	Prettingen	Kein Friedhof			⊘

Lorentzweiler

290	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
291	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
292	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	Bofferdange	Kein Friedhof			⊘
	Helmdange	Kein Friedhof			⊘

Mersch

293	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
294	Grabkapellen/ Mausoleen 1				
	Bezeichnung	Grabtyp			
	Theves	Grabkapelle	N°	66	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 141
295	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
296	Grabkapellen/ Mausoleen 1				
	Bezeichnung	Grabtyp			
	Mazeau-Chevalier	Überdachtes Grab	N°	67	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 143
	Berschbach	Kein Friedhof			⊘
	Binzrath	Kein Friedhof			⊘
	Essingen	Kein Friedhof			⊘
	Reckange	Kein Friedhof			⊘
	Rollingen	Kein Friedhof			⊘

Nommern

297		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
298		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
299		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					

KANTON REDANGE

Beckerich

300		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
301		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
302		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
303		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
304		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		<i>Hovelange</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
		<i>Huttange</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
		<i>Levelange</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
		<i>Schweich</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

Ell

305		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
306		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
307		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
308		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		<i>Colpach-Haut</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
		<i>Petit-Nobressart</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

Grosbous

309		Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
		Wiltgen, Kreins	Grabkapelle	N°	68		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 145
310		Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
		Kuhlen-Hemes	Grabkapelle	N°	69		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 147
		<i>Lehrhof</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
		<i>Grevels (Südost)</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

Préizerdaul

311	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	Platen	Kein Friedhof			
	Pratz	Kein Friedhof			
	Reimberg	Kein Friedhof			

Rambrouch

312	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
313	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
314	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
315	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
316	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
317	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
318	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
319	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
320	Grabkapellen/ Mausoleen 1				

Bezeichnung

Grabtyp

Schilling, Heinen

Grabkapelle

N° 70

Weitere Informationen: Anhang 2, S. 149

321	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
322	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				

Koetschette

Kein Friedhof

Rédange-sur-Attert

323	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
324	Grabkapellen/ Mausoleen 1				

Bezeichnung

Grabtyp

Euschen

Grabkapelle

N° 71

Weitere Informationen: Anhang 2, S. 151

325	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
326	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
327	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				

Reichlange

Kein Friedhof

Saeul

328		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
329		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	<i>Ehner</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
	<i>Kapweiler</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
	<i>Schwebach</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

Useldange

330		Grabkapellen/ Mausoleen 1				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
	Bian	Grabkapelle	N°	72		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 153
331		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
	Jungblut, Hommel, Schmit	Gedenkkapelle				
332		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
333		Grabkapellen/ Mausoleen 1				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
	Reiffers	Grabkapelle	N°	73		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 155

Vichten

334		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
335		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
	Fir d'Hemecht gestuerwen	Gedenkkapelle				

Wahl

336		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
337		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
338		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
339		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
340		Grabkapellen/ Mausoleen 1				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
	Pletschette-Spielmann	Grabkapelle	N°	74		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 157
341		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
342		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	<i>Brattert</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

KANTON REMICH

Bous

343		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		<i>Assel</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
		<i>Rolling</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

Lenningen

344		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
345		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					

Mondorf-les-Bains

346		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
347		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
348		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					

Remich (Stadt)

349		Grabkapellen/ Mausoleen 1					
		<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>				
		Schintgen	Grabkapelle	N°	75		Weitere Informationen: Anhang 2, S. 159
		Curés	Friedhofskapelle				

Schengen

350		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
351		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
352		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
353		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
354		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
355		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
356		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
357		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		<i>Friedhofskapelle von 1931, keine Grabkapelle - Bezeichnung als "Kirchhof" am Eingang, obwohl sich keine Kirche in der Nähe befindet</i>					
		<i>Emerange</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

Stadtbredimus

358		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
359		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		<i>Huettermuehle</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

Waldbredimus

360		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
361		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
362		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		<i>Ersange</i>	<i>Kein Friedhof</i>				
		<i>Roedt</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

KANTON VIANDEN

Putscheid

363		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
364		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
365		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
366		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
367		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
368		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
		<i>Putscheid</i>	<i>Kein Friedhof</i>				

Tandel

369		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
370		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
371		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
372		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
373		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
374		Grabkapellen/ Mausoleen 1					

Bezeichnung

Grabtyp

Theis

Familiengruft

N°

76

Weitere Informationen: Anhang 2, S. 163

Hoscheidterhof

Kein Friedhof

Köppenhaff

Kein Friedhof

Longsdorf

Kein Friedhof

Walsdorf

Kein Friedhof

Vianden (Stadt)

375	Grabkapellen/ Mausoleen 3				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
	Biwer-Weyrich	Grabkapelle	N°	77	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 167
	Biwer-Weinand	Grabkapelle	N°	78	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 169
	Altes Mausoleum	Mausoleum	N°	79	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 171

KANTON WILTZ

Boulaide

376	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
377	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	<i>Baschleiden</i>	<i>Kein Friedhof</i>			

Esch-sur-Sûre

378	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
379	Grabkapellen/ Mausoleen 1				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
	Schoetter	Grabkapelle	N°	80	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 173
380	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
381	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
382	Grabkapellen/ Mausoleen 1				
	<i>Bezeichnung</i>	<i>Grabtyp</i>			
	Unbenannt	Grab/ Gedenkkapelle	N°	81	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 175
383	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
384	Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
	<i>Bonnal</i>	<i>Kein Friedhof</i>			
	<i>Dirbach</i>	<i>Kein Friedhof</i>			
	<i>Fond de Heiderscheid</i>	<i>Kein Friedhof</i>			
	<i>Lultzhausen</i>	<i>Kein Friedhof</i>			
	<i>Ringel</i>	<i>Kein Friedhof</i>			

Goesdorf

385		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
386		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
387		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
		<i>Bockholtz</i>	<i>Kein Friedhof</i>			
		<i>Dirbach</i>	<i>Kein Friedhof</i>			
		<i>Masseler</i>	<i>Kein Friedhof</i>			
		<i>Nocher</i>	<i>Kein Friedhof</i>			

Kiischpelt

388		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
389		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
390		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
391		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
		<i>Alscheid</i>	<i>Kein Friedhof</i>			
		<i>Enscherange</i>	<i>Kein Friedhof</i>			
		<i>Lellingen</i>	<i>Kein Friedhof</i>			

Lac de la Haute-Sûre

392		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
393		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
394		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
395		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
396						
397		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
398		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
399		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
400		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
401		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
402		Keine Grabkapellen/ Mausoleen				
		<i>Liefrange</i>	<i>Kein Friedhof</i>			
		<i>Watrange</i>	<i>Kein Friedhof</i>			

Wiltz (Stadt)

403		Erpeldange	Dorffriedhof	2			Keine Grabkapellen/ Mausoleen
404		Eschweiler	Dorffriedhof	2			Keine Grabkapellen/ Mausoleen
405		Knaphoscheid (Kirche)	Kirchfriedhof	1			Keine Grabkapellen/ Mausoleen
406		Knaphoscheid	Dorffriedhof	2			Keine Grabkapellen/ Mausoleen
407		Selscheid	Kirchfriedhof	1			Keine Grabkapellen/ Mausoleen
408		Wiltz (Kirche)	Kirchfriedhof	1			Keine Grabkapellen/ Mausoleen
409		Wiltz (±1,26 ha)	Städtischer Friedhof	3			Keine Grabkapellen/ Mausoleen

Bezeichnung

Grabkapelle für Feuerbestattungen

Grabtyp

Grabkapelle

Enthält die sterblichen Überreste nach Feuerbestattungen und ist zweifelsohne als Grabkapelle zu betrachten; erfüllt jedoch nicht alle Charakteristika zur Aufnahme in das Projekt.

Roullingen

Kein Friedhof

Weidingen

Kein Friedhof

Winseler

410		Berlé	Dorffriedhof	2			Grabkapellen/ Mausoleen	1
		Bezeichnung			Grabtyp			
		Borck	Grab/ Gedenkkapelle	N°	82	Weitere Informationen: Anhang 2, S. 177		
411		Doncols-Bohey	Dorffriedhof	2			Keine Grabkapellen/ Mausoleen	
412		Noertrange	Kirchfriedhof	1			Keine Grabkapellen/ Mausoleen	
413		Sonlez	Kirchfriedhof	1			Keine Grabkapellen/ Mausoleen	
414		Winseler	Dorffriedhof	2			Keine Grabkapellen/ Mausoleen	

Grummelscheid

Kein Friedhof

BELGIEN, PROVINCE DE LUXEMBOURG

Zwischen 1815 und 1839 dem Gebiet des Großherzogtums Luxemburg zugehörig

Gesucht wurde nach begehbaren Grabmonumenten, welche vor 1839 errichtet wurden.

415		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
416		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
417		Grabkapellen/ Mausoleen	6				
<i>Friedhofsgründung im Jahr 1853; Mausoleen nicht ins Projekt aufgenommen, da keine vor 1839 errichtet wurde.</i>							
		Bezeichnung	Grabtyp				
			Hamelius-Bidaine	Grabkapelle			
			Reuter-Plier	Grabkapelle			
			Richard-Tesch	Grabkapelle			
			Schalbert (Ossuaire)	Beinhaus			
			Sonnetty	Grabkapelle			
			Zimmer-Kremer	Grabkapelle			
418		Grabkapellen/ Mausoleen	3				
		Bezeichnung	Grabtyp				
			De Stains	Grabkapelle			
			Maréchal	Grabkapelle			
			Remy-Petit	Grabkapelle			
<i>Datierung nach dem jeweils frühesten Verstorbenen, kein Verstorbenen vor 1839.</i>							
419		Keine Grabkapellen/ Mausoleen					
420		Grabkapellen/ Mausoleen	1				
		Bezeichnung	Grabtyp				
			Timm-Pierre-Claudot (Ossuaire)	Beinhaus			
<i>Datierung nach dem jeweils frühesten Verstorbenen, kein Verstorbenen vor 1839.</i>							
421		Grabkapellen/ Mausoleen	1				
		Bezeichnung	Grabtyp				
			Godefroid-Kurth	Grabkapelle			
<i>Zutritt und Datierung bisher nicht möglich, bis zur Klärung aus dem Projekt ausgeschlossen</i>							
422		Grabkapellen/ Mausoleen	1				
		Bezeichnung	Grabtyp				
			Baron Marches et Guirsch	Grabkapelle			
<i>Datierung nach dem jeweils frühesten Verstorbenen, kein Verstorbenen vor 1839.</i>							

423	†	Habay			Keine Grabkapellen/ Mausoleen		
424	†	Léglise			Grabkapellen/ Mausoleen	3	
		Bezeichnung		Grabtyp			
		Balbeur		Grabkapelle			
		Wathlet-Roger		Grabkapelle			
		Dehanne-Wathlet (Ossuaire)		Beinhaus			
		<i>Datierung nach dem jeweils frühesten Verstorbenen, kein Verstorbener vor 1839.</i>					
425	†	Libramont			Grabkapellen/ Mausoleen	3	
		Bezeichnung		Grabtyp			
		Gerard-Dasnoy		Grabkapelle			
		Ramleau		Grabkapelle			
		Ossuaire		Beinhaus			
		<i>Datierung nach dem jeweils frühesten Verstorbenen, kein Verstorbener vor 1839.</i>					
426	†	Neufchâteau			Grabkapellen/ Mausoleen	3	
		Bezeichnung		Grabtyp			
		Collin		Grabkapelle			
		Gourdet		Grabkapelle			
		Unleserlich		Grabkapelle			
		<i>Datierung nach dem jeweils frühesten Verstorbenen, kein Verstorbener vor 1839.</i>					
427	†	Martelange		Gemeindefriedhof	Keine Grabkapellen/ Mausoleen		
428	†	Sterpenich		Dorffriedhof	Grabkapellen/ Mausoleen	1	
		Bezeichnung		Grabtyp			
		Heer-Eppe		Grabkapelle			
		<i>Datierung nach dem jeweils frühesten Verstorbenen, kein Verstorbener vor 1839.</i>					
429	†	Virton			Grabkapellen/ Mausoleen	2	
		Bezeichnung		Grabtyp			
		Müller-Boulanger		Grabkapelle			
		Unbenannt		Grabkapelle			
		<i>Datierung nach dem jeweils frühesten Verstorbenen, kein Verstorbener vor 1839.</i>					

KANTON CAPELLEN

KANTON CLERVAUX

KANTON DIEKIRCH

KANTON ECHTERNACH

KANTON ESCH-SUR-ALZETTE

KANTON GREVENMACHER

KANTON LUXEMBOURG

KANTON MERSCH

KANTON RÉDANGE

KANTON REMICH

KANTON VIANDEN

KANTON WILTZ

PROVINCE DE LUXEMBOURG (B)

15 besuchte Friedhöfe
24 begehbare Grabmonumente gefunden
0 aufgenommene Grabmonumente

GESAMTPROJEKT

(nur inländische Friedhöfe)

AUFTEILUNG AUFGENOMMENER, BEGEHRBARER GRABMONUMENTE

82 aufgenommene Grabmonumente verteilen sich wie folgt:

27 Grabmonumente auf Kirch- oder Kapellfriedhöfen, verteilt auf	13 Kirch- oder Kapellfriedhöfe
26 Grabmonumente auf Dorf- oder Gemeindefriedhöfen, verteilt auf	24 Dorf- und Gemeindefriedhöfe
27 Grabmonumente auf größeren Friedhofsanlagen, verteilt auf	10 größere Friedhofsanlagen
2 Grabmonumente auf anderen Friedhofstypen, verteilt auf	2 andere Friedhofstypen

Verteilung der Grabmonumente nach Friedhofstyp

Verteilung der Friedhöfe mit Grabmonumenten

Anhang 2 :

Grabkapellen, Mausoleen und begehbare Gruften außerhalb von Kirchengebäuden in Luxemburg

Bestandsaufnahme und Abschrift der Inschriften

Sortierung gemäß Auflistung in Anhang 1 :

*Friedhöfe auf dem Territorium des Großherzogtums Luxemburg
mit Blick auf Grabkapellen, Mausoleen und begehbaren Gruften
außerhalb von Kirchengebäuden*

Verloosse Griewer

*Verloosse Griewer si vill am Land,
déi kee méi versuergt wéi de Reen an de Wand,
op deene keng aner Blimmche bléit,
wéi déi, déi de Wand tèschent d'Onkraut séit.*

*Verloosse Griewer si vill am Land,
op deene kee kräischt a klot wéi de Wand,
op deene kee Mënsch ze biede steet,
wann den Här Allerséile laascht d'Reie geet.*

*Verloosse Griewer, vergiesse Leed,
vergiesse Mënschenhärerlechkeet!
Eng Hand voll Buedem deckt d'Äschen zou;
Gott gief de Séile seng éiweg Rou!*

*Marcel Reuland
1905 - 1956*

Über dieses Dokument

Dieses Dokument ist ein Anhang der Bachelorarbeit "Grafkapellen zu Lëtzebuerg. Vergleichende Analyse begehbarer Grabmonumente außerhalb von Kirchengebäuden im Großherzogtum". Bei diesem Anhang handelt es sich um einen Katalog von Mausoleen, Grabkapellen und begehbaren Gruften im Großherzogtum Luxemburg, welcher nach vorgegebenen Kriterien zusammengetragen wurde. Die Anhänge 1 und 2 werden durch zwei digitale Kartenprojekte ergänzt: "*Kierfenter zu Lëtzebuerg*" und "*Mausoleen und Grabkapellen in Luxemburg*". In letzterem finden sich alle Grabmonumente dieses Kataloges sowie zahlreiche nicht aufgenommene Objekte. Die beiden Kartenprojekte wurden auf der Plattform Google Earth erstellt und sind mittels QR-Codes jenen Personen zugänglich, die über die nötigen Zugangsrechte verfügen. Die Nummerierung der Grabmonumente bleibt in allen weiteren Anhängen, der Bachelorarbeit und in den digitalen Kartenprojekten erhalten.

Link zum Google Earth Projekt:
"Kierfenter zu Lëtzebuerg"

Link zum Google Earth Projekt:
"Mausoleen und Grabkapellen
in Luxemburg"

Bei allen Abbildungen in diesem Dokument handelt es sich um eigene Darstellungen, welche eigens für dieses Projekt erstellt wurden. Es wird das jeweils beschriebene Grabmonument abgebildet oder der Friedhof, auf dem es sich befindet. Bei dem Titelbild handelt es sich um eine künstlerische Darstellung der Grabkapelle N.18, BETTEMBOURG, Collart.

Inhaltsverzeichnis

1. STEINFORT, Noesen, Weisgerber	7
2. WAHLHAUSEN, Curés	9
3. GILSDORF, Stirn.....	11
4. MOESTROFF, Zettinger	13
5. DIEKIRCH, DeWaha-Laeis	15
6. DIEKIRCH, Vannérus-Siville	17
7. ETTTELBRUCK, Berg-Gaspar	19
8. ETTTELBRUCK, Poeker-Elter.....	21
9. ETTTELBRUCK, Bouleau-Olinger	23
10. BIGELBACH, Linden.....	25
11. SCHIEREN, Reichling	27
12. BORN, De Villers	29
13. GIRSTERKLAUSE, Bayer	30
14. HERBORN, Wolff.....	31
15. ROSPORT, Tudor	33
16. WALDBILLIG, Schroeder	35
17. BETTEMBOURG, Staar-Pierre	37
18. BETTEMBOURG, Collart	39
19. DIFFERDANGE, Biever-Steffen	41
20. LASAUVAGE, Casadei-Depienne.....	42
21. LASAUVAGE, Manuel-Giraud-Legendre	43
22. DUDELANGE, Hoffmann-Theis	45
23. DUDELANGE, Kill-Schmit.....	47
24. ESCH-SUR-ALZETTE, Brasseur-DeWacquant.....	49
25. ESCH-SUR-ALZETTE, Knepper-Thiry-Kersch.....	51
26. ESCH-SUR-ALZETTE, Tabary-Schintgen	55
27. ASPELT, Schmit	57
28. KAYL, Oberweis	59
29. RUMELANGE, Trausch	61
30. RUMELANGE, Schutz-Berens.....	63
31. RUMELANGE, Berens-Jost-Schiltz	65
32. BURGLINSTER, Wagner	67
33. BURGLINSTER, Blum-Mangen-Wiscourt.....	69
34. GODBRANGE, Olinger	71

35. MANTERNACH, Graff	73
36. EHNEN, Wellenstein	75
37. ALZINGEN, Reichling-Mergen-Klensch.....	77
38. HESPERANGE, Tesch-Munchen.....	79
39. LUXEMBOURG-HOLLERICH, Weydert	83
40. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Zimmer-Maroldt.....	85
41. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Schlim-Muller	87
42. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Lefèvre-Erpelding	89
43. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Weitz-Winckler	91
44. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Medernach.....	93
45. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Thilges-Lambert.....	95
46. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Betz	97
47. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Fiedler-Petri	99
48. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Wester.....	101
49. LUXEMBOURG-ROLLINGERGRUND, Boch-Nothomb-Pescatore	103
50. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Hoffmann	109
51. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Metz-Tesch.....	111
52. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Schmit-Wagner.....	113
53. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Meiers-Muschang.....	115
54. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Lamesch	117
55. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Collart.....	119
56. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Muller	121
57. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Crauser-Dax	123
58. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Fischbach-Wagner	125
59. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Colling-Flammang-Sadler	127
60. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Mootz-Meiers	129
61. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Weymerskirch-Nickels.....	131
62. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Faber-Arnould.....	133
63. HEISDORF, Heinen	135
64. COLMAR-BERG, Meyers	137
65. MARIENTHAL, Abbés	139
66. MOESDORF-BERINGEN, Theves.....	141
67. SCHOENFELS, Mazeau-Chevalier.....	143
68. DELLEN, Wiltgen, Kreins.....	145
69. GROUSBOUS, Kuhlen-Hemes	147

70. PERLÉ, Schilling, Heinen	149
71. NAGEM, Euschen.....	151
72. EVERLANGE, Bian.....	153
73. USELDANGE, Reiffers	155
74. KUBORN, Pletschette-Spielmann.....	157
75. REMICH, Schintgen	159
76. TANDEL, Theis	163
77. VIANDEN, Biwer-Weyrich	167
78. VIANDEN, Biwer-Weinand	169
79. VIANDEN, Altes Mausoleum.....	171
80. ESCH-SUR-SÛRE, Schoetter	173
81. MERSCHEID, Unbenannt	175
82. BERLÉ, Borck.....	177
Direkter Bildvergleich.....	179
Auswahl von Grabmonumenten in der belgischen Province de Luxembourg.....	183
Google Earth Projekt: Mausoleen und Grabkapellen in Luxemburg	184

1. STEINFORT, Noesen, Weisgerber

Gebäude	
Gebäudetyp	Gedenk- oder Grabkapelle
Standort	Gemeindefriedhof Steinfort
Gemeinde	Steinfort
Kanton	Capellen
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Kreuz und Marienstatue am Frontgiebel, Heiligenmotive in den Fenstern, kleine Marienstatuen
Datierung	
Schätzung	1918
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	2
Hier bestattet	vielleicht 2

Architektur und Materialien

Kapelle aus Naturstein in ländlichem Stil mit Schieferdach, Metallpforte und Buntglasfenstereinsatz über dem Eingangsbereich sowie in den Seitenfenstern, welche eine Spitzbogenform andeuten. Der Innenraum ist hell gestrichen, am Boden mit grauem Granit ausgelegt und verfügt über ein Klostergewölbe. Die Inschriftentafeln sind aus weißem Marmor. Durch eine Holztür an der rechten Außenseite gelangt man zu einem hinteren Raum.

Erhaltungszustand

Allgemein guter Erhaltungszustand und gepflegte Erscheinung; keine sichtbaren Schäden.

Allgemeine Anmerkungen

Die zwei Grabinschriftplatten sind stilistisch einander angeglichen, obwohl die beiden Todesdaten über 50 Jahre auseinander liegen. Da sich die Tafeln auch in ähnlichem Zustand befinden und nur wenig verwittert sind, ist es denkbar, dass sie zur gleichen Zeit angefertigt wurden. Ob die genannten Geistlichen auch hier ruhen, bedarf der Klärung.

Das Gebäude hat eine große optische Ähnlichkeit mit der 10 Km entfernten Grabkapelle "Godefroid-Kurth" im belgischen Frassem nahe Arlon, welche jedoch nicht in dieses Projekt aufgenommen wurde.

Sprache der Inschriften

Deutsch

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Valentin Noesen	= 1849	= 1918	~ 69
♂	Joseph Weisgerber	= 1898	= 1971	~ 73

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Rückwand

ZUM FROMMEN ANDENKEN AN DEN
HOCHWÜRDIGEN HERRN
JOSEPH WEISGERBER
geboren zu SIMMERN im Jahre 1898
PFARRER VON STEINFORT
von 1937 - 1961 -
gestorben daselbst am 13 Juli
1971.
R.I.P.

ZUM FROMMEN ANDENKEN AN DEN
HOCHWÜRDIGEN HERRN
VALENTIN NOESEN
geboren zu SIMMERN im Jahre 1849
PFARRER VON STEINFORT
von 1884 - 1916 -
gestorben daselbst am 23 Dezember
1918.
R.I.P.

2. WAHLHAUSEN, Curés

Gebäude		
Gebäudetyp	Friedhofskapelle Grab -oder Gedenkkapelle	
Standort	Dorffriedhof Wahlhausen	
Gemeinde	Parc Hosingen	
Kanton	Clervaux	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Giebelkreuz; Christuskreuz auf dem Betpult, darüber eine Marienfigur.	
Datierung		
Schätzung	nach 2000	
Datierart	Baustil und Erhaltung	
Genannte Personen		
Aufgeführt	4	
Hier bestattet	Vielleicht 3	
Architektur und Materialien		
<p>Die Friedhofskapelle zeichnet sich durch eine moderne Architektur aus und ist nach vorne hin geöffnet. Der Dachstuhl wird an der Vorderseite von zwei weiß getünchte Wänden gestützt; das Dach wurde mit Schieferplatten gedeckt. Der Boden im Innenraum ist mit grobem Naturstein ausgekleidet. An der inneren Rückwand befindet sich ein Betpult aus Schiefer mit drei darin eingelassenen Grabinschriftenplatten, darüber ein Christuskreuz und eine Marienfigur. Zwei weitere Grabplatten, welche wohl einst zu einem einzigen älteren Grabmal gehörten, wurden an den Seitenwänden befestigt.</p>		
Erhaltungszustand		
Das Gebäude ist nicht sehr alt und befindet sich in ausgezeichnetem Erhaltungszustand.		
Allgemeine Anmerkungen		
<p>Ob es sich hierbei tatsächlich um eine Grabkapelle handelt, bedarf der Klärung. Möglicherweise wurden lediglich die Grabplatten mehrerer Preistergräber in diese neue Friedhofskapelle eingearbeitet. Die Grabplatten des Pfarrers Binsfeldt an der linken und rechten Seite der Kapelle gehörten zweifelsohne zu dessen früherem Grabmal. Zur Klärung bedarf es weiterer Informationen.</p>		
Sprache der Inschriften		
Deutsch, Französisch, Latein, Luxemburgisch		
Äußerer Text am Monument		
/		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Johannes Petrus Boever	?	?	?
♂	Jos. Schilling	?	= 2010	?
♂	Henri Kremer	?	= 1986	?

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

ABBÉ Jos. SCHILLING CURÉ À WAHLHAUSEN 1990 - 2010 R.I.P.	JOHANNES PETRUS BOEVER PASTOR IN WALHAUSEN [VITAE DUX CURSUM FELIX EXORSUS IN HOLLER VOX SONUIUSUAVIS SERVO MEUS ECCE SACERDOS ARDENS SEGARI CELERAT REVOCANTE MAGISTRO.]	ABBÉ HENRI KREMER CURÉ À WAHLHAUSEN 1955 - 1986 R.I.P.
---	--	---

Sockel Marienstatue

Don vum Kënschtler a Kleeschen Mossong's Pierchen 06.05.1925 - 27.07.2011

Linke Innenwand

ICH DECKE DEN EHRV. PFARRER BINSFELDT R.I.P.
--

Rechte Innenwand

HIER RUHT DIE STERBLICHE HÜLLE DES HOCHGEHRWÜRDIGEN HERRN ANTON BINSFELDT [PFARRERS IN] GESTORBEN IM ALTER VON [...] JAHREN IN ERWARTUNG DER SELIGEN AUFERSTEHUNG R.I.P.

3. GILSDORF, Stirn

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Dorffriedhof Gilsdorf
Gemeinde	Bettendorf
Kanton	Diekirch
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Christuskreuz und Heiligenfiguren auf dem Altar
Datierung	
Schätzung	±1901
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	1
Hier bestattet	1

Architektur und Materialien

Die Grabkapelle ist aus Naturstein gefertigt und hat ein Schieferdach. Eingangsbereich und Seitenfenster im Rundbogenstil. Der Boden im Inneren ist aus Granit, die Platte des Betpultes aus Marmor und das Kreuz aus Holz. Metallpforte am Eingang und einfarbige bleiverglaste Fenster. Das künstliche Kreuzrippengewölbe im Innern wurde rot gestrichen.

Erhaltungszustand

Guter allgemeiner Erhaltungszustand - wahrscheinlich unlängst renoviert.

Allgemeine Anmerkungen

Es wird davon ausgegangen, dass der Pfarrer Johannes Stirn im Jahr 1901 verstarb. Es gibt keine Informationen über sein Geburtsdatum.

Sprache der Inschriften

Latein

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Johannes Stirn	= ?	= 1901	~ ?

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

Hic quiescit Rev. Dominus Sacerdos Joannes STIRN Parochus in Gilsdorf 1873 - 1901
--

Dorffriedhof Gilsdorf

4. MOESTROFF, Zettinger

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Dorffriedhof Moestroff
Gemeinde	Bettendorf
Kanton	Diekirch
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz und Auferstehungs- spruch, Christuskreuz, Marien- und Heiligendarstellung im Inneren.
Datierung	
Schätzung	±1909
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	Mindestens 2
Hier bestattet	Vermutlich 2

Architektur und Materialien

Die Kapelle in Naturstein ragt in die Friedhofsmauer. An den Außenwänden wurden große Flächen glatt verputzt und hell gestrichen. Das Gebäude hat ein verzinktes Dach und verfügt über eine Lautsprecherinstallation. Der Eingangsbereich ist rundbogenförmig und wird von einer Metallpforte verschlossen. Im Inneren stehen große Grabinschriftenplatten an den Seitenwänden. An der linken Seite findet sich ein Schäfermotiv, an der rechten eine Mariendarstellung. An der Rückwand befindet sich ein Betpult mit einem großem Christuskreuz darüber. Am Boden wurden gemusterte Bodenfliesen verlegt. Wände und Decke mit Tonnengewölbe wurden, den Fliesen entsprechend, türkisblau gestrichen, wobei die gewölbte Decke zusätzlich mit einem Muster versehen wurde.

Erhaltungszustand

Zahlreiche Risse an den Außenwänden. Die Steinplatten im Inneren sind bereits stark verwittert. Abgetragenes Material befindet sich am Boden; das Lesen der Inschriften ist teilweise nicht mehr möglich. Die Farbe an den Wänden blättert ab.

Allgemeine Anmerkungen

Es bedarf der Klärung, ob die großen Inschriftenplatten an den Seitenwänden auch wirklich die Stelle markieren, an denen die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet wurden und nicht erst später in die Kapelle gestellt wurden.

Sprache der Inschriften

Latein

Äußerer Text am Monument

RESVRGEMVS

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Johannes Zettinger	?	= 1909	?
♂	Nicolaus Zettinger	= 1860	= 1946	~ 86

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

CREDO VIDERE BOXA-DOMINI [sic]
IN TERRA VIVENTIVM
QVIA COPIOSA APVD EVM
REDEMPTIO

LINKE
INNENSEITE

RECHTE INNENSEITE

[verwittert]	MATRIS IMMACVLATAE PRAESIDIO SECVRVS HIC DORMIT DIEM EXSPECTANS LVCIS AETERNAE IOANNES ZETTINGER MIRA INTEGRITATE INSIGNIS VI[...]A LI OBIIT IDIB.DEC.MCMIX [...] SANCT[...] [verwittert]	ⱪ HIC DORMIT NICOLAUS ZETTINGER QUI VIXIT ANNOS 86 MENSES 10 1860 - 1946 QUIESCAS IN CHRISTO ANIMA PIA [...]LECTO DOLENS POSUIT.
--------------	--	--

5. DIEKIRCH, DeWaha-Laeis

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Städtischer Friedhof Diekirch
Gemeinde	Diekirch
Kanton	Diekirch
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Christuskreuz und Marienstatue im Inneren
Datierung	
Schätzung	-
Datierart	-
Genannte Personen	
Aufgeführt	0
Hier bestattet	?
Architektur und Materialien	
Zweifarbige gestrichene Kapelle mit Lisenen und stehenden Vierpässen als neogotische Ornamentik an den Seitenwänden. Das Gebäude hat ein Schieferdach; über dem rundbogenhaften Eingang wurde ein Familienwappen angebracht. Der Eingangsbereich wird von einer Metallpforte verschlossen. Der Innenraum ist teilweise zweifarbig gefliest und hell gestrichen.	
Erhaltungszustand	
Kleinere sichtbare Risse am Giebeldreieck und kleinere Schäden am Dach. Der Innenraum wirkt auf natürliche Weise verwittert.	
Allgemeine Anmerkungen	
Innerhalb der Grabkapelle befinden sich keine Namen der hier beigesetzten Personen. Außerhalb der Kapelle, an der Rückwand, befinden sich jedoch zwei Grabsteine der Familie Laeis mit folgenden Namen. Heller Grabstein: Monsieur / H. Laeis [...]; Joseph Laeis 182[3] - 1893; Dunkler Grabstein: Prosper LAEIS / AVOCAT - AVOUÉ / 1825 - 1885. / Adolphe LAEIS / PROPRIÉTAIRE / 1822 - 1894; Petronille LAEIS / 1837 - 1866	
Sprache der Inschriften	
Französisch	
Äußerer Text am Monument	
<i>Wappen und Aufschrift:</i> † FAMILLE BARON DEWAHA - LAEIS †	

Städtischer Friedhof Diekirch

6. DIEKIRCH, Vannérus-Siville

Gebäude

Gebäudetyp	Friedhofs-/ Grabkapelle
Standort	Städtischer Friedhof Diekirch
Gemeinde	Diekirch
Kanton	Diekirch

Religion

Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Kreuzbekrönung, Christuskreuz und Heiligendarstellung im Außenbereich; Marienfigur und IHS-Symbol auf dem Altar.

Datierung

Schätzung	Eingesegnet am 20.04.1856
Datierart	Markierung vor der Kapelle

Genannte Personen

Aufgeführt	7
Hier bestattet	7

Architektur und Materialien

Große Friedhofskapelle auf achteckigem Grundriss mit konkav gewölbtem Zeltdach und mittig angeordnetem Glockenturm. Die zweifarbige Gestaltung unterstreicht neogotische Stilelemente, wie die Seitenfenster mit genaster Spitzbogenform, den leicht spitzbogigen Eingangsbereich oder die hohen Seitenstreben, welche auch als Ziertürmchen wirken und von Kreuzblumen gekrönt werden. Hinein gelangt man durch eine große hölzerne Tür; Licht strömt durch Buntglasfenster in den Innenraum. Am Boden liegt grober Pflasterstein; die Decke hat ein Sterngewölbe und lässt durch die Mitte in den Glockenturm blicken. Links und rechts vom prächtigen Marmoraltar befinden sich die Grabinschriftenplatten aus Granit.

Erhaltungszustand

Das Gebäude wurde wohl unlängst renoviert und befindet sich in sehr gutem und gepflegtem Zustand. Auch die Grabinschriftenplatten scheinen erneuert oder neu erstellt worden zu sein.

Allgemeine Anmerkungen

Die Einsegnung im Jahr 1856 fand 33 Jahre nach dem Tod des ersten Verstorbenen statt. Ob das Gebäude schon früher stand oder die Verstorbenen später überführt wurden, bedarf der Klärung. Das Gebäude wird als Friedhofskapelle genutzt und hat Ähnlichkeit mit der Friedhofskapelle in Ettelbrück, bei welcher es sich allerdings nicht um eine Grabkapelle handelt.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

Eingesegnet den 20 April 1856

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Marie-Thérèse Siville (⚭ Vannérus)	= 1780	= 1823	~ 43
♀	Marie-Thérèse Madeleine Vannérus	= 1823	= 1824	~ 1
♂	François-Julien Vannérus	= 1779	= 1850	~ 71
♂	Philippe Gras	= 1796	= 1853	~ 57
♀	Ernestine Siville (⚭ Vannérus)	= 1799	= 1872	~ 73
♂	Félix Zimmer	= 1813	= 1886	~ 73
♂	Henri Vannérus	= 1833	= 1921	~ 88

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Grabinschrift links vom Altar

FRANCOIS-JULIEN VANNÉRUS
NOTAIRE-BOURGMESTRE DE DIEKIRCH
1779 - 1850

MARIE-THÉRÈSE SIVILLE
1^{RE} ÉPOUSE DE FR. J. VANNÉRUS
1780 - 1823

ERNESTINE SIVILLE
2^{ME} ÉPOUSE DE FR. J. VANNÉRUS
1799 - 1872

M-THÉR.-MADELEINE VANNÉRUS
1823 - 1824

Grabinschrift rechts vom Altar

HENRI VANNÉRUS
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT
ET DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
CHARGÉ D'AFFAIRES A PARIS
1833 - 1921

PHILIPPE GRAS
CURÉ-DOYEN DE DIEKIRCH
1796 - 1853

FÉLIX ZIMMER
CURÉ DE STEINSEL
1813 - 1886

7. ETTTELBRUCK, Berg-Gaspar

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Städtischer Friedhof Ettelbruck
Gemeinde	Ettelbruck
Kanton	Diekirch
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Christuskreuz über dem Altar
Datierung	
Schätzung	±1861
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	13
Hier bestattet	13

Architektur und Materialien

Steinerne Grabkapelle; Metalltür mit Glaseinsatz und Glasfenster. Über dem rundbogenhaften Eingangsbereich befindet sich ein stehender Vierpass mit Buntglaseinsatz. Schlichter Innenraum mit mehreren Grabspruchtafeln und Betpult aus Marmor. Wahrscheinlich in Fertigbauweise errichtet.

Erhaltungszustand

Einige Risse an den Außenwänden; gepflegte Erscheinung.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE BERG-GASPAR

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Marguerite Brucher	= 1787	= 1861	~ 74
♂	Albert Berg	= 1856	= 1872	~ 16
♀	Elise Diederich (⚭ Berg)	= 1817	= 1875	~ 58
♀	Anna Berg	= 1852	= 1878	~ 26
♂	Mathias Berg	= 1819	= 1881	~ 62
♀	Marie Berg	= 1882	= 1894	~ 12
♀	[...] van der Vekné de Bere[...] (⚭ Gaspar)	= 1833	= 1902	~ 69
♀	Josephine Gaspar (⚭ Berg)	= 1856	= 1931	~ 75
♂	Joseph Berg	= 1850	= 1942	~ 92
♂	Louis Spas	= 1885	= 1956	~ 71
♀	Blanche Berg (⚭ Spas)	= 1883	= 1968	~ 85
♂	Josy Berg d'Huart	= 1896	= 1975	~ 79
♀	Julie d'Huart (⚭ Berg)	= 1891	= 1990	~ 99

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand

<p>Joseph BERG epoux de Josephine GASPAR 1850 - 1942</p>	<p>Josephine BERG-GASPAR EPOUSE JOS BERG-GASPAR 1856 - 1931</p>
---	--

Linke Seitenwand

<p>MATH. BERG 1819 - 1881 et son épouse Elise DIEDERICH 1817 - 1875 leurs enfants ALBERT BERG 1856 - 1872 ANNA BERG 1852 - 1878</p> <hr/> <p>MARG. BRUCHER 1787 - 1861.</p>	<p>BRAUN - BERG</p>	<p>MARIE BERG 1882 - 1894</p>
---	---------------------	--

Rechte Seitenwand

<p>SPAS - BERG</p> <hr/> <p>LOUIS SPAS 16.5.1885 - 1.12.1956 EPOUX DE BLANCHE BERG 6.10.1883 - 26.2.1968</p>	<p>BERG - d'HUART Josy BERG d'HUART DOCTEUR EN DROIT 27.7.1896 - 5.6.1975 EPOUX DE JULIE d'HUART 4.5.1891 - 19.10.1990</p>	<p>Epouse MICH. GASPAR née van der VEKNÉ de BERE[...] 1833 - 1902</p>
--	--	--

8. ETTELBRUCK, Poeker-Elter

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Städtischer Friedhof Ettelbruck
Gemeinde	Ettelbruck
Kanton	Diekirch
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Goßes Giebelkreuz, Altarkreuz
Datierung	
Schätzung	-
Datierart	-
Genannte Personen	
Aufgeführt	2
Hier bestattet	2

Architektur und Materialien

Grabkapelle in Fertigbauweise mit Steindach, Metallpforte und zwei Seitenfensteröffnungen. Im linken Fenster wurde ein Metallgitter angebracht; das rechte verfügt über einen Buntglaseinsatz. Der Eingangsbereich ist spitzbogenhaft ausgeführt und verfügt über ein liegendes Dreiblatt im Relief. Im Innenraum wurden rötliche Fliesen verlegt; in der Bodenmitte befindet sich ein Mosaikmuster aus Fliesen mit Sternmotiv. Die Rückwand wurde weiß gestrichen, auf dem Betpult liegt eine Platte aus Granit, darüber ein großes Holzkreuz. Die Inschriften befinden sich auf einer zur rechten Seite angeordneten Metallplatte am Betpult.

Erhaltungszustand

Das Monument weist leichte Risse und ausgebesserte Materialabplatzungen an der Außenseite auf. Es wirkt gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

Die Grabkapelle ist sichtlich älter als die früheste angegebene verstorbene Person. Es ist davon auszugehen, dass schon vorher Bestattungen vorgenommen wurden. Die Kapelle ähnelt stark dem Monument N°64, COLMAR-BERG, Meyers.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

ROBERT POEKER-ELTER

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Milly Elter (∞ Poeker)	= 1928	= 1993	~ 65
♀	Robert Poeker	= 1919	= 2005	~ 86

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

famille r. poeker-elter

milly poeker-elter
10.03.1928 - 14.03.1993

robert poeker
19.05.1919 - 23.05.2005

9. ETTTELBRUCK, Bouleau-Olinger

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Städtischer Friedhof Ettelbruck
Gemeinde	Ettelbruck
Kanton	Diekirch
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Kreuze an der Vorderseite und Kreuz an der inneren Rückwand.
Datierung	
Schätzung	±1886
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	3
Hier bestattet	3

Architektur und Materialien

Grabkapelle in Fertigbauweise an der Friedhofsmauer mit Steindach und rundbogigen Fensteröffnungen an den Seiten, welche mit Glaseinsätzen versehen und von innen vergittert sind. An der Vorderseite, über der Metalltür mit Glaseinsatz, befindet sich eine genaste Spitzbogenform, welche den Familiennamen enthält. Der Innenraum ist sehr schlicht und enthält keinen Altar.

Erhaltungszustand

Das Monument weist keinerlei sichtbare äußere Schäden auf und wirkt gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

Durch Farbunterschiede und Rückstände ist anzunehmen, dass das Monument einst über ein Betpult verfügte, welches jedoch entfernt wurde.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE BOULEAU-OLINGER

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Justine Françoise Bouleau	= 1886	= 1886	~ <1
♂	Jules César Bouleau	= 1849	= 1899	~ 50
♀	Françoise Pauline Olinger (∞ Bouleau)	= 1859	= 1925	~ 66

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Linke Seitenwand

/	Jules Cesar BOULEAU époux de Françoise Pauline OLINGER 1849 - 1899
---	---

Rechte Seitenwand

/	Françoise Pauline OLINGER épouse de Jules Cesar BOULEAU 1859 - 1925 Justine Françoise BOULEAU 1886.
---	---

10. BIGELBACH, Linden

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Dorffriedhof Bigelbach
Gemeinde	Reisdorf
Kanton	Diekirch
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Christuskreuz an Pforte und Grabplatte; Christusfigur im Inneren der Kapelle
Datierung	
Schätzung	±1920
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	1
Hier bestattet	1

Architektur und Materialien

Hell gestrichenes Monument im ländlichen Stil mit Dachplattenbelag. Die Kapelle ragt in die Friedhofsmauer, der rundbogige Eingangsbereich wird von einer Metallpforte verschlossen. Im hell gestrichenen Innenraum befindet sich ein Tumbagrab, an welches ein Sims mit Inschriften installiert und eine Christusfigur platziert wurde.

Erhaltungszustand

Risse an Kapelle und Grab, sowie Verfärbungen im Inneren; allgemein gepflegte Erscheinung.

Allgemeine Anmerkungen

/

Sprache der Inschriften

Französisch, Latein

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Mathias Linden	= 1862	= 1920	~ 58

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

<p>LES PAROISSIENS DE [BETTIEN] BELGIQUE A LEUR VENERE ET INOUBLIABLE CURE MONSIEUR L ABBE MATHIAS LINDEN</p>
<p>A LA MEMOIRE DE L'ABBE MATHIAS LINDEN 1862 - 1920 R.I.P.</p>
<p>TU ES SACERDOS IN AETERNUM</p>

Dorffriedhof Bigelbach

11. SCHIEREN, Reichling

Gebäude	
Gebäudetyp	Friedhofskapelle Grab- oder Gedenkkapelle
Standort	Gemeindefriedhof Schieren
Gemeinde	Schieren
Kanton	Diekirch
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz und Mariendarstellung, Christuskreuz und Heiligenfiguren.
Datierung	
Schätzung	±1862
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	2
Hier bestattet	?

Architektur und Materialien

Friedhofskapelle mit neogotischen Bauelementen. Das Gebäude wurde verputzt und hell gestrichen und verfügt über ein Schieferdach. Der leicht spitzbogige Eingangsbereich, der sich darüber befindliche stehende Vierpass und die Seitenfenster sind mit Naturstein umrahmt. Die zweiflügelige Holztür und die Fenster sind mit Glaseinsätzen versehen. Graue Fliesen im Stil der 1960er Jahre und ein Kreuzmotiv befinden sich am Boden des Innenraumes; der Deckenaufbau besteht aus einem gebusten Gewölbe. An der inneren Rückwand befindet sich ein großer Marienaltar. Die Grabinschrift befindet sich an der linken Seitenwand, links unterhalb des Fensters.

Erhaltungszustand

Das Monument weist keine Schäden auf und wirkt sehr gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

Ob der Pfarrer Reichling und seine Schwester hier bestattet wurden, bedarf der Klärung.

Sprache der Inschriften

Luxemburgisch, Latein

Äußerer Text am Monument

OP ÉIWEG SCHENKT DIR, O MARIA, SCHIEREN, SÄIN HÄERZ

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Maria-Elisabeth Reichling	?	= 1862	?
♂	Jean-Baptiste Reichling	?	= 1866	?

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Linke Seitenwand

R.D.J.BAPT. REICHLING
EX HONDELINGEN
PASTOR in SCHIEREN
cholera oppressus quam
sibi in adjuvandis aegrotis
in Diekirch contraxerat obiit
12.4.1866
MARIAELISABETH REICHLING
soror pastoris † 17.11.1862

12. BORN, De Villers

Gebäude

Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Kirchfriedhof Born
Gemeinde	Rosport-Mompach
Kanton	Echternach

Religion

Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	<i>Von außen keine</i>

Datierung

Schätzung	/
Datierart	/

Genannte Personen

Aufgeführt	/
Hier bestattet	/

Architektur und Materialien

Große Grabkapelle aus Naturstein mit Zinkdach im Baustil der Neogotik, wie man an den Streben, den großen spitzbogigen Gruppenfenstern mit Buntglaseinsatz, dem liegenden Dreipass mit Glaseinsatz an der Vorderseite und dem großen spitzbogigen Eingangsbereich mit kleinen Säulen neben der hölzernen Eingangstür erkennen kann. Alle Fenster sind feinmaschig vergittert.

Erhaltungszustand

Von der äußeren Erscheinung her wirkt die Kapelle renovierungsbedürftig

Allgemeine Anmerkungen

Grablege der Familie De Villers; die Grabkapelle befindet sich auf einem gesonderten, abgeschlossenen Teil neben dem Kirchfriedhof, an dem sich weitere Gräber der Familie befinden. Der Innenraum des Monuments konnte bisher nicht in Augenschein genommen werden.

Sprache der Inschriften

/

Äußerer Text am Monument

Familienwappen

13. GIRSTERKLAUSE, Bayer

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Kapellfriedhof Girsterklausen
Gemeinde	Rosport-Mompach
Kanton	Echternach
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Dachkreuz Christus- und Marienfigur, sowie Heiligenbilder auf dem Betpult
Datierung	
Schätzung	±1938
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	1
Hier bestattet	1

Architektur und Materialien

Steinerne Kapelle mit Schieferdach und Metallpforte im leicht spitzbogigen Eingangsbereich. Die Pforte wurde zusätzlich vergittert. Im Innenraum befinden sich grobe Steinfliesen am Boden; an der linken Seite eine schwere Bodenplatte mit Zugringen, um den unteren Gruftraum zu erreichen. Steinernes Betpult an der Rückwand und gebustes Gewölbe. Der Innenraum wurde einst hell gestrichen. Links neben dem Betpult befindet sich eine Grabinschriftenplatte.

Erhaltungszustand

Keine sichtbaren Schäden am Gebäude. Von innen kann man Risse entlang der Gewölbeline erkennen. Materialabtragung durch natürliche Verwitterung.

Allgemeine Anmerkungen

Grabkapelle wird zur Unterbringung von Gräberresten und Alltagsutensilien genutzt.

Sprache der Inschriften

Deutsch

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Martin Bayer	~ 1868	= 1938	= 70

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Rückwand

Hier ruht
Bruder Martin Bayer
Klausner allhier v.1914-1938
gest. am 30.3.1938 i. Alter v.70J.
R.I.P.

14. HERBORN, Wolff

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Dorffriedhof Herborn
Gemeinde	Rosport-Mompach
Kanton	Echternach
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Kreuz und Maria-Jesus-Statue auf dem Betpult
Datierung	
Schätzung	±1915
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	1
Hier bestattet	1

Architektur und Materialien

Kapelle in Naturstein mit Metalldach, Tonnengewölbe und rundbogigem Eingangsbereich. Rot-grauer Terrazzobelag befindet sich im Innenraum an Boden und Wänden; 2 bis 3-reihige Mosaikstreifen durchlaufen den Raum. Mittig am Boden wurden die Initialen "EW." und "HD." eingearbeitet, an der inneren Rückwand ein zweifarbigen Kreuz. Darunter befindet sich ein steinernes Betpult mit einer Figurengruppe, welche Maria und Jesus abbildet. Links davon findet sich eine kleine, schwarze Grabinschriftenplatte.

Erhaltungszustand

Unwesentliche Beschädigung am Giebel und Risse an der gewölbten Decke sowie am Betpult. Das Monument wirkt auf natürliche Weise verwittert und gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

Es ist davon auszugehen, dass eine Grabinschriftenplatte auf der rechten Seite der Grabkapelle existierte und die Zeit nicht überdauert hat. Davon zeugen 4 zugespachtelte Löcher an entsprechender Stelle. Die Initialen "HD." legen nahe, dass auch Heinrich Donckel hier bestattet wurde. Es befinden sich Überreste einer einstigen Metallpforte am Monument.

Sprache der Inschriften

Deutsch

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Elise Wolff (⚭ Donckel)	= 1870	= 1915	~ 45

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Rückwand linke Seite

Hier ruhet
ELISE WOLFF
Ehegattin von HEINRICH DONCKEL
geb. zu Consdorfmühle am 18. Sept. 1870,
vermählt am 13. Mai 1895,
gest. nach kurzer Krankheit am 27. Aug. 1915.
R.I.P.

15. ROSPORT, Tudor

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Dorffriedhof Rosport
Gemeinde	Rosport-Mompach
Kanton	Echternach
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Kreuz auf dem Dach, dem Altar und der Grabinschriftplatte
Datierung	
Schätzung	±1894
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	9
Hier bestattet	9

Architektur und Materialien

Große Grabkapelle aus rotem Naturstein in neogotischem Baustil mit hohem Zinkdach und Wasserspeiern mit Drachenköpfen. Am Dachbereich finden sich Kreuzblumen und Ziertürmchen; in den 4 Giebeldreiecken unvollständige Wappenschilde. Die Decke im Innenraum hat ein Kreuzrippengewölbe und das Gebäude ist zu 3 Seiten hin spitzbogenhaft geöffnet. Eine leicht erhöhte, weiße Marmorplatte mit den Grabinschriften befindet sich mittig im Innenraum und an der inneren Rückwand ein steinerner Altar mit einem großen Kreuz aus hellerem Steinmaterial. Ein niedriger Metallzaun mit Pforte umläuft die offenen Bereiche.

Erhaltungszustand

Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert.

Allgemeine Anmerkungen

Etwaige Inschriften am Altarsockel sind durch Materialabtragung nicht mehr lesbar.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE TUDOR

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	John Thomas Tudor	= 1811	= 1894	~ 83
♀	Suzanne Augustine Loser	= 1816	= 1907	~ 91
♀	Marie Loser (⚭ Tudor)	= 1828	= 1919	~ 91
♂	Hubert John Tudor	= 1850	= 1923	~ 73
♂	Henri Owen Tudor	= 1859	= 1928	~ 69
♂	Robert Tudor	= 1857	= 1935	~ 78
♀	Madeleine Pescatore (⚭ Tudor)	= 1864	= 1941	~ 77
♂	John Tudor	= 1899	= 1953	~ 54
♀	Marie-Antoinette Tudor	= 1895	= 1966	~ 71

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Inschriftenplatte

†

JOHN THOMAS TUDOR
NÉ LE 6.12.1811 À LLANARTH (S.O.ANGL.)
DÉCÉDÉ LE 26.11.1894 À ROSPORT
MADAME JOHN TUDOR
NÉE MARIE LOSER
7.7.1828 - 15.3.1919
SUZANNE AUGUSTINE LOSER
11.12.1816 - 3.12.1907
HUBERT JOHN TUDOR
18.11.1850 - 12.11.1923
HENRI OWEN TUDOR
30.9.1859 - 31.5.1928
MADAME HENRI O. TUDOR
NÉE MADELEINE PESCATORE
3.6.1864 - 1.3.1941
ROBERT TUDOR
2.5.1857 - 11.4.1935
JOHN TUDOR
19.8.1899 - 12.8.1953
MARIE-ANTOINETTE TUDOR
18.11.1895 - 14.11.1966

16. WALDBILLIG, Schroeder

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Kirchfriedhof Waldbillig
Gemeinde	Waldbillig
Kanton	Echternach
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz; Kreuz auf dem Betpult
Datierung	
Schätzung	±1861
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	1
Hier bestattet	1

Architektur und Materialien

Zweifarbige gestrichenes Grabmonument mit rundbogigem Eingangsbereich, welches an der Außenwand der Kirche von Waldbillig angebracht wurde und dessen Schieferdach das dahinterliegende Kirchenfenster teilweise verdeckt. Im Giebelkreuz befindet sich ein stehender Vierpass; im weiß gestrichenen Innenraum ein kleiner Altar mit großem Steinkreuz und genast spitzbogigen Ornamenten, welche die Grabinschriften enthalten.

Erhaltungszustand

Renoviert und gepflegt

Allgemeine Anmerkungen

Bei Erneuerungsarbeiten an der Kirche wurde die Kapelle vermutlich mitrenoviert und farblich der Kirche angeglichen.

Sprache der Inschriften

Deutsch

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	N. Schroeder	?	= 1861	?

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

N. Schroeder
pastor
in Waldbillig
1861

Freilinger v. Osweiler

Vereinzelte Gräber am Kirchhof von Waldbillig

17. BETTEMBOURG, Staar-Pierre

Gebäude

Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Gemeindefriedhof Bettenbourg
Gemeinde	Bettenbourg
Kanton	Esch-sur-Alzette

Religion

Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Christuskreuz über dem Betpult im Inneren

Datierung

Schätzung	±1912
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen

Genannte Personen

Aufgeführt	8
Hier bestattet	8

Architektur und Materialien

Grabkapelle auf breitem Sockel aus Stein mit historistischen Bauelementen. Die Grabparzelle wird von einem niedrigen Buntmetallgestänge umzäunt. Auf dem steinernen Dach befindet sich ein sehr großes Giebelkreuz sowie zwei Feuergefäße; im Giebeldreieck ein Kranzrelief. Die Gebäudeaußenkanten verfügen über leicht hervorstehende Pilaster, denen am Eingangsbereich zwei Steinsäulen vorangestellt wurden. In den Seitenwänden befinden sich spitzbogige Seitenfenster mit Glaseinsatz; das rechte mit grünem Glas. In den Innenraum gelangt man durch eine Metalltür mit Glaseinsatz. Der Innenraum ist schlicht und beinhaltet einen Altar mit Kreuz und Inschriftentafeln aus weißem Marmor.

Erhaltungszustand

Die Grabkapelle wirkt durch Witterungseinflüsse verdunkelt, die Metalltür ist von Rost befallen und es finden sich zahlreiche Risse in der Kapelle und dem Sockel. Bohrungen und Verdunklungen an der Wand unterhalb des grünen Fensters lassen erkennen, dass sich hier einst eine Inschriftentafel befand. Das Betpult ist gesprungen; der obere Teil leicht verbogen.

Allgemeine Anmerkungen

Links neben dem Betpult liegt mindestens eine weitere, nicht aufgenommene Inschriftentafel. Es besteht eine Ähnlichkeit zu den Monumenten N.43 u.46.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE STAAR-PIERRE

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Catherine Staar (⚭ Harpès)	= 1888	= 1912	~ 24
♂	Jacques Staar	= 1860	= 1925	~ 65
♂	Aloyse Harpès	= 1881	= 1931	~ 50
♀	Catherine Pierre (⚭ Staar)	= 1862	= 1935	~ 73
♂	Louis Staar	= 1891	= 1962	~ 71
♀	Madeleine Harsch (⚭ Staar)	= 1894	= 1980	~ 86
♂	Charles Reiffers	= 1911	= 1985	~ 74
♀	Jacqueline Harpès (⚭ Reiffers)	= 1912	= 1995	~ 83

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand

<p>Catherine STAAR 1888 - 1912 épouse de Aloyse HARPÈS 1881 - 1933 Dr Charles REIFFERS 1911 - 1985 époux de Jacqueline HARPÈS 1912 - 1995</p>	<p>Jacques STAAR époux de Catherine PIERRE né le 20 Fév. 1860 décédé le 2 Mars 1925 Catherine PIERRE épouse de Jacques STAAR née le 4.3.1862 déc. le 1.12.1935 Louis STAAR né le 16.12.1891 déc. le 12.1.1962 époux de Madeleine HARSCH née le 9.5.1894 déc. le 23.5.1980</p>
---	---

18. BETTEMBOURG, Collart

Gebäude

Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Gemeindefriedhof Bettenbourg
Gemeinde	Bettenbourg
Kanton	Esch-sur-Alzette

Religion

Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Christuskreuz und Heiligenfiguren im Inneren

Datierung

Schätzung	±1824
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen

Genannte Personen

Aufgeführt	11
Hier bestattet	11

Architektur und Materialien

Neogotische Grabkapelle aus Naturstein mit Zinkdach, Metallpforte und Buntglasfenstern. Das Monument steht auf einer länglichen Grabparzelle, welche man betreten muss um zum Eingang zu gelangen. Der Eingangsbereich ist spitzbogenartig gestaltet. Der obere Bereich beinhaltet genastete Spitzbögenformen und einen stehenden Vierpass mit Buntglaseinsatz. Die seitlichen Fenster sind Gruppenfenster, ebenfalls mit stehendem Vierpass und Buntglaseinsatz. Am Frontgiebel befinden sich Ziertürmchen und Krabben. Schlichte Innenraumgestaltung mit einem steinernen Altar an der inneren Rückwand. Die Grabinschriftenplatte am Sockel ist aus weißem Marmor.

Erhaltungszustand

Teile der einstigen Giebelbekrönung fehlen, ansonsten finden sich keine Schäden am Monument. Innen wie außen scheint sie auf natürliche Weise verwittert, dennoch gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

Das Grabmonument hat Ähnlichkeit zur Kapelle N°24 (Basseur) u. N.36 (Wellenstein).

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

Sépulture de la famille COLLART.

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	François-Joseph-Auguste Collart	= 1782	= 1824	~ 42
♂	Antoine-Elie Résibois	= 1767	= 1844	~ 77
♀	Joséphine Hutttert (⚭ Résibois)	= 1761	= 1844	~ 83
♀	Antoinette Résibois (⚭ Collart)	= 1795	= 1870	~ 75
♂	Antoine-Auguste Collart	= 1821	= 1871	~ 50
♀	Marie-Josèphe Collart	= 1892	= 1893	~ 1
♂	Léon-Auguste Collart	= 1858	= 1906	~ 48
♀	Eugénie de la Fontaine (⚭ Collart)	= 1829	= 1908	~ 79
♀	Daisy Weber (⚭ Collart)	= 1889	= 1969	~ 80
♂	Auguste Collart	= 1890	= 1978	~ 88
♀	Anne-Marie Collart	= 1917	= 2007	~ 90

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

ICI REPOSENT

FRANÇ.-JOS.-AUGUSTE COLLART

1782 - 1824

SON ÉPOUSE

ANTOINETTE RÉSIBOIS

1795 - 1870

ANTOINE-ELIE RÉSIBOIS

1767 - 1844

SON ÉPOUSE

JOSÉPHINE HUTTERT

1761 - 1844

ANTOINE-AUGUSTE COLLART

1821 - 1871

SON ÉPOUSE

EUGÉNIE DE LA FONTAINE

1829 - 1908

MARIE-JOSÈPHE COLLART

1892 - 1893

LÉON-AUGUSTE COLLART

1858 - 1906

DAISY WEBER

1889 - 1969

SON ÉPOUX

AUGUSTE COLLART

1890 - 1978

ANNE-MARIE COLLART

1917 - 2007

19. DIFFERDANGE, Bieber-Steffen

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Städtischer Friedhof Differdange
Gemeinde	Differdange
Kanton	Esch-sur-Alzette
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Kreuz am hinteren Giebel, Christuskreuz über dem Betpult
Datierung	
Schätzung	-
Datierart	-
Genannte Personen	
Aufgeführt	-
Hier bestattet	?

Architektur und Materialien

Steinerne Grabkapelle mit Rückgiebelkreuz und großem Gefäß am Frontgiebel. Im Giebeldreieck befindet sich ein Kranz im Relief. Steinerne Säulen an der Front mit ionischen Kapitellen, dazwischen eine verzierte Metalltür mit Glaseinsatz. Die vier rechteckigen Seitenfenster sind mit Buntglasmotiven versehen, allerdings sind nur noch zwei davon erhalten. Der Innenraum ist sehr schlicht mit Betpult und Christuskreuz.

Erhaltungszustand

Die Kapelle wurde von Verantwortlichen mit Spanngurten stabilisiert, wohl um die Gefahr eines möglichen Einsturzes einzudämmen. Rostbefall an der Tür; zwei der vier Buntglasfenster liegen unzerbrochen im Inneren der Kapelle. Dieses Monument ist stark restaurierungsbedürftig.

Allgemeine Anmerkungen

Die Inschriftentafel am Sockel des Betpultes ist vornüber auf den Boden gekippt und somit nicht mehr lesbar. Es ist die einzige Grabkapelle auf diesem Friedhof.

Sprache der Inschriften

/

Äußerer Text am Monument

FAMILLE BIEVER-STEFFEN

20. LASAUVAGE, Casadei-Depienne

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Dorffriedhof Lasauvage
Gemeinde	Differdange
Kanton	Esch-sur-Alzette
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Dachkreuz Kreuz an der Tür
Datierung	
Schätzung	±1926
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	3
Hier bestattet	3

Architektur und Materialien

Weiß gestrichenes Grabmonument aus Stein mit Teermatten auf dem Dach. In den Innenraum gelangt man durch eine Metalltür mit Glaseinsatz. Schlichter, weiß gestrichener Innenraum, roter Boden und steinernes Betpult. Die Grabinschriftenplatten sind nicht fest montiert und sind in keiner Weise einander angeglich.

Erhaltungszustand

Keine äußeren sichtbaren Schäden; das Monument wirkt auf natürliche Weise verwittert und ist renovierungsbedürftig.

Allgemeine Anmerkungen

Der Friedhof von Lasauvage befindet sich auf französischem Boden.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Maurice Depienne	= 1925	= 1926	~ 1
♀	Cecile Casadei (∞ Depienne)	= 1892	= 1928	~ 36
♂	René Eischen	= 1937	= 2011	~ 74

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

CECILE CASADEI EPOUSE DEPIENNE 1892 - 1928	René EISCHEN 30.5.1937 - 1.6.2011	ICI REPOSE MAURICE DEPIENNE 1 ^{ER} MARS 1925 26 MARS 1926 REGRETS
--	--------------------------------------	---

21. LASAUVAGE, Manuel-Giraud-Legendre

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Dorffriedhof Lasauvage
Gemeinde	Differdange
Kanton	Esch-sur-Alzette
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Altarkreuz im Innenraum
Datierung	
Schätzung	±1860
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	10 (davon 1 unleserlich)
Hier bestattet	8

Architektur und Materialien

Große neogotische Grabkapelle aus gelbem Naturstein mit Kreuzblumen, Krabben und Ziertürmchen an Frontgiebel und Steindach. Am spitzbogigen Eingangsbereich befindet sich ein liegender Dreipass; in der Rückwand ein großer stehender Vierpass. Die Seitenfenster haben eine genaste Spitzbogenform und sind mit Milchglascheiben bestückt. In den Innenraum gelangt man durch eine verzierte Metalltür mit Glaseinsatz. An der inneren Rückwand befindet sich ein weißer, steinerner Altar mit Altarkreuz und neogotischen Ornamenten und an den Wänden Grabinschriftenplatten aus weißem Marmor.

Erhaltungszustand

Die Kapelle wirkt auf natürliche Weise verwittert, dennoch gepflegt. Sie wurde wohl unlängst teilweise renoviert (u.a. Milchglasfenster).

Allgemeine Anmerkungen

Der Friedhof von Lasauvage befindet sich auf französischem Boden.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

Manuel - Giraud - Legendre

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Jean Pierre [...] Giraud	?	?	?
♂	Paul Marie Legendre	~ 1840	= 1860	= 20
♂	Jean-Baptiste Manuel	~ 1779	= 1861	= 82
♀	Marie Madeleine Lambinet (⚭ Manuel)	~ 1795	= 1862	= 67
♂	Pierre [...] Giraud	?	= 1869	?
♂	[...] Joseph Legendre	~ 1830	= 1870	= 40
♀	[...]	?	= 1880	?
♀	Louise Marie Pauline Philomène de Dartein	= 1884	= 1901	~ 17

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand

<p>JEAN BAPTISTE MANUEL NÉ A BARCELONNETTE [...] 1861 DÉCÉDÉ LE 18 MA[...] 1861 A L'ÂGE DE 82 ANS R.I.P. JEAN PIERRE [...] 1861 GIRAUD NÉ À [...] 1861 DÉCÉDÉ LE [...] 1861 À L'ÂGE DE [...]</p>	<p>A NOTRE FILS CHÉRI QUI REPOSE DANS LE SEIN DE DIEU</p>	<p>PIERRE [...] GIRAUD NÉ À JAU[...] 1869 DÉCÉDÉ À [...]AGE LE [...] 1869 [...] [...] JOSEPH LEGENDRE NÉ À NAIVES (MEUSE) DÉCÉDÉ À LA SAUVAGE LE 10 DÉCEMBRE 1870 À L'AGE DE 40 ANS R.I.P.</p>
--	---	--

Linke Seitenwand

<p>ICI REPOSE LOUISE MARIE PAULINE PHILOMENE DE DARTEIN FILLE DE HENRI [...] DE DARTEIN ET DE JEANNE JOSEPHINE MARIE LEGENDRE NEE A LONGWY LE 17 JUIN 1884 [...]SEMENT DÉCÉDÉE À CANNES LE 20 FÉVRIER 1901</p> <hr/> <p>MON JÉSUS, MISERICORDE. (100 J.)</p>	<p>† [...] [...] [...] NÉE À [...] 1880 [...] DÉCÉDÉE À LONGWY [...] LE 2[...] MAI 1880.</p> <p>R.I.P.</p>
--	--

Rechte Seitenwand

<p>† PAUL MARIE LEGENDRE NÉ À LA SAUVAGE DÉCÉDÉ LE 4 FÉVRIER 1860 A L'ÂGE DE 20 ANS. R.I.P.</p> <hr/> <p>MARIE MADELEINE MANUEL NÉE LAMBINET DÉCÉDÉE À LA SAUVAGE LE 28 SEPTEMBRE 1862 À L'ÂGE DE 67 ANS R.I.P.</p> <hr/>

22. DUDELANGE, Hoffmann-Theis

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Alter städt. Friedhof Dudelange
Gemeinde	Dudelange
Kanton	Esch-sur-Alzette
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Christusstatue auf dem Altar, Engel (Kerzenhalter) und Mariendarstellung (Fenster).
Datierung	
Schätzung	±1908
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	6
Hier bestattet	6

Architektur und Materialien

Grabkapelle auf langer Grabparzelle, welche man betreten muss um zum Eingangsbereich zu gelangen. Die Parzelle ist von einer niedrigen Abgrenzung aus Metallstangen umgeben. An der rechten Außenwand befinden sich die Buchstaben "H" und "Z". Das Monument trägt ein Kranzmotiv mit Palmzweig im Giebeldreieck; eine Metalltür verschließt den Innenraum. Licht strömt ins Innere durch zwei rundbogige Seitenfenster, davon eine mit Buntglasmotiv. Das Betpult im Innenraum ist auf Säulen gestützt und trägt eine große Christusfigur sowie zwei kleinere, von Engeln gestützte Kerzenleuchter. Die Grabinschriften wurden nicht auf Platten, sondern direkt an den Wänden der Kapelle angebracht. Die Decke wurde mit Holzlatten ausgestattet. An der Türschwelle findet sich der Vermerk: "Concession à perpétuité".

Erhaltungszustand

An der Kapelle lassen sich vor allem in Innenraum mehrere Risse erkennen. Der obere Teil des Monuments ist durch Witterungseinflüsse stark verdunkelt. Die Kapelle wirkt gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

/

Sprache der Inschriften

Deutsch, Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE HOFFMANN

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Marie Zeimes (⚭ Hoffmann)	= 1864	= 1908	~ 44
?	J.N. Hoffmann	~ 1911	= 1911	~ <1
♂	Nicolas Hoffmann	= 1863	= 1918	~ 55
♀	Anne Theis	= 1873	= 1944	~ 71
♀	Anne ? (⚭ Hoffmann)	= 1910	= 1983	~ 73
♂	Robert Hoffmann	= 1903	= 1988	~ 85

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

<p>NICOLAS HOFFMANN 1863 - 1918 ANNE THEIS 1873 - 1944</p>	
<p>MARIE HOFFMANN geborene Zeimes 1864 - 1908</p>	<p>J.N.HOFFMANN GEST. 6 [...] 1911 IM ALTER VON 17 TA[GEN]</p>

Linke Innenwand

<p>ANNE HOFFMANN 1910 - 1983 EPOUSE DE ROBERT HOFFMANN 1903 - 1988</p>
--

23. DUDELANGE, Kill-Schmit

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Alter städt. Friedhof Dudelange
Gemeinde	Dudelange
Kanton	Esch-sur-Alzette
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Christuskreuz an der Pforte und über dem Betpult
Datierung	
Schätzung	±1923
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	10
Hier bestattet	10
Architektur und Materialien	
<p>Hell gestrichene Grabkapelle mit großem Giebelkreuz und spitzbogigem Eingangsbereich mit grüner Metalltür in Pfortenoptik. Links und rechts vom Eingang befinden sich hervorstehende Blumengefäße sowie eingearbeitete Säulen. Der Innenraum ist hell gestrichen; am Boden wurden an den Seiten Steinfliesen und mittig Kachelfliesen verlegt. An der inneren Rückwand wurde ein von Säulen gestütztes Betpult und ein Kreuz angebracht. Zu beiden Seiten des Kreuzes sowie zwischen den Säulen befinden sich die Inschriftentafeln.</p>	
Erhaltungszustand	
<p>Die Kapelle weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt gepflegt, allerdings zeigen sich vor allem an den Seitenwänden großflächige dunkle Verfärbungen.</p>	
Allgemeine Anmerkungen	
/	
Sprache der Inschriften	
Französisch, Deutsch	
Äußerer Text am Monument	
/	

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Jean Kill	= 1848	= 1923	~ 75
♀	Anne Schmit (⚭ Kill)	= 1853	= 1929	~ 76
♂	Michel Michels	= 1872	= 1938	~ 66
♂	Nicolas Kill	= 1885	= 1939	~ 54
♀	Justine Kill (⚭ Michels)	= 1877	= 1941	~ 64
♂	Emile Jominet	= 1895	= 1952	~ 57
♀	Alice Michels (⚭ Jominet)	= 1899	= 1973	~ 74
♀	Caroline Kill (⚭ Jominet)	= 1892	= 1974	~ 82
♂	Henri Jominet	= 1893	= 1979	~ 86
♀	Laure Jominet	= 1921	= 2008	~ 87

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand

MICHEL MICHELS 1872 - 1938 époux de JUSTINE KILL 1877 - 1941 EMILE JOMINET 1895 - 1952 époux de ALICE MICHELS 1899 - 1973	JEAN KILL 1848 - 1923 époux de ANNE SCHMIT 1853 - 1929 NICOLAS KILL 1885 - 1939 CAROLINE KILL 1892 - 1974 épouse de HENRI JOMINET 1893 - 1979
	LAURE JOMINET 1921 - 2008

Altarsockel

FAMILIE KILL - SCHMIT HIER RUHEN IN GOTT KINDER KILL		
R.	I.	P.

24. ESCH-SUR-ALZETTE, Brasseur-DeWacquant

Gebäude		
Gebäudetyp	Grabkapelle	
Standort	Alter städtischer Friedhof Esch-sur-Alzette (St. Joseph)	
Gemeinde	Esch-sur-Alzette	
Kanton	Esch-sur-Alzette	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Altarkreuz	
Datierung		
Schätzung	1870	
Datierart	Jahresangabe am Grabmonument	
Genannte Personen		
Aufgeführt	11	
Hier bestattet	10	
Architektur und Materialien		
<p>Neogotische Kapelle aus Naturstein mit Krabben als Giebelverzierungen. Am Giebeldreieck kann man ein Wappen sowie die Jahresangabe 1870 erkennen. Der Eingangsbereich ist spitzbogenartig gestaltet. Der obere Bereich beinhaltet genastete Spitzbogenformen und einen stehenden Vierpass mit Glaseinsatz. In den Innenraum gelangt man durch eine verzierte Metalltür mit Glaseinsatz. Der Innenraum ist schlicht und weiß gestrichen; am Boden liegt Estrichbelag. An der inneren Rückwand steht ein steinerner Altar, an dessen Sockel sich Grabinschriftenplatten aus Metall befinden. An der linken Seite wurde eine kleine Grabinschriftenplatte angebracht.</p>		
Erhaltungszustand		
<p>Die Giebelbekrönung fehlt und auch einige Teile der Dachverzierungen (Fialen) sind abgebrochen. Der Estrichbelag im Inneren weist erhebliche Verfärbungen durch eindringendes Wasser auf. Das Monument wirkt auf natürliche Weise verwittert und verlassen.</p>		
Allgemeine Anmerkungen		
<p>Das Grabmonument hat Ähnlichkeit zur Kapelle N°18 (Collart) u. N.36 (Wellenstein). Die früheste beigesetzte Person starb im Jahr der Friedhofsgründung 1865.</p>		
Sprache der Inschriften		
Französisch		
Äußerer Text am Monument		
Sépulture de la famille Brasseur_de Wacquant.		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	[...] Marie [Thérèse] Brasseur (⚭ Dupont)	?	?	?
♂	D. Léopold Brasseur	~ 1808	= 1865	= 57
♀	Marie Thérèse Dupont	= 1875	= 1875	~ <1
♂	J.P. Philippe Dupont	= 1811	= 1883	~ 72
♀	Marie-Madeleine de Wacquant (⚭ Brasseur)	= 1809	= 1888	~ 79
♂	Louis Auguste de Wacquant	= 1823	= 1895	~ 72
♀	Marie W. Dupont	= [1879]	= 1917	~ 38
♂	Raoul Dupont	= 1877	= 19[4]0	~ 63
♂	Théodore Dupont	= 1880	= 1948	~ 68
♀	Magdelaine Dupont	= 1874	= 1949	~ 75

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

- | | |
|---|---|
| <p>1. D. Léopold Brasseur
notaire à Esch sur l'Alzette
décédé le 15 Mars 1865,
à l'âge de 57 ans</p> <p>2. MarieMadeleine de Wacquant
veuve de D.L. Brasseur
née au château de Foetz le 12[?] 1809
décédée à Esch le 14 Septembre 1888</p> <p>3. Raoul Dupont
1877 - 19[4]0
Marie W. Dupont [1879] - 1917</p> | <p>4. J.P. Philippe Dupont
juge d'instruction au Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg
né à Grevenmacher le 7 Mai 1811
décédé à Esch le 5 Février 1883</p> <p>5. Louis Auguste de Wacquant
né au château de de [Font] le [1...] Août 1823
décédé à Esch le 15 Août 1895</p> <p>6. [...] Marie [Thérèse] Brasseur
épouse de Philippe Dupont
née à Esch le [...] Sep. 18[...] [...]</p> |
|---|---|

Theodore Dupont 1880 - 1948

Magdelaine Dupont 1874 - 1949

Linke Innenwand (vom Betrachter aus)

N.1 Marie Thérèse Dupont
décédée le 5. Sept. 1875
à l'âge de 3 mois.

—
R.I.P.

25. ESCH-SUR-ALZETTE, Knepper-Thiry-Kersch

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Alter städtischer Friedhof Esch-sur-Alzette (St. Joseph)
Gemeinde	Esch-sur-Alzette
Kanton	Esch-sur-Alzette
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Dachkreuz, Christuskreuz über dem Betpult und Kreuz am Altarsockel
Datierung	
Schätzung	±1868
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	21
Hier bestattet	15
Architektur und Materialien	
<p>Grabmonument in dunkler Erscheinung auf breiter Grabparzelle in neobyzantinischer Bauweise. Auffallend sind die umlaufenden Muster im Relief sowie das kunstvoll gestaltete, steinerne Dach mit künstlichem Glockentürmchen. Die Kapelle verfügt an beiden Seiten über jeweils 3 rundbogige Fenster mit Buntglaseinsatz und einer ebenfalls rundbogigen, verzierten Metalltür, welche braun gestrichen wurde. Im Innenraum befindet sich ein weißer Marmorboden sowie ein weißer Marmoraltar mit Christuskreuz an der inneren Rückwand. Die Grabinschriftenplatten aus Marmor wurden an den Innenwänden angebracht.</p>	
Erhaltungszustand	
<p>Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf. Verfärbungen im Innenraum sind auf natürliche Verwitterung zurückzuführen. Die Kapelle wirkt gepflegt.</p>	
Allgemeine Anmerkungen	
<p>Sehr frühes Grabmonument auf diesem Friedhof, welcher 1865 gegründet wurde.</p>	
Sprache der Inschriften	
Französisch	
Äußerer Text am Monument	
FAMILLES KNEPPER-THIRY & KERSCH-THIRY	

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Pierre Kersch	~ 1809	= 1868	= 59
♀	Catherine Muller (⚭ Kersch)	~ 1825	= 1888	= 63
♀	Julie Thiry	~ 1874	= 1893	= 19
♂	Jules Thiry	~ 1873	= 1894	= 21
♂	Adolphe Kersch	= 1886	= 1897	~ 11
♀	Gertrude Spoo (⚭ Thiry)	~ 1875	= 1900	= 25
♂	Emile Knepper	= 1875	= 1911	~ 36
♀	Angélique Werischasse (⚭ Thiry)	= 1844	= 1916	~ 72
♂	Adolphe Thiry	= 1844	= 1919	~ 75
♀	Marie-Angèle Knepper (⚭ Michels)	= 1911	= 1932	~ 21
♂	Nicolas Kersch	= 1861	= 1938	~ 77
♀	Anne Thiry (⚭ Kersch)	= 1866	= 1940	~ 74
♀	Louise Thiry (⚭ Knepper)	= 1878	= 1955	~ 77
♀	Suzanne Knepper (⚭ Le Bouter, Santelli)	= 1903	= 1980	~ 77
♂	Robert Le Bouter	= 1926	= 1999	~ 73

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand

<p>A la mémoire de EMILE KNEPPER né à Echternach le 26 Novembre 1875 décédé à Esch s/A. le 10 Novembre 1911 époux de LOUISE THIRY née, le .5.12.1878 décédé le 8.7.1955 MARIE-ANGÈLE KNEPPER épouse de CHARLES MICHELS née à Esch s/A. le 14 Août 1911 décédée à Wormeldange le 22 Septembre 1932. SUZANNE KNEPPER née le 5. Août 1903 décédée le 18. Décembre 1980 épouse de EUGÈNE LE BOUTER et de FRANÇOIS SANTELLI</p>	<p>A la mémoire de NICOLAS KERSCH né à Esch s/A. le 22 Janvier 1861 déc. le 30.1.1938 époux de ANNE THIRY née à Rodange le 18 Janvier 1866 déc. le 17.1.1940 et de leur fils ADOLPHE KERSCH né à Esch s/A. le 16 Avril 1886 décédé le 20 Mai 1897</p> <hr/> <p>PIERRE KERSCH décédé le 5 Mai 1868 à l'âge de 59 ans époux de CATHERINE MULLER décédée le 6 Mai 1888 à l'âge de 63 ans.</p>
--	--

Linke Seitenwand

<p>A LA MÉMOIRE DE JULIE THIRY DÉC. LE 29 MARS 1893, À L'ÂGE DE 19 ½ ANS. JULES THIRY DÉC. LE 11 DÉC. 1894. À L'ÂGE DE 21 ANS. R.I.P.</p>	<p>ROBERT LE BOUTER 17.9.1926 - 27.3.1999 époux de JACQUELINE BACLE 20.8.1931</p>	<p>A LA MÉMOIRE DE ANGÉLIQUE WERISCHASSE 1844 - 1916 ÉPOUSE DE ADOLPHE THIRY 1844 - 1919</p>
---	---	--

Rechte Seitenwand

<p>A la mémoire de Gertrude SPOO décédée le 13 Décemb. 1900, à l'âge de 25 ans, épouse de Auguste THIRY. Jules THIRY décédé le 26 Août à l'âge de 3 mois. [sic]</p>

Städtischer Friedhof St. Joseph in Esch-sur-Alzette

26. ESCH-SUR-ALZETTE, Tabary-Schintgen

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Alter städtischer Friedhof Esch-sur-Alzette (St. Joseph)
Gemeinde	Esch-sur-Alzette
Kanton	Esch-sur-Alzette
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, IHS-Christus-monogramm auf dem Altar
Datierung	
Schätzung	-
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	4
Hier bestattet	Mindestens 3

Architektur und Materialien

Steinernes Monument auf breiter Grabparzelle in neoklassizistischem Baustil mit reicher Verzierung an der Vorderseite. Giebelkreuz und Feuergefäße finden sich auf dem Dach, ein Kranz mit Palmzweig im Giebeldreieck; zwei weitere Kränze am Sockel des Monuments. Unterhalb des Namensschriftzuges befinden sich die Initialen "TS" in floralem Ornament, die vier Säulen an der Front haben korinthische Kapitelle. Durch zwei Klarsichtfenster und eine Metalltür mit Glaseinsatz strömt Licht in den hell gestrichenen Innenraum. Grobe Steinplatten sind am Boden verlegt, an der inneren Rückwand findet sich ein weißer Marmoraltar.

Erhaltungszustand

Das Monument weist keine äußeren Schäden auf. Fenster und Tür scheinen erneuert worden zu sein. Restspuren unter dem linken Fenster lassen darauf schließen, dass Regenwasser eingedrungen ist. An den Wänden finden sich die Umriss der einst hier montierten Grabinschriftenplatten. Natürliche Verwitterung, dennoch gepflegte Erscheinung.

Allgemeine Anmerkungen

Offensichtlich sind einige Grabinschriftenplatten abhanden gekommen.

Sprache der Inschriften

/

Äußerer Text am Monument

FAMILLE TABARY-SCHINTGEN

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Catherine Schintgen (⚭ Tabary)	= 1836	= 1925	~ 89
♀	Marie-Catherine Tabary	= 1878	= 1932	~ 54
♀	Marie-Anne Tabary	= 1873	= 1938	~ 65

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Linke Seitenwand

Altarwand

Rechte Seitenwand

/	/	† MADAME JEAN-PIERRE TABARY CATHERINE SCHINTGEN 1836 - 1925 ————— MARIE-CATHERINE TABARY 1878 - 1932 ————— MARIE-ANNE TABARY 1873 - 1938
---	---	---

27. ASPELT, Schmit

Gebäude		
Gebäudetyp	Mausoleum	
Standort	Dorffriedhof Aspelt	
Gemeinde	Frisange	
Kanton	Esch-sur-Alzette	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Kreuz über dem Eingang und an der Grabplatte, liegende Christusfigur im Inneren.	
Datierung		
Schätzung	±1913	
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen	
Genannte Personen		
Aufgeführt	1	
Hier bestattet	1	
Architektur und Materialien		
Große Grabstruktur in Naturstein mit lebensgroßer Statue, Wappen und Spruchtafel in Gestaltung einer Grotte mit Metallpforte vor dem Eingang. Im Inneren findet sich eine leicht erhöhte Grabplatte, dahinter ein Sockel mit einer großen, liegenden Christusdarstellung.		
Erhaltungszustand		
Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt gepflegt.		
Allgemeine Anmerkungen		
Mögliche Datumsangabe am äußeren Text durch Zusammenzählen der Großbuchstaben: C+D+I+C+D+L+C+L+I+D = 100+500+1+100+500+50+100+50+1+500=1902		
Sprache der Inschriften		
Deutsch, Latein		
Äußerer Text am Monument		
SANCTE ANDREA INTERCEDENS LOCO ASPELT PRAESIDE		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Nicolaus Schmit	= 1837	= 1913	~ 76

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

Für unsere Sünden
ist Christus gestorben

Grabplatte

Rv. Do.
NICOLAUS SCHMIT
1837 - 1913.

HIER RUHT GESTORBEN IM HERRN

BETET FÜR MEINE SEELENRUHE

PFARRER ZU ASPELT
1876 - 1909.

R.I.P.

28. KAYL, Oberweis

Gebäude		
Gebäudetyp	Grabkapelle	
Standort	Gemeindefriedhof Tétange	
Gemeinde	Kayl	
Kanton	Esch-sur-Alzette	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Kreuz im Innenraum Kreuz am Grabmal	
Datierung		
Schätzung	±1902	
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen	
Genannte Personen		
Aufgeführt	1	
Hier bestattet	1	
Architektur und Materialien		
<p>Kapelle in Naturstein mit Schieferdach und Metallpforte. Das Gebäude ragt in die Friedhofsmauer hinein. Im Innenraum liegen zweifarbige Fliesen auf dem Boden, die Wände sind weiß gestrichen, die Decke wurde mit Holzlatten verkleidet. An der inneren Rückwand befindet sich ein steinernes Kreuz, davor das Grabmal als großer Steinsarkophag, bei dem es sich vermutlich um einen Kenotaphen handelt. Links vom Grabmal befindet sich ein im Boden befestigtes Inschriftenpult. Eine Stromzuleitung befindet sich in der hinteren rechten Ecke.</p>		
Erhaltungszustand		
Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt gepflegt.		
Allgemeine Anmerkungen		
/		
Sprache der Inschriften		
Deutsch, Französisch		
Äußerer Text am Monument		
/		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Mathias Oberweis	= 1853	= 1902	~ 49

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Grabplatte

hier ruht der hochwürdiger Herr
Mathias Oberweis
geb. zu Echternach den 16 März 1853
gest. als Pfarrer zu Tetingen d. 4 Nov. 1902
im 26^{ten} Jahre seines Priestertums

Betet für die Seelenruhe des Verstorbenen

Pult mit Inschriftentafeln

50IÈME ANNIVERSAIRE
1888 - 1938
SOCIÉTÉ DE CHANT S^{TE}-CÉCILE
TÉTANGE
À SES MEMBRES DÉFUNTS.

25.7.1938

100e ANNIVERSAIRE
1888 - 1988
SOCIÉTÉ DE CHANT
Ste CECILE
A SES
MEMBRES DEFUNTS

29. RUMELANGE, Trausch

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Städtischer Friedhof Rumelange
Gemeinde	Rumelange
Kanton	Esch-sur-Alzette
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Chi-Rho am Eingang, Christuskreuz (Altar), Marien- und Heiligenmotive in den Fenstern
Datierung	
Schätzung	±1899
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	8 (nur Inschriftenplatten, ohne Feuerbestattungsurnen)
Hier bestattet	7 (+ 3 Urnen)

Architektur und Materialien

Steinernes Grabmonument mit spitzbogigem Eingangsbereich und Seitenfenstern mit Buntglaseinsatz. Am Dach finden sich Ziertürmchen und Ornamente am Giebelkamm; im Giebeldreieck die Initialen "VT". Säulen mit darüber liegendem Lilienmotiv. In den Innenraum gelangt man durch eine grüne Metalltür mit undurchsichtigem Glaseinsatz und Chi-Rho Christusmonogramm. Am Boden des Innenraumes befinden sich grobe Steinfliesen. Ein weißer Marmoraltar mit Christuskreuz befindet sich an der inneren Rückwand; die Inschriftentafeln links und rechts vom Kreuz.

Erhaltungszustand

Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

Am Altarsockel wurden 3 Feuerbestattungsurnen platziert. Die Kapelle ist möglicherweise auch der Bestattungsort des luxemburgischen Historikers Gilbert Trausch (1931 - 2018).

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE LOUIS TRAUSCH

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Pierre Trausch	= 1855	= 1899	~ 44
♂	Jean Weyder	= 1903	= 1926	~ 23
♀	Thérèse Trausch	= 1861	= 1932	~ 71
♀	Julie Trausch (⚭ Weyder)	= 1880	= 1934	~ 54
♀	Marguerite Wagener	= 1855	= 1937	~ 82
♂	Ernest Weyder	= 1870	= 1957	~ 87
♂	Louis Trausch	= 1890	= 1966	~ 76

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Linke Altarseite

JEAN WEYDER
Candidat-ingénieur
1903 - 1926
JULIE TRAUSSCH
1880 - 1934
épouse de
ERNEST WEYDER
1870 - 1957

Rechte Altarseite

Pierre TRAUSSCH
1855 - 1899
MARGUERITE WAGENER
1855 - 1937
THÉRÈSE TRAUSSCH
1861 - 1932
LOUIS TRAUSSCH
Ingénieur diplômé
1890 - 1966
époux de
Jeanne SCHUMMER

30. RUMELANGE, Schutz-Berens

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Städtischer Friedhof Rumelange
Gemeinde	Rumelange
Kanton	Esch-sur-Alzette
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Christuskopf am Giebeldreieck, Christuskreuz über dem Altar
Datierung	
Schätzung	±1890
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	7
Hier bestattet	7

Architektur und Materialien

Grabkapelle auf größerem Steinsockel mit umgebender Mauer von geringer Höhe. An der Außenseite befinden sich links und rechts vom Monument zwei kleine Inschriftentafeln. Die Kapelle hat rundbogige verglaste Seitenfenster und eine zweiflügelige Metalltür mit undurchsichtigen Glaseinsätzen sowie Motiven von Kränzen und Palmzweigen. Den Eingangsbereich zieren zwei große dorische Säulen. Am Giebel befindet sich ein hervorstehender Christuskopf mit Dornenkrone. Grobe Steinfliesen belegen den Boden des Innenraums. An der inneren Rückwand befindet sich ein Marmoraltar mit Christuskreuz. Links und rechts davon befinden sich Wandkandelaber, darüber Grabinschriftenplatten.

Erhaltungszustand

Das Monument hat mehrere Risse an den Außenwänden. Steinplatten vor der Kapelle sind gesprungen. Innen (Altar) wie außen wirkt sie stark verwittert und ist renovierungsbedürftig.

Allgemeine Anmerkungen

Die Namen der frühesten Verstorbenen befinden sich an der Außenseite der Grabkapelle.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE SCHUTZ - BERENS

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Marcelle Schutz	= 1888	= 1890	~ 2
♀	Amelie Schutz	= 1870	= 1890	~ 20
♀	Marie Monceau (⚭ Berens)	= 1871	= 1900	~ 29
♂	Jean-Baptiste Schutz	= 1840	= 1908	~ 68
♂	Nicolas Berens	= 1864	= 1910	~ 46
♂	Jules Berens	= 1895	= 1920	~ 25
♂	Jean-Louis Berens	= 1899	= 1967	~ 68

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand

JULES BERENS Pharmacien 1895 - 1920 JEAN-LOUIS BERENS 1899 - 1967	MARIE MONCEAU 1871 - 1900. ÉPOUSE DE NICOLAS BERENS 1864 - 1910. R.I.P.
---	--

Altarsockel

J. B ^{ie} Schutz [...] 1840 [...] 1908 [...] S
--

Linke Seite neben der Kapelle

Rechte Seite neben der Kapelle

Marcelle Schutz 1888 - 1890 — Amelie Schutz 1870 - 1890	/
---	---

31. RUMELANGE, Berens-Jost-Schiltz

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Städtischer Friedhof Rumelange
Gemeinde	Rumelange
Kanton	Esch-sur-Alzette
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Christuskreuz über dem Altar
Datierung	
Schätzung	±1890
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	17
Hier bestattet	14
Architektur und Materialien	
<p>Steinernes Grabmonument auf einer länglichen Parzelle, welche von einer niedrigen Mauer mit Metallstangen umschlossen wird. Unterhalb des Namensschriftzuges findet sich eine Waage als Motiv für die Justiz mit der Aufschrift "LEX". Durch zwei kleine, rundbogige Fenster an jeder Seite strömt Licht in die Kapelle. Die Fenster an der rechten Seite sind mit undurchsichtigem Glas bestückt. An der linken Seite fehlt eine Scheibe, die andere zeigt ein buntes florales Muster. Durch eine grüne Metalltür mit Gitter- und Glaseinsatz erhält man Zutritt zum Innenraum. Am Boden der Kapelle befindet sich ein vergitterter Eingang, welcher über eine Treppe in den unteren Gruftraum führt. An der inneren Rückwand befindet sich ein weißer Marmoraltar mit großem Christuskreuz. Schwarze Inschriftenplatten befinden sich am Altarsockel, sowie links und rechts vom Kreuz.</p>	
Erhaltungszustand	
<p>An der Kapelle finden sich, vor allem an der linken Außenseite, Risse und Materialabplatzungen. Eine der Buntglasscheiben liegt im Innenraum und hinterlässt ein offenes Loch an der linken Seite; die Scheiben an der rechten Seite wurden offensichtlich ausgetauscht. Im Inneren liegen Dekorationsobjekte auf dem Boden. Eine der Inschriftenplatten wurde wohl schon vor langer Zeit gegen die rechte Seitenwand gelehnt. Sie ist sehr stark grünlich verfärbt und lässt die Inschriften kaum erkennen. Die gesamte rechte Innenseite ist von einer grünlichen Verfärbung betroffen. Das Grabmonument ist stark verwittert, wirkt verlassen und ist renovierungsbedürftig.</p>	
Allgemeine Anmerkungen	
/	
Sprache der Inschriften	
Französisch	
Äußerer Text am Monument	
FAMILLES BERENS, JOST ET SCHILTZ	

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Madeleine ? (⚭ Berens)	= 1827	= 1890	~ 63
♂	Mathias Schiltz	= 1849	= 1894	~ 45
♂	Jean-Baptiste Jost	= 1826	= 1897	~ 71
♂	Jacques Berens	= 1826	= 1902	~ 76
♂	Raymond Otto	= 1905	= 1912	~ 7
♀	Marie Jost (⚭ Schiltz)	= 18[...]	= 1918	~ ?
♀	Marianne Toussaint (⚭ Jost)	= 1832	= 1922	~ 90
♂	Jean Berens	= 1859	= 1923	~ 64
♂	Joseph Jost	= 1868	= 1932	~ 64
♂	Ernest Schiltz	= 1886	= 1937	~ 51
♂	Egide Jost	= 1860	= 1940	~ 80
♂	Gaston Schiltz	= 1915	= 1941	~ 26
♀	Léontine Schiltz (⚭ Otto)	= 1883	= 1949	~ 66
♂	Charles Otto	= 1878	= 1950	~ 72

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand

[Grabspruchplatte wurde abmontiert und gegen die rechte Seitenwand gelehnt]

<p>Jean-Baptiste JOST 1826 - 1897 époux de Marianne TOUSSAINT 1832-1922 Joseph JOST 1868 - 1932 Egide JOST 1860 - 1940 époux de Madeleine BERENS</p>	<p>Mathias SCHILTZ Chef de gare 1849 - 1894 époux de Marie JOST 18[...] - 1918 Raymond OTTO 1905 - 1912 Ernest SCHILTZ 1886 - 1937 époux de Alice DUTILLEUX Gaston SCHILTZ 1915 - 1941</p>
<p>Madeleine BERENS 1827 - 1890 épouse de Jacques BERENS 1826 - 1902 Jean BERENS Industriel 1859 - 1923 époux de Léonie JOST</p>	<p>Léontine SCHILTZ 1883 - 1949 épouse de Charles OTTO 1878-1950</p>

32. BURGLINSTER, Wagner

Gebäude	
Gebäudetyp	Grab- und Gedenkkapelle
Standort	Dorffriedhof Burglinster
Gemeinde	Junglinster
Kanton	Grevenmacher
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Engelsfigur mit Kreuz, Christuskreuz auf der Grabplatte
Datierung	
Schätzung	±1943
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	1
Hier bestattet	1

Architektur und Materialien

Kapelle aus gelbem Naturstein mit Schieferdach und rundbogigem Eingangsbereich. Das Monument ragt in die Friedhofsmauer. Der Innenraum ist blau gestrichen und trägt eine Inschriftentafel oberhalb des Betpultes, auf welchem eine mahnende Engelsfigur platziert wurde. Das Grab des Pfarrers Wagner besteht aus Granit und befinden sich vor dem eigentlichen Kapellgebäude.

Erhaltungszustand

Kapelle und Grabmal weisen keine sichtbaren Beschädigungen auf; die Kapelle wirkt auf natürliche Weise verwittert, dennoch gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

Vor dem Grabmal des Pfarrers Wagner befindet sich die metallene Grabplatte des Pfarrers Klein. Um die Situation vollständig erfassen zu können, sei auch diese Inschrift hier erwähnt, allerdings zählt dieses Grab nicht zur Grabkapelle. Die Bauart, nach welcher der Verstorbene unmittelbar vor dem Monument liegt, findet sich ebenfalls bei der knapp 5 Km entfernten Grabkapelle N°34, GODBRANGE, Olinger.

Sprache der Inschriften

Deutsch, Französisch

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Joseph Wagner	= 1882	= 1943	~ 61

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Kapellrückwand

GESTUERWEN FIRT HEMECHT
AM KRICH 1939 - 1945
JOsY WECKER,
GEB.DEN 30.6.1920 AN DER BURG, GEF.DE 24.2.1943 BEI ANDREJEWSKI (RUSSL.)
ROBERT HINGER,
GEB.DEN 23.9.1921 AN DER BURG, GEF.DE 6.1.1944 BEI WITEBSK (RUSSL.)
FRÄNZ WEHR,
GEB.DEN 31.3.1923 AN DER BURG, ERSCHOSS DEN 23.5.1944 ZU FRANKFURT-MAIN.
JOsY IMBERT,
GEB.DEN 27.11.1918 AN DER BURG, GEF.DE 25.4.1945 BEI LEIBSCH (BERLIN.)
E'ER HIREM UNDENKEN.
BURGLENSTER-AMBER DE 4.3.1946.

Grabplatte

Grabplatte (Metall)

<p>JOSEPH WAGNER 1882 - 1943 CURE A BOURGLINSTER R.I.P.</p>	<p>GESEGNET BLEIBT SEIN ANDENKEN. JOH. JAK. KLEIN PFARRER IN BURGLINSTER GESTORBEN DEN 6 APRIL 1848. ALT. 73 JAHRE. ————— · ————— EIN TREUER PRIESTER DER NACH DEM HERZEN GOTTES WANDELTE. I, SAMUEL II, 35.</p>
---	---

33. BURGLINSTER, Blum-Mangen-Wiscourt

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Dorffriedhof Burglinster
Gemeinde	Junglinster
Kanton	Grevenmacher
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Kreuz am Boden des Monuments, Engel- und Heiligenfiguren vor und auf dem Altar.
Datierung	
Schätzung	±1893
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	4
Hier bestattet	3

Architektur und Materialien

Große Grabkapelle aus gelbem Naturstein mit Dachplattenbelag und großem Giebelkreuz. Das Monument ragt in die Friedhofsmauer und präsentiert sich nach vorne hin weit geöffnet. Die spitzbogige Eingangsöffnung wird im oberen Bereich durch neogotische Ornamente verziert. Mittig findet sich ein liegender Dreipass. Der Innenraum wird nicht durch eine Pforte oder Tür getrennt. Es befindet sich eine verzierte steinerne Sockelplatte vor dem eigentlichen Innenraum, welche die Aufschrift "R+P" trägt. Seitenfenster sind nicht vorhanden. Der Boden im Innenraum ist mit schwarzen und weißen Fliesen belegt, dahinter befindet sich ein steinerner Altar mit Inschriftentafeln aus weißem Marmor am Sockel. Eine große Holzfigur (Heiligendarstellung) steht vor dem Altar und zwei weitere (Engel) auf dem Betpult.

Erhaltungszustand

Sichtbare Schäden am Monument sind nicht zu erkennen. Durch ihre Bauweise ist das Innere der Kapelle vor Witterungseinflüssen kaum geschützt, was sich vor allem am Altarsockel und den Inschriften bemerkbar macht. Allgemein wirkt die Kapelle auf natürliche Weise verwittert, dennoch gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

Ob die Holzfiguren zum ursprünglichen Monument gehörten darf bezweifelt werden. Die vordere Figur verdeckt die Inschrift in der Mitte des Altars.

Sprache der Inschriften

Deutsch

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Jeannette Mangen (∞ Blum)	= 1855	= 1893	~ 38
♀	Anna Wiscourt (∞ Blum)	= 1813	= 1901	~ 88
♂	Franz Blum	= 1849	= 1921	~ 72

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

<p>Der vielgeliebten Gattin und Mutter Tochter und Schwester Jeannette Blum geborene [sic] Mangen 1855 - 1893. Ihr Gatte Franz Blum 1849 - 1921</p>	<p>Heiliger Joseph beschütze die Familie Wiscourt Blum - Mangen</p>	<p>Anna Wiscourt Witwe J.B.Blum 1813 - 1901</p>
---	---	---

34. GODBRANGE, Olinger

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Dorffriedhof Godbrange
Gemeinde	Junglinster
Kanton	Grevenmacher
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Jesus, Marien- und Heiligendarstellung im Inneren der Kapelle, sowie ein großes Grabkreuz.
Datierung	
Schätzung	±1905
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	1
Hier bestattet	1

Architektur und Materialien

Kapelle in Naturstein mit Schieferdach und spitzbogigem Eingangsbereich. Das Monument ragt in die Friedhofsmauer. Im Inneren der Kapelle finden sich am Boden sowie an den Wänden sehr grob behauene Natursteine, wohl um eine grottenähnliche Optik zu schaffen. An der inneren Rückwand befindet sich ein Betpult aus den gleichen Materialien, auf welchem eine Christus-Maria Statue positioniert wurde. Weitere Figuren (Heiligen- und Christusdarstellungen) dienen als Dekoration. Der steinerne Sarkophag des Pfarrers Olinger mit seinem hohen Grabkreuz befindet sich unmittelbar vor der Kapelle.

Erhaltungszustand

Am Monument sind keine sichtlichen Schäden zu erkennen; das Monument wirkt auf natürliche Weise verwittert. Die Inschriften am Grab sind aufgrund der Beschaffenheit des Steins und infolge des Witterungsprozesses leider nicht mehr lesbar und können nur noch mühsam ertastet werden.

Allgemeine Anmerkungen

Diese Bauart, nach welcher der Verstorbene vor dem Monument ruht, findet sich auch bei der knapp 5 Km entfernten Grabkapelle N°32, BURGLINSTER, Wagner.

Sprache der Inschriften

Deutsch

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Michael Olinger	= 1863	= 1905	~ 42

Grabinschrift

Hier auf dem von Ihm erbauten
Kirchhof, ruht der Auferstehung harrend
der Hochwürdige Herr
MICHAEL OLINGER
geboren zu Medernach am 3 April 1863
gest. am 8 März 1905 zu Godbringen
wo Er 15 Jahre lang eine segensreiche
priesterliche Tätigkeit entfaltete.
R.I.P.

Seine Eltern
Peter Olinger - Anna Schilling

35. MANTERNACH, Graff

Gebäude		
Gebäudetyp	Grab- und Gedenkkapelle	
Standort	Kirchfriedhof Manternach	
Gemeinde	Manternach	
Kanton	Grevenmacher	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Christus-Maria Statue im Innenraum	
Datierung		
Schätzung	±1874	
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen	
Genannte Personen		
Aufgeführt	1	
Hier bestattet	1	
Architektur und Materialien		
<p>Steinernes, nach oben spitz zulaufendes Grabmonument mit Schieferdach und kleiner Dachluke an der linken Seite. Eine kleine weiße Metallpforte befindet sich vor dem spitzbogigen Eingang; an beiden Seiten der hell gestrichenen Kapelle stehen dichte Buchsbäume. Die Vorderseite der Kapelle ist fast auf gleicher Ebene mit der Friedhofsmauer, der restliche Teil befindet sich folglich dahinter. Der Innenraum ist hell gestrichen und am Boden liegen graue Pflastersteine. An der inneren Rückwand steht ein Altar mit einer Christus-Maria Figur darauf, an dessen Sockel die Namen der örtlichen Gefallenen der beiden Weltkriege stehen. Links daneben befindet sich eine große Grabinschriftenplatte für den Pfarrer Graff.</p>		
Erhaltungszustand		
<p>Am Monument gibt es keine sichtbaren Schäden; nur leichte witterungsbedingte Ablagerungen am Dach, sowie leichte Verfärbungen, vor allem am hinteren Teil des Gebäudes. Die Kapelle und vor allem der umgebende Bewuchs wirken sehr gepflegt.</p>		
Allgemeine Anmerkungen		
<p>Ob das Monument um die Funktion als Gedenkkapelle für die gefallenen Soldaten erweitert wurde, bedarf der Klärung.</p>		
Sprache der Inschriften		
<p>Französisch, Latein</p>		
Äußerer Text am Monument		
<p>/</p>		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Nic. Graff	?	= 1874	?

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Linke Seitenwand

Altarsockel

HIC REQUIESCIT IN PACE R.D.NIC.GRAFF NAT.IN SAEUL V.CAL.FEBR. MDCCXCL [sic] PER XLVI ANNOS PASTOR VERE BONUS IN MANTERNACH.MORT. ID.APR. MDCCCLXXIV.	MORTS POUR LA PATRIE 1914 - 1918 WEIS J. P. 1940 - 1945 EVERLING G. GRASHOFF N. HILGER R. WEFFLING J.
--	---

36. EHNEN, Wellenstein

Gebäude		
Gebäudetyp	Grabkapelle	
Standort	Dorffriedhof Ehnen	
Gemeinde	Wormeldange	
Kanton	Grevenmacher	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Marienstatue auf dem Altar im Innenraum	
Datierung		
Schätzung	1850	
Datierart	Datumsangabe am Gebäude	
Genannte Personen		
Aufgeführt	10 (davon 1 nicht lesbar)	
Hier bestattet	8	
Architektur und Materialien		
<p>Hell gestrichene, zweifarbige Grabkapelle in neogotischem Baustil mit Schieferdach. Der obere Bereich des spitzbogigen Eingangs mit Metallpforte ist verziert und enthält 3 liegende Dreiblätter. Darüber befindet sich das Familienwappen und der Namensschriftzug. An den vorderen Gebäudeaußenkanten wurden Säulen eingearbeitet. Der hell gestrichene Innenraum verfügt am Boden über pflastersteinartige Platten. An der inneren Rückwand befindet sich ein steinerne Altar mit einer Marienstatue. Am Altarsockel befinden sich die Grabinschriften.</p>		
Erhaltungszustand		
<p>Die Kapelle weist Verfärbungen, jedoch keine sichtbaren Schäden auf. Durch erosive Materialabtragung sind die Inschriften am unteren Sockelbereich nicht mehr vorhanden. Es handelt sich hierbei um natürliche Verwitterung.</p>		
Allgemeine Anmerkungen		
<p>Um die Kapelle stehen weitere Grabmonumente der Familie Wellenstein. Das Monument hat Ähnlichkeit zur Kapelle N°18 (Collart) u. N°24 (Brasseur).</p>		
Sprache der Inschriften		
Französisch		
Äußerer Text am Monument		
Grabmal der Familie Wellenstein. .1850.		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
?	[...]	?	?	?
♀	Anne-Marie de Materne (⊙ Wellenstein)	~ 1759	= 1849	= 90
♂	Nicolas Wellenstein	~ 1783	= 1858	= 75
♂	Mathias Wellenstein	~ 1794	= 1870	= 76
♂	Zacharie Wellenstein	~ 1791	= 1872	= 81
♂	Ph. Servais	= 1810	= 1890	~ 80
♂	Alfred Wellenstein	?	= 1896	?
♀	Marie Carol Wellenstein (⊙ Servais)	= 1823	= 1916	~ 93

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

- | | |
|--|--|
| 1, Anne-Marie
Wellenstein née de Materne
décédée le 30. Octobre 1849,
agée de 90 ans. | 5, Nicolas Wellenstein
chevalier de l'ordre du Lion Néerlandais.
décédé le 5. Août 1858.
agé de 75 ans |
| 2, Mathias Wellenstein.
Grand_ Officier de la Couronne de Chêne.
Chevalier du Lion Néerlandais Conseiller d'État
ancien Administrateur des travaux public[s.] ancien
Président de l'assemblée des chefs du Grand-Duché
de Luxembourg, décédé à Dreibern le 1 Décembre 1870
dans sa 76 année. | 6, Zacharie Wellenstein
époux de
Marie Caroline Foullon.
décédé à [...] le 23 Décembre 1872
à l'age de 81 ans |
| 3, Alfred Wellenstein
[...]
[...]
décédé [...] 1896
à l'âge de [...] ans. | 7, Ph. Servais.
né à Mersch, le 21 [...] 1810
décédé à [...] le [...] Novembre 1890 |
| 4, [...] | 8, Marie Carol Wellenstein
épouse de Ph. Servais
née à Liège le 16 Juillet 1823
décédée à [...] le 16
Juillet 1916 |

Werer Frères

37. ALZINGEN, Reichling-Mergen-Klensch

Gebäude		
Gebäudetyp	Grabkapelle	
Standort	Kirchfriedhof Alzingen	
Gemeinde	Hesperange	
Kanton	Luxembourg	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, kleine Heiligenfigur im Inneren	
Datierung		
Schätzung	1895	
Datierart	Datumsangabe am Monument	
Genannte Personen		
Aufgeführt	7 (nur Inschriftentafeln)	
Hier bestattet	9 (2 von 5 Namen auf den Urnen)	
Architektur und Materialien		
<p>Steinerne Grabkapelle im Rundbogenstil mit Zinkdach und großem Giebelkreuz. Das Gebäude wird von hervorstehenden Lisenen und Säulen verziert. Im rundbogigen Eingangsbereich befindet sich eine Metalltür mit Glaseinsatz. Die rundbogigen Seitenfenster verfügen über Buntglaseinsätze. Im Innenraum finden sich pflastersteinartige Platten am Boden, die Wände wurden hell gestrichen und die Decke besteht aus einem Kreuzrippengewölbe. An der inneren Rückwand wurde ein hölzernes Sims montiert, auf welchem fünf Feuerbestattungsurnen und kleine Dekorationen platziert wurden. Über dem Sims und an den Seitenwänden befinden sich Grabinschriftenplatten.</p>		
Erhaltungszustand		
<p>Der Sockel des Monuments wurde wohl vor nicht allzu langer Zeit erneuert. Der Innenraum ist sichtlich staubig und die Wandfarbe blättert ab. Die Kapelle zeigt keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert.</p>		
Allgemeine Anmerkungen		
<p>Die Grabkapelle steht an einer sehr ungewöhnlichen Stelle auf dem Gelände der örtlichen Kirche. Es gibt auch keine neueren Gräber um die Grabkapelle herum.</p>		
Sprache der Inschriften		
<p>Deutsch, Französisch</p>		
Äußerer Text am Monument		
<p>FAMILLES REICHLING-MERGEN. REICHLING-KLENSCH. 1895.</p>		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Elisabeth Bieri (⚭ Mergen)	?	?	?
♀	Cathérine Klensch (⚭ Reichling)	= 1827	= 1891	~ 64
♂	Henri Reichling	= 1863	= 1892	~ 29
♀	Cathérine Mergen (⚭ Reichling)	= 1863	= 1894	~ 31
♂	Marcel Reichling	?	= 1898	?
♂	Raymond Reichling	?	= 1899	?
♂	Pierre Reichling	= 1831	= 1916	~ 85
♂	Léon Reichling	= 1896	= 1920	~ 24
♂	Joseph Reichling	= 1868	= 1935	~ 67

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Mittelwand

<p>Familie Reichling Meintz † Léon Reichling 1896 . 1920 R.I.P.</p>	<p>Famille REICHLING - KAYL † MARCEL - 1898. RAYMOND - 1899. R.I.P.</p>
--	--

Größere Urne (silberfarben)

JOSEPH REICHLING
MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
[...] DE LA COURONNE DE CHÊNE
* 1868
† 1935

Kleinere Urne (rötlich)

MERGEN - BIERI ELISABETH 73769

Linke Innenwand

Cathérine MERGEN,
née à Hondelange (Belgique)
le 23 Août 1863,
décédée à Alzingen
la 15 Septembre 1894,
épouse de Joseph REICHLING

Rechte Innenwand

Cathérine KLENSCH
1827 - 1891.
épouse de Pierre REICHLING.
1831 - 1916.
Henri REICHLING
1863 - 1892.

38. HESPERANGE, Tesch-Munchen

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Gemeindefriedhof Hesperange
Gemeinde	Hesperange
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Christuskreuz im Innenraum
Datierung	
Schätzung	±1831
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	22
Hier bestattet	22

Architektur und Materialien

Große Grabkapelle aus hellem Naturstein mit neobyzantinischen Elementen auf niedrig umzäunter, begrünter Grabparzelle. Das Gebäude verfügt über ein Zinkdach; im Eingangsbereich befindet sich eine Metallpforte von geringer Höhe. Über dem Eingang befindet sich, über dem Namenszug, ein orniiertes Familienwappen mit zwei gekrümmten Hörnern (Musikinstrumente), 2 Sternen und einem Tierkopf darüber. Ein Band aus steinernen Kränzen im Relief umläuft das Gebäude. Der Boden im Innenraum besteht aus Pflasterbelag. Ein Betpult mit einem Christuskreuz aus Metall befindet sich an der inneren Rückwand. Oberhalb des Betpultes sowie an den Seitenwänden die Grabinschriften; eine für jedes Familienmitglied und alle einander stilistisch angeglichen. Die Inschriften wurden direkt in die Wand eingraviert und einige mit goldener Farbe versehen.

Erhaltungszustand

Das Monument befindet sich in sehr gepflegtem Zustand. Die durch Verwitterung verdunkelte Fassade scheint unlängst gereinigt worden zu sein; empfindliche Stellen wurden dabei wohl ausgelassen (z.B. über dem Eingang). Risse an den Außenwänden wurden repariert. Der vorherige Zustand ist an den ungereinigten Stellen ersichtlich. Farbunterschiede im Stein finden sich an den Außenseiten, aber auch im Innenraum. An der Stelle des heutigen Betpultes hat wohl einst eine andere Struktur gestanden. Die goldene Farbe wird mit dem Alter der Inschriften immer schwächer und es ist ungewiss, ob sie bei frühen Eingravierungen überhaupt aufgetragen wurde.

Allgemeine Anmerkungen

/

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE TESCH-MUNCHEN

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Jean Jacques Tesch	~ 1739	= 1831	= 92
♀	Marie-Barbe Tesch	~ 1766	= 1839	= 73
♀	Ursule Charlotte Tesch	~ 1770	= 1845	= 75
♂	Ferdinand-Materne Tesch	~ 1773	= 1854	= 81
♀	Marianne Tesch	~ 1780	= 1854	= 74
♂	Gustave Munchen	~ 1821	= 1856	= 35
♂	Fernand Munchen	~ 1854	= 1870	= 16
♀	Cécile Seitz (⊗ Tesch)	~ 1801	= 1872	= 71
♀	Marie-Barbe Seitz	~ 1810	= 1883	= 73
♀	Catherine Seitz	~ 1804	= 1885	= 81
♀	Marie Seitz	~ 1804	= 1886	= 82
♀	Josephine Munchen	~ 1834	= 1906	= 72
♀	Marie Bomb (⊗ Tesch)	~ 1888	= 1916	= 28
♂	Georges Tesch	~ 1855	= 1925	= 70
♀	Thérèse Brasseur (⊗ Tesch)	~ 1865	= 1928	= 63
♂	Adolphe Tesch	~ 1891	= 1944	= 53
♂	Georges Tesch	~ 1897	= 1958	= 61
♀	Andrée Weckbecker (⊗ Tesch)	~ 1896	= 1980	= 84
♀	Christine Goblet d'Alviella (⊗ Tesch)	= 1951	= 1997	~ 46
♀	Lia van der Heiden (⊗ Tesch)	= 1947	= 2001	~ 54
♀	Thérèse Laval (⊗ Tesch)	= 1921	= 2008	~ 87
♂	Emmanuel Tesch	= 1920	= 2011	~ 91

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Linke Innenwand

Mme Marie TESCH née BOMB décédée à Hesperange le 18 Mai 1916 à l'âge de 28 ans	Georges TESCH décédé à Hesperange le 29 Octobre 1925 à l'âge de 70 ans	Mme Thérèse TESCH née BRASSEUR décédée à Luxembourg le 30 Janvier 1928 à l'âge de 63 ans	Adolphe TESCH décédé à Bessais (Cher) le 20 Octobre 1944 à l'âge de 53 ans
	Georges TESCH décédé à Luxembourg le 30 Janvier 1958 à l'âge de 61 ans	Mme Andrée TESCH née WECKBECKER décédé à Dommeldange le 24 Janvier 1980 à l'âge de 84 ans	

Altarwand

Jean Jacques TESCH propriétaire rentier à Itzio décédé à Luxembourg le 16 Février 1831 à l'âge de 92 ans	Marie-Barbe TESCH rentière décédée à Luxembourg le 30 Août 1839 à l'âge de 73 ans	Melle Marie-Barbe SEITZ décédée à Hesperange le 3 Septembre 1883 à l'âge de 73 ans	Melle Catherine SEITZ décédée à Hesperange le 20 Janvier 1885 à l'âge de 81 ans
Ursule Charlotte TESCH décédée à Luxembourg le 5 Septembre 1845 à l'âge de 75 ans	Melle Marianne TESCH rentière décédée à Luxembourg le 2 Décembre 1854 à l'âge de 74 ans	Melle Marie SEITZ décédée à Hesperange le 28 Novembre 1886 à l'âge de 82 ans	Fernand MUNCHEN décédé à Luxembourg le 29 Décembre 1870 à l'âge de 16 ans
Ferdinand-Materne TESCH propriétaire rentier décédé à Hesperange le 10 Juillet 1854 à l'âge de 81 ans	Mme Cécile TESCH née SEITZ décédée à Hesperange le 20 Mars 1872 à l'âge de 71 ans	Mr Gustave MUNCHEN Ingénieur décédé à Hesperange le [5] Novembre 1856 à l'âge de 55 ans	Mme Josephine MUNCHEN née TESCH décédée à Wiesbaden le 1er Juin 1906 à l'âge de 72 ans

Rechte Innenwand

Mme Emmanuel TESCH née Thérèse LAVAL décédée à Kockelscheuer 8.11.1921 - 18.8.2008	Mme François TESCH née Christine GOBLET d'ALVIELLA décédée a Kockelscheuer 8.11.1951 - 11.1.1997	Mme J.-C. TESCH née LIA van der HEIDEN décédée à Montpellier 12.8.1947 - 7.3.2001
Emmanuel TESCH décédé à Kockelscheuer 9.12.1920 - 10.10.2011		

Friedhof Hesperange

39. LUXEMBOURG-HOLLERICH, Weydert

Gebäude		
Gebäudetyp	Grabkapelle	
Standort	Stadtteilstadtfriedhof Hollerich	
Gemeinde	Luxembourg	
Kanton	Luxembourg	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Giebelkreuz und Chi-Rho Christusmonogramm am Altarsockel	
Datierung		
Schätzung	±1946	
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen	
Genannte Personen		
Aufgeführt	2	
Hier bestattet	1	
Architektur und Materialien		
Kapelle aus gelbem Naturstein mit neoklassizistischen Bauelementen und 2 blickdichten Seitenfenstern. Der Eingangsbereich ist rundbogig und verfügt über eine Metalltür mit Glaseinsatz. Steinernen Säulen zieren die Gebäudeaußenkanten. Im Innenraum liegt grauer Pflasterbelag am Boden. An der inneren Rückwand befindet sich ein steinerner Altar, darüber zwei Grabinschriftenplatten.		
Erhaltungszustand		
Die Kapelle hat sich durch Witterungseinflüsse verdunkelt, weist aber keine sichtbaren Schäden auf. Im Innenraum machen sich Farbveränderungen unterhalb der Fenster bemerkbar sowie starker Unkrautwuchs.		
Allgemeine Anmerkungen		
Dies ist die einzige Grabkapelle auf diesem Friedhof.		
Sprache der Inschriften		
Französisch		
Äußerer Text am Monument		
/		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Jean-Baptiste Weydert	= 1882	= 1946	~ 64

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand

<p>FAMILLE WEYDERT-SCHUMANN J.BAPT. WEYDERT né le 23.6.1882 déc. le 25.2.1946 époux de JOSEPHINE SCHUMANN</p>	<p>/</p>
---	----------

40. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Zimmer-Maroldt

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Stadtteilstadtteilfriedhof Limpertsberg (Notre-Dame)
Gemeinde	Luxembourg
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Christus-Maria Relief über dem Altar im Innenraum
Datierung	
Schätzung	-
Datierart	-
Genannte Personen	
Aufgeführt	-
Hier bestattet	?
Architektur und Materialien	
<p>Kapelle in neoklassizistischem Baustil, welche von außen vollständig mit dunklem Granitstein eingekleidet wurde. Am hinteren Teil des Monuments befinden sich die Grabplatten für weitere Beisetzungen. Mittig über dem Giebeldreieck befindet sich eine muschelartige Form, links und rechts davon kleine Fabelwesenfiguren (Greif). In den Innenraum gelangt man durch eine vergitterte Eisentür mit durchsichtigem Glaseinsatz, welche von doppelten Pilastern flankiert wird. An den zwei Seitenwänden befinden sich vergitterte Fenster mit Buntglaseinsätzen. Im Innenraum liegt Pflasterbelag am Boden, ansonsten ist die Ausstattung opulent. Die Seitenwände sind bis zu einer Höhe von etwa einem Meter mit Marmorplatten belegt, an der inneren Rückwand befindet sich ein großer Altar aus weiß-rotem Marmor, darüber ein großes Relief der Muttergottes mit Jesuskind.</p>	
Erhaltungszustand	
<p>Die Grabkapelle befindet sich in allgemein gutem Zustand, nur an einigen Stellen sind kleinere Granitelemente an den Außenwänden gesprungen. Die Grabinschriftenplatte am Altarsockel im Innenraum ist jedoch vornüber umgekippt und beim Aufprall auf dem Fußboden zerbrochen.</p>	
Allgemeine Anmerkungen	
<p>Durch die zerbrochene Grabinschriftenplatte ist es nicht möglich, die hier ruhenden Personen aufzulisten.</p>	
Sprache der Inschriften	
?	
Äußerer Text am Monument	
ZIMMER-MAROLDT	

Hauptstädtischer Liebfrauenfriedhof (Notre Dame), Limpertsberg

41. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Schlim-Muller

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Stadtteilstadtfriedhof Limpertsberg (Notre-Dame)
Gemeinde	Luxembourg
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Christuskreuz in Inneren, Heiligen- und Engelsdarstellungen (Fenster)
Datierung	
Schätzung	±1908
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	4
Hier bestattet	3

Architektur und Materialien

Äußerlich reich verzierte, neobyzantinische Kapelle aus Stein mit Feuergefäß als Dachschrück. An den Gebäudeaußenkanten befinden sich ionische Säulen; an den Seitenwänden umlaufende Kranzmotive im Relief und umlaufende Bordüren mit Mäanderornamentik sowie steinerne Kränze am Säulensockel. Die Kapelle hat zwei Seitenfenster mit Buntglasmotiv und über dem Eingangsbereich, oberhalb des Namensschriftzuges, befindet sich ein Frauenkopf mit orientalisch anmutender Kopfbedeckung. Im Innenraum befindet sich ein weißer Marmoraltar mit Christuskreuz; die Inschriftentafeln wurden über dem Betpult angebracht.

Erhaltungszustand

Am Monument sind einige kleinere Risse zu erkennen; die Eingangspforte- oder Tür fehlt. Hinter der Inschriftenplatte an der linken Seite gibt es farbliche Unterschiede; sie scheint ersetzt worden zu sein. Auch die derzeitige Platte war schon gerissen und wurde repariert. Der Buntglaseinsatz an der rechten Außenwand ist beschädigt. Das Grabmonument scheint auf natürliche Weise verwittert.

Allgemeine Anmerkungen

/

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE SCHLIM - MULLER

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Jean Conrardy	= 1866	= 1908	~ 42
♀	Marguerite Schlim (∞ Conrardy)	= 1863	= 1920	~ 57
♂	Michel Schlim	= 1868	= 1949	~ 81

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand

<p>Jean CONRARDY 1866 - 1908 époux de Marguerite SCHLIM 1863 - 1920.</p>	<p>Michel SCHLIM 1868 - 1949 époux de Rosa MULLER</p>
--	---

42. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Lefèvre-Erpelding

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Stadtteilstädtchen Limpertsberg (Notre-Dame)
Gemeinde	Luxembourg
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Altarkreuz im Innenraum
Datierung	
Schätzung	±1914
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	6
Hier bestattet	6

Architektur und Materialien

Steinerne Grabkapelle in neogotischem Baustil mit Krabben und Ziertürmchen im Giebelbereich. An den Seiten befinden sich kleine spitzbogige Doppelfenster mit Buntglaseinsatz. Im spitzbogigen Eingangsbereich eine zweiflügelige, rechteckige Metalltür mit Verzierungen und Glaseinsatz. Oberhalb des Eingangs wurde ein steinerner Kranz eingearbeitet, darüber befindet sich der Namensschriftzug. Der Innenraum ist schlicht; an der inneren Rückwand befindet sich ein weißer Marmoraltar mit Kreuz und zwei Grabinschriftenplatten. Ein schwarzes Stahlgerüst umläuft den oberen Bereich des Innenraums zur Stabilisierung des Gebäudes.

Erhaltungszustand

An den Außenwänden sind Risse sichtbar, allgemein weist das Monument Spuren natürlicher Verwitterung auf. Es wurde jedoch unlängst renoviert und wirkt gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

Die Ehepartner Nicolas Lefèvre und Marie-Josephine Erpelding verstarben am gleichen Tag.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE LEFÈVRE - ERPELDING

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Guilly Lefèvre	= 1867	= 1914	~ 47
♀	Josephine Tschaler (⚭ Lefèvre)	= 1878	= 1920	~ 42
♂	Nicolas Lefèvre	= 1842	= 1922	~ 80
♀	Marie Josephine Erpelding (⚭ Lefèvre)	= 1843	= 1922	~ 79
♀	Béby Lefèvre (⚭ Klein)	= 1865	= 1929	~ 64
♂	Louis Klein	= 1868	= 1943	~ 75

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand

Ci-git
Nicolas LEFÈVRE
Propriétaire
né le 21 Mai 1842
décédé le 6 Mai 1922
et son épouse
Marie Josephine
ERPELDING
née le 30 Octobre 1843
décédée le 6 Mai 1922
Louis KLEIN
Ingenieur
né le 14 Février 1868
décédé le 28 Avril 1943
R.I.P.

Ci-git
Guilly LEFÈVRE
Négociant
né le 21 Février 1867
décédé le 31 Janvier 1914
et son épouse
Josephine TSCHALER
née le 4 Octobre 1878
décédée le 9 Juin 1920.

Béby LEFÈVRE
épouse Louis KLEIN
née le 11 Février 1865
déc. le 30 Novembre 1929.
R.I.P.

43. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Weitz-Winckler

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Stadtteilstadtfriedhof Limpertsberg (Notre-Dame)
Gemeinde	Luxembourg
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Christuskreuz über dem Altar, Heiligenmotive (Fenster)
Datierung	
Schätzung	±1911
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	6
Hier bestattet	4

Architektur und Materialien

Kapelle mit neoklassizistischen Bauelementen und ungewöhnlich großem Giebelkreuz, welches von Feuergefäßen flankiert wird; im Giebeldreieck befindet sich ein Kranzmotiv, darunter der Namensschriftzug. Die Seitenfenster mit Buntglasmotiven haben eine genaste Spitzbogenform; die Gebäudekanten werden von leicht hervorstehenden Pilastern verziert. Zwei dorische Säulen aus schwarzem Granit dominieren den Eingangsbereich. Ins Innere gelangt man durch eine zweiflügelige Metalltür mit Verzierungen und Glaseinsatz, an welcher am unteren Bereich jedes Flügels ein "W" eingearbeitet wurde. Der Innenraum ist schlicht; an der inneren Rückwand befindet sich ein weißer Marmoraltar mit Christuskreuz und zwei Grabinschriftenplatten.

Erhaltungszustand

An den Außenwänden finden sich mehrere Risse und die Metalltür ist stark verrostet. Das Monument hat sich infolge der Witterungseinflüsse äußerlich verdunkelt und weist an mehreren Stellen Verfärbungen auf; grüner Belag findet sich vor allem im Innenraum. Die Kapelle wirkt verlassen und ist renovierungsbedürftig.

Allgemeine Anmerkungen

Es besteht eine Ähnlichkeit zu den Monumenten N.17 u. 46.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

A LA MEMOIRE DE H. WEITZ-WINCKLER

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Susanne Winckler (∞ Weitz)	= 1851	= 1911	~ 60
♂	Henri Weitz	= 1844	= 1922	~ 78
♂	Pierre Weitz	= 1878	= 1935	~ 57
♂	Henri Weitz	= 1884	= 1946	~ 62

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

Susanne WINCKLER
Épouse de
Henri WEITZ
9 Mars 1851 - 18 Déc. 1911

_____ · _____
Pierre WEITZ
2 Août 1878 - 5 Avril 1935

_____ · _____
Henri WEITZ
Ingenieur
1884 - 1946

R.I.P.

Henri WEITZ
24 Juin 1844, décédé le
21 Janvier 1922,
époux de
Suzanne [sic] WINCKLER

_____ · _____
Mme Henri SCHOLTES
née Suzanne WEITZ
1880 -

R.I.P.

44. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Medernach

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Stadtteilmfriedhof Limpertsberg (Notre-Dame)
Gemeinde	Luxembourg
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz
Datierung	
Schätzung	±1911
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	3
Hier bestattet	2

Architektur und Materialien

Zu drei Seiten offene Grabkapelle, deren Überdachung an der Front von zwei Granitsäulen gestützt wird. An den Seiten befinden sich niedrige Mauern mit rundförmigen Verzierungen. Das Giebeldreieck wird unter dem Namensschriftzug von einem aufwändig gestalteten Zweig mit Schleife und Früchten verziert. An der inneren Rückwand befinden sich zwei schwarze Inschriftentafeln, darunter eine Skulptur. Dargestellt wird eine barfüßige Frau in antiker Kleidung, welche sich an einer Art Altar abstützt. Mit dem linken Arm stützt sie ihren Kopf, in der rechten Hand hält sie einen Kranz. Im Eingangsbereich befindet sich ein Blumengefäß aus Granit. Säulenschaft, Grabinschriftenplatten und Blumengefäß sind aus dem gleichen Material gefertigt.

Erhaltungszustand

Die Kapelle weist keine sichtbaren Schäden auf. Witterungseinflüsse haben das Monument verdunkelt, es wurde wohl jedoch unlängst teilweise gereinigt, wie man vor allem am Giebelbereich sowie an der Statue erkennen kann. Es wirkt auf natürliche Weise verwittert und gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

/

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE MEDERNACH.

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Marie Wanderscheid (⚭ Medernach)	= 1851	= 1911	~ 60
♂	Jean Medernach	= 1879	= 1958	~ 79

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Rückwand

MARIE
MEDERNACH
NÉE WANDERSCHEID
1851 - 1911

JEAN
MEDERNACH
1879 - 1958
ÉPOUX DE
LÉONTINE DUPONT
1896 -

45. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Thilges-Lambert

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Stadtteilmfriedhof Limpertsberg (Notre-Dame)
Gemeinde	Luxembourg
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Dachkreuz
Datierung	
Schätzung	±1906
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	5
Hier bestattet	5

Architektur und Materialien

Neobyzantinische Kapelle mit steinernem Kuppeldach und mittigem Dachkreuz. An den Außenkanten des Gebäudes befinden sich künstliche Säulen, darüber je ein Feuergefäß als Sepulkralornamentik. In den Innenraum gelangt man durch eine verzierte Metalltür, die Seitenfenster sind vergittert und verfügen über einen Buntglaseinsatz. Der Innenraum ist schlicht; an der inneren Rückwand befindet sich ein weißer Marmoraltar, darüber zwei Inschriftenplatten.

Erhaltungszustand

Das Monument weist keine sichtbaren äußeren Schäden auf. Eine witterungsbedingte Verdunkelung ist am Dach zu erkennen; der untere Teil scheint gereinigt worden zu sein. Im Innenraum sind Verfärbungen zu erkennen. Die rechte Grabinschriftentafel ist gesprungen und ein Teil durch fehlende Bruchstücke nicht mehr lesbar.

Allgemeine Anmerkungen

/

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE THILGES-LAMBERT

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Suzanne Acke[r] (⚭ Thilges)	?	?	?
♂	Albert Thilges	= 1852	= 1906	~ 54
♀	Claire Lambert (⚭ Thilges)	= 1853	= 1921	~ 68
♀	Marthe Thilges (⚭ Thorn)	= 1878	= 1951	~ 73
♂	Marc Thilges	?	= 1985	?

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand

<p>ALBERT THILGES 11 MARS 1852 13 JUIN 1906 SON EPOUSE CLAIRE LAMBERT 12 SEPTEMBRE 1853 6 FEVRIER 1921 MARTHE THILGES-THORN 8 SEPTEMBRE 1878 16 SEPTEMBRE 1951 R.I.P.</p>	<p>MME. MARC THILGES NÉE SUZANNE ACKE[R] 16 JANVIER 1[...] 15 FÉVRIER [...] SON ÉPOUX MARC THILGES [...] - 1985</p>
---	---

46. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Betz

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Stadtteilmfriedhof Limpertsberg (Notre-Dame)
Gemeinde	Luxembourg
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Christuskreuz, Marienabbildung als Buntglasmotiv
Datierung	
Schätzung	±1909
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	5
Hier bestattet	4

Architektur und Materialien

Steinerne Kapelle mit neoklassizistischen Bauelementen und Feuergefäßen als Bestattungsornamentik am Dach. Die Gebäudekanten werden durch leicht hervorstehende Pilaster verziert, zwei steinerne Säulen mit rundem Schaft und dorischem Kapitell befinden sich an der Vorderseite. Das Giebeldreieck wird von einem Kranzmotiv im Relief geschmückt, darunter der Namensschriftzug und eine verzierte Metalltür mit Glaseinsatz. Ein spitzbogiges Seitenfenster mit Buntglasmotiv befindet sich an der rechten Seite des Monuments. Der Innenraum ist schlicht; es befindet sich ein weißer Marmoraltar mit Christuskreuz und zwei Inschriftentafeln an der inneren Rückwand.

Erhaltungszustand

Das Monument weist Risse an den Außenwänden auf. Der einstige Giebelaufsatz, vermutlich ein Kreuz, fehlt. Witterungseinflüsse haben ihre Spuren hinterlassen: Die Kapelle wirkt äußerlich verdunkelt; im Innenraum gibt es Farbveränderungen. Die Marmorplatten des Altars sind gesprungen und am Zusammenfallen. Die kleinste Erschütterung könnte das Betpult zum Einsturz bringen. Die Kapelle ist restaurierungsbedürftig.

Allgemeine Anmerkungen

Es besteht eine Ähnlichkeit zu den Monumenten N.17 u. 43. Marcelle Gras war die Ehefrau von Dr. Norbert Pauly, dem Erbauer der Villa Pauly.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE MICHEL BETZ.

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Catherine Pies (⚭ Betz)	?	= 1909	?
♀	Marcelle Gras (⚭ Pauly)	= 1887	= 1925	~ 38
♀	Louise Herber (⚭ Betz)	= 1857	= 1926	~ 69
♂	Michel Betz	~ 1852	= 1931	= 79

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand

Ici reposent
Catherine BETZ
née PIES
décédée à Luxembourg
le 22 Mars 1909

—————
Michel BETZ
décédé à Luxembourg
le 1^{er} Janvier 1931

—————
R.I.P.

Ici repose
notre bien-aimée et regrettée
inoubliable fille, épouse et mère
M^{me} Docteur Norb. PAULY
née Marcelle GRAS,
née à Paris le 1.1.1887,
décédée à Strasbourg
le 21.11.1925

—————
Ici repose
notre bien-aimée et regretté
épouse, belle-mère, grand-mère et tante
M^{me} Michel BETZ
née Louise HERBER,
née à Bettembourg
le 20.1.1857,
décédée à Luxembourg
le 14.7.1926
R.E.P.[sic]

47. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Fiedler-Petri

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Stadteilfriedhof Limpertsberg (Notre-Dame)
Gemeinde	Luxembourg
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Christuskreuz (Altar), IHS-Christusmonogramm (Fenster)
Datierung	
Schätzung	±1889
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	9
Hier bestattet	9

Architektur und Materialien

Steinerne Grabkapelle in neoklassizistischem Baustil. Zwei dorische Säulen mit Schaft aus schwarzem Granit zieren den Eingangsbereich. Oberhalb der schwarzen Metalltür mit Glaseinsatz befindet sich ein steinerner Aufbau mit künstlichem Giebdreieck, welcher das Monument höher erscheinen lässt, als es tatsächlich ist. Links und rechts vom Giebelkreuz finden sich Ornamente in Gefäßform. Rundbogige Fenster mit Buntglasmotiv befinden sich an den Seitenwänden; am Boden im Innenraum liegt Pflasterbelag. An der inneren Rückwand findet sich ein Altar aus grauschwarzem Granit. Inschriften finden sich am Altarsockel und an Grabinschriftenplatten an den Seitenwänden neben dem Altar.

Erhaltungszustand

Risse an der Außenseite wurden repariert. Das Monument wirkt sehr gepflegt und wurde wohl erst kürzlich renoviert.

Allgemeine Anmerkungen

Der Altar versperrt den Blick auf die seitlich angebrachten Inschriftentafeln.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Marie Faber	= 1870	= 1889	~ 19
♂	Jean-Jacques Faber	= 1823	= 1906	~ 83
♀	Barbe Benner (⚭ Faber)	= 1827	= 1908	~ 81
♂	Willibrord Faber	= 1856	= 1915	~ 59
♀	Thérèse Faber	= 1858	= 1925	~ 67
♂	Georges Faber	= 1867	= 1936	~ 69
♀	Barbe Faber	= 1864	= 1953	~ 89
♀	Elise Petri (⚭ Fiedler)	= 1903	= 1963	~ 60
♂	J. Joseph Fiedler	= 1905	= 1984	~ 79

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

Elise PETRI 1903 - 1963
épouse de
J. Joseph FIEDLER 1905 - 1984

Grabplatte an der linken Wand

MARIE
FABER
1870 - 1889
WILLIBRORD
FABER
1856 - 1915
THÉRÈSE
FABER
1858 - 1925
ELISE FIEDLER
1903 - 1963
née PETRI
R.I.P.

Grabplatte an der rechten Wand

JEAN-JACQUES
FABER
1823 - 1906
SON EPOUSE
BARBE
BENNER
1827 - 1908
GEORGES FABER
1867 - 1936
BARBE FABER
1864 - 1953
R.I.P.

48. LUXEMBOURG-LIMPERTSBERG, Wester

Gebäude		
Gebäudetyp	Grabkapelle	
Standort	Stadtteilstadtteilfriedhof Limpertsberg (Notre-Dame)	
Gemeinde	Luxembourg	
Kanton	Luxembourg	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	-	
Rel. Symbolik	Keine	
Datierung		
Schätzung	±1931	
Datierart	Datumsangabe am Seitenfenster (Linster, Mondorf 1931)	
Genannte Personen		
Aufgeführt	14	
Hier bestattet	13	
Architektur und Materialien		
<p>Kapelle mit sehr großen Seitenfenstern, welche über Blumenmotive im Jugendstil verfügen. Ein großes Feuergefäß befindet sich am Dach des Gebäudes und im Giebeldreieck der ornierete Namensschriftzug. An den Gebäudekanten befinden sich leicht hervorstehende Pilaster. In den Innenraum gelangt man durch eine grüne, zweiflügelige Metallpforte, welche die Initialen "W" und "P" trägt. Eine große Steinsäule mit wuchtiger Basis befindet sich mittig an der inneren Rückwand. Sie trägt Grabinschriften und das große büstenartig eingearbeitete Konterfei des Dr. Wester, verziert durch florale Ornamente. Weitere Grabinschriftenplatten befinden sich am Sockel der Säule sowie an den niedrigen Seitenwänden. Zwischen Pforte und Säule befindet sich ein steinerner Sockel. Am unteren Bereich der hinteren Rückwand findet sich der Schriftzug "CONCESSION À PERPÉTUITÉ".</p>		
Erhaltungszustand		
<p>Es finden sich keine sichtbaren Schäden am Monument und es wirkt auf natürliche Weise verwittert. Der gesamte äußere Bereich unterhalb der Giebellinie erscheint heller und wurde wohl unlängst gereinigt.</p>		
Allgemeine Anmerkungen		
<p>An diesem Monument finden sich keinerlei christlich religiösen Symbole. Beim Bau scheint man Wert darauf gelegt zu haben, eine säkulare Grabstätte zu errichten. Baustil und Sterbedatum des frühesten Verstorbenen (1822) sind nicht miteinander in Einklang zu bringen.</p>		
Sprache der Inschriften		
Französisch		
Äußerer Text am Monument		
FAMILLE WESTER		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Jacques Pretemer	= 1747	= 1822	~ 75
♀	Anne Bonn (⚭ Pretemer)	= 1760	= 1831	~ 71
♀	Marie Hélène Pretemer	= 1860	= 1860	~ 1
♂	Jean Pretemer	= 1796	= 1870	~ 74
♀	Hélène Lorang (⚭ Pretemer)	= 1803	= 1879	~ 76
♀	Marguerite-Albertine Pretemer	= 1861	= 1879	~ 18
♂	Marie Joseph Bernard Félix Wurth	= 1887	= 1887	~ <1
♂	Jean-Pierre Pretemer	= 1827	= 1904	~ 77
♂	Dr. Jacques Wester	= 1861	= 1906	~ 45
♀	Marie-Suzanne Flammant (⚭ Pretemer)	= 1836	= 1919	~ 83
♀	Marie-Suzanne Wester	= 1898	= 1920	~ 22
♀	Marie-Catherine Mathilde Pretemer (⚭ Wurth)	= 1866	= 1932	~ 66
♀	Marie-Hélène-Léonie Pretemer (⚭ Wester)	= 1863	= 1943	~ 80

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Mittelteil

<p>D^R. WESTER PRETEMER</p> <p>D^R. WESTER MEDECIN 1861 - 1906 SON EPOUSE</p> <p>M^{ME} MARIE-HELENE-LEONIE PRETEMER 1863 - 1943</p> <p>M^{ELLE} MARIE-SUZANNE IRMA-DAISY 1898 - 1920</p>
<p>M^{ME} JEAN-MATHIAS-XAVIER WURTH NÉE MARIE-CATHERINE-MATHILDE PRETEMER 1866 - 1932 SON FILS MARIE-JOSEPH-BERNARD-FELIX 1887 - 1887</p>

Linke Innenwand

<p>M^R JACQUES PRETEMER 1747 - 1822 SON EPOUSE</p> <p>M^{ME} ANNE BONN 1760 - 1831</p> <p>M^R JEAN PRETEMER 1796 - 1870 SON EPOUSE</p> <p>M^{ME} HELENE LORANG 1803 - 1879</p>
--

Rechte Innenwand

<p>M^R JEAN-PIERRE PRETEMER 1827 - 1904 SON EPOUSE</p> <p>M^{ME} MARIE-SUZANNE FLAMMANT 1836 - 1919 LEURS FILLES</p> <p>M^{ELLES} MARIE-HELENE 1860 - 1860 MARGUERITE-ALBERTINE 1861 - 1879</p>

49. LUXEMBOURG-ROLLINGERGRUND, Boch-Pescatore-Nothomb-Maleingreau d'Hembise

Gebäude		
Gebäudetyp	Hanggruft	
Standort	Kirchfriedhof Rollingergrund	
Gemeinde	Luxembourg	
Kanton	Luxembourg	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Altarkreuz im Untergeschoss, Christuskreuz auf dem Altar im Erdgeschoss.	
Datierung		
Schätzung	±1818	
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen	
Genannte Personen		
Aufgeführt	28	
Hier bestattet	24	
Architektur und Materialien		
<p>Große zweigeschossige Hanggruft, welche in den Fels hineingebaut wurde. Sie befindet sich innerhalb eines abgeschlossenen Bereichs des Kirchfriedhofs, welcher mit einem verzierten Metallgitter umzäunt ist und außerdem drei weitere Einzelgräber enthält. Das Untergeschoss erreicht man durch einen äußeren Treppenabstieg. Hier befindet sich in einem rechteckigen Raum eine begehbare Gruft mit kleinem weißem Marmoraltar sowie 16 Grabnischen, von denen lediglich 8 an der linken Seite belegt sind. Die Grabinschriftenplatten im Untergeschoss sind aus weißem Marmor und tragen die Wappen der jeweiligen Familienlinie. Der Gruftraum im Erdgeschoss ist wesentlich größer und befindet sich hinter einem hohen zweiflügeligen Rundbogentor mit neoromanischen Bauelementen. In diesem ebenfalls rechteckigen Innenraum wurden zweifarbige Bodenfliesen verlegt. An der inneren Rückwand befindet sich ein weißer Marmoraltar mit Christuskreuz. An der Altarwand sowie an der rechten Seitenwand wurden schwarze Grabinschriftenplatten mit goldfarbenen Buchstaben angebracht.</p>		
Erhaltungszustand		
<p>Das Monument ist dicht bewachsen, jedoch wird der Eingangsbereich vom Bewuchs freigehalten. Es wirkt auf natürliche Weise verwittert.</p>		
Allgemeine Anmerkungen		
<p>Erdgeschoss: Die 7 Inschriften an der rechten Seitenwand sind keine Grabinschriftplatten, sondern Epitaphen. 6 der hier erwähnten Personen wurden im unteren Gruftraum beigesetzt, wo sich auch ihre Grabinschriftenplatten befinden. Das übrige Epitaph erinnert an Georges André Pescatore, welcher laut Inschrift in Acajutla (San Salvador) bestattet wurde. Nur 2 Personen, die im unteren Gruftraum beigesetzt wurden, haben keine Epitapheninschrift im oberen Bereich, nämlich Edouard Auguste Le Barbier de Balignières und Jean Maurice Denis Raoul de Maleingreau d'Hembise.</p>		
Sprache der Inschriften		
Französisch		
Äußerer Text am Monument		
/		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Pierre Joseph Boch	~ 1736	= 1818	= 82
♂	Jean François Boch	= 1782	= 1858	~ 76
♂	Jean François Oscar Boch	= 1847	= 1865	~ 18
♂	Conrad Nothomb	= 1844	= 1866	~ 22
♂	Godefroy Nothomb	= 1841	= 1867	~ 26
♀	Marie Josephine Rosalie Buschmann (⚭ Boch)	= 1785	= 1870	~ 85
♀	Anne-Marie Lucie Boch (⚭ Boch)	= 1826	= 1871	~ 45
♂	Paul Marie Charles Auguste Raynaud	= 1870	= 1872	~ 2
♂	Jean-Baptiste Nothomb	= 1805	= 1881	~ 76
♀	Marie Catherine Lucie Boch (⚭ Buschmann)	= 1789	= 1885	~ 96
♀	Wilhelmine Lucie Ernestine Boch (⚭ Nothomb)	= 1811	= 1887	~ 76
♂	Hubert Pescatore	= 1877	= 1896	~ 19
♂	Furcy Maxime Raynaud	= 1836	= 1898	~ 62
♂	Jean-Pierre Pescatore	= 1846	= 1905	~ 59
♀	Esther Marie Rosalie de Boch	= 1847	= 1919	~ 72
♂	Frédéric-Victor Boch	= 1817	= 1920	~ 103
♀	Isabelle Wilhelmine Nothomb (⚭ Pescatore)	= 1846	= 1925	~ 79
♂	Jean Maurice Pescatore	= 1870	= 1929	~ 59
♂	Edouard Auguste Le Barbier de Blignières	= 1864	= 1934	~ 70
♀	Gabrielle Barbanson (⚭ Pescatore)	= 1872	= 1964	~ 92
♂	Adrien Gustave de Maleingreau d'Hembise	= 1891	= 1978	~ 87
♀	Marie-Jeanne Pescatore (⚭ Maleing. d'Hemb.)	= 1902	= 1988	~ 86
♀	Gisèle de Maleing. d'Hemb. (⚭ De Liedekerke)	= 1928	= 1989	~ 61
♂	Jean Maurice de Maleingreau d'Hembise	= 1931	= 2008	~ 77

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Untergeschoss der Grabkapelle

Linke Seite

<p>JEAN MAURICE DENIS RAOUL de MALEINGREAU d'HEMBISE né à Luxembourg, le 8 Juillet 1931 décédé à Bruxelles, le 20 Avril 2008</p>	<p>ADRIEN GUSTAVE LEON MARIE-GHISLAIN de MALEINGREAU d'HEMBISE né à Bruges, le 12 Avril 1891 décédé à Marbella, le 5 Février 1978</p>
<p>GISELE MAURICETTE SUZANNE GABRIELLE de MALEINGREAU d'HEMBISE épouse du Comte JUAN de LIEDEKERKE née à Bruxelles, le 6 Janvier 1928 décédée à Mere le 12 décembre 1989</p>	<p>MARIE JEANNE WILHELMINE PESCATORE veuve de ADRIEN de MALEINGREAU d'HEMBISE née à Septfontaines, le 5 Juillet 1902 décédée à Bruxelles, le 15 Janvier 1988</p>

fortlaufend

<p>EDOUARD AUGUSTE LE BARBIER DE BLIGNIÈRES né au Château du Bot (Morbihan) le 26 Janvier 1864 décédé à Paris le 19 Novembre 1934</p>	<p>ISABELLE WILHELMINE CLEMENTINE Baronne NOTHOMB veuve de JEAN PIERRE PESCATORE née à Berlin le 29 Octobre 1846 décédée à Bruxelles le 14 Février 1925</p>
<p>GABRIELLE ALFRÈDE EDMÉE WILHELMINE BARBANSON veuve de JEAN MAURICE PESCATORE née à Ixelles le 20 Mars 1872 décédée à Septfontaines le 18 Novembre 1964</p>	<p>JEAN MAURICE PESCATORE né au Château Giscours le 6 Mars 1870 décédé à bord de l'Albertville le 30 Avril 1929</p>

Altarsockel

Rechte Seitenwand

Einzelne Inschriftenplatte;
gegen rechte Seitenwand gelehnt

/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

Altarsockel

/

Altarwand (links vom Kreuz)

<p>Esther-Marie-Rosalie de BOCH Veuve de Furcy Maxime RAYNAUD née à Mettlach le 17 Février 1847 déc. à Strasbourg le 21 Juillet 1919</p>	<p>Frédéric-Victor BOCH né à Mettlach le 11 Juillet 1817 décédé à La Louvière le 24 Janvier 1920</p>
<p>FURCY-MAXIME RAYNAUD, né à Paris le 18 Mai 1836 décédé à Luxembourg le 31 Mai 1898.</p>	<p>MARIE CATHERINE LUCIE BOCH, VEUVE DE JEAN GUILLAUME BUSCHMANN née à Septfontaines le 21 Juillet 1789. décédée à Anvers le 26 Mars 1885.</p>
<p>PAUL-MARIE-CHARLES-AUGUSTE RAYNAUD, né à Mettlach le 3 Novembre 1870 décédé à Mettlach le 29 Mai 1872</p>	<p>PIERRE-JOSEPH BOCH, né à Audun-le Tiche décédé à Septfontaines le 12 Novembre 1818 dans sa 82^{me} année.</p>
<p>MARIE-JOSEPHINE-ROSALIE BUSCHMANN, épouse de Jean-François BOCH, [née ... 23 Juin 1785] [...] 1870</p>	<p>JEAN FRANCOIS BOCH ne le 9 mars 1782 decede le 9 fevrier 1858</p>

Altarwand (rechts vom Kreuz)

<p>HUBERT PESCATORE né au Scheid le 8 Juin 1877, décédé à Luxembourg le 27 mars 1896.</p>	<p>Wilhelmine Lucie Ernestine BOCH, Veuve de J.B. Baron NOTHOMB, née à Mettlach le 17 décembre 1811, décédée à Septfontaines le 24 mars 1887.</p>
<p>JEAN PIERRE PESCATORE né à Luxembourg le 14 Janvier 1846, décédé à Luxembourg le 14 Mars 1905</p>	<p>JEAN BAPTISTE BARON NOTHOMB NÉ À MESSANCY LE 3 JUILLET 1805, DÉCÉDÉ À BERLIN LE 16 SEPT 1881.</p>
<p>ANNE-MARIE-LUCIE BOCH épouse de Victor BOCH, née à Cologne le 17 Décembre 1826, décédée à Vevey le 10 Novembre 1871</p>	<p>GODEFROY NOTHOMB né à Bruxelles le 3 Septembre 1841 décédé à Florence le 4 [Avril] 1867</p>
<p>JEAN-FRANÇOIS-OSCAR-BOCH né le 29 Janvier 1847 décédé le 26 Juin 1865</p>	<p>CONRAD NOTHOMB, né le 5 décembre 1844, à Bruxelles [...]</p>

Rechte Seitenwand

<p style="text-align: center;">GEORGES ANDRÉ PESCATORE né au SCHEID le 10 Novembre 1875 décédé à bord du THEREN le 28 Avril 1906 inhumé à ACAJUTLA (SAN SALVADOR)</p>	<p style="text-align: center;">Isabelle Wilhelmine Clementine Baronne NOTHOMB veuve de Jean Pierre PESCATORE née à Berlin le 29 Octobre 1846 décédée à Bruxelles le 14 Février 1925.</p>
<p style="text-align: center;">Jean-Maurice PESCATORE né au Château Giscours le 6 Mars 1870 décédé à bord de l'Albertville le 30 Avril 1929.</p>	<p style="text-align: center;">GABRIELLE, ALFRÈDE, EDMÉE, WILHELMINE BARBANSON veuve de JEAN MAURICE PESCATORE née à Ixelles le 20 Mars 1872 décédée à Septfontaines le 18 Novembre 1964</p>
<p style="text-align: center;">Adrien Gustave Léon Marie-Ghislain de MALEINGREAU d'HEMBISE des Barons de MALEINGREAU d'HEMBISE né à Bruges le 12 Avril 1891 décédé à Marbella le 5 Février 1978</p>	<p style="text-align: center;">GISELE MAURICETTE SUZANNE GABRIELLE de MALEINGREAU d'HEMBISE épouse du Comte JUAN de LIEDEKERKE née à Bruxelles, le 6 Janvier 1928 décédée à Mere le 12 décembre 1989</p>
<p style="text-align: center;">MARIE JEANNE WILHELMINE PESCATORE veuve de ADRIEN de MALEINGREAU d'HEMBISE née à Septfontaines le 5 Juillet 1902 décédée à Bruxelles, le 15 Janvier 1988</p>	<p style="text-align: center;">/</p>

50. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Hoffmann

Gebäude	
Gebäudetyp	Hanggruft
Standort	Kirchfriedhof Weimerskirch
Gemeinde	Luxembourg
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Christuskreuz an der Metallpforte, Christuskopf an der inneren Rückwand
Datierung	
Schätzung	±1898
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	10
Hier bestattet	9

Architektur und Materialien

Das Grabmonument hat einen hohen, rundbogenförmigen Eingangsbereich mit einer zweiflügeligen Metallpforte und ist an der inneren Rückwand mit dunklem Granit ausgekleidet. Es verfügt über 8 einzelne Grabnischen, von denen 6 belegt sind.

Erhaltungszustand

Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert.

Allgemeine Anmerkungen

Der Kirchfriedhof von Weimerskirch verfügt über 15 Gruftnischen im Fels (Reihengruftanlage); 13 davon wurden als Hanggruften in das Projekt aufgenommen.

Sprache der Inschriften

Französisch, Latein

Äußerer Text am Monument

(Christuskopf)

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Pierre Hoffmann	= 1856	= 1898	~ 42
♀	Marguerite Houllard	= 1857	= 1941	~ 84
♀	Mathilde Hoffmann	= 1880	= 1955	~ 75
♂	Jean Hoffmann	= 1879	= 1955	~ 76
♀	Joséphine Hoffmann	= 1883	= 1967	~ 84
♂	Léon Hoffmann	= 1891	= 1973	~ 82
♀	Alice Hoffmann	= 1893	= 1980	~ 87
♀	Anne Wilmes (∞ Hoffmann)	= 1898	= 1992	~ 94
♂	Pierre-Edmond Hoffmann	= 1933	= 2001	~ 68

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

/	
/	/
JOSEPHINE HOFFMANN 1883 - 1967	MATHILDE HOFFMANN 1880 - 1955
IN TE DOMINE SPERAVI! ABBÉ JEAN HOFFMANN 1879 - 1955, ORDONNÉ PRÊTRE EN 1903, VICAIRE À PÉTANGE 1903 - 1911, CURÉ À WOLWELANGE 1911 - 1915, À LORENTZWEILER 1915 - 1933 ET À PÉTANGE 1933 - 1949	ALICE HOFFMANN 1893 - 1980
LEON HOFFMANN 1891 - 1973 PIERRE-EDMOND HOFFMANN 1933 - 2001 PIERRE HOFFMANN 1856 - 1898 ÉPOUX DE	ANNE WILMES 1898 - 1992 EPOUSE DE LEON HOFFMANN MARGUERITE HOULLARD 1857 - 1941

51. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Metz-Tesch

Gebäude		
Gebäudetyp	Hanggruft	
Standort	Kirchfriedhof Weimerskirch	
Gemeinde	Luxembourg	
Kanton	Luxembourg	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Grabmalkreuz am Kopfende des Steinsarkophags	
Datierung		
Schätzung	±1904	
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen	
Genannte Personen		
Aufgeführt	2	
Hier bestattet	2	
Architektur und Materialien		
<p>Das Grabmonument hat einen hohen, rundbogenförmigen Eingangsbereich. Am oberen Drittel ist ein Metallgitter angebracht, im unteren Bereich eine zweiflügelige Metallpforte, welche der oberen Gitterkonstruktion angepasst ist. Im Innenraum befindet sich ein Grabmal in Form eines einfachen Steinsarkophags mit Marmordeckel und aufrecht stehendem Grabkreuz mit floralem Ornament. Vor dem Sarkophag befindet sich eine Steinplatte am Boden, an den Seiten liegt feiner Kies.</p>		
Erhaltungszustand		
Die Steinplatte am Boden ist rissig, das Monument wirkt auf natürliche Weise verwittert.		
Allgemeine Anmerkungen		
Der Kirchfriedhof von Weimerskirch verfügt über 15 Gruftnischen im Fels (Reihengruftanlage); 13 davon wurden als Hanggruften in das Projekt aufgenommen.		
Sprache der Inschriften		
Französisch		
Äußerer Text am Monument		
/		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Emile Metz	1835	1904	69
♀	Edmée Tesch (⚭ Metz)	1843	1919	76

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Sarkophagdeckel

Emile METZ
Maître de Forges

Madame Emile METZ
née
EDMÉE TESCH

52. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Schmit-Wagner

Gebäude	
Gebäudetyp	Hanggruft
Standort	Kirchfriedhof Weimerskirch
Gemeinde	Luxembourg
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Kreuz an der Metallpforte, Kreuz an der inneren Rückwand
Datierung	
Schätzung	±1869
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	13
Hier bestattet	12

Architektur und Materialien

Das Grabmonument hat einen hohen, rundbogenförmigen Eingangsbereich mit einer zweiflügeligen Metallpforte und ist an der inneren Rückwand mit Marmor ausgekleidet. Es verfügt über 8 Einzelnischen unter dem Familienschriftzug, welche alle belegt sind.

Erhaltungszustand

Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert.

Allgemeine Anmerkungen

Der Kirchfriedhof von Weimerskirch verfügt über 15 Gruftnischen im Fels (Reihengruftanlage); 13 davon wurden als Hanggruften in das Projekt aufgenommen.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE SCHMIT-WAGNER

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Nicolas Schmit	= 1800	= 1869	~ 69
♀	Anne Schummer	= 1806	= 1887	~ 81
♀	Barbe Wagner (∞ Schmit)	= 1859	= 1935	~ 76
♂	Nicolas Schmit	= 1858	= 1951	~ 93
♀	Marguerite Schmit	= 1890	= 1961	~ 71
♂	Nicolas Poos	= 1894	= 1965	~ 71
♂	Nicolas Schmit	= 1898	= 1967	~ 69
♀	Marie Schmit (∞ Poos)	= 1893	= 1967	~ 74
♀	Simone Schmit (∞ Hamilius)	= 1929	= 1976	~ 47
♂	Philippe Schoup	= 1919	= 1990	~ 71
♀	Elisabeth Bourg (∞ Schmit)	= 1903	= 1994	~ 91
♀	Aline Poos (∞ Schoup)	= 1921	= 2010	~ 89

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

FAMILLE SCHMIT-WAGNER

ELISABETH BOURG
1903 - 1994
épouse de
NICOLAS SCHMIT

NICOLAS SCHMIT
CHEF DE SERVICE
COLUMETA
1898 - 1967

Ici reposent
MARIE SCHMIT
née le 26 Septembre 1893
décédée le 28 Juillet 1967
épouse de
NICOLAS POOS

ALINE SCHOUP-POOS
1921-2010

Ici reposent
NICOLAS POOS
né le 12 Août 1894
décédé le 27 Août 1965
époux de
MARIE SCHMIT

PHILIPPE SCHOUP
1919 - 1990

Ici repose
MARGUERITE SCHMIT
née à Beggen le 27 Août 1890
décédée le 11 Novembre 1961

CE QUE NOUS SALUONS DANS LA MORT C'EST
L'IMMORTALITÉ
(LÉONCE DE LARMANDIE)

SIMONE SCHMIT
1929 - 1976
épouse de
JEAN HAMILIUS

Ici repose
BARBE WAGNER
ÉPOUSE DE NICOLAS SCHMIT
née le 1 Novembre 1859
décédée le 26 Mars 1935.

Ici repose
NICOLAS SCHMIT
VEUF DE BARBE WAGNER
CONTREMAÎTRE EN CHEF DES H^{TS} - F^{EAUX}
e.r. ARBED DOMMELDANGE
né le 21 Mai 1858
décédé le 17 Mars 1951

NICOLAS SCHMIT 1800 - 1869
ANNE SCHUMMER 1806 - 1887

CONCESSION A PERPÉTUITÉ

53. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Meiers-Muschang

Gebäude	
Gebäudetyp	Hanggruft
Standort	Kirchfriedhof Weimerskirch
Gemeinde	Luxembourg
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Christuskreuz über dem Altar
Datierung	
Schätzung	±1942
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	2
Hier bestattet	1

Architektur und Materialien

Das Grabmonument hat einen hohen, rundbogenförmigen Eingangsbereich mit einer zweiflügeligen Metallpforte. Der Boden wurde schwarz gefliest und die Rückwand mit Naturstein ausgekleidet. An der inneren Rückwand befindet sich ein steinerner Altar mit hohem Christuskreuz und Kranzmotiv am Sockel. Die Grabinschriften befinden sich auf weißen Marmorplatten am Sockel des Betpults. Von zwei Grabnischen ist nur eine belegt.

Erhaltungszustand

Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert.

Allgemeine Anmerkungen

Der Kirchfriedhof von Weimerskirch verfügt über 15 Gruftnischen im Fels (Reihengruftanlage); 13 davon wurden als Hanggrufte in das Projekt aufgenommen.

Sprache der Inschriften

Deutsch

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Josef Meiers	= 1896	= 1942	~ 46

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

/

FAMILIE
MEIERS-MUSCHANG

Josef MEIERS
1896 - 1942
Gatte von
Therese MUSCHANG

Kirchfriedhof Weimerskirch

54. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Lamesch

Gebäude		
Gebäudetyp	Hanggruft	
Standort	Kirchfriedhof Weimerskirch	
Gemeinde	Luxembourg	
Kanton	Luxembourg	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Kreuz an der Metallpforte Kreuz an der inneren Rückwand	
Datierung		
Schätzung	±1926	
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen	
Genannte Personen		
Aufgeführt	4	
Hier bestattet	4	
Architektur und Materialien		
Das Grabmonument hat einen hohen, rundbogenförmigen Eingangsbereich mit einer zweiflügeligen Metallpforte. Sie trägt das Motiv eines Palmzweiges mit Schleife. Die innere Rückwand ist mit grauem, glattem Stein ausgekleidet und verfügt, unter dem Familienschriftzug, über 6 Einzelnischen mit Grabinschriftenplatten aus weißem Marmor, von denen wohl nur 4 belegt sind.		
Erhaltungszustand		
Die obere rechte Grabinschriftenplatte fehlt. Ansonsten weist das Monument keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert.		
Allgemeine Anmerkungen		
Der Kirchfriedhof von Weimerskirch verfügt über 15 Gruftnischen im Fels (Reihengruftanlage); 13 davon wurden als Hanggruften in das Projekt aufgenommen.		
Sprache der Inschriften		
Französisch		
Äußerer Text am Monument		
FAMILLE LAMESCH		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Catherine Adehm (∞ Lamesch)	= 1850	= 1926	~ 76
♂	J.B. Lamesch	= 1848	= 1931	~ 83
♂	Alfred Lamesch	= 1884	= 1950	~ 66
♀	Marie-Madeleine Bohler (∞ Lamesch)	= 1894	= 1969	~ 75

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

FAMILLE LAMESCH

/

/

ALFRED LAMESCH
Rosiériste
né le 30 Octobre 1884
décédé le 7 Décembre 1950

Madame ALFRED LAMESCH
née
MARIE-MADELEINE BOHLER
16.9.1894 - 18.5.1969

J.B. LAMESCH
veuf de CATHERINE ADEHM
Rosiériste
Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Chêne
1848 - 1931.

MADAME J.B. LAMESCH
NÉE CATHERINE ADEHM
1850 - 1926.

55. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Collart

Gebäude		
Gebäudetyp	Hanggruft	
Standort	Kirchfriedhof Weimerskirch	
Gemeinde	Luxembourg	
Kanton	Luxembourg	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Keine	
Datierung		
Schätzung	±1882	
Datierart	Früheste Bestattung am Monument	
Genannte Personen		
Aufgeführt	5	
Hier bestattet	mindestens 3	
Architektur und Materialien		
<p>Das Grabmonument hat einen hohen, rundbogenförmigen Eingangsbereich mit einer verzierten, zweiflügeligen Metallpforte. Im Innenraum befindet sich ein zweifarbiger Mosaikboden; die Rückwand ist mit einem gelblichen Naturstein ausgekleidet. Das Monument verfügt über 6 Einzelnischen mit Grabinschriftenplatten aus weißem Marmor, von denen 5 belegt zu sein scheinen. Die Grabinschriften sind einander angeglichen und alle in einer unüblichen Schriftart verfasst, welche zuweilen schwer lesbar ist.</p>		
Erhaltungszustand		
<p>Der Fußboden ist rissig und es zeigen sich deutliche Verfärbungen am Stein. Das Monument weist jedoch keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert.</p>		
Allgemeine Anmerkungen		
<p>Der Kirchfriedhof von Weimerskirch verfügt über 15 Gruftnischen im Fels (Reihengruftanlage); 13 davon wurden als Hanggruften in das Projekt aufgenommen. Auf der oberen rechten Grabinschriftenplatte ist vermerkt, dass Charles Joseph Collart (1775 - 1841) nicht in der Familiengruft, sondern in der nebenstehenden Kirche von Weimerskirch bestattet wurde.</p>		
Sprache der Inschriften		
Französisch		
Äußerer Text am Monument		
/		

Am Monument erwähnte Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Charles Joseph Collart	= 1775	= 1841	~ 66
♀	Anne-Marie Laval (∞ Collart)	= 1801	= 1882	~ 81
♀	Henriette d'Anethan (∞ Collart)	= 1832	= 1908	~ 76
♂	Charles Joseph Collart	= 1829	= 1910	~ 81
♂	Charles H. Collart	= 1905	= 1991	~ 86

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

/

/

A la mémoire
de Ch.J. Collart
de Dommeldange.
reposant sous l'église
1775 - 1841¹

Ici repose
Charles-Joseph Collart
de Dommeldange.
veuf de Henriette baronne d'Anethan.
ancien membre de la Chambre des Députés.
1829 - 1910

Ici repose
Henriette Collart
de Dommeldange.
née baronne d'Anethan.
décédée à Dommeldange
1832 - 1908.

A la mémoire
de Ch.H. Collart
de Dommeldange.
1905 - 1991

Ici repose
Anne Marie Laval,
veuve de Ch.J. Collart
de Dommeldange
1801 - 1882

¹ Die Grabplatte im Inneren der Kirche von Weimerskirch trägt die Inschrift: Ici repose C.J. Collart de Dommeldange. né le 21 septembre 1775. décédé le 8 aout 1841 [...].

56. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Muller

Gebäude	
Gebäudetyp	Hanggruft
Standort	Kirchfriedhof Weimerskirch
Gemeinde	Luxembourg
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Kreuz an der inneren Rückwand
Datierung	
Schätzung	±1914
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	10
Hier bestattet	10
Architektur und Materialien	
Das Grabmonument hat einen hohen, rundbogenförmigen Eingangsbereich mit einer zweiflügeligen Metallpforte. Die Rückwand ist mit grauem, dunklem Stein ausgekleidet und verfügt über 8 Einzelnischen mit Grabinschriftenplatten aus weißem Marmor, von denen 7 belegt sind.	
Erhaltungszustand	
Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert.	
Allgemeine Anmerkungen	
Der Kirchfriedhof von Weimerskirch verfügt über 15 Gruftnischen im Fels (Reihengruftanlage); 13 davon wurden als Hanggruften in das Projekt aufgenommen.	
Sprache der Inschriften	
Französisch	
Äußerer Text am Monument	
†	

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Jacques Muller	= 1840	= 1914	~ 74
♀	Virginie George (⚭ Muller)	= 1856	= 1917	~ 61
♂	Gustave Gantenbein	= 1876	= 1942	~ 66
♂	Alphonse Muller	= 1891	= 1959	~ 68
♀	Maria Muller (⚭ Gantenbein)	= 1884	= 1961	~ 77
♀	Henriette Muller (⚭ Muller)	= 1891	= 1962	~ 71
♂	Eugène Speck	= 1902	= 1968	~ 66
♀	Marie-Thérèse Gantenbein (⚭ Speck)	= 1912	= 1998	~ 86
♀	Edith Gales (⚭ Muller)	= 1931	= 2013	~ 82
♂	Georges Muller	= 1931	= 2014	~ 83

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

†	
/	GEORGES MULLER 1931 - 2014 ÉPOUX DE EDITH GALES 1931 - 2013
EDITH GALES 1931 - 2013 ÉPOUSE DE GEORGES MULLER 1931 - 2014	EUGÈNE SPECK 1902 - 1968 ÉPOUX DE MARIE THÉRÈSE GANTENBEIN 1912 - 1998
HENRIETTE MULLER ÉPOUSE DE ALPHONSE MULLER 1891 - 1962	GUSTAVE GANTENBEIN 1876 - 1942 ÉPOUX DE MARIA MULLER 1884 - 1961
ALPHONSE MULLER ÉPOUX DE HENRIETTE MULLER 1891 - 1959	JACQUES MULLER 1840 - 1914 ÉPOUX DE VIRGINIE GEORGE 1856 - 1917

57. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Crauser-Dax

Gebäude	
Gebäudetyp	Hanggruft
Standort	Kirchfriedhof Weimerskirch
Gemeinde	Luxembourg
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Kreuz im Stein über dem Eingangsbereich
Datierung	
Schätzung	±1936
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	5
Hier bestattet	5

Architektur und Materialien

Über dem Eingangsbereich befindet sich ein in den Stein eingearbeitetes Kreuzmotiv. Durch eine zweifarbig gestrichene, zweiflügelige Metallpforte mit Verzierungen gelangt man in den Innenraum, welcher vollständig mit dunklem Granit ausgekleidet ist. Unter dem Familienschriftzug befinden sich 6 Einzelnischen mit Grabinschriftenplatten aus schwarzem Granit, von denen bislang keine belegt zu sein scheint. An der rechten Seite befindet sich eine weitere, kleinere Grabinschriftenplatte.

Erhaltungszustand

Das Monument wurde unlängst völlig erneuert und wirkt gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

Der Kirchfriedhof von Weimerskirch verfügt über 15 Gruftnischen im Fels (Reihengruftanlage); 13 davon wurden als Hanggruften in das Projekt aufgenommen. Im Gegensatz zu den anderen Grabmonumenten ist der Eingangsbereich nicht rundbogenförmig. Das Monument war noch vor wenigen Jahren von der Familie Glaesener belegt.

Sprache der Inschriften

Französisch (*Famille*)

Äußerer Text am Monument

FAMILLE CRAUSER - DAX

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Jos. Glaesener	= 1886	= 1936	~ 50
♀	Marie Goedert	= 1892	= 1973	~ 81
♂	Marc Glaesener	= 1943	= 1977	~ 34
♂	Gaston Glaesener	= 1916	= 1990	~ 74
♀	Alice Glaesener	= 1913	= 1993	~ 80

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

FAMILLE CRAUSER - DAX	
/	/
/	/
/	/

Tafel an der rechten Seitenwand

Jos. Glaesener 1.6.1886 - 8.10.1936
Marie Goedert 10.8.1892 - 31.5.1973
Alice Glaesener 6.7.1913 - 20.11.1993
Gaston Glaesener 1.9.1916 - 7.6.1990
Marc Glaesener 15.10.1943 - 15.4.1977

58. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Fischbach-Wagner

Gebäude	
Gebäudetyp	Hanggruft
Standort	Kirchfriedhof Weimerskirch
Gemeinde	Luxembourg
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Kreuz an der inneren Rückwand
Datierung	
Schätzung	-
Datierart	-
Genannte Personen	
Aufgeführt	3
Hier bestattet	3

Architektur und Materialien

Das Grabmonument hat einen hohen, rundbogenförmigen Eingangsbereich mit einer verzierten, zweiflügeligen Metallpforte und ist an der inneren Rückwand mit grau-weißem Granit ausgekleidet. Dunkler Granit befindet sich am oberen Bereich beim Namenschriftzug. Unterhalb davon verfügt das Monument über 6 Einzelnischen mit Grabinschriftenplatten aus schwarzem Granit, von denen 3 belegt sind.

Erhaltungszustand

Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert.

Allgemeine Anmerkungen

Der Kirchfriedhof von Weimerskirch verfügt über 15 Gruftnischen im Fels (Reihengruftanlage); 13 davon wurden als Hanggruften in das Projekt aufgenommen.

Sprache der Inschriften

Deutsch, Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE FISCHBACH - WAGENER

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Marcel Fischbach	= 1914	= 1980	~ 66
♂	Gunter Knackstedt	= 1929	= 2012	~ 83
♀	Marie-Ange Wagener (∞ Fischbach)	= 1922	= 2014	~ 92

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

FAMILLE
FISCHBACH - WAGENER

/

/

MARIE-ANGE WAGENER
1922 - 2014
EPOUSE DE
MARCEL FISCHBACH

MARCEL FISCHBACH
1914 - 1980
MINISTRE 1964 - 1967
ECHEVIN
DE LA VILLE DE LUXEMBOURG
1958 - 1964

/

GUNTER KNACKSTEDT
1929 - 2012
BOTSCHAFTER DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND IN LUXEMBOURG
1979 - 1984

59. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Colling-Flammang-Sadler

Gebäude		
Gebäudetyp	Hanggruft	
Standort	Kirchfriedhof Weimerskirch	
Gemeinde	Luxembourg	
Kanton	Luxembourg	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Kreuz an der Metallpforte Mosaikkreuz am Boden	
Datierung		
Schätzung	±1878	
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen	
Genannte Personen		
Aufgeführt	8	
Hier bestattet	8	
Architektur und Materialien		
<p>Das Grabmonument hat einen hohen rundbogenförmigen Eingangsbereich mit einer zweiflügeligen Metallpforte. Die Trittstufe vor dem Eingang wurde gefliest; am Boden im Innenraum befindet sich ein zweifarbiges Kreuz aus Mosaiksteinen. Die Rückwand ist mit rötlichem Granit ausgekleidet. Dunkler Granit befindet sich am oberen Bereich beim Namensschriftzug. Der obere Bereich der Seitenwände ist dunkel (rötlich) gestrichen, der untere hell. Das Monument verfügt über 6 Grabnischen. Die Grabinschriftenplatten sind aus schwarzem Granit, die Schrift ist goldfarben.</p>		
Erhaltungszustand		
<p>Die beiden mittleren Grabinschriftenplatten fehlen und die Granitflächen unterhalb des Namensschriftzuges sind dabei sich zu lösen. Ansonsten wirkt das Monument auf natürliche Weise verwittert.</p>		
Allgemeine Anmerkungen		
<p>Der Kirchfriedhof von Weimerskirch verfügt über 15 Gruftnischen im Fels (Reihengruftanlage); 13 davon wurden als Hanggruften in das Projekt aufgenommen. Ob die mittleren Grabnischen belegt sind bedarf der Klärung. Es ist jedoch davon auszugehen, weil die Nischen zugemauert wurden.</p>		
Sprache der Inschriften		
Französisch		
Äußerer Text am Monument		
FAMILLES COLLING-FLAMMANG ET SADLER-FLAMMANG		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Anne Colling	= 1877	= 1878	~ 1
♀	Marie Colling	= 1880	= 1914	~ 34
♂	Jean Colling	= 1848	= 1920	~ 72
♀	Elise Flammang	= 1844	= 1924	~ 80
♂	Henri Colling	= 1874	= 1943	~ 69
♀	Marguerite Colling	= 1873	= 1945	~ 72
♂	Aloyse Sadler	= 1888	= 1954	~ 66
♀	Marie Anne Flammang (⚭ Sadler)	= 1885	= 1973	~ 88

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

FAMILLES
COLLING-FLAMMANG
ET
SADLER-FLAMMANG

JEAN COLLING
1848 - 1920
ANNE COLLING
1877 - 1878
HENRI COLLING
1874 - 1943

ELISE FLAMMANG
1844 - 1924
MARIE COLLING
1880 - 1914
MARGUERITE COLLING
1873 - 1945

/

/

MARIE ANNE FLAMMANG
ÉPOUSE DE ALOYSE SADLER
1885 - 1973

ALOYSE SADLER
ÉPOUX DE MARIE ANNE FLAMMANG
1888 - 1954

60. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Mootz-Meiers

Gebäude		
Gebäudetyp	Hanggruft	
Standort	Kirchfriedhof Weimerskirch	
Gemeinde	Luxembourg	
Kanton	Luxembourg	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Kreuz an der Metallpforte Kreuz an der inneren Rückwand	
Datierung		
Schätzung	±1963	
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen	
Genannte Personen		
Aufgeführt	3	
Hier bestattet	3	
Architektur und Materialien		
Das Grabmonument hat einen hohen, rundbogenförmigen Eingangsbereich mit einer zweiflügeligen Metallpforte und ist an der Rückwand bis zur Hälfte mit dunklem Granit ausgekleidet. Heller Granit befindet sich am oberen Bereich, wo ebenfalls ein großes schwarzes Kreuz eingearbeitet wurde. Das Monument verfügt über 4 Einzelnischen mit Grabinschriftenplatten aus schwarzem Granit, von denen 3 belegt sind.		
Erhaltungszustand		
Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert.		
Allgemeine Anmerkungen		
Der Kirchfriedhof von Weimerskirch verfügt über 15 Gruftnischen im Fels (Reihengruftanlage); 13 davon wurden als Hanggrufte in das Projekt aufgenommen.		
Sprache der Inschriften		
Französisch		
Äußerer Text am Monument		
FAMILLE MOOTZ-MEIERS		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Jean Mootz	= 1878	= 1963	~ 85
♀	Régine Meiers (∞ Mootz)	= 1889	= 1971	~ 82
♂	Jean Mootz	= 1931	= 2013	~ 82

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

FAMILLE MOOTZ-MEIERS

JEAN MOOTZ
1878 - 1963

REGINE MEIERS
1889 - 1971
EPOUSE DE JEAN MOOTZ

JEAN MOOTZ
1931 - 2013

/

61. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Weymerskirch-Nickels

Gebäude	
Gebäudetyp	Hanggruft
Standort	Kirchfriedhof Weimerskirch
Gemeinde	Luxembourg
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Kreuz an der Metallpforte Kreuz an der inneren Rückwand
Datierung	
Schätzung	±1892
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	9
Hier bestattet	9

Architektur und Materialien

Das Grabmonument hat einen hohen, rundbogenförmigen Eingangsbereich mit einer zweiflügeligen Metallpforte und ist an der Rückwand mit grauem Stein ausgekleidet. Es verfügt über 6 Einzelnischen unter dem Familienschriftzug, welche alle belegt sind.

Erhaltungszustand

Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert.

Allgemeine Anmerkungen

Der Kirchfriedhof von Weimerskirch verfügt über 15 Gruftnischen im Fels (Reihengruftanlage); 13 davon wurden als Hanggruften in das Projekt aufgenommen.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

† FAMILLE WEIMERSKIRCH - NICKELS

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Nicolas Weymerskirch	= 1843	= 1892	~ 49
♀	Thérèse Nickels (⚭ Weymerskirch)	= 1846	= 1938	~ 92
♀	Thérèse Weymerskirch	= 1898	= 1899	~ 1
♂	Léon Weymerskirch	= 1903	= 1904	~ 1
♂	Nicolas Weymerskirch	= 1870	= 1948	~ 78
♀	Madeleine Molitor (⚭ Weymerskirch)	= 1873	= 1952	~ 79
♂	Theo Weymerskirch	= 1882	= 1977	~ 95
♀	Catherine Lauer (⚭ Weymerskirch)	= 1907	= 1994	~ 87
♂	Tit Weymerskirch	= 1901	= 1989	~ 88

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

†
FAMILLE
WEYMERSKIRCH - NICKELS

NICOLAS WEYMERSKIRCH
1843 - 1892 EPOUX DE
THERESE NICKELS
1846 - 1938
THERESE WEYMERSKIRCH
1898 - 1899
LEON WEYMERSKIRCH
1903 - 1904

NICOLAS WEYMERSKIRCH
1870 - 1948 EPOUX DE
MADELEINE MOLITOR

THEO WEYMERSKIRCH
1882 - 1977

MADELEINE MOLITOR
1873 - 1952 ÉPOUSE DE
NICOLAS WEYMERSKIRCH

CATHERINE LAUER
1907 - 1994
EPOUSE DE
TIT WEYMERSKIRCH

TIT WEYMERSKIRCH
1901 - 1989
EPOUX DE
CATHERINE LAUER

62. LUXEMBOURG-WEIMERSKIRCH, Faber-Arnould

Gebäude	
Gebäudetyp	Hanggruft
Standort	Kirchfriedhof Weimerskirch
Gemeinde	Luxembourg
Kanton	Luxembourg
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Keine
Datierung	
Schätzung	±1959
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	7
Hier bestattet	7

Architektur und Materialien

Das Grabmonument hat einen hohen rundbogenförmigen Eingangsbereich mit einer zweiflügeligen Metallpforte. Der Boden ist zweifarbig gefliest und die Rückwand mit grauem Stein ausgekleidet. Am oberen Bereich beim Namensschriftzug befindet sich weißer Marmor. Unterhalb davon verfügt das Monument über 6 Einzelnischen mit Grabinschriftenplatten aus weißem Marmor, von denen 5 belegt sind. Mittig im Raum befindet sich ein schwarzer steinerner Blumenkasten.

Erhaltungszustand

Die mittleren Grabinschriftenplatten weisen Verfärbungen auf. Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert.

Allgemeine Anmerkungen

Der Kirchfriedhof von Weimerskirch verfügt über 15 Gruftnischen im Fels (Reihengruftanlage); 13 davon wurden als Hanggruft in das Projekt aufgenommen.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE FABER - ARNOULD

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Jean Faber	= 1892	= 1959	~ 67
♀	Niny Arnould (⚭ Faber)	= 1897	= 1977	~ 80
♂	Jean Faber	= 1954	= 1999	~ 45
♂	Georges Faber	= 1956	= 2004	~ 48
♀	Suzette Schumacher (⚭ Faber)	= 1931	= 2004	~ 73
♂	Roland Faber	= 1926	= 2016	~ 90
♂	Robert Faber	= 1923	= 2018	~ 95

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

FAMILLE
FABER - ARNOULD

/

ROBERT FABER
1923 - 2018

NINY ARNOULD
EPOUSE DE
JEAN FABER
1897 - 1977
GEORGES FABER
1956 - 2004

DOCTEUR JEAN FABER
MEDECIN DE LA COUR
1892 - 1859

JEAN FABER
1954 - 1999

SUZETTE SCHUMACHER
1931 - 2004
EPOUSE DE
ROLAND FABER

ROLAND FABER
1926 - 2016

63. HEISDORF, Heinen

Gebäude		
Gebäudetyp	Mausoleum	
Standort	Friedhof der Schwestern der Christlichen Lehre aus Nancy, Schlosspark von Schloss Heisdorf	
Gemeinde	Steinsel	
Kanton	Luxembourg	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Christuskreuz	
Datierung		
Schätzung	±1942	
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen	
Genannte Personen		
Aufgeführt	1	
Hier bestattet	1	
Architektur und Materialien		
Grabmonument aus gelblichem Naturstein in neoklassizistischem Baustil. Das Giebelkreuz besteht aus einem anderen Material. Im Eingangsbereich finden sich angedeutete Pilaster. Das Monument hat ein Zinkdach sowie zwei große Seitenfenster mit undurchsichtigem Glaseinsatz. Im Innenraum liegt Pflasterbelag. Ein einfacher Steinsarkophag befindet sich in der Raummitte. Ein Christuskreuz zierte die innere Rückwand.		
Erhaltungszustand		
Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert.		
Allgemeine Anmerkungen		
/		
Sprache der Inschriften		
Deutsch, Latein		
Äußerer Text am Monument		
EGO SUM RESURRECTIO ET VITA.		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	J.B. Heinen	= 1866	= 1942	~ 76

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Grabplatte

<p>HIER RUHT IN GOTT DER HOCHWÜRDIGE HERR J.B. HEINEN GEB. ZU OETRINGEN AM 3.8.1866 GEST. ZU HEISDORF AM 16.5.1942 R.I.P.</p>
--

Friedhof der Schwestern der Christlichen Lehre aus Nancy im Schlosspark Heisdorf

64. COLMAR-BERG, Meyers

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Kirchfriedhof Colmar-Berg
Gemeinde	Colmar-Berg
Kanton	Mersch
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Christuskreuz über dem Altar im Innenraum
Datierung	
Schätzung	±1908
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	1
Hier bestattet	1

Architektur und Materialien

Steinerne Kapelle mit neogotischen Bauelementen mit Schieferdach. In den Innenraum gelangt man durch eine weiße Metalltür, welche am unteren Drittel mit einem Kranzmotiv verziert ist. An den seitlichen Außenwänden befinden sich Fensteröffnungen, welche allerdings nur angedeutet sind und nicht bis in den Innenraum reichen. Der Eingangsbereich ist spitzbogenhaft ausgeführt und verfügt über ein liegendes Dreiblatt im Relief. An der inneren Rückwand befindet sich ein weißer Marmoraltar, darüber ein Christuskreuz. Die Grabinschrift findet sich am Altarsockel. Die Kapelle ist in Fertigbauweise entstanden.

Erhaltungszustand

Die einstige Giebelbekrönung, vermutlich ein Kreuz, fehlt. Es finden sich zahlreiche Risse am Monument, einige wurden schon repariert. Die einzelnen Bauteile sind verzogen; durch die dadurch entstandenen Fugen dringt von allen Seiten Licht ins Innere. Außen wie innen ist die Kapelle witterungsbedingt verfärbt.

Allgemeine Anmerkungen

Durch verdunkelte Formen an den Seitenwänden wirkt es, als würden einstige Grabinschriftenplatten fehlen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass in dieser Kapelle nach Fertigbauweise nur die Stellen markiert wurden, an denen die Inschriftenplatten befestigt werden sollten. Die Kapelle ähnelt stark dem Monument N°8, ETTTELBRUCK, Poeker-Elter.

Sprache der Inschriften

Latein

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Johannes Meyers	= 1840	= 1908	~ 68

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

Hic quiescit in pace
R.D. Johannes MEYERS
natus in Stegen die 2 Maji 1840
per 38 annos parochus in Berg
mortuus die 21 Apr. 1908.

Mementote praeparitorum vertrorum qui
vobis locuti sunt verbum Dei: quorum
intuentes exitum conversationis.
imitamini fidem.

(Hebr. 13.7.)

65. MARIENTHAL, Abbés

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Ehem. Kloster Marienthal
Gemeinde	Helperknapp
Kanton	Mersch
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Dachkreuz, Kreuz über dem Betpult im Innenraum
Datierung	
Schätzung	±1952
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	6
Hier bestattet	6

Architektur und Materialien

Grabkapelle mit Schieferdach und künstlichem Glockentürmchen mit Zinkdach. Außen wurde die Kapelle hell gestrichen; sie verfügt über zwei Seitenfenster mit Glaseinsatz. Der rundbogenhafte Eingangsbereich ist frei zugänglich. Mittig hinter dem Eingang befindet sich eine Steinplatte mit Zugringen, welche den Zutritt zum unteren Gruftraum gewährt. Die Seitenwände sind bis zur Deckenrundung aus grobem Naturstein; das Tonnengewölbe ist verputzt und gelb gestrichen. Die innere Rückwand wurde blau gestrichen. Hier befindet sich ebenfalls ein steinernes Betpult mit einem kleinen Rundbogen aus Backsteinen, unter welchem sich eine Grabinschriftenplatte befindet.

Erhaltungszustand

Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf, wirkt jedoch stark verwittert und verschmutzt, wovon starke Verfärbungen und Farbablösungen an der Innen- und Außenseite zeugen. Die Kapelle steht in teils verwilderter Umgebung, die innere Rückwand ist grün belegt. Die Grabinschriftenplatte ist derart verschmutzt, dass die Inschriften schwer lesbar sind.

Allgemeine Anmerkungen

An das Kreuz über dem Betpult wurde eine Christusfigur in modernem Stil aufgemalt.

Sprache der Inschriften

/

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Nic. Fisch	= 1875	= 1952	~ 77
♂	Felix Dufays	= 1887	= 1954	~ 67
♂	Leopold Welter	= 1880	= 1956	~ 76
♂	Gérard-Marie Michelbrink	= 1903	= 1957	~ 54
♂	Paul Apfel	= 1907	= 1960	~ 53
♂	Friedrich Schu	= 1891	= 1961	~ 70

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

<p>[...] LEOPOLD [...] WELTER 1880 - 1956</p>	<p>R.P. FELIX DUFAYS 1887 - 1954</p>	<p>FR. PAUL APFEL 1907 - 1960</p>
<p>FR. GERARD-MARIE MICHELBRINK 1903 - 1957</p>	<p>ABBÉ NIC. FISCH CURE EM. 1875 - 1952</p>	<p>FR. FRIEDRICH SCHU 1891 - 1961</p>

66. MOESDORF-BERINGEN, Theves

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Dorffriedhof Moesdorf-Beringen
Gemeinde	Mersch
Kanton	Mersch
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Kreuz an der Metallpforte, Christusskulptur im Innenraum
Datierung	
Schätzung	±1919
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	1
Hier bestattet	1

Architektur und Materialien

Weiß gestrichene Grabkapelle mit neoromanischen Stilelementen am Eingangsbereich (Säulen) und Schieferdach mit Giebelkreuz. Vor dem rundbogenhaften Eingang befindet sich eine weiß gestrichene, zweiflügelige Metallpforte. Der Boden im Innenraum ist mit einem mehrfarbigen Fliesenmuster belegt und auch die Innenwände sind weiß gestrichen. An der inneren Rückwand wurde eine steinerne Christusstatue positioniert. An der linken Seitenwand befindet sich eine Grabinschriftentafel mit einem Kelch als Priestersymbol.

Erhaltungszustand

Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf. Es wurde wohl unlängst renoviert und weist nur leichte Verwitterungsspuren wie Verfärbungen an den Außenwänden auf.

Allgemeine Anmerkungen

/

Sprache der Inschriften

Deutsch

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Heinrich Theves	= 1841	= 1919	~ 78

Linke Seitenwand

Hier ruht
der Hochw. Herr Heinrich THEVES
geb. zu Luxemburg am 31. Dez. 1841
Pfarrer in Moesdorf 1897 - 1910
gest. zu Bonneweg am 6. Juni 1919
R.I.P.

67. SCHOENFELS, Mazeau-Chevalier

Gebäude		
Gebäudetyp	Grabmonument	
Standort	Dorffriedhof Schoenfels	
Gemeinde	Mersch	
Kanton	Mersch	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	<i>Keine am Grabmal selbst, Christuskopf, Marienabbildung etc. als Grabdekoration</i>	
Datierung		
Schätzung	±1976	
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen	
Genannte Personen		
Aufgeführt	5	
Hier bestattet	5	
Architektur und Materialien		
<p>Familiengrab aus rötlichem Granit, an dessen Mittelteil eine Metallkonstruktion mit Glaseinsätzen mitsamt passender Eingangstür angebracht wurde. So entstand ein begehbare Raum mit Wänden und Decke aus Glas. An der inneren Rückwand wurde eine Querplatte angebracht, welche nun als Betpult betrachtet werden kann. Die Grabinschriften befinden sich außerhalb und innerhalb der Metallkonstruktion auf den Granitflächen. An der linken Seite wurde eine kleine schwarze Grabinschriftenplatte montiert.</p>		
Erhaltungszustand		
Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert.		
Allgemeine Anmerkungen		
Ungewöhnliches Grabmonument, welches durch seine eigenwillige Bauart mit begehbarem Andachtsraum den vorgegebenen Kriterien zur Aufnahme ins Projekt entspricht.		
Sprache der Inschriften		
Französisch		
Äußerer Text am Monument		
/		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Marie-France Mazeau	= 1959	= 1976	~ 17
♂	Jean-Pierre Mazeau	= 1961	= 1980	~ 19
♂	Michael Fourquemin-Mazeau	= 1990	= 1990	~ <1
♂	Benjamin Fourquemin	= 1992	= 1992	~ <1
♂	Eugène Mazeau	= 1932	= 1993	~ 61

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Rechter Teil	Mittelteil	Linker Teil
<p>3-4-1932 7-2-1993</p> <p>MAZEAU EUGÉNE</p>	<p>FAMILLE</p> <p>MAZEAU-CHEVALIER</p> <p>MARIE FRANCE MAZEAU</p> <p>*23.2.1959 †19.11.1976</p> <p>J PIERRE MAZEAU</p> <p>*30.9.1961 †23.6.1980</p> <p>SOUVENIR</p> <p>MARIE-FRANCE JEAN-PIERRE</p> <p>DE LA PART</p> <p>DE LEUR GRANDE SOEUR</p> <p>PATRICIA</p>	<p>MICHAEL FOURQUEMIN-MAZEAU</p> <p>*24.3.1990 †1.7.1990</p> <p>BENJAMIN FOURQUEMIN</p> <p>*18.4.1992 †21.7.1992</p>

68. DELLEN, Wiltgen, Kreins

Gebäude		
Gebäudetyp	Grabkapelle	
Standort	Dorffriedhof Dellen	
Gemeinde	Grosbous	
Kanton	Rédange	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Ungewöhnliches Dachkreuz, Kreuz am Boden im Innenraum, Christus-Kreuzfiguren (ohne Kreuze)	
Datierung		
Schätzung	±1874	
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen	
Genannte Personen		
Aufgeführt	2	
Hier bestattet	2	
Architektur und Materialien		
<p>Kapelle aus rotem Naturstein auf sechseckigem Grundriss mit spitz zulaufendem Schieferdach und Dachkreuz. Am rundbogenhaften Eingang befindet sich keine Tür oder Pforte. Die Wände des Innenraums sind weiß gestrichen. Am Boden liegt schwarzer Naturstein, in der Mitte ist der Umriss einer Grabplatte mit großem Kreuz erkennbar. Dahinter befindet sich ein Altar aus Schiefer, an dessen Sockel ein Totenschädelmotiv mit gekreuzten Knochen angebracht wurde. An der Altarwand befindet sich die Grabinschriftenplatte aus Schiefer des Pfarrers Krein mit Christusfigur und Priestersymbolik (Kelch). Die jüngere Inschriftenplatte des Pfarrers Wiltgen besteht aus Granit und wurde an der linken Seite befestigt. An der rechten Seite wurde eine Christus-Kreuzfigur ohne Kreuz angebracht.</p>		
Erhaltungszustand		
Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert.		
Allgemeine Anmerkungen		
Bei späteren Bauarbeiten wurde der das Monument umlaufende Straßenbelag an den sechseckigen Grundriss angepasst. Die Kapelle hat große Ähnlichkeit mit jener in Merscheid (N°81). Beide Dörfer liegen nur 1 Km Luftlinie voneinander entfernt.		
Sprache der Inschriften		
Deutsch		
Äußerer Text am Monument		
/		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Michel Kreins	= 1797	= 1874	= 77
♂	Johann Georg Wiltgen	= 1838	= 1908	~ 70

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

Hier erwartet
Den Posaunnenschall des Engels
der gute Hirt
Michel Kreins
geb. zu Hupperdingen im Jahr 1797, gest. zu Dellen den [21] Juni 1874
im Alter von 77 Jahren, im 51. Jahre seines Priesteramtes.
Sein Andenken bleibe uns im Segen.

Linke Seitenwand

†
Hier ruht
der Hochwürdige Herr,
Johann Georg WILTGEN
geb. zu Dellen
am 14 Oktober 1838
zeitlebens Pfarrer zu
Ehleringen, gestorben zu
Luxemburg am 6 Aug. 1908
R.I.P.

69. GROSBIOUS, Kühlen-Hemes

Gebäude

Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Dorffriedhof Grosbious
Gemeinde	Grosbious
Kanton	Rédange

Religion

Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz und vorgezeichnetes Kreuz an der inneren Rückwand der Kapelle.

Datierung

Schätzung	±1839
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen

Genannte Personen

Aufgeführt	14
Hier bestattet	14

Architektur und Materialien

Die Grabkapelle steht auf einer sehr breiten Parzelle, welche von Metallstäben umschlossen ist und ein weiteres Grabmonument der Familie enthält. Die Kapelle verfügt über neogotische Stilelemente wie dem spitzbogigen Eingangsbereich, dem sich darüber befindlichen, liegenden Dreipass (Relief) oder den Ziertürmchen am Dach. Kleine Säulen an den vorderen Gebäudekanten sowie rundbogige Seitenfenster sprechen dagegen eine andere Formensprache. Die Fenster verfügen über Buntglaseinsätze, die Metalltür am Eingangsbereich über einen Klarglaseinsatz. Der Innenraum ist sehr schlicht. An der inneren Rückwand befinden sich Restelemente des einstigen Altars aus weißem Marmor. Die Grabinschriften befinden sich auf weißen Inschriftentafeln oder wurden auch direkt an die Seitenwände eingraviert.

Erhaltungszustand

Das Grabmal scheint unlängst renoviert worden zu sein. An der Kapelle finden sich keine sichtbaren Schäden; sie wirkt auf natürliche Weise verwittert, dennoch gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

Bei dem anderen Grabmonument der Familie scheint es sich um ein großes Grabkreuz gehandelt zu haben, welches jedoch abgebrochen ist. Die lesbaren Namen an diesem Monument lauten Jean-Claude Hemes (1763 - 1863), Susanna Freymann (⚭ Hemes; *1770, †1822), Anton Hemes (*1797, †1855), Margareta Sinner (⚭ Hemes; *1799, †1847), Margareta Hemes (*18[13], †18[29]) und J. Antoine Hemes (*18[16], †18[45]).

Sprache der Inschriften

Französisch in der Grabkapelle, Deutsch am Grabkreuz.

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Margaretha Kuhlen	= 1811	= 1839	~ 28
♀	Elisabeth Kuhlen	= 1813	= 1852	~ 39
♂	J. Nicolas Albert Hemes	= 1864	= 1867	~ 3
♂	Heinrich Kuhlen	= 1811	= 1878	~ 67
♀	Hélène Steichen (⚭ Hemes)	= 1837	= 1886	~ 49
♂	Nicolas Hemes	= 1812	= 1887	~ 75
♀	Maria Kuhlen	= 1890	= 1890	~ 0
♀	Josefine Kuhlen	= 1891	= 1891	~ 0
♀	Therese Kuhlen	= 1889	= 1893	~ 4
♂	Conrad Kuhlen	= 1897	= 1897	~ 0
♂	Jean Claude Hemes	= 1818	= 1898	~ 80
♂	Jean Antoine Joseph Hemes	= 1875	= 1916	~ 41
♂	Peter (Pierre) Kuhlen	= 1847	= 1919	~ 72
♀	Léonie Hemes (⚭ Kuhlen)	= 1860	= 1921	~ 61

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand

LEONIE HEMES VEUVE DE PIERRE KUHLEN 1860 - 1921	Heinrich Kuhlen 1811 - 1878 Eliesabeth Kuhlen 1813 - 1852 Margaretha Kuhlen 1811 - 1839 Therese Kuhlen 1889 - 1893 Maria Kuhlen 1890 - 1890 Josefine Kuhlen 1891 - 1891 Conrad Kuhlen 1897 - 1897	Peter Kuhlen 1847 - 1919.
--	---	------------------------------

Linke Innenwand

/	/
---	---

Rechte Innenwand

<p>HÉLÈNE STEICHEN épouse de J.Cl. HEMES née le 6 Avril 1837 décédée le 2 Novembre 1886.</p> <p>JEAN CLAUDE HEMES époux de HÉLÈNE STEICHEN né le 18 Décembre 1818 décédé le 27 Juillet 1898.</p> <p>R.I.P.</p>	<p>J. NIC. ALBERT HEMES né le 24 Février 1864 décédé le 29 Janvier 1867</p> <p>NICOLAS HEMES né le 12 Juin 1812 décédé le 29 Août 1887.</p> <p>JEAN ANT. JOSEPH HEMES né le 16 Décembre 1875 décédé le 31 mars 1916.</p> <p>R.I.P.</p>
--	--

70. PERLÉ, Schilling, Heinen

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Dorffriedhof Perlé
Gemeinde	Rambrouch
Kanton	Rédange
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Altarkreuz, Kreuze an den Inscriptentafeln, Chi-Rho Monogramm am Altarsockel.
Datierung	
Schätzung	±1849
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	2
Hier bestattet	2

Architektur und Materialien

Verputzte und hell gestrichene Kapelle mit Dachplattenbelag, welche in die Friedhofsmauer hineinragt; lediglich das Gesims wurde farblich hervorgehoben. Eine Metallpforte sichert den rundbogenhaften Eingangsbereich. Die Seitenwände des Innenraums und das Tonnengewölbe wurden gelb gestrichen. Am Boden liegen diagonal verlegte Pflasterplatten; eine breite steinerne Fußleiste umläuft den Innenraum. An der inneren Rückwand befindet sich auf einem steinernen Sockel der Altar mit großer Marmorplatte. Eine dunkel gerahmte Marmorplatte am Altarsockel trägt das Chi-Rho Christusmonogramm. Mittig über dem Altar befindet sich ein großes Christuskreuz aus Marmor und an beiden Seiten große schwarze Grabinschriftenplatten.

Erhaltungszustand

Der Boden im Innenraum ist rissig; die Farbe an der inneren Rückwand löst sich ab. Das Grabmonument wirkt auf natürliche Weise verwittert, dennoch gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

Die Grabinschriftentafel von H. Heinen wurde offensichtlich nach dem Vorbild jener von J.M. Schilling gestaltet, wobei sich die sinngemäße Formulierung zur großen Ernte durch den Wechsel des Verbes "reifen" zu "reiten" erheblich verändert.

Sprache der Inschriften

Deutsch

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	J.M. Schilling	= 1803	= 1849	~ 46
♂	H. Heinen	= 1801	= 1869	~ 68

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand

Hier
ruhet und reifet zur
großen A^{er}nnte die sterbliche
Hülle des Hochehr-
würdigen Herrn
J.M. Schilling,
geboren zu Gilsdorf
den 15. November 1803,
gestorben zu Perl den 2. Juni
1849, im 19. Jahre
seines Priesteramtes.

Hier
ruhet und reitet [sic] zur
großen A^{er}nnte die
sterbliche Hülle des
ehrwürdigen Herrn
H. Heinen.
geboren zu Neidhausen den 5^{ten}
9^{ber} 1801 gestorben zu Perle den
7^{ten} April 1869 im 28^{ten} Jahre
seines Priesterstandes.

A ✱ Ω

71. NAGEM, Euschen

Gebäude		
Gebäudetyp	Grabkapelle	
Standort	Dorffriedhof Nagem	
Gemeinde	Rédange-sur-Attert	
Kanton	Rédange	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Ungewöhnliches Dachkreuz Christuskreuz im Innenraum über dem Altar.	
Datierung		
Schätzung	±1864	
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen	
Genannte Personen		
Aufgeführt	1	
Hier bestattet	1	
Architektur und Materialien		
Steinerne Kapelle auf achteckigem Grundriss mit spitz zulaufendem Schieferdach und Dachkreuz. Das Gesims unterhalb des Daches besteht aus rotem Naturstein. Am rundbogenhaften Eingang befindet sich keine Tür oder Pforte; am Boden im Innenraum liegt Naturstein. An der inneren Rückwand befindet sich ein Altar aus rotem Naturstein, darauf ein in einem Stück gefertigtes Christuskreuz. Die Grabinschrift befindet sich am Altarsockel.		
Erhaltungszustand		
Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert. Die Inschrift am Altarsockel ist durch Abplatzungen am Stein und natürliche Materialabtragung kaum noch lesbar.		
Allgemeine Anmerkungen		
Gleiches ungewöhnliches Dachkreuz wie an der Kapelle in Dellen (N°68)		
Sprache der Inschriften		
Deutsch		
Äußerer Text am Monument		
/		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	[...] Euschen	= 1788	= 1864	~ 76

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

[Hie]r ruhet
[der] hochwürdige Herr
[...on] Euschen
[geboren] zu Brattert
[... Ju]ni 1788,
[gestorben] als Kaplan
zu [... a]m 22. April 1864.

R.I.P.

72. EVERLANGE, Bian

Gebäude

Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Kirchfriedhof Everlange
Gemeinde	Useldange
Kanton	Rédange

Religion

Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz

Datierung

Schätzung	±1878
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen

Genannte Personen

Aufgeführt	6
Hier bestattet	6

Architektur und Materialien

Grabmonument aus hellem, gelblichem Naturstein in neoklassizistischem Baustil. An den Gebäudekanten befinden sich Pilaster mit ionischen Kapitellen, darüber steinerne Kränze im Relief. Ein großer Kranz mit Band und mittig eingefügten Initialen "LB" wurde in das Giebeldreieck eingearbeitet, darüber befindet sich ein Giebelkreuz. Den Eingang ziert ein umlaufendes Rankenmuster. Am Boden des Innenraumes wurden schwarze und weiße Fliesen verlegt. An der inneren Rückwand befinden sich sechs Grabinschriftenplatten aus schwarzem Stein. Mittig im Innenraum befindet sich eine Holzstatue auf einem hölzernen Sockel.

Erhaltungszustand

Das Monument weist mehrere tiefe Risse und Schäden auf, welche die Tragfähigkeit der Konstruktion sichtlich beeinträchtigen. Es wird am Eingangsbereich durch Metallstützen stabilisiert und ist wohl ohne diese zusätzliche Stützung als einsturzgefährdet zu werten. Witterungseinflüsse haben ihre Spuren an der Struktur und an den Grabinschriftenplatten hinterlassen. Neben den erosionsbedingten Materialabtragungen und Verfärbungen sind zwei Platten gesprungen bzw. zerbrochen und wurden notdürftig repariert. Der Namenschriftzug unter dem Giebeldreieck ist nur noch sehr schwer lesbar.

Allgemeine Anmerkungen

Die Skulptur aus Holz mitsamt Sockel wurde nachträglich hinzugefügt und gehört wohl nicht zur ursprünglichen Ausstattung des Grabmonuments. Ein Grabkreuz an der rechten Seite des Monuments markiert die Ruhestätte von Claire Papiers Ehemann. Der Grabspruch lautet: Ici repose Félix Bian, notaire à Rédange, décédé à Everlange le 28 Juin 1868, à l'âge de 60 ans.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

FAMILLE BIAN

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Marguerite Bian (⚭ Lemoine)	= 1837	= 1878	~ 41
♂	Alexandre Lemoine	= 182[?]	= 1887	?
♀	Claire Papier (⚭ Bian)	= 1810	= 1897	~ 87
♂	Léopold Bian	= 1832	= 1899	~ 60
♂	Auguste Bian	= 1834	= 1908	~ 74
♀	Laure Molitor (⚭ Bian)	= 1843	= 1921	~ 78

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

FAMILLE BIAN	
<p>LÉOPOLD BIAN NOTAIRE ET DÉPUTÉ BOURGMESTRE DE RÉDANGE COMMANDEUR DE L'ORDRE D'ADOLPHE DE NASSAU NÉ À USELDANGE LE 19 FÉVRIER 1832 DÉCÉDÉ À RÉDANGE LE 25 JUIN 1899</p>	<p>LAURE MOLITOR ÉPOUSE DE LÉOPOLD BIAN NÉE À ARLON LE 21 FÉVRIER 1843 DÉCÉDÉE À LUXEMBOURG LE 22 DÉCEMBRE 1921</p>
<p>ALEXANDRE LEMOINE GÉNÉRAL DE L'ARMÉE BELGE ÉTAIT COMMANDEUR DE L'ORDRE LÉOPOLD ET COMMANDEUR AVEC PLACQUE DE L'ORDRE DE S.M. FRANÇOIS JOSEPH EMPEREUR D'AUTRICHE NÉ À LIÉGE LE 6 DÉCEMBRE 182[...] DÉCÉDÉ À EVERLANGE LE 18 SEPTEMBRE 1887</p>	<p>MARGUERITE BIAN, ÉPOUSE D'ALEXANDRE LEMOINE, NÉE AU CHÂTEAU D'EVERLANGE, LE 13 7^{BRE} 1837, Y DÉCÉDÉE LE 10 AOÛT 1878. "MES REGRETS CESSERONT QUAND JE REPOSERAI PRÈS DE TOI" AI</p>
<p>AUGUSTE BIAN. CANDIDAT NOTAIRE NÉ À EVERLANGE LA 31 MAI 1834 DÉCÉDÉ À EVERLANGE LE 8 MAI 1908</p>	<p>CLAIRE PAPIER ÉPOUSE DE FELIX BIAN NÉE À BEAUFORT LE 21 AOUT 1810 DÉCÉDÉE À EVERLANGE LE 4 FÉVRIER 1897</p>

73. USELDANGE, Reiffers

Gebäude

Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Dorffriedhof Useldange
Gemeinde	Useldange
Kanton	Rédange

Religion

Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Engelsdarstellung an der Vorderseite, Christuskreuz am Altar im Innenraum.

Datierung

Schätzung	±1918
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen

Genannte Personen

Aufgeführt	3
Hier bestattet	Mindestens 2

Architektur und Materialien

Außergewöhnlich große, neogotische Grabkapelle in Naturstein mit Zinkdach, welche weitläufig von einer Mauer umzogen wurde. An den Seitenwänden werden große, kirchenähnliche Gruppenfenster mit genaster Spitzbogenform angedeutet, jedoch gelangt durch kleine stehende Vierpässe mit Buntglaseinsatz nur wenig Licht in den Innenraum. Ins Innere des Monuments gelangt man durch eine große Metalltür, welche sich in einem Vorbau befindet. Diese hervorstehende Konstruktion verfügt über eine eigene kleine Dachkonstruktion mit Dachplattenbelag und wird von einer Engelsdarstellung bekrönt, welche den Namensschriftzug trägt. Oberhalb der Eingangstür stehen die Buchstaben R.I.P. im Relief und an den beiden Außenkanten des Vorbaus befinden sich kleine, eingearbeitete Säulen. Im Inneren findet sich ein Kreuzrippengewölbe an der Decke. Der gesamte Innenraum ist mit hellem glattem Naturstein ausgekleidet. Am Boden wurden grobe Steinfliesen verlegt. An der inneren Rückwand befindet sich ein in die Wand eingelassener, kunstvoll verzierter Altar. Die am Vorbau erwähnte Säulenform sowie Spitzbogenelemente wiederholen sich im Innenraum mehrfach. An der rechten Seite befindet sich eine große, in die Wand eingravierte Grabinschrift. Unter dem Altar wurde eine schwarze Inschriftenplatte gegen die Wand gelehnt.

Erhaltungszustand

Das äußere Erscheinungsbild steht in starkem Kontrast zum Innenraum, welcher kaum Verfärbungen, Belag oder die typischen Erscheinungen der Witterungseinflüsse aufzuweisen scheint. Von außen wirkt die Kapelle verdunkelt und stark verwittert, der umgebende Bereich verwildert. Am Vorbau der Kapelle wächst sogar ein Bäumchen durch die Dachplatten. Auch die große Metalltür am Eingang ist stark von Rost befallen. Allerdings sind keine größeren Risse oder sichtbare Schäden am Äußeren zu erkennen.

Allgemeine Anmerkungen

Einzige Grabkapelle auf diesem Friedhof.

Sprache der Inschriften

Französisch, Latein

Äußerer Text am Monument

FAMILLE REIFFERS

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Georges Reiffers	= 1863	= 1918	~ 55
♀	Margot Juttel (⚭ Reiffers)	= 1885	= 1919	~ 34
♂	Edmond Reiffers			= 67

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand links	Altarsockel	Altarwand rechts
/	<p>Ici repose Georges Reiffers né à Clervaux 1863 déc. à Wiltz le 30 Août 1918</p>	<p>ANNO:DOMINI M:D:CCCC:XIX: IDIBUS:IULII:OBIIT: IN:USELDINGEN: MARGOT:JUTTEL: NATA:IN:DIEKIRCH: NONO:KALENDAS:APRILIS: M:D:CCC:L:XXXV::UXOR: EDMOND:REIFFERS: UXORI:MATRIQUE:[...] LECTAE: [O]JAE:MATURIUS:MOES: TOS:NOS:RELIQUIT: DULCEM:DEUS:DONET: REQUIEM:</p>

74. KUBORN, Pletschette-Spielmann

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Kirchfriedhof Kuborn
Gemeinde	Wahl
Kanton	Rédange
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Christuskreuz im Innenraum
Datierung	
Schätzung	±1944
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	2
Hier bestattet	Mindestens 2

Architektur und Materialien

Steinerne Grabkapelle auf einem Steinsockel, welche am Eingangsbereich mit leichten floralen Mustern verziert ist und über zwei Seitenfenster mit Buntglaseinsatz verfügt. Das Monument wurde in Fertigbauweise errichtet und der Sockel dient als Fußboden. Am Eingang findet sich keine Tür oder Pforte. Der Innenraum ist äußerst schlicht. An der inneren Rückwand befindet sich ein Christuskreuz, rechts daneben eine weiße Inschriftentafel.

Erhaltungszustand

In der Grabkapelle stand wohl ursprünglich ein kleiner Altar, worauf entsprechende Spuren hindeuten. Etwaige Sockelinschriften haben die Zeit nicht überdauern können. Auch die Grabinschriften auf der linken Seite der Altarwand fehlen. Befestigungslöcher legen nahe, dass diese existiert haben dürften. Im Inneren wurden zahlreiche Metallwinkel angebracht, um die Konstruktion zu stabilisieren und/ oder Fugenbildung zwischen den Bauteilen zu vermeiden.

Allgemeine Anmerkungen

Einzige Grabkapelle auf diesem Friedhof.

Sprache der Inschriften

Französisch (*Famille*)

Äußerer Text am Monument

FAMILLE PLETSCHETTE-SPIELMANN

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Antoine Pletschette	= 1870	= 1944	~ 74
♀	Anna Spielmann	= 1870	= 1951	~ 81

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand (rechte Seite)

Antoine
PLETSCHETTE
1870 - 1944

Anna
SPIELMANN
1870 - 1951

75. REMICH, Schintgen

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Städtischer Friedhof Remich
Gemeinde	Remich
Kanton	Remich
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Christuskreuz im Innenraum
Datierung	
Schätzung	±1855
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	14
Hier bestattet	14
Architektur und Materialien	
<p>Große Grabkapelle aus Naturstein im Rundbogenstil auf niedrig umzäunter, begrünter Grabparzelle. Das Monument hat ein Zinkdach; die Optik von Dachplatten wurden dabei imitiert. An den Seiten befinden sich jeweils zwei große, rundbogige Fenster mit Buntglaseinsatz. Den Eingang ziert eine verglaste Metallpforte. Künstliche Säulen mit verziertem Schaft und korinthischen Kapitellen finden sich um den Eingangsbereich und um die Seitenfenster. Das Monument wird von Rundbogenformen sowie hervorstehende Lisenen verziert. Am Dachbereich finden sich Krabben und weitere, aufwendige Verzierungen. Der Innenraum ist ebenfalls opulent gestaltet. Der Boden wurde mit einem zweifarbigen Mosaik versehen, in welchen der Grabspruch "REQUIESCANT IN PACE" eingearbeitet wurde. An der Decke findet sich ein Kreuzrippengewölbe; der Deckenbereich wurde mit roten Backsteinen belegt. An der inneren Rückwand befindet sich ein sehr großer, steinerner Altar, darauf ein steinernes Christuskreuz, welches in Holzoptik gefertigt wurde. Die Grabinschriftenplatten befinden sich am Altarsockel, über dem Altar und an den Seitenwänden.</p>	
Erhaltungszustand	
<p>Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf. Witterungsbedingte Verfärbungen und Ablagerungen finden sich im Außen- und Innenbereich.</p>	
Allgemeine Anmerkungen	
<p>Es ist die einzige Grabkapelle auf diesem Friedhof.</p>	
Sprache der Inschriften	
<p>Französisch</p>	
Äußerer Text am Monument	
<p>SEPVLTVURE DE LA FAMILLE SCHINTGEN.</p>	

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Marie Barbe Pauline Schintgen	~ 1854	= 1855	= <1
♂	Jean Pierre Schintgen	~ 1810	= 1857	= 47
♀	Marie Reine Elise Schintgen	~ 1849	= 1867	= 18
♂	Jean-Pierre Schintgen	~ 1845	= 1886	= 41
♀	Marie Reine Joséphine Emilie Schintgen	~ 1845	= 1899	= 54
♀	Elise Augustin (⚭ Schintgen)	~ 1822	= 1904	= 82
♀	Maria Knepper (⚭ Schintgen)	~ 1849	= 1913	= 64
♀	Marie Fanny Schintgen	~ 1857	= 1918	= 61
♀	Marie Joséphine Schintgen	~ 1856	= 1918	= 62
♀	Marie Caroline Schintgen	~ 1852	= 1921	= 69
♂	Ernest Brincour	= 1876	= 1947	~ 71
♀	Marguerite Schintgen (⚭ Brincour)	= 1882	= 1955	~ 73
♂	Henri Joseph Brincour	= 1906	= 1968	~ 62
♀	Léontine Marthe Gillen (⚭ Brincour)	= 1913	= 1999	~ 86

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarkreuz

I.N.R.I.

Ich bin die Auferstehung
und das Leben. wer an mich
glaubt wird leben. wenn er
auch gestorben ist: (Joh.II.)

Altarwand links

La mémoire du Juste
ne périra point.
Ici reposent en Dieu
nos bien-aimés Parents
Jean Pierre Schintgen
décédé le 25 Mai 1857 à l'âge de 47 ans
et son épouse
Elise Augustin
décédée le 7 Avril 1904 à l'âge de 82 ans
R.I.P.

Altarwand rechts

Avec Lui la joie de notre famille
s'est évanouie. Jérémie XI 33.
Ici repose en Dieu
Jean-Pierre Schintgen
époux de Maria Knepper
Bourgmestre de la ville de Remich
décédé le 15 Juillet 1886 à l'âge de 41 ans.
réunie à lui, son épouse
Maria Knepper
décédée le 24 Septembre 1913
à l'âge de 64 ans.
R.I.P.

Altarsockel links

Altarsockel mitte

Altarsockel rechts

<p>Bienheureux les coeurs purs car ils verront Dieu. Math.v.8.</p> <p>Ici reposent Marie BarbePauline Schintgen décédée le 27 Octobre 1855 à l'age de 11 mois. Marie-Reine Elise Schintgen décédée le 29 Juillet 1867 à l'age de 18 ans. R.I.P.</p>	<p>Wir werden auferstehen</p>	<p>/</p>
---	-----------------------------------	----------

Boden

<p>REQUIESCANT IN PACE</p>

Linke Seitenwand

<p>Veillez et priez car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour où le Seigneur viendra Math.24.42.</p> <p>Ici repose en Dieu Marie Fanny Schintgen entrée dans le repos du Seigneur à Lux. le 30 Mai 1918, à l'âge de 61 ans.</p>	<p>M^e Ernest BRINCOUR Notaire 1876 - 1947 époux de Marg. SCHINTGEN 1882 - 1955</p>	<p>Sa récompense sera grande parce que Dieu l'a éprouvée par la souffrance et l'a trouvée digne de Lui. [...]</p> <p>Ici repose en Dieu Marie Reine Joséphine Emilie Schintgen décédée à Remich le 18 Février 1899 à l'âge de 54 ans. R.I.P.</p>
--	---	--

Rechte Seitenwand

<p>Le Seigneur me les avait données le Seigneur me les a reprises que son saint Nom soit béni! (Job) Ici repose en Dieu Marie Caroline Schintgen entrée dans le repos du Seigneur à Remich le 23 Jan. 1921 à l'âge de 69 ans</p>	<p>Henri Joseph BRINCOUR Ingenieur 1906 - 1968 époux de Léontine Marthe GILLEN 1913 - 1999</p>	<p>L'[arie] qui se confie et la protection de Marie verra au dernier jour les portes du ciel s'ouvrent devant elle (St. Bonaventure) Ici repose en Dieu Marie Joséphine Schintgen entrée dans le repos du Seigneur à Remich le [2...] Avril 1918 à l'âge de 62 ans.</p>
--	--	---

76. TANDEL, Theis

Gebäude

Gebäudetyp	Begehbare Familiengruft
Standort	Kapellfriedhof Tandel
Gemeinde	Tandel
Kanton	Vianden

Religion

Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Kreuze an den seitlichen, zugemauerten Rundbögen.

Datierung

Schätzung	±1906
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen

Genannte Personen

Aufgeführt	13
Hier bestattet	13

Architektur und Materialien

Begehbare Familiengruft in einer eigens dafür angelegten Struktur aus Naturstein, welche sich gleich gegenüber dem Eingangsbereich der dörflichen Kapelle befindet. Am rundbogenhaften Eingangsbereich findet sich keine Pforte oder Tür; der Boden im Innenraum wurde mit kleinen grauen Fliesen belegt. Die Wände im Innenraum sind vollständig mit Marmor ausgekleidet. Zwischen dem Fußboden und der Marmorauskleidung befindet sich eine breite, dunkle Sockelleiste. Vor jeder Grabnische befinden sich je zwei Steinplatten, von denen immer nur die obere als Grabinschriftenplatte genutzt wurde. Die Gruft verfügt über 18 Grabnischen, von denen 12 belegt sind.

Erhaltungszustand

Keine sichtbaren Schäden erkennbar. An der Decke finden sich Verfärbungen; das Monument wirkt auf natürliche Weise verwittert und erscheint gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

Sehr außergewöhnlich gelegene, begehbare Familiengruft auf einem kleinen, abgelegenen Kapellfriedhof. An den Daten zeichnet sich eine Familientragödie ab: Innerhalb des Monats März 1919 verstarben 5 junge Menschen zwischen 13 und 23 Jahren. Es bedarf der Klärung, ob es sich hierbei um Opfer der Spanischen Grippe handelt.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

/

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Guillaume Theis	= 1831	= 1906	~ 75
♂	Auguste Theis	= 1910	= 1910	~ <1
♂	J.P. Theis	= 1904	= 1912	~ 8
♀	Angélique Kellen	= 1841	= 1914	~ 73
♂	Nicolas Theis	= 1906	= 1919	~ 13
♂	Michel Theis	= 1902	= 1919	~ 17
♂	Guillaume Theis	= 1897	= 1919	~ 22
♀	Angélique Theis	= 1896	= 1919	~ 23
♀	Catherine Theis	= 1899	= 1919	~ 20
♀	Marie Meyers	= 1875	= 1938	~ 63
♂	François Theis	= 1871	= 1947	~ 76
♂	Jean-Pierre Theis	= 1913	= 1974	~ 61
♀	Justine Reiser (⚭ Theis)	= 1919	= 1975	~ 56

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Eingang

/

/

/

/

Rechte Wand

GUILLAUME THEIS
19.2.1897 - 12.3.1919
/

MICHEL THEIS
2.3.1902 - 13.3.1919
/

NICOLAS THEIS
22.4.1906 - 13.3.1919
/

J.P. THEIS
4.10.1904 - 27.5.1912
AUGUSTE THEIS
21.1.1910 - 21.1.1910
/

/

/

Rückwand

ANGELIQUE THEIS
19.1.1896 - 12.3.1919
/

MARIE MEYERS
15.8.1875 - 15.3.1938
/

FRANÇOIS THEIS
5.9.1871 - 4.2.1947
/

CATHERINE THEIS
22.6.1899 - 4.3.1919
/

ANGELIQUE KELLEN
7.6.1841 - 13.10.1914
/

GUILLAUME THEIS
25.11.1831 - 25.6.1906
/

Linke Wand

/

JUSTINE REISER
13.7.1919 - 13.6.1975
/

JEAN-PIERRE THEIS
12.6.1913 - 26.3.1974
EPOUX DE
JUSTINE REISER
/

/

/

/

Blick aus der begehbaren Gruft zur Eingangstür der gegenüberliegenden Kapelle

77. VIANDEN, Biber-Weyrich

Gebäude		
Gebäudetyp	Grabkapelle	
Standort	Kirchfriedhof Vianden	
Gemeinde	Vianden	
Kanton	Vianden	
Religion		
Rel. Glaube	Christlich	
Konfession	Römisch-katholisch	
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Altarkreuz im Innenraum.	
Datierung		
Schätzung	±1891	
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen	
Genannte Personen		
Aufgeführt	2	
Hier bestattet	2	
Architektur und Materialien		
<p>Kapelle aus hellem, gelblichen Naturstein in neoklassizistischem Stil. Links neben dem Giebelkreuz befindet sich ein Feuergefäß und am Giebeldreieck ein Kranz mit durchreichendem Zweig im Relief. Das Monument hat ein Zinkdach mit Dachplattenoptik. An den Gebäudeaußenkanten befinden sich Säulen mit dorischen Kapitellen. In den seitlichen Fenstern sowie in der Metalltür befinden sich keine Glaseinsätze, sondern feinmaschige Gitter. Der Innenraum ist schlicht: An der inneren Rückwand befindet sich ein Altar aus weißem Marmor mit Christuskreuz. Die Grabinschriften wurden am Altarsockel angebracht.</p>		
Erhaltungszustand		
<p>Am Monument finden sich Risse; an der rechten Seite des Eingangs ist ein großes Stück Stein herausgebrochen, ebenso an der rechten Seite des Giebeldreiecks. Das Feuergefäß an der rechten Seite ist ebenfalls abgebrochen. Die Kapelle wirkt an der Basis durch Witterungseinflüsse verdunkelt. Der obere Teil wurde wohl schon gereinigt.</p>		
Allgemeine Anmerkungen		
/		
Sprache der Inschriften		
Deutsch		
Äußerer Text am Monument		
FAMILIE BIVER-WEYRICH		

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♀	Elise Weyrich (∞ Biber)	= 1828	= 1891	~ 63
♂	Johann Biber	= 1827	= 1909	~ 82

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarsockel

Hier ruhen
Elise WEYRICH,
geb.1828 - gest.1891,
Ehegattin v.
Johann BIWER,
geb.1827 - gest.1909
R.I.P.

78. VIANDEN, Biver-Weinand

Gebäude

Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Kirchfriedhof Vianden
Gemeinde	Vianden
Kanton	Vianden

Religion

Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Giebelkreuz, Christuskreuz über dem Altar im Innenraum

Datierung

Schätzung	±1919
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen

Genannte Personen

Aufgeführt	3
Hier bestattet	Mindestens 3

Architektur und Materialien

Großes, zweigeschossiges Monument mit Zugangstüren auf beiden Ebenen. Im Wesentlichen steht die eigentliche Kapelle auf einem weitaus größeren Unterbau. Der untere Innenraum ist erwartungsgemäß wesentlich größer als der obere.

Unterbau: Struktur mit flachem Dach, welche zum Teil in den Hang hineingebaut wurde. Durch eine einfache zweiflügelige Metalltür erhält man Zutritt zum Innenraum. Am Boden liegen schwarz-weiß gemusterte Fliesen, die Wände und die Decke sind weiß gestrichen. Zur Kapelle gelangt man über einen äußeren Treppenaufstieg an der linken Seite vor dem Eingang.

Kapelle: Monument in neoklassizistischem Baustil mit großem Giebelkreuz und einer Dachabdeckung aus Kupfer. Die Vorderseite ist im Gegensatz zu den übrigen Außenwänden reich verziert. Der rundbogige Eingangsbereich wird von 4 leicht hervorstehenden Pilastern mit korinthischen Kapitellen flankiert. Der Namenschriftzug sowie die verzierten Initialen "BW" befinden sich im Giebeldreieck. Durch eine zweiflügelige Metalltür mit Glaseinsatz gelangt man in den Innenraum. Ein vergittertes Fenster ohne Glaseinsatz befindet sich an der rechten Seitenwand; ein weißer Marmoraltar mit Christuskreuz an der inneren Rückwand. Am Boden wurden weiße Marmorplatten verlegt. Die Grabinschriften befinden sich am Altarsockel sowie an Inschriftenplatten an der Altarwand.

Erhaltungszustand

Die Farbe im Innenraum des Unterbaus ist abgetragen und es zeigt witterungsbedingte Verfärbungen im Inneren der Kapelle. Die Dachabdeckung aus Kupfer zeigt eine materialtypische Patina (Grünspanbelag). Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf, wirkt auf natürliche Weise verwittert, dennoch gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

/

Sprache der Inschriften

Französisch, Latein

Äußerer Text am Monument

FAMILLE N.BIWER-WEINAND.

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Ernest Biwer	= 1904	= 1919	~ 15
♀	Marie Weinand (⚭ Biwer)	= 1872	= 1930	~ 58
♂	Nicolas Biwer	= 1871	= 1944	~ 73

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Altarwand

CI-GISENT ERNEST BIWER 24.8.1904 - 28.11.1919 R.I.P.	PAX BEATI MORTUI QUI IN DOMINO MORIUNTUR, [...]NIM ILLORUM SEQUUNTER [...] Apoe 14. 31.	CI-GISENT R.I.P.
CI-GISENT MARIE WEINAND 1.7.1872 - 24.9.1930 EPOUSE DE NICOLAS BIWER [...].1871 - 5.1.1944 R.I.P.		

79. VIANDEN, Altes Mausoleum

Gebäude	
Gebäudetyp	Mausoleum
Standort	Kirchfriedhof Vianden
Gemeinde	Vianden
Kanton	Vianden
Religion	
Rel. Glaube	?
Konfession	?
Rel. Symbolik	<i>Keine</i>
Datierung	
Schätzung	-
Datierart	-
Genannte Personen	
Aufgeführt	-
Hier bestattet	?
Architektur und Materialien	
<p>Grabmonument auf quadratischem Grundriss, welches dem Aussehen nach einem antiken Tempel nachempfunden wurde. Das Gebäude ist zu drei Seiten hin geöffnet. An der Rückwand befinden sich Verzierungen, jedoch keine Inschriften. Die Dachkonstruktion wird an der Vorderseite von zwei aneinander zulaufenden Wänden getragen. Insgesamt wurden 12 hervorstehende Pilaster mit ionischen Kapitellen eingearbeitet. Hohe Metallzäune umlaufen die offenen Bereiche. In der Mitte des Innenraumes befindet sich, auf einem zweistufigen Sockel, ein großer verzierter Steinsarkophag mit stark abgerundeten Kanten. An den Längsseiten werden steinerne Blumengirlanden im Relief abgebildet, welche leere Inschriftenplatten umrahmen; an Kopf- und Fußende prangen große Löwenköpfe. Ein großes Kranzmotiv mit durchreichenden Palmzweigen ziert den Deckel des Sarkophags.</p>	
Erhaltungszustand	
<p>Das Monument weist Risse auf. Etwaige Grabinschriften sind verwittert; entsprechende Inschriftentafeln haben die Zeit nicht überdauert. Das Gebäude wirkt auf natürliche Weise verwittert und verlassen.</p>	
Allgemeine Anmerkungen	
<p>Obwohl in unmittelbarer Nähe, befindet sich dieses Monument nicht auf dem Friedhof von Vianden, sondern auf einer privaten Parzelle. Ohne weitere Informationen kann nicht mal die religiöse Ausrichtung mit Sicherheit bestimmt werden.</p>	
Sprache der Inschriften	
/	
Äußerer Text am Monument	
/	

Blick vom Mausoleum auf die Burg Vianden

80. ESCH-SUR-SÛRE, Schoetter

Gebäude	
Gebäudetyp	Grabkapelle
Standort	Kapellfriedhof Esch-sur-Sûre
Gemeinde	Esch-sur-Sûre
Kanton	Wiltz
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Dachkreuz
Datierung	
Schätzung	1894
Datierart	Datumsangabe am Monument
Genannte Personen	
Aufgeführt	2
Hier bestattet	2

Architektur und Materialien

Große neogotische Grabkapelle in rotem Naturstein mit Faltdach und Schieferbelag. An den vier Giebelbereichen befinden sich liegende Dreipässe. Die Seitenwände verfügen über große Fenster in genaster Spitzbogenform mit Buntglaseinsatz. Im ebenfalls spitzbogigen Eingangsbereich befindet sich eine Metallpforte. Der Mittenbereich der äußeren Seitenwände sowie der äußeren Rückwand wurde verputzt und weiß gestrichen. Im Innenraum findet sich ein Kreuzrippengewölbe an der Decke. Am Boden wurden mehrfarbige Fliesen mit umlaufendem Mäandermotiv verlegt; in der Bodenmitte befinden sich die Initialen "H" und "A". Die Wände wurden weiß gestrichen und an der inneren Rückwand befindet sich eine weiße Grabinschriftenplatte.

Erhaltungszustand

Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf, wirkt auf natürliche Weise verwittert und erscheint gepflegt.

Allgemeine Anmerkungen

Neben der Grabkapelle steht ein großes Grab mit weiteren Familienmitgliedern. Inschrift: JEAN JOSEPH SCHÛETTER 1826 - 1909. MARIE JOSEPHINE SCHÛETTER 1825-1909. JOS HAAS 1905 - 1973 EPOUX DE JUSTINE SINNER 1906 - 1996.

Sprache der Inschriften

Französisch

Äußerer Text am Monument

MONUMENT DE LA FAMILLE HENRI JOSEF SCHOETTER ET SON EPOUSE ANNEMARIE SCHOETTER
RECTA-MDCCCLXXXIV.

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Henri-Joseph Schoetter	= 1821	= 1893	~ 72
♀	Anne-Marie ? (⚭ Schoetter)	= 1836	= 1899	~ 63

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Grabinschriftplatte

ICI REPOSENT

HENRI-JOSEPH
SCHOETTER

NÉ LE 30 AOUT

1821

DÉCÉDÉ LE 10 JANVIER

1893

ANNE-MARIE
SCHOETTER

NÉE LE 19 JANVIER

1836

DÉCÉDÉE LE 1 JANVIER

1899

81. MERSCHEID, Unbenannt

Gebäude	
Gebäudetyp	Grab- oder Gedenkkapelle
Standort	Dorffriedhof Merscheid
Gemeinde	Esch-sur-Sûre
Kanton	Wiltz
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Dachkreuz, Christuskreuz über dem Altar im Innenraum, Kreuz an der Metalltür
Datierung	
Schätzung	-
Datierart	-
Genannte Personen	
Aufgeführt	-
Hier bestattet	?
Architektur und Materialien	
<p>Monument aus rotem Naturstein auf sechseckigem Grundriss mit spitz zulaufendem Schieferdach und spitzbogigem Eingangsbereich. Die Kapelle hat keine Seitenfenster. Zugang zum Innenraum erhält man durch eine Metalltür mit Glaseinsatz; am Boden befindet sich Pflastersteinbelag. Der untere Bereich an den Wänden wurde rötlich hell gestrichen, der mittige und obere Bereich, sowie die Decke wurden weiß gestrichen. An der inneren Rückwand befindet sich ein steinerner Altar mit großem Christuskreuz und einer Sockelplatte aus rotem Naturstein. Rechts neben dem Altar lehnt eine Inschriftenplatte an der Wand.</p>	
Erhaltungszustand	
<p>Witterungsbedingte Verfärbungen an den Außenseiten und der Metalltür, sowie Farbablösung im Innenraum. Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt auf natürliche Weise verwittert.</p>	
Allgemeine Anmerkungen	
<p>Das Monument hat große Ähnlichkeit mit jenem in Dellen (N°68). Beide Dörfer liegen nur 1 Km Luftlinie voneinander entfernt. Eine Inschriftenplatte befindet sich an den Altar angelehnt; die Inschrift kann ohne Zutritt nicht gelesen werden.</p>	
Sprache der Inschriften	
/	
Äußerer Text am Monument	
/	

Dorffriedhof Merscheid

82. BERLÉ, Borck

Gebäude	
Gebäudetyp	Grab- und/ oder Gedenkkapelle
Standort	Dorffriedhof Berlé
Gemeinde	Winseler
Kanton	Wiltz
Religion	
Rel. Glaube	Christlich
Konfession	Römisch-katholisch
Rel. Symbolik	Dachkreuz
Datierung	
Schätzung	±1902
Datierart	Nach dem frühesten Verstorbenen
Genannte Personen	
Aufgeführt	7
Hier bestattet	Vielleicht 1
Architektur und Materialien	
Hell gestrichenes Grabmonument mit offenem Eingangsbereich und Natursteinelementen zur optischen Verzierung. Das Gebäude verfügt über ein Zeltdach mit Schieferbelag und Dachkreuz. Der Innenraum ist hell gestrichen. An der inneren Rückwand und an der linken Seitenwand befinden sich Inschriftentafeln. Eine Sitzbank lädt zum Verweilen im Innenraum ein. Die Decke ist mit Holzlatten eingekleidet.	
Erhaltungszustand	
Das Monument weist keine sichtbaren Schäden auf und wirkt gepflegt.	
Allgemeine Anmerkungen	
Ob das Monument um die Funktion als Gedenkkapelle für die gefallenen Soldaten erweitert wurde, bedarf der Klärung.	
Sprache der Inschriften	
Französisch	
Äußerer Text am Monument	
/	

Am Monument ruhende Personen

= Information aus den Inschriften ~ Wert kann abweichen

G.	Name (chronologisch aufwärts nach Sterbedatum)	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
♂	Michael Borck	= 1830	= 1902	~ 72

Abschrift der Inschriften im Inneren des Grabmonuments [sic]

Linke Seitenwand

A LA
MÉMOIRE DE
MICHAEL BORCK
NÉ À WINSELER LE 15-8-1830
CURÉ À BERLE
DÉC. À BERLE LE 7-1-1902
R.I.P.

Rückwand

1940 - 1945
MORTS POUR LA PATRIE
PONCIN RENÉ NÉ LE 27.10.1925 TOMBÉ LE 6.12.1944
PONCIN VICTOR NÉ LE 24.7.1920. DÉC. LE 10.3.1945
WILTGEN LÉOPOLD NÉ LE 23.10.1924 TOMBÉ LE 25.3.1944
BERNARD MICHEL NÉ LE 24.4.1939 DÉC. LE 30.11.1962
VICTIMES DE GUERRE
KLEIN ANNE NÉE LE 6.3.1871 DÉC. LE 1.1.1945
PONCIN MARGUERITE NÉE LE 25.3.1873 DÉC. LE 14.1.1945

Direkter Bildvergleich

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Auswahl von Grabmonumenten in der belgischen Province de Luxembourg

Keines der Monumente wurde in das Projekt aufgenommen;

die Darstellungen dienen nur zum visuellen Vergleich

Arlon, Hamelius

Arlon, Reuter-Plier

Arlon, Richard-Tesch

Arlon, Schalbert

Arlon, Sonnetty

Arlon, Zimmer

Bastogne, De Stains

Bastogne, Maréchal

Bastogne, Remy

Chiny, Timm-Pierre

Frassem, Godefroid

Guirsch, Barons

Léglise, Balbeur

Léglise, Wathlet

Léglise, Dehanne

Libramont, Gerard

Libramont, Ramleau

Libramont, Ossuaire

Neufchâteau, Collin

Neufchâteau, Gourdet

Neufchâteau, Unles.

Sterpenich, Heer-Eppe

Virton, Müller

Virton, Unbenannt

Google Earth Projekt: Mausoleen und Grabkapellen in Luxemburg

Friedhöfe und begehbare Grabmonumente aus den digitalen Kartenprojekten:

- Kierfenter zu Lëtzebuerg
- Mausoleen und Grabkapellen in Luxemburg

Anhang_3 :

Aus den Abschriften erstellte Personenliste sortiert nach Sterbedatum

[Namen ab Sterbedatum 1951 zensiert]

Titelbild: Künstlerische Abbildung des
Friedhofs in Clervaux, eigene Darstellung.

Aus den Abschriften der Grabmonumente erstellte Personenliste

sortiert nach Sterbedatum

N.	Kanton	Ort	Name	Geburtsjahr	Sterbejahr	Alter
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♂ Pierre Joseph Boch	~ 1736	= 1818	= 82
48	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ Jacques Pretemer	= 1747	= 1822	~ 75
6	Diekirch	Diekirch	♀ Marie-Thérèse Siville	= 1780	= 1823	~ 43
6	Diekirch	Diekirch	♀ Marie-Thérèse Madeleine Vannérus	= 1823	= 1824	~ 1
18	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♂ François-Joseph-Auguste Collart	= 1782	= 1824	~ 42
38	Luxembourg	Hesperange	♂ Jean Jacques Tesch	~ 1739	= 1831	= 92
48	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ Anne Bonn (∞ Pretemer)	= 1760	= 1831	~ 71
38	Luxembourg	Hesperange	♀ Marie-Barbe Tesch	~ 1766	= 1839	= 73
69	Rédange	Grosbous	♀ Margaretha Kuhlen	= 1811	= 1839	~ 28
55	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ Charles Joseph Collart	= 1775	= 1841	~ 66
18	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♂ Antoine-Elie Résibois	= 1767	= 1844	~ 77
18	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♀ Joséphine Huttert (∞ Résibois)	= 1761	= 1844	~ 83
38	Luxembourg	Hesperange	♀ Ursule Charlotte Tesch	~ 1770	= 1845	= 75
36	Grevenmacher	Ehnen	♀ Anne-Marie de Materne (∞ Wellenstein)	~ 1759	= 1849	= 90
70	Rédange	Perlé	♂ J.M. Schilling	= 1803	= 1849	~ 46
6	Diekirch	Diekirch	♂ François-Julien Vannérus	= 1779	= 1850	~ 71
69	Rédange	Grosbous	♀ Elisabeth Kuhlen	= 1813	= 1852	~ 39
6	Diekirch	Diekirch	♂ Philippe Gras	= 1796	= 1853	~ 57
38	Luxembourg	Hesperange	♂ Ferdinand-Materne Tesch	~ 1773	= 1854	= 81
38	Luxembourg	Hesperange	♀ Marianne Tesch	~ 1780	= 1854	= 74
75	Remich	Remich	♀ Marie Barbe Pauline Schintgen	~ 1854	= 1855	= 1
38	Luxembourg	Hesperange	♂ Gustave Munchen	~ 1821	= 1856	= 35
75	Remich	Remich	♂ Jean Pierre Schintgen	~ 1810	= 1857	= 47

36	Grevenmacher	Ehnen	♂	Nicolas Wellenstein	~	1783	=	1858	=	75
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♂	Jean François Boch	=	1782	=	1858	~	76
61	Esch-sur-Alzette	Lasauvage	♂	Paul Marie Legendre	~	1840	=	1860	=	20
48	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀	Marie Hélène Pretemer	=	1860	=	1860	~	1
7	Diekirch	Ettelbruck	♀	Marguerite Brucher	=	1787	=	1861	~	74
16	Echternach	Waldbillig	♂	N. Schroeder		?	=	1861		?
21	Esch-sur-Alzette	Lasauvage	♂	Jean-Baptiste Manuel	~	1779	=	1861	=	82
11	Diekirch	Schieren	♀	Maria-Elisabeth Reichling		?	=	1862		?
21	Esch-sur-Alzette	Lasauvage	♀	Marie Madeleine Lambinet (∞ Manuel)	~	1795	=	1862	=	67
71	Rédange	Nagem	♂	[...] Euschen	=	1788	=	1864	~	76
24	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♂	D. Léopold Brasseur	~	1808	=	1865	=	57
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♂	Jean François Oscar Boch	=	1847	=	1865	~	18
11	Diekirch	Schieren	♂	Jean-Baptiste Reichling		?	=	1866		?
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♂	Conrad Nothomb	=	1844	=	1866	~	22
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♂	Godefroy Nothomb	=	1841	=	1867	~	26
69	Rédange	Grosbous	♂	J. Nicolas Albert Hemes	=	1864	=	1867	~	3
75	Remich	Remich	♀	Marie Reine Elise Schintgen	~	1849	=	1867	=	18
25	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♂	Pierre Kersch	~	1809	=	1868	=	59
21	Esch-sur-Alzette	Lasauvage	♂	Pierre [...] Giraud		?	=	1869		?
52	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂	Nicolas Schmit	=	1800	=	1869	~	69
70	Rédange	Perlé	♂	H. Heinen	=	1801	=	1869	~	68
18	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♀	Antoinette Résibois (∞ Collart)	=	1795	=	1870	~	75
21	Esch-sur-Alzette	Lasauvage	♂	[...] Joseph Legendre	~	1830	=	1870	=	40
36	Grevenmacher	Ehnen	♂	Mathias Wellenstein	~	1794	=	1870	=	76
38	Luxembourg	Hesperange	♂	Fernand Munchen	~	1854	=	1870	=	16
48	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂	Jean Pretemer	=	1796	=	1870	~	74

49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♀ Marie Josephine Rosalie Buschmann (⊗ Boch)	=	1785	=	1870	~	85
18	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♂ Antoine-Auguste Collart	=	1821	=	1871	~	50
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♀ Anne-Marie Lucie Boch (⊗ Boch)	=	1826	=	1871	~	45
6	Diekirch	Diekirch	♀ Ernestine Siville	=	1799	=	1872	~	73
7	Diekirch	Ettelbruck	♂ Albert Berg	=	1856	=	1872	~	16
36	Grevenmacher	Ehnen	♂ Zacharie Wellenstein	~	1791	=	1872	=	81
38	Luxembourg	Hesperange	♀ Cécile Seitz (⊗ Tesch)	~	1801	=	1872	=	71
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♂ Paul Marie Charles Auguste Raynaud	=	1870	=	1872	~	2
35	Grevenmacher	Manternach	♂ Nic. Graff	?		=	1874	?	
68	Rédange	Dellen	♂ Michel Kreins	=	1797	=	1874	=	77
7	Diekirch	Ettelbruck	♀ Elise Diederich (⊗ Berg)	=	1817	=	1875	~	58
24	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♀ Marie Thérèse Dupont	=	1875	=	1875	~	1
7	Diekirch	Ettelbruck	♀ Anna Berg	=	1852	=	1878	~	26
59	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ Anne Colling	=	1877	=	1878	~	1
69	Rédange	Grosbous	♂ Heinrich Kuhlen	=	1811	=	1878	~	67
72	Rédange	Everlange	♀ Marguerite Bian (⊗ Lemoine)	=	1837	=	1878	~	41
48	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ Hélène Lorang (⊗ Pretemer)	=	1803	=	1879	~	76
48	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ Marguerite-Albertine Pretemer	=	1861	=	1879	~	18
21	Esch-sur-Alzette	Lasauvage	♀ [...]	?		=	1880	?	
7	Diekirch	Ettelbruck	♂ Mathias Berg	=	1819	=	1881	~	62
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♂ Jean-Baptiste Nothomb	=	1805	=	1881	~	76
55	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ Anne-Marie Laval (⊗ Collart)	=	1801	=	1882	~	81
24	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♂ J.P. Philippe Dupont	=	1811	=	1883	~	72
38	Luxembourg	Hesperange	♀ Marie-Barbe Seitz	~	1810	=	1883	=	73
38	Luxembourg	Hesperange	♀ Catherine Seitz	~	1804	=	1885	=	81
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♀ Marie Catherine Lucie Boch (⊗ Buschmann)	=	1789	=	1885	~	96

6	Diekirch	Diekirch	♂ Félix Zimmer	=	1813	=	1886	~	73
9	Diekirch	Ettelbruck	♀ Justine Françoise Bouleau	=	1886	=	1886	~	1
38	Luxembourg	Hesperange	♀ Marie Seitz	~	1804	=	1886	=	82
69	Rédange	Grosbous	♀ Hélène Steichen (⊗ Hemes)	=	1837	=	1886	~	49
75	Remich	Remich	♂ Jean-Pierre Schintgen	~	1845	=	1886	=	41
48	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ Marie Joseph Bernard Félix Wurth	=	1887	=	1887	~	1
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♀ Wilhelmine Lucie Ernestine Boch (⊗ Nothomb)	=	1811	=	1887	~	76
52	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ Anne Schummer	=	1806	=	1887	~	81
69	Rédange	Grosbous	♂ Nicolas Hemes	=	1812	=	1887	~	75
72	Rédange	Everlange	♂ Alexandre Lemoine	=	182[?]	=	1887		?
24	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♀ Marie-Madeleine de Wacquant (⊗ Brasseur)	=	1809	=	1888	~	79
25	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♀ Catherine Muller (⊗ Kersch)	~	1825	=	1888	=	63
47	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ Marie Faber	=	1870	=	1889	~	19
30	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♀ Marcelle Schutz	=	1888	=	1890	~	2
30	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♀ Amelie Schutz	=	1870	=	1890	~	20
31	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♀ Madeleine ? (⊗ Berens)	=	1827	=	1890	~	63
36	Grevenmacher	Ehnen	♂ Ph. Servais	=	1810	=	1890	~	80
69	Rédange	Grosbous	♀ Maria Kuhlen	=	1890	=	1890	~	1
37	Luxembourg	Alzingen	♀ Cathérine Klensch (⊗ Reichling)	=	1827	=	1891	~	64
69	Rédange	Grosbous	♀ Josefine Kuhlen	=	1891	=	1891	~	1
77	Vianden	Vianden	♀ Elise Weyrich (⊗ Biber)	=	1828	=	1891	~	63
37	Luxembourg	Alzingen	♂ Henri Reichling	=	1863	=	1892	~	29
61	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ Nicolas Weymerskirch	=	1843	=	1892	~	49
18	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♀ Marie-Josèphe Collart	=	1892	=	1893	~	1
25	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♀ Julie Thiry	~	1874	=	1893	=	19
33	Grevenmacher	Burglinster	♀ Jeannette Mangen (⊗ Blum)	=	1855	=	1893	~	38

69	Rédange	Grosbous	♀	Therese Kuhlen	=	1889	=	1893	~	4
80	Wiltz	Esch-sur-Sûre	♂	Henri-Joseph Schoetter	=	1821	=	1893	~	72
7	Diekirch	Ettelbruck	♀	Marie Berg	=	1882	=	1894	~	12
15	Echternach	Rospport	♂	John Thomas Tudor	=	1811	=	1894	~	83
25	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♂	Jules Thiry	~	1873	=	1894	=	21
31	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂	Mathias Schiltz	=	1849	=	1894	~	45
37	Luxembourg	Alzingen	♀	Cathérine Mergen (∞ Reichling)	=	1863	=	1894	~	31
24	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♂	Louis Auguste de Wacquant	=	1823	=	1895	~	72
36	Grevenmacher	Ehnen	♂	Alfred Wellenstein	?		=	1896	?	
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♂	Hubert Pescatore	=	1877	=	1896	~	19
25	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♂	Adolphe Kersch	=	1886	=	1897	~	11
31	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂	Jean-Baptiste Jost	=	1826	=	1897	~	71
69	Rédange	Grosbous	♂	Conrad Kuhlen	=	1897	=	1897	~	1
72	Rédange	Everlange	♀	Claire Papier (∞ Bian)	=	1810	=	1897	~	87
37	Luxembourg	Alzingen	♂	Marcel Reichling	?		=	1898	?	
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♂	Furcy Maxime Raynaud	=	1836	=	1898	~	62
50	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂	Pierre Hoffmann	=	1856	=	1898	~	42
69	Rédange	Grosbous	♂	Jean Claude Hemes	=	1818	=	1898	~	80
9	Diekirch	Ettelbruck	♂	Jules César Bouleau	=	1849	=	1899	~	50
29	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂	Pierre Trausch	=	1855	=	1899	~	44
37	Luxembourg	Alzingen	♂	Raymond Reichling	?		=	1899	?	
61	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀	Thérèse Weymerskirch	=	1898	=	1899	~	1
72	Rédange	Everlange	♂	Léopold Bian	=	1832	=	1899	~	60
75	Remich	Remich	♀	Marie Reine Joséphine Emilie Schintgen	~	1845	=	1899	=	54
80	Wiltz	Esch-sur-Sûre	♀	Anne-Marie ? (∞ Schoetter)	=	1836	=	1899	~	63
25	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♀	Gertrude Spoo (∞ Thiry)	~	1875	=	1900	=	25

30	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♀ Marie Monceau (⊗ Berens)	=	1871	=	1900	~	29
3	Diekirch	Gilsdorf	♂ Johannes Stirn		?	=	1901		?
21	Esch-sur-Alzette	Lasauvage	♀ Louise Marie Pauline Philomène de Dartein	=	1884	=	1901	~	17
33	Grevenmacher	Burglinster	♀ Anna Wiscourt (⊗ Blum)	=	1813	=	1901	~	88
7	Diekirch	Ettelbruck	♀ [...] van der Vekné de Bere[...] (⊗ Gaspar)	=	1833	=	1902	~	69
28	Esch-sur-Alzette	Tétange	♂ Mathias Oberweis	=	1853	=	1902	~	49
31	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂ Jacques Berens	=	1826	=	1902	~	76
82	Wiltz	Berlé	♂ Michael Borck	=	1830	=	1902	~	72
48	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ Jean-Pierre Pretemer	=	1827	=	1904	~	77
51	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ Emile Metz		1835		1904		69
61	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ Léon Weymerskirch	=	1903	=	1904	~	1
75	Remich	Remich	♀ Elise Augustin (⊗ Schintgen)	~	1822	=	1904	=	82
34	Grevenmacher	Godbrange	♂ Michael Olinger	=	1863	=	1905	~	42
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♂ Jean-Pierre Pescatore	=	1846	=	1905	~	59
18	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♂ Léon-Auguste Collart	=	1858	=	1906	~	48
38	Luxembourg	Hesperange	♀ Josephine Munchen	~	1834	=	1906	=	72
45	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ Albert Thilges	=	1852	=	1906	~	54
47	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ Jean-Jacques Faber	=	1823	=	1906	~	83
48	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ Dr. Jacques Wester	=	1861	=	1906	~	45
76	Vianden	Tandel	♂ Guillaume Theis	=	1831	=	1906	~	75
15	Echternach	Rosport	♀ Suzanne Augustine Loser	=	1816	=	1907	~	91
18	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♀ Eugénie de la Fontaine (⊗ Collart)	=	1829	=	1908	~	79
22	Esch-sur-Alzette	Dudelange	♀ Marie Zeimes (⊗ Hoffmann)	=	1864	=	1908	~	44
30	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂ Jean-Baptiste Schutz	=	1840	=	1908	~	68
41	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ Jean Conrardy	=	1866	=	1908	~	42
47	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ Barbe Benner (⊗ Faber)	=	1827	=	1908	~	81

55	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀	Henriette d'Anethan (⊗ Collart)	=	1832	=	1908	~	76
64	Mersch	Colmar-Berg	♂	Johannes Meyers	=	1840	=	1908	~	68
68	Rédange	Dellen	♂	Johann Georg Wiltgen	=	1838	=	1908	~	70
72	Rédange	Everlange	♂	Auguste Bian	=	1834	=	1908	~	74
4	Diekirch	Moestroff	♂	Johannes Zettinger	?		=	1909		?
46	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀	Catherine Pies (⊗ Betz)	?		=	1909		?
77	Vianden	Vianden	♂	Johann Biwer	=	1827	=	1909	~	82
30	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂	Nicolas Berens	=	1864	=	1910	~	46
55	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂	Charles Joseph Collart	=	1829	=	1910	~	81
76	Vianden	Tandel	♂	Auguste Theis	=	1910	=	1910	~	1
22	Esch-sur-Alzette	Dudelange	?	J.N. Hoffmann	~	1911	=	1911	~	1
25	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♂	Emile Knepper	=	1875	=	1911	~	36
43	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀	Susanne Winckler (⊗ Weitz)	=	1851	=	1911	~	60
44	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀	Marie Wanderscheid (⊗ Medernach)	=	1851	=	1911	~	60
17	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♀	Catherine Staar (⊗ Harpès)	=	1888	=	1912	~	24
31	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂	Raymond Otto	=	1905	=	1912	~	7
76	Vianden	Tandel	♂	J.P. Theis	=	1904	=	1912	~	8
27	Esch-sur-Alzette	Aspelt	♂	Nicolaus Schmit	=	1837	=	1913	~	76
75	Remich	Remich	♀	Maria Knepper (⊗ Schintgen)	~	1849	=	1913	=	64
42	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂	Guilly Lefèvre	=	1867	=	1914	~	47
56	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂	Jacques Muller	=	1840	=	1914	~	74
59	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀	Marie Colling	=	1880	=	1914	~	34
76	Vianden	Tandel	♀	Angélique Kellen	=	1841	=	1914	~	73
14	Echternach	Herborn	♀	Elise Wolff (⊗ Donckel)	=	1870	=	1915	~	45
47	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂	Willibrord Faber	=	1856	=	1915	~	59
25	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♀	Angélique Werischasse (⊗ Thiry)	=	1844	=	1916	~	72

36	Grevenmacher	Ehnen	♀	Marie Carol Wellenstein (⊗ Servais)	=	1823	=	1916	~	93
37	Luxembourg	Alzingen	♂	Pierre Reichling	=	1831	=	1916	~	85
38	Luxembourg	Hesperange	♀	Marie Bomb (⊗ Tesch)	~	1888	=	1916	=	28
69	Rédange	Grosbous	♂	Jean Antoine Joseph Hemes	=	1875	=	1916	~	41
24	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♀	Marie W. Dupont	=	[1879]	=	1917	~	38
56	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀	Virginie George (⊗ Muller)	=	1856	=	1917	~	61
1	Capellen	Steinfort	♂	Valentin Noesen	=	1849	=	1918	~	69
22	Esch-sur-Alzette	Dudelange	♂	Nicolas Hoffmann	=	1863	=	1918	~	55
31	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♀	Marie Jost (⊗ Schiltz)	=	18[...]	=	1918	~	?
73	Rédange	Useldange	♂	Georges Reiffers	=	1863	=	1918	~	55
75	Remich	Remich	♀	Marie Fanny Schintgen	~	1857	=	1918	=	61
75	Remich	Remich	♀	Marie Joséphine Schintgen	~	1856	=	1918	=	62
15	Echternach	Rospport	♀	Marie Loser (⊗ Tudor)	=	1828	=	1919	~	91
25	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♂	Adolphe Thiry	=	1844	=	1919	~	75
48	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀	Marie-Suzanne Flammant (⊗ Pretemer)	=	1836	=	1919	~	83
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♀	Esther Marie Rosalie de Boch	=	1847	=	1919	~	72
51	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀	Edmée Tesch (⊗ Metz)		1843		1919		76
66	Mersch	Moesdorf-Beringen	♂	Heinrich Theves	=	1841	=	1919	~	78
69	Rédange	Grosbous	♂	Peter (Pierre) Kuhlen	=	1847	=	1919	~	72
73	Rédange	Useldange	♀	Margot Juttel (⊗ Reiffers)	=	1885	=	1919	~	34
76	Vianden	Tandel	♂	Nicolas Theis	=	1906	=	1919	~	13
76	Vianden	Tandel	♂	Michel Theis	=	1902	=	1919	~	17
76	Vianden	Tandel	♂	Guillaume Theis	=	1897	=	1919	~	22
76	Vianden	Tandel	♀	Angélique Theis	=	1896	=	1919	~	23
76	Vianden	Tandel	♀	Catherine Theis	=	1899	=	1919	~	20
78	Vianden	Vianden	♂	Ernest Biber	=	1904	=	1919	~	15

10	Diekirch	Bigelbach	♂ Mathias Linden	=	1862	=	1920	~	58
30	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂ Jules Berens	=	1895	=	1920	~	25
37	Luxembourg	Alzingen	♂ Léon Reichling	=	1896	=	1920	~	24
41	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ Marguerite Schlim (⊗ Conrardy)	=	1863	=	1920	~	57
42	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ Josephine Tschaler (⊗ Lefèvre)	=	1878	=	1920	~	42
48	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ Marie-Suzanne Wester	=	1898	=	1920	~	22
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♂ Frédéric-Victor Boch	=	1817	=	1920	~	103
59	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ Jean Colling	=	1848	=	1920	~	72
6	Diekirch	Diekirch	♂ Henri Vannérus	=	1833	=	1921	~	88
33	Grevenmacher	Burglinster	♂ Franz Blum	=	1849	=	1921	~	72
45	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ Claire Lambert (⊗ Thilges)	=	1853	=	1921	~	68
69	Rédange	Grosbous	♀ Léonie Hemes (⊗ Kuhlen)	=	1860	=	1921	~	61
72	Rédange	Everlange	♀ Laure Molitor (⊗ Bian)	=	1843	=	1921	~	78
75	Remich	Remich	♀ Marie Caroline Schintgen	~	1852	=	1921	=	69
31	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♀ Marianne Toussaint (⊗ Jost)	=	1832	=	1922	~	90
42	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ Nicolas Lefèvre	=	1842	=	1922	~	80
42	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ Marie Josephine Erpelding (⊗ Lefèvre)	=	1843	=	1922	~	79
43	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ Henri Weitz	=	1844	=	1922	~	78
15	Echternach	Rospport	♂ Hubert John Tudor	=	1850	=	1923	~	73
23	Esch-sur-Alzette	Dudelange	♂ Jean Kill	=	1848	=	1923	~	75
31	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂ Jean Berens	=	1859	=	1923	~	64
59	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ Elise Flammang	=	1844	=	1924	~	80
9	Diekirch	Ettelbruck	♀ Françoise Pauline Olinger (⊗ Bouleau)	=	1859	=	1925	~	66
17	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♂ Jacques Staar	=	1860	=	1925	~	65
38	Luxembourg	Hesperange	♂ Georges Tesch	~	1855	=	1925	=	70
46	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ Marcelle Gras (⊗ Pauly)	=	1887	=	1925	~	38

47	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ Thérèse Faber	=	1858	=	1925	~	67
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♀ Isabelle Wilhelmine Nothomb (⊗ Pescatore)	=	1846	=	1925	~	79
26	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♀ Catherine Schintgen (⊗ Tabary)	=	1836	=	1925	~	89
20	Esch-sur-Alzette	Lasauvage	♂ Maurice Depienne	=	1925	=	1926	~	1
29	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂ Jean Weyder	=	1903	=	1926	~	23
46	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ Louise Herber (⊗ Betz)	=	1857	=	1926	~	69
54	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ Catherine Adehm (⊗ Lamesch)	=	1850	=	1926	~	76
15	Echternach	Rosport	♂ Henri Owen Tudor	=	1859	=	1928	~	69
20	Esch-sur-Alzette	Lasauvage	♀ Cecile Casadei (⊗ Depienne)	=	1892	=	1928	~	36
38	Luxembourg	Hesperange	♀ Thérèse Brasseur (⊗ Tesch)	~	1865	=	1928	=	63
23	Esch-sur-Alzette	Dudelange	♀ Anne Schmit (⊗ Kill)	=	1853	=	1929	~	76
42	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ Béby Lefèvre (⊗ Klein)	=	1865	=	1929	~	64
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♂ Jean Maurice Pescatore	=	1870	=	1929	~	59
78	Vianden	Vianden	♀ Marie Weinand (⊗ Biwer)	=	1872	=	1930	~	58
7	Diekirch	Ettelbruck	♀ Josephine Gaspar (⊗ Berg)	=	1856	=	1931	~	75
17	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♂ Aloyse Harpès	=	1881	=	1931	~	50
46	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ Michel Betz	~	1852	=	1931	=	79
54	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ J.B. Lamesch	=	1848	=	1931	~	83
25	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♀ Marie-Angèle Knepper (⊗ Michels)	=	1911	=	1932	~	21
29	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♀ Thérèse Trausch	=	1861	=	1932	~	71
31	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂ Joseph Jost	=	1868	=	1932	~	64
48	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ Marie-Catherine Mathilde Pretemer (⊗ Wurth)	=	1866	=	1932	~	66
26	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♀ Marie-Catherine Tabary	=	1878	=	1932	~	54
29	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♀ Julie Trausch (⊗ Weyder)	=	1880	=	1934	~	54
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♂ Edouard Auguste Le Barbier de Blignières	=	1864	=	1934	~	70
15	Echternach	Rosport	♂ Robert Tudor	=	1857	=	1935	~	78

17	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♀ Catherine Pierre (⊗ Staar)	=	1862	=	1935	~	73
37	Luxembourg	Alzingen	♂ Joseph Reichling	=	1868	=	1935	~	67
43	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ Pierre Weitz	=	1878	=	1935	~	57
52	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ Barbe Wagner (⊗ Schmit)	=	1859	=	1935	~	76
47	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ Georges Faber	=	1867	=	1936	~	69
57	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ Jos. Glaesener	=	1886	=	1936	~	50
29	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♀ Marguerite Wagener	=	1855	=	1937	~	82
31	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂ Ernest Schiltz	=	1886	=	1937	~	51
13	Echternach	Girsterklause	♂ Martin Bayer	~	1868	=	1938	=	70
23	Esch-sur-Alzette	Dudelange	♂ Michel Michels	=	1872	=	1938	~	66
25	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♂ Nicolas Kersch	=	1861	=	1938	~	77
61	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ Thérèse Nickels (⊗ Weymerskirch)	=	1846	=	1938	~	92
76	Vianden	Tandel	♀ Marie Meyers	=	1875	=	1938	~	63
26	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♀ Marie-Anne Tabary	=	1873	=	1938	~	65
23	Esch-sur-Alzette	Dudelange	♂ Nicolas Kill	=	1885	=	1939	~	54
25	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♂ Raoul Dupont	=	1877	=	1940	~	63
31	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♀ Anne Thiry (⊗ Kersch)	=	1866	=	1940	~	74
24	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂ Egide Jost	=	1860	=	1940	~	80
15	Echternach	Rosport	♀ Madeleine Pescatore (⊗ Tudor)	=	1864	=	1941	~	77
23	Esch-sur-Alzette	Dudelange	♀ Justine Kill (⊗ Michels)	=	1877	=	1941	~	64
31	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂ Gaston Schiltz	=	1915	=	1941	~	26
50	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ Marguerite Houllard	=	1857	=	1941	~	84
7	Diekirch	Ettelbruck	♂ Joseph Berg	=	1850	=	1942	~	92
53	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ Josef Meiers	=	1896	=	1942	~	46
56	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ Gustave Gantenbein	=	1876	=	1942	~	66
63	Luxembourg	Heisdorf	♂ J.B. Heinen	=	1866	=	1942	~	76

32	Grevenmacher	Burglinster	♂ Joseph Wagner	=	1882	=	1943	~	61
42	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ Louis Klein	=	1868	=	1943	~	75
48	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ Marie-Hélène-Léonie Pretemer (∞ Wester)	=	1863	=	1943	~	80
59	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ Henri Colling	=	1874	=	1943	~	69
22	Esch-sur-Alzette	Dudelange	♀ Anne Theis	=	1873	=	1944	~	71
38	Luxembourg	Hesperange	♂ Adolphe Tesch	~	1891	=	1944	=	53
74	Rédange	Kuborn	♂ Antoine Pletschette	=	1870	=	1944	~	74
78	Vianden	Vianden	♂ Nicolas Biwer	=	1871	=	1944	~	73
59	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ Marguerite Colling	=	1873	=	1945	~	72
4	Diekirch	Moestroff	♂ Nicolaus Zettinger	=	1860	=	1946	~	86
39	Luxembourg	Luxemb.-Hollerich	♂ Jean-Baptiste Weydert	=	1882	=	1946	~	64
43	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ Henri Weitz	=	1884	=	1946	~	62
75	Remich	Remich	♂ Ernest Brincour	=	1876	=	1947	~	71
76	Vianden	Tandel	♂ François Theis	=	1871	=	1947	~	76
24	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♂ Théodore Dupont	=	1880	=	1948	~	68
61	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ Nicolas Weymerskirch	=	1870	=	1948	~	78
24	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♀ Magdelaine Dupont	=	1874	=	1949	~	75
31	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♀ Léontine Schiltz (∞ Otto)	=	1883	=	1949	~	66
41	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ Michel Schlim	=	1868	=	1949	~	81
31	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂ Charles Otto	=	1878	=	1950	~	72
54	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ Alfred Lamesch	=	1884	=	1950	~	66
45	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ [Name zensiert]	=	1878	=	1951	~	73
52	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1858	=	1951	~	93
74	Rédange	Kuborn	♀ [Name zensiert]	=	1870	=	1951	~	81
23	Esch-sur-Alzette	Dudelange	♂ [Name zensiert]	=	1895	=	1952	~	57
61	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1873	=	1952	~	79

65	Mersch	Marienthal	♂ [Name zensiert]	=	1875	=	1952	~	77
15	Echternach	Rosport	♂ [Name zensiert]	=	1899	=	1953	~	54
47	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ [Name zensiert]	=	1864	=	1953	~	89
59	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1888	=	1954	~	66
65	Mersch	Marienthal	♂ [Name zensiert]	=	1887	=	1954	~	67
25	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♀ [Name zensiert]	=	1878	=	1955	~	77
50	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1880	=	1955	~	75
50	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1879	=	1955	~	76
75	Remich	Remich	♀ [Name zensiert]	=	1882	=	1955	~	73
7	Diekirch	Ettelbruck	♂ [Name zensiert]	=	1885	=	1956	~	71
65	Mersch	Marienthal	♂ [Name zensiert]	=	1880	=	1956	~	76
29	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂ [Name zensiert]	=	1870	=	1957	~	87
65	Mersch	Marienthal	♂ [Name zensiert]	=	1903	=	1957	~	54
38	Luxembourg	Hesperange	♂ [Name zensiert]	~	1897	=	1958	=	61
44	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ [Name zensiert]	=	1879	=	1958	~	79
56	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1891	=	1959	~	68
62	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1892	=	1959	~	67
65	Mersch	Marienthal	♂ [Name zensiert]	=	1907	=	1960	~	53
52	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1890	=	1961	~	71
56	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1884	=	1961	~	77
65	Mersch	Marienthal	♂ [Name zensiert]	=	1891	=	1961	~	70
17	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♂ [Name zensiert]	=	1891	=	1962	~	71
56	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1891	=	1962	~	71
47	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ [Name zensiert]	=	1903	=	1963	~	60
60	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1878	=	1963	~	85
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♀ [Name zensiert]	=	1872	=	1964	~	92

52	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1894	=	1965	~	71
15	Echternach	Rosport	♀ [Name zensiert]	=	1895	=	1966	~	71
29	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂ [Name zensiert]	=	1890	=	1966	~	76
30	Esch-sur-Alzette	Rumelange	♂ [Name zensiert]	=	1899	=	1967	~	68
50	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1883	=	1967	~	84
52	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1898	=	1967	~	69
52	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1893	=	1967	~	74
7	Diekirch	Ettelbruck	♀ [Name zensiert]	=	1883	=	1968	~	85
56	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1902	=	1968	~	66
75	Remich	Remich	♂ [Name zensiert]	=	1906	=	1968	~	62
18	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♀ [Name zensiert]	=	1889	=	1969	~	80
54	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1894	=	1969	~	75
1	Capellen	Steinfort	♂ [Name zensiert]	=	1898	=	1971	~	73
60	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1889	=	1971	~	82
23	Esch-sur-Alzette	Dudelange	♀ [Name zensiert]	=	1899	=	1973	~	74
50	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1891	=	1973	~	82
57	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1892	=	1973	~	81
59	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1885	=	1973	~	88
23	Esch-sur-Alzette	Dudelange	♀ [Name zensiert]	=	1892	=	1974	~	82
76	Vianden	Tandel	♂ [Name zensiert]	=	1913	=	1974	~	61
7	Diekirch	Ettelbruck	♂ [Name zensiert]	=	1896	=	1975	~	79
76	Vianden	Tandel	♀ [Name zensiert]	=	1919	=	1975	~	56
52	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1929	=	1976	~	47
67	Mersch	Schoenfels	♀ [Name zensiert]	=	1959	=	1976	~	17
57	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1943	=	1977	~	34
61	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1882	=	1977	~	95

62	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1897	=	1977	~	80
18	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♂ [Name zensiert]	=	1890	=	1978	~	88
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♂ [Name zensiert]	=	1891	=	1978	~	87
23	Esch-sur-Alzette	Dudelange	♂ [Name zensiert]	=	1893	=	1979	~	86
17	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♀ [Name zensiert]	=	1894	=	1980	~	86
25	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♀ [Name zensiert]	=	1903	=	1980	~	77
38	Luxembourg	Hesperange	♀ [Name zensiert]	~	1896	=	1980	=	84
50	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1893	=	1980	~	87
58	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1914	=	1980	~	66
67	Mersch	Schoenfels	♂ [Name zensiert]	=	1961	=	1980	~	19
22	Esch-sur-Alzette	Dudelange	♀ [Name zensiert]	=	1910	=	1983	~	73
47	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ [Name zensiert]	=	1905	=	1984	~	79
17	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♂ [Name zensiert]	=	1911	=	1985	~	74
45	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♂ [Name zensiert]		?	=	1985		?
2	Clervaux	Wahlhausen	♂ [Name zensiert]		?	=	1986		?
22	Esch-sur-Alzette	Dudelange	♂ [Name zensiert]	=	1903	=	1988	~	85
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♀ [Name zensiert]	=	1902	=	1988	~	86
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♀ [Name zensiert]	=	1928	=	1989	~	61
61	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1901	=	1989	~	88
7	Diekirch	Ettelbruck	♀ [Name zensiert]	=	1891	=	1990	~	99
52	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1919	=	1990	~	71
57	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1916	=	1990	~	74
67	Mersch	Schoenfels	♂ [Name zensiert]	=	1990	=	1990	~	1
55	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1905	=	1991	~	86
50	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1898	=	1992	~	94
67	Mersch	Schoenfels	♂ [Name zensiert]	=	1992	=	1992	~	1

8	Diekirch	Ettelbruck	♂ [Name zensiert]	=	1928	=	1993	~	65
57	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1913	=	1993	~	80
67	Mersch	Schoenfels	♂ [Name zensiert]	=	1932	=	1993	~	61
52	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1903	=	1994	~	91
61	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1907	=	1994	~	87
17	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♀ [Name zensiert]	=	1912	=	1995	~	83
38	Luxembourg	Hesperange	♀ [Name zensiert]	=	1951	=	1997	~	46
56	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1912	=	1998	~	86
25	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♂ [Name zensiert]	=	1926	=	1999	~	73
62	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1954	=	1999	~	45
75	Remich	Remich	♀ [Name zensiert]	=	1913	=	1999	~	86
38	Luxembourg	Hesperange	♀ [Name zensiert]	=	1947	=	2001	~	54
50	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1933	=	2001	~	68
62	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1956	=	2004	~	48
62	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1931	=	2004	~	73
8	Diekirch	Ettelbruck	♀ [Name zensiert]	=	1919	=	2005	~	86
18	Esch-sur-Alzette	Bettembourg	♀ [Name zensiert]	=	1917	=	2007	~	90
23	Esch-sur-Alzette	Dudelange	♀ [Name zensiert]	=	1921	=	2008	~	87
38	Luxembourg	Hesperange	♀ [Name zensiert]	=	1921	=	2008	~	87
49	Luxembourg	Luxemb.-Rollingergrund	♂ [Name zensiert]	=	1931	=	2008	~	77
52	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1921	=	2010	~	89
2	Clervaux	Wahlhausen	♂ [Name zensiert]		?	=	2010		?
20	Esch-sur-Alzette	Lasauvage	♂ [Name zensiert]	=	1937	=	2011	~	74
38	Luxembourg	Hesperange	♂ [Name zensiert]	=	1920	=	2011	~	91
58	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1929	=	2012	~	83
56	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1931	=	2013	~	82

60	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1931	=	2013	~	82
56	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1931	=	2014	~	83
58	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♀ [Name zensiert]	=	1922	=	2014	~	92
62	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1926	=	2016	~	90
62	Luxembourg	Luxemb.-Weimerskirch	♂ [Name zensiert]	=	1923	=	2018	~	95
2	Clervaux	Wahlhausen	♂ [Name zensiert]		?		?		?
21	Esch-sur-Alzette	Lasauvage	♂ [Name zensiert]		?		?		?
24	Esch-sur-Alzette	Esch-sur-Alzette	♀ [Name zensiert]		?		?		?
37	Luxembourg	Alzingen	♀ [Name zensiert]		?		?		?
45	Luxembourg	Luxemb.-Limpertsberg	♀ [Name zensiert]		?		?		?

Statistische Daten

Gesamtzahl der aufgeführten Personen	423
davon	
Männer	231
Frauen	191
<i>Geschlecht unbek.</i>	1

Allgemeines Durchschnittsalter **58,23 Jahre**

Personen, deren Alter nicht ermittelt werden konnte, wurden nicht mit einbezogen

Anzahl der verst. Minderjährigen (≤ 18 Jahre)	35
davon verstorb. im Kleinkindalter (≤ 3 Jahre)	21

Verstorbene nach Kanton

Capellen	2
Clervaux	3
Diekirch	31
Echternach	12
Esch-sur-Alzette	104
Grevenmacher	13
Luxembourg	181
Mersch	13
Rédange	29
Remich	14
Vianden	18
Wiltz	3

Sterbejahr der in begehbaren Grabmonumenten ruhenden Personen

Kurve der Beisetzungen im Laufe der Zeit (nach Sterbedatum)

Anhang 4 :

Grafische Darstellungen, Vergleichskarten und Fotografien

Inhaltsverzeichnis

I. Verteilung bestimmter Friedhofsarten in Luxemburg (2020/21)	3
Verteilung von 3 Friedhofsarten	3
Kirchfriedhöfe	3
Dorf- und Gemeindefriedhöfe	3
Große Friedhofsanlagen ≥ 1 Ha Grundfläche	3
II. Verbreitung von Grabkapellen, Mausoleen und begehbaren Grüften außerhalb von Kirchengebäuden im Großherzogtum Luxemburg (2020/21)	4
III. Kartografische Vergleiche	5
1. Monumentendichte in Verbindung zu großen Friedhofsanlagen (2020/21)	5
2. Große Friedhofsanlagen im Vergleich zur Bevölkerungsverteilung des Jahres 1966	5
3. Häufungen von Grabkapellen in Verbindung zu den Zentren der Metallverarbeitungsindustrie zwischen 1880 und 1913	6
IV. Vergleichsanalyse zwischen den aufgenommenen Grabmonumenten	7
1. Allgemeine Zuordnung der Grabmonumente nach Baustil	7
2. Genauere Zuordnung der Grabmonumente nach architektonischen Stilelementen	8
3. Zuordnung nach Pfarrer- und Familiengräbern	9
4. Gesellschaftliche Zuordnung der Familiengrabkapellen	10
V. Fotografien nach Entstehungsdatum	11
VI. Fotografien im direkten Vergleich	17
1. Friedhof Notre-Dame - Aussicht vom Grab von Paul Eyschen	17
2. Friedhof Notre Dame - Aussicht vom Kriegsmomument 1914-1918	18
3. Friedhof Notre-Dame - J.A. Zinnen Denkmal und Grabkapelle N.46, Betz	19
4. Friedhof Notre-Dame - Das allmähliche Verschwinden der Hochkreuze	19
5. Friedhof Notre-Dame - Die verschwundene Grabkapelle	20

I. Verteilung bestimmter Friedhofsarten in Luxemburg (2020/21)

Verteilung von 3 Friedhofsarten

Kirchhöfe (gelb); Dorf- und Gemeindefriedhöfe (orange); große Friedhofsanlagen (violett). Weitere Friedhofstypen (z.B. Wald- oder Klosterfriedhöfe) sind hier nicht erfasst.

Kirchfriedhöfe

Friedhöfe in unmittelbarer Nähe zu einem geweihten Kirchengebäude. Erweiterter Kirchhöfe mit einer Grundfläche von mehr als 1 Ha werden nicht als große Friedhofsanlage (violett) geführt.

Dorf- und Gemeindefriedhöfe

Friedhöfe, welche sich nicht in unmittelbarer Nähe zu einem Kirchengebäude befinden.

Große Friedhofsanlagen ≥ 1 Ha Grundfläche

Städtische Friedhofsanlagen; Kirchfriedhöfe werden hierbei nicht berücksichtigt.

II. Verbreitung von Grabkapellen, Mausoleen und begehbaren Gräften außerhalb von Kirchengebäuden im Großherzogtum Luxemburg (2020/21)

Die Größe der Punkte bezeichnet die Dichte an begehbaren Grabmonumenten, eigene Darstellung.

III. Kartografische Vergleiche

1. Monumentendichte in Verbindung zu großen Friedhofsanlagen (2020/21)

Begehbare Grabmonumente (2020/21)

außerhalb von Kirchengebäuden nach Monumentendichte, eigene Darstellung.

Große Friedhofsanlagen (2020/21)

Darstellung großer städtischer Friedhofsanlagen ab 1 Ha Grundfläche, eigene Darstellung.

2. Große Friedhofsanlagen im Vergleich zur Bevölkerungsverteilung des Jahres 1966

Große Friedhofsanlagen (2020/21)

Darstellung großer städtischer Friedhofsanlagen ab 1 Ha Grundfläche, eigene Darstellung.

Bevölkerungsverteilung (1966)

Distribution de la population (1966), in: MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (Hg.), Atlas du Luxembourg, Luxembourg 1971, Pos. 414.0.

3. Häufungen von Grabkapellen in Verbindung zu den Zentren der Metallverarbeitungsindustrie zwischen 1880 und 1913

Begehbare Grabmonumente (2020/21)
außerhalb von Kirchengebäuden nach
Monumentendichte, eigene Darstellung.

Metallverarbeitungsindustrie (1880 - 1913)
Évolution des industries de fer - L'industrie
sidérurgique de 1880 à 1913, in: MINISTÈRE DE
L'ÉDUCATION NATIONALE (Hg.), Atlas du Luxembourg,
Luxemburg 1971, Pos. 523.3.

Bevölkerungsentwicklung (1870 - 1910)
Évolution de la population, par commune (1870 -
DU LUXEMBOURG (Hg.), Atlas du Luxembourg,
Luxemburg 1970, Pos.413.1.

IV. Vergleichsanalyse zwischen den aufgenommenen Grabmonumenten

1. Allgemeine Zuordnung der Grabmonumente nach Baustil

Die Zahlen bezeichnen die einzelnen aufgenommenen Grabmonumente gemäß der Nummerierung in den Anhängen 1-3.

2. Genauere Zuordnung der Grabmonumente nach architektonischen Stilelementen

3. Zuordnung nach Pfarrer- und Familiengräbern

- Pfarrgrabkapellen
- Familiengrabkapellen
- Mischform

4. Gesellschaftliche Zuordnung der Familiengrabkapellen

- Adelsfamilien
- Notabelfamilien
- Bürgerliche Familien

V. Fotografien nach Entstehungsdatum

Unbekannt, Cimetière de Notre-Dame (1915), Quelle: PVL, 1915/2/1374.

Gemeinfrei seit 1965

Unbekannt, Cimetière de Hollerich (1917), Quelle: PVL, 1917/2/1519.

Gemeinfrei seit 1967

Unbekannt, Cimetière de Notre-Dame (1924), Quelle: PVL, 1924/1/2119.
Gemeinfrei seit 1974

Unbekannt, Cimetière de Notre-Dame (1924), Quelle: PVL, 1924/1/2124.
Gemeinfrei seit 1974

Au cimetière de Bons-Malades. — Les Sapeurs-Pompiers de Pfaffenthal déposent des fleurs sur les tombes de leurs collègues.

Unbekannt, Cimetière des Bons Malades (um 1929), Quelle: 1929/1/2406.
Gemeinfrei seit 1979

Batty Fischer, Cimetière de Notre-Dame (um 1932), Quelle: 1932/2/2784.
Gemeinfrei seit 1982

Unbekannt, Cimetière du Rollingergrund (1961), Quelle: 1961 471.
© copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg

E. Schloeder, Cimetière du Neudorf (1971), Quelle: 1971 1417.
© copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg

Marcel Schroeder, Cimetière Notre Dame (1973), Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 17895. © copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg

Marcel Schroeder, Cimetière Notre Dame (1973), Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 17908. © copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg

Marcel Schroeder, Cimetière Notre Dame (1973), Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 17907. © copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg

Marcel Schroeder, Cimetière Notre Dame (1973), Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 17931. © copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg

Marcel Schroeder, Cimetière Notre Dame (1973), Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 17952. © copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg

Marcel Schroeder, Cimetière Notre Dame (1973), Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 18207. © copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg

VI. Fotografien im direkten Vergleich

1. Friedhof Notre-Dame - Aussicht vom Grab von Paul Eyschen

Oberes Bild: Unbekannt, Cimetière Notre-Dame (1915).

Quelle: PVL, 1915/2/1374 - © copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg.

Unteres Bild: Ähnliche Perspektive wie oberes Bild (2021), eigene Darstellung.

2. Friedhof Notre Dame - Aussicht vom Kriegsmomument 1914-1918

Obere Ansicht (2021): Gesamtansicht Grabkapellenfeld, eigene Darstellung.

Oberer Bildausschnitt (1924): Unbekannt, Cimetière Notre-Dame.

Quelle: PVL, 1924/1/2119 - © copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg.

Untere Ansicht (2021): Ähnliche Perspektive wie 1924, eigene Darstellung.

Unterer Bildausschnitt (1924): Unbekannt, Cimetière Notre-Dame.

Quelle: PVL, 1924/1/2124 - © copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg.

3. Friedhof Notre-Dame - J.A. Zinnen Denkmal und Grabkapelle N.46, Betz

Linkes Bild (1932): Batty Fischer, Cimetière Notre-Dame.

Quelle: PVL, 1915/2/1374 - © copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg.

Mittleres Bild (1973): Marcel Schroeder, Cimetière Notre-Dame.

Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 17952 - © copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg.

Rechtes Bild (2021): Ähnliche Ansicht wie 1932 u. 1973, eigene Darstellung.

4. Friedhof Notre-Dame - Das allmähliche Verschwinden der Hochkreuze

Linkes Bild (1973): Marcel Schroeder, Cimetière Notre-Dame.

Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 17895 - © copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg.

Rechtes Bild (2021): Ähnliche Ansicht wie 1973, eigene Darstellung.

5. Friedhof Notre-Dame - Die verschwundene Grabkapelle

Linkes Bild (1973): Marcel Schroeder, Cimetière Notre-Dame.

Quelle: PVL, Coll. Marcel Schroeder, 17931 - © copyright Photothèque de la Ville de Luxembourg.

Rechtes Bild (2021): Gleicher Blickwinkel wie 1973, eigene Darstellung.